

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Mustafa Tuncer, Türkiye

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Recep Yıldızhan, Türkiye

Hakkı Şimşek, Türkiye

Mehmet Parlak, Türkiye

Yayın Kurulu

Yasemin Usul Soyoral, Türkiye

Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Mehmet Aslan, Türkiye

Erkan Doğan, Türkiye

Numan Çim, Türkiye

Saliha Yıldız, Türkiye

Sıddık Keskin, Türkiye

Gazel Ser, Türkiye

Teknik Sorumlu: Zöhre Berköz **Baskı Tarihi:** Haziran / 2016 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında İndekslenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)	Ferhan SOYUER (Erciyes)	Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Fulya ADALI (Balıkesir)	Metehan GÜMÜŞ (Dicle)
Abdullah ATLI (Dicle)	Gökçe Anık İLHAN (Marmara)	Mehmet BERKÖZ (Yüzüncü Yıl)
Adem ŞENGÜL (Katip Çelebi)	Gökhan YILMAZER (Medikalpark)	Mehmet ŞENCAN (Cumhuriyet)
Adnan SEYREK (Fırat)	Gülçin BAYRAMOĞLU (Karadeniz Teknik)	Mehmet Burhan OFLAZ (Necmettin Erbakan)
Ahmet KİZİRGİL (Fırat)	Halil BAŞEL (Bezmialem)	Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Ali ANLAGÜR (Selçuk)	Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Lokman Hekim)	Mustafa BERKTAŞ (Lokman Hekim)
Ali BAY (Gaziantep)	Hasan EKİM (Bozok)	Mustafa GÜVEN (Onsekiz Mart)
Ali DOĞAN (Antalya)	Hasan KARSEN (Harran)	Mücahit EĞRİ (Gaziosmanpaşa)
Asiye KANBAY (Medeniyet)	Hasan Veysi GÜNEŞ (Osmangazi)	Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Ayşe Serap KARADAĞ (Medeniyet)	Hüseyin DEMİR (Erciyes)	Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve)
Aytekin ÇIKMAN (Mengücek Gazi)	İrfan YALÇINKAYA (Süreyyapaşa)	Necip PİRİNÇÇİ (Fırat)
Begüm YILDIZHAN (Marmara)	İsmail İYNEN (Harran)	Özgür DÜNDAR (Gata)
Banu Musaffa SALEPÇİ (Lütfi Kırdar)	İsmail KATI (Gazi)	Özcan HIZ (Samsun)
Barış GÜLHAN (Mengücek Gazi)	İsmail Önder UYSAL (Cumhuriyet)	Remzi KARADAĞ (Medeniyet)
Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)	Kadir BAHAR (Ankara)	Said BODUR (Selçuk)
Bünyamin SERTOĞULLARI (Katip Çelebi)	Kenan HASPOLAT (Dicle)	Sunullah SOYSAL (Marmara)
Cemil GÖYA (Dicle)	Köksal YUCA (Selçuk)	Süleyman ALICI (Medikalpark)
Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Levent ERDİNÇ (Dicle)	Şahin ZETEROĞLU (Acıbadem)
Çapan KONCA (Adıyaman)	Mahmut BULUT (Dicle)	Tanju PEKİN (Marmara)
Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Mansur KAMACI (Ankara)	Temel TOMBUL (Bezmialem)
Ertan ADALI (Balıkesir)	Mehmet Emin SAKARYA (Meram)	Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)
Fahrettin TALAY (Abant)	Meral ERDİNÇ (Dicle)	

Yazım Kuralları

Yayın Politikası

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.

Yazarlar Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine tam olarak uyum göstermelidir. Klinik araştırmalarda, çalışmaya katılanlardan bilgilendirilmiş olur alındığının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve yürürlükte olan tüm mevzuatta belirtilen hükümlere uymalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izinler alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıtacak fotoğraf kullanıldığında, hastadan yazılı onay alındığına dair bilgi makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmezsizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yayın Hakkı: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Formu'nun tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanması

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir.

Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; *Pseudomonas aeruginosa*, *P. aeruginosa* gibi.

Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38'i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.

Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca "yazışmadan sorumlu" yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) özeti bitiminde belirtilmelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25'i geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Araştırma yazıları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansıtmış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 60 olmalıdır. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak başlık, özet ve anahtar sözcükler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Olgu sunumları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 3 sayfayı geçmemelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından yayınlanır. Editöre Mektup bir sayfayı aşmamalı ve kaynak sayısı en fazla 5 olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin

açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde direct olarak kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada.....). Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i, derlemelerde 60’ı, olgu sunularında 10 ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalamaya işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale; Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar için; Altındış M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındış M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, <http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglik-istatistikleri-yilligi-2014.html> (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Makalenizi Editöre göndermeden önce aşağıda tanımlanan özellikler açısından kontrol ediniz

- Editöre sunum sayfası
- Tüm yazarlarca imzalanmış “[Telif Hakkı Devir Formu](#)”
- Kapak sayfası
 - Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 - Kısa başlık (Türkçe ve İngilizce, en fazla 40 karakter)
 - Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri
 - Sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri
 - Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, yeri ve tarihi
 - Çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluş (varsa)
- Makale Metni
 - Araştırma yazıları; Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma
 - Derleme: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, yazarın uygun gördüğü şekilde bölümler
 - Olgu Sunumu: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Olgu, Tartışma
 - Kaynaklar (dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış)
 - Tablolar (makale metni içinde kaynaklardan sonra, her biri ayrı sayfada olacak şekilde)
 - Şekil açıklama yazıları
- Resim dosyaları (JPEG veya TIFF)

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

EDİTÖRDEN...

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır. Dergi, 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup internet ortamında yazıların PDF formatı arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası açık erişimli olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.

Van Tıp Dergisi, şu anda Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz yıllık 4 sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Bir yıllık sürede yayınlanan her dört sayı bir cilt oluşturmaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlarımızdan kendi yazıları ve özellikle uluslararası alanda yayın yaparken dergimizde yer alan benzer yayınlardan alıntı yaparak kaynak göstermelerini ümit ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz.

Saygılarımızla...

Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Yayın Kurulu Adına

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Sayı Yıl
Volume 23 Number 2 Year 2016

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- Yoğun Bakım Ünitesi'nden Gelen Hasta Örneklerinden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları 143
Hicran İzci Yıldız, Mustafa Berktaş, Görkem Yaman, Hüseyin Güdücüoğlu, Aytekin Çıkman
- The Relationship Between Parkinson's Disease and Bone Density 148
İsmet Melek, Hava Özlem Dede, Taşkın Duman, Esra Okuyucu, Yusuf Tamam
- Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının İrdelenmesi 154
Müge Özgüler, Mehmet Özden
- Van İl Merkezindeki Bazı İlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi 159
Abdullah Sert, İzzet Çeleğen, Ayşe Yüksel, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş
- Glukoz, Fruktoz, Nişasta Bazlı Şekerler ile Beslenmiş Ratlarda Na⁺/K⁺ ATPaz (E.C.3.1.6.37) aktivitesi, GLUT ve Adipositokinlerin Araştırılması 167
Rumeysa Aksoy, Mehmet Gürbük, Çiğdem Damla Çetinkaya, Cemile Topcu
- Acil Serviste El Yıkama Alishkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alishkanlık Üzerine Etkileri 176
Ali Haydar Akça, Mustafa Keşaplı
- Distal Hipospadias Olgularında Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Deneyimlerimiz 183
M. Serdar Buğday, Murat Gül, Ata Özen
- Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahin Deneyimi 186
Selamettin Demir
- Van'da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması 191
Selver Karaaslan, Hanım Güler Şahin, Sıddık Keskin, Nizamettin Günbatır, Elif Akyiğit
- Yozgat Yöresinde Yaşayanlarda Hiperhomosisteineminin Sıklığı 198
Hasan Ekim, Meral Ekim, Yunus Keser Yılmaz, Muhammet Fevzi Polat

OLGU SUNUMLARI

- Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik 205
Fatih Küçükdurmaz, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka, İhsan Özdamar, Fuat Akpınar
- Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma 209
Burhan Beger, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, Mehmet Melek
- Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu 212
Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytin, Erol Basuguy, Abdurrahman Önen, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu
- Dirençli Hipokalemik Bartter Sendromunda Periferik Blok Kullanımı: Olgu Sunumu 215
Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Volkan Baydı, Uğur Gökteş
- Epidural Kateter Sonrası Arrest Olan Çok İleri Yaşta Bir Hastanın Perioperatif Anestezi Yönetimi 217
Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Abdullah Kahraman, Uğur Gökteş
- Pediyatrik Bir Hastada Postiktal Körlük 219
Birce Dilge Taşkın, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Aydan Değerliyurt
- Kandida Şuşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu 222
Mehmet Çelik, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçiöğlü, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil
- Hidradenitis Suppurativa Accompanying Crohn's Disease with Multifocal Abscess 225
Muhammed Alpaslan, İlyas Dunder, Fatma Durmaz, Harun Arslan, Abdussamet Batur

DERLEMELER

- Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar 229
Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu
- Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi 235
Meral Ekim, Hasan Ekim

Yoğun Bakım Ünitesi'nden Gelen Hasta Örneklerinden İzole Edilen Kandida Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları

The Isolation of Candida Species from the Samples That Come From the Patients at Intensive Care Unit and Antifungal Susceptibility

Hicran İzci Yıldız¹, Mustafa Berktaş², Görkem Yaman³, Hüseyin Güdücüoğlu², Aytekin Çıkman^{4*}

¹Halk Sağlığı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Diyarbakır

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

³Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

⁴Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzincan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gönderilen hastaların örneklerinden mayaların tanımlanması ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Maya mantarları; germ tüp testi, mısıru tween 80 agar ve BBL CHROMagar besiyerleri ile API 20C AUX maya identifikasyon yöntemi kullanılarak tiplendirildi. Amfoterisin B, flusitozin, flukonazol ve itraconazole karşı antifungal duyarlılıkların saptanmasında ise ATB FUNGUS 2 INT agar mikrodilüsyon sistemi kullanıldı.

Bulgular: Mayaların %56.4'ü *C. albicans* olarak saptanırken, %12'si *C.parapsilosis*, %10.6'sı *C.tropicalis*, %9.3'ü *C.glabrata*, %5.3'ü *Trichosporon spp.*, %4'ü *C.famata*, %1.4'ü *C.utilis*, %1.4'ü *C.kefry* ve %1.4'ü *Rhodotorula glutinis* bulundu. Antifungal duyarlılık testlerine göre; flukanazole %14.6 ve itraconazole %26.6 oranında direnç saptanırken, Amfoterisin B ve Flusitazine ise direnç saptanmadı.

Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda, hastanemiz yoğun bakım hastalarında *C. albicans*'ın en yaygın maya türü olduğu saptanmıştır. Genel olarak direnç gelişim oranındaki düşüklüğe karşın, ampirik tedavide sık kullanılan flukonazol ve itraconazol direncindeki artış, antifungal duyarlılık testlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, kandida türleri, antifungal duyarlılık

ABSTRACT

Objective: In this study; we aimed to determine the identification and the antifungal susceptibility testing of yeasts from the samples of the patients that were sent from Anesthesia Intensive Care Unit of Yuzuncu Yil University Education and Research Hospital.

Materials and Methods: The yeasts were identified by using germ tube test, cornmeal tween 80 media, BBL CHROMagar media and API 20C AUX yeast identification system. The antifungal susceptibility tests were performed for amphotericin B, flucytosine, fluconazole and itraconazole by using ATB FUNGUS 2 INT agar microdilution system.

Results: 54.6% of the yeasts were identified as *C.albicans* which was the most common yeast followed by; *C.parapsilosis* (12%), *C.tropicalis* (10.6%), *C.glabrata* (9.3%), *Trichosporon spp.*(5.3%), *C.famata* (4%), *C.utilis* (1.4%), *C.kefry* (1.4%) and *Rhodotorula glutinis* (1.4%). According to the results of antifungal susceptibility tests, the resistance rate for fluconazole and itraconazole were 14.6% and 26.6% respectively. However no resistance was detected against amphotericin B and flucytosine.

Conclusion: The results of this study show that *C.albicans* is the most common yeast isolated from the patients at intensive care unit in our hospital. Increase in the resistance of fluconazole and itraconazole which are frequently used for empirical treatment demonstrates the importance of antifungal susceptibility tests.

Key Words: Intensive Care unit, *Candida* species, antifungal susceptibility

Giriş

Son yıllarda tanı ve tedavi alanındaki gelişmelere paralel olarak mantar infeksiyonlarının insidansında artış gözlenmektedir (1,2). Bu infeksiyonların neredeyse tamamı hastane infeksiyonu şeklindedir (3). En yüksek hastane infeksiyonu oranları yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) görülmektedir (4). YBÜ'lerinde bulunan hastalar; hastane infeksiyonlarının daha sık görülmesi, invaziv cihaz ve girişimlere daha fazla maruz kalınması, yüksek oranlarda geniş spektrumlu antibiyotik kullanılması ve uzun süre yatış nedeniyle diğer bölümlerde yatan hastalara göre mantar infeksiyonları yönünden daha fazla risk taşımaktadır (4-7).

İnsanları etkileyen en yaygın fungal patojenler olan kandida türleri insan deri ve mukozasının flora elemanlarıdır. Normal bireylerin %30-50'sinin ağızında ve gastrointestinal kanalında bulunurlar. Bunlar içerisinde en sık karşılaşılan patojen tür *C.albicans*'tır (7).

Mantar infeksiyonunun sıklığının ve buna bağlı mortalite ve morbidite oranlarının yükselmesi, ampirik antifungal kullanımının yaygınlaşması, dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle uygun ve etkin antifungal tedavinin seçiminde in vitro antifungal duyarlılık testlerine gereksinim artmaktadır (8). Her merkezin kendi hastanesinde yatmakta olan hastalardan soyutladığı suşlar için periyodik olarak duyarlılık paternlerini ve direnç oranlarını saptaması önerilmektedir (9).

Bu çalışmada, Anestezi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Kliniği'nden laboratuvara gelen hasta örneklerinden üretilen maya mantarlarının tür tayininin saptanması ve flusitozin, amfoterisin B, flukonazol ve itraconazol gibi antifungal ajanlara karşı duyarlılıklarının değerlendirilmesi

planlanmış, elde edilen direnç profiline göre ampirik tedaviye yön verilebilmesi ve tedavide hekimlere daha rasyonel bir yaklaşım sunulabilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2007- Aralık 2007 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Kliniği'nden laboratuvarımıza gelen hasta örneklerinden izole edilen maya mantarları incelemeye alındı. Maya üremesi saptanan hasta örneklerinden Sabouraud Dextros Agar'a pasaj yapıldıktan sonra petriyer 37°C'de 24-48 saat inkübe edilerek saf kültür elde edildi. İzole edilen maya türlerinin tanımlanması amacıyla koloni görünümü ve yapısı, germ tüp testi, mısır unu tween 80 agardaki morfolojik görünümü ve BBL CHROMagar'daki (Becton Dickinson, USA) görünümü değerlendirildi. Daha sonra hızlı identifikasyonu sağlayan API 20C AUX ticari sistemi (BioMérieux, Fransa) kullanıldı. Maya mantarlarının antifungal duyarlılıkları amfoterisin B, flusitozin, flukonazol ve itraconazol için ATB FUNGUS 2 INT agar mikrodilüsyon sistemi (BioMérieux, Fransa) kullanılarak yapıldı. Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu onayı alınarak (2007/02) yürütülmüştür.

Bulgular

İzole edilen toplam 75 maya suşunun 51'i idrar, 15'i trakeal, 5'i kateter, ve 4'ü kan olan örneklerden elde edildi. Klinik örneklerden izole edilen maya suşları arasında en sık saptanan tür *C.albicans* oldu. Non-*albicans* türler içerisinde en sık *C.parapsilosis* izole edildi. Kandida türlerinin klinik örneklere göre dağılımları Tablo 1'de verildi.

Tablo 1. Kandida türlerinin örneklere göre dağılımı.

Kandida türü	İdrar	Trakea	Kan	Kateter	Toplam	
					n	%
<i>C.albicans</i>	28	6	3	4	41	54.6
<i>C.parapsilosis</i>	6	3	-	-	9	12.0
<i>C.tropicalis</i>	4	3	1	-	8	10.6
<i>C.glabrata</i>	7	-	-	-	7	9.3
<i>Trichosporon</i> spp.	3	1	-	-	4	5.3
<i>C.famata</i>	1	1	-	1	3	4.0
<i>C.utilis</i>	1	-	-	-	1	1.4
<i>C.kefyr</i>	-	1	-	-	1	1.4
<i>Rhodotorula glutinis</i>	1	-	-	-	1	1.4
Toplam	51	15	4	5	75	100

Tablo 2. İzole edilen bazı *Candida* türlerinin antifungal direnç oranları (%).

	<i>C.albicans</i> n=41 (%)	<i>C.parapsilosis</i> n=9 (%)	<i>C.tropicalis</i> n=8 (%)	<i>Trichosporon spp</i> n=4 (%)	<i>C.famata</i> n=3 (%)
Amfoterisin B	-	-	-	-	-
Flusitozin	-	-	-	-	-
Flukonazol	3 (7)	2 (22)	4 (50)	-	2 (67)
İtrakonazol	8 (20)	2 (22)	6 (75)	2 (50)	-

n: İzole edilen toplam suş sayısı

Çalışmada yer alan izolatların amfoterisin B, flusitozin, flukonazol ve itrakonazole karşı saptanan direnç oranları Tablo 2’de verilmiştir. Tüm izolatların antifungal duyarlılığı incelendiğinde ise amfoterisin B ve flusitozine karşı direnç görülmezken flukonazole %15, itrakonazole ise %27 oranında direnç saptandı. *C. glabrata* ve *C.kefyr* suşları çalışılan tüm antifungallere duyarlı bulunurken, *C.utilis* ve *Rhodotorula glutinis* suşları itrakonazole dirençli olarak tespit edildi.

Tartışma

Mantar infeksiyonları YBÜ’de görülen infeksiyonlar içerisinde önemli bir yer oluşturmakla birlikte, görülme sıklığı giderek artmaktadır (10). Son yıllarda kandida türlerinin neden oldukları infeksiyonların giderek arttığı tespit edilmiş ve bu infeksiyonlara neden olan türlerin çeşitliliğinde de değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Endojen kaynaklı olması nedeni ile hala nozokomiyal fungal infeksiyonlarda ilk sırayı *C.albicans* almakla birlikte antifungal tedaviye daha zor yanıt verdiği bilinen *C.tropicalis*, *C.lusitaniae*, *C.crusei*, *C.parapsilosis*, *C.glabrata* gibi non-*albicans* türlerle karşılaşma oranı hızla artmaktadır (3,11,12).

Ulutürk ve ark. (13) çeşitli klinik örneklerden izole ettikleri kandida suşlarıyla yaptıkları çalışmada tür dağılımını; %61 *C.albicans*, %39’u non-*albicans* olarak tanımlanmıştır. Non-*albicans* mayalardan *C.tropicalis* ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla *C.glabrata* ve *C.parapsilosis* izlemiştir. Gültekin ve ark. (14) ise kan kültürlerinde candida türlerini sırasıyla; %49 *C.albicans*, %23 *C.parapsilosis*, %14 *C.tropicalis*, %12 *C.glabrata* olarak belirlenmiştir.

Çok merkezli yapılan yurt dışı kaynaklı çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. ARTEMIS Global Antifungal Sürveyans çalışmasında, 1997 ve 2003 tarihleri arasında *C.albicans* en sık karşılaşılan kandida türü olarak belirlenmiştir (%66.2). *C.albicans*’dan sonra en sık görülen türler *C.glabrata* (%10.2), *C.tropicalis* (%6.3)

ve *C.parapsilosis* (%5.6) olmuştur (15). Basetti ve ark. (16) çalışmalarında candida türlerinin yaklaşık yarısı *C.albicans* olarak belirlenmiştir. Non-*albicans* türler ise sırasıyla; *C.parapsilosis* (%28.4), *C.glabrata* (%9.5) ve *C.tropicalis* (%6.6) bulunmuştur.

Yerli ve yabancı literatüre bakıldığında, çoğunluğunu idrar, kan ve solunum örneklerinin oluşturduğu kültürlerden izole edilen kandida türleri içinde *C.albicans*’ın en yüksek oranda saptanan tür olduğu dikkati çekmektedir. Non-*albicans* türlerin sıklık sıralaması ise çalışmanın yapıldığı yıla ve coğrafik lokalizasyonuna göre değişiklik göstermekle beraber ikinci sıklıkta saptanan türler *C.parapsilosis*, *C.glabrata* ve *C.tropicalis* arasında değişiklik göstermektedir (10,12,17-19).

Fungal patojenlerin giderek artan problem oluşturmaları ve dirençli suşların görülmeye başlanması invitro duyarlılık testlerine ilginin ve gereksinimin artmasına neden olmuştur. Adiloğlu ve ark. (17) API ATB FUNGUS sistemi ile yaptıkları bir çalışmada flusitozin direncini %2.6 oranında bulurken, Ulutürk ve ark. (13) *C.albicans* için flusitozin direncini %2.4 tespit etmiştir. Almanya’da yapılan bir çalışmada flusitozin’e %4.5 oranında direnç görülürken, İtalya’daki bir çalışmada bu oran %4.2 olarak bulunmuştur (19,20). Flusitozinin etki spektrumunun dar olması, hepatotoksisite ve kemik iliği depresyonu gibi yan etkilerinden dolayı kullanımının kısıtlanması gibi sebeplerle direnç oranının düşük kalabileceği düşünülmektedir.

C.albicans suşlarında Amfoterisin B’ye karşı direnç gelişimi oldukça düşük olarak bildirilmektedir (2,17,21). Düşük direnç profiline sahip olan Amfoterisin B; geniş spektrumlu bir antifungaldir. Buna karşın infüzyona bağlı reaksiyonlar ve nefrotoksisite gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır (22).

Kuzucu ve ark. (23) YBÜ’nde izole ettikleri kandida suşlarında flukonazol direncini %14 olarak bulmuşlardır. Başka bir çalışmada çocuk hastalardan izole edilen kandida türlerinde flukonazol direnci %23 bulunmuştur (21). İzole

ettiğimiz mayaların %14.6'sında flukonazol direncine rastlandı. *C.albicans*'da %7.3'lük direnç oranına karşın, non-*albicans* türlerde bu oran %23.5 olarak bulundu. Bir tane maya izolatu ise orta duyarlı saptandı. Tespit ettiğimiz direnç oranları bazı literatürlerle uyumlu bulundu (23,24). Flukonazol gibi azol grubu ilaçların profilaktik tedavide sık kullanılmaları, bunların diğer antifungal ajanlara göre daha yüksek oranda direnç geliştirmelerinin nedeni olabileceğini düşündürmüştür.

Kuzucu ve ark. (23) tarafından yapılan bir çalışmada tüm kandida izolatlarında %31 oranında itrakonazol direncine rastlanmıştır. 2006 yılında yapılan bir çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen *C.albicans* ve non-*albicans* türlerine karşı itrakonazol direnci sırasıyla %24.7 ve %20.4 bulunmuştur (25). Basetti ve ark. (16) çalışmalarında itrakonazol direncini *C.albicans* ve *Candida spp* için sırasıyla; %11.9 ve %31 olarak belirlemişlerdir. Maya izolatlarında itrakonazol direncini %26.6 olarak bulduğumuz çalışmada *C.albicans* ve non-*albicans* türlerinde direnç oranları sırasıyla, %19.5 ve %35.2 olarak saptandı. İtrakonazolün direnç oranındaki bu yüksekliğin son zamanlarda profilaktik kullanımının artmasına bağlı olabileceği düşünülmüştür.

Kandida infeksiyonlarında kullanılan antifungallere karşı direnç oranları; etkenin türüne, antifungal ilaçların kullanım sıklığına ve bölgesel coğrafik farklılıkları gibi sebeplere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Direnç oranlarının bilinmesi infeksiyonda ilk tercih edilecek antifungal ilaç seçimini de kolaylaştıracaktır. Antifungal duyarlılık testi için kullandığımız ATB FUNGUS 2 INT agar mikrodilüsyon sistemi ise referans metodlarla benzer bir sistem olup, rutin kullanım için uygun ve kolaydır.

Sonuç olarak, hastanemiz yoğun bakım hastalarında en sık mantar etkeni olarak *C.albicans* (%55) saptanmıştır. Genel olarak direnç gelişim oranındaki düşüklüğe karşın ampirik tedavide sık kullanılan flukonazol ve itrakonazol direncindeki artış, antifungal duyarlılık testlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Kaynaklar

- Horn DL, Neofytos D, Anaissie EJ, Fishman JA, Steinbach WJ, Olyaei AJ, et al. Epidemiology and outcomes of candidemia in 2019 patients: data from the prospective antifungal therapy alliance registry. Clin Infect Dis 2009; 48(12): 1695-703.
- Ruhnke M, Rickerts V, Cornely OA, Buchheidt D, Glöckner A, Heinz W, et al. Diagnosis and therapy of Candida infections: joint recommendations of the German Speaking Mycological Society and the Paul-Ehrlich-Society for Chemotherapy. Mycoses 2011; 54(4): 279-310.
- Fridkin SK, Jarvis WR. Epidemiology of nosocomial fungal infections. Clin Microbiol Rev 1996; 9(4): 499-511.
- Weinstein RA. Nosocomial infection update. Emerg Infect Dis 1998; 4(3): 416-420.
- Fridkin SK, Welbel SF, Weinstein RA. Magnitude and prevention of nosocomial infections in the intensive care unit. Infect Dis Clin North Am 1997; 11(2): 479-496.
- Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC, Woods GL, et al. Mycology, In: Koneman EW, Editor. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Lippincott, USA: Williams and Wilkins Publishers, 2006: 1151-1144.
- Tümbay E. Candida türleri. In: S Ustaçelebi Editör. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Ankara: Güneş Kitabevi, 1999: 1081-1086.
- Espinel-Ingroff A, White T, Pfaller MA. Antifungal Agents and Susceptibility Test Methods. In: Murray PR, Baron EJO, Tenover FC, Tenover RH, editors. Manual of Clinical Microbiology. Washington, DC: ASM Press, 2003: 1859-1880.
- Pfaller MA, Rex JH, Rinaldi MG. Antifungal susceptibility testing: Technical advances and potential clinical applications. Clin Infect Dis 1997; 24(5): 776-784.
- Kocazeybek B, Ordu A, Ayyıldız A, Aslan M, Bayındır O, Sönmez B. Yoğun bakım Ünitesindeki Hastalardan izole edilen mayalar. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2000; 30(1): 38-40.
- Doğruman Al F, Aktaş AE, Tuncel E, Ayyıldız A, Uslu H, Aktaş O. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Mikrobiyoloji laboratuvarında klinik örneklerden izole edilen maya türleri. İnfeksiyon Derg 2002; 16(2): 205-210.
- Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, Sader HS, Hollis RJ, Messer SA. International surveillance of bloodstream infections due to Candida species: frequency of occurrence and antifungal susceptibilities of isolates collected in 1997 in the United States, Canada, and South America for the SENTRY Program. The SENTRY Participant Group. J Clin Microbiol 1998; 36(7): 1886-1889.
- Ulutürk R, İnci A, Fincancı M, Tanış M. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Poster no: 15-02, 2009.
- Gültekin B, Eyigör M, Telli M, Aksoy M, Aydın N. Yedi yıllık dönemde kan kültürlerinden izole

- edilen *Candida* türlerinin retrospektif olarak incelenmesi. ANKEM Derg 2010; 24(4): 202-208.
15. Pfaller MA, Diekema DJ, Rinaldi MG. Results from the ARTEMIS DISK Global Antifungal Surveillance Study: a 6,5 year analysis of susceptibilities of *Candida* and other yeast species to fluconazole and voriconazole by standardized disk diffusion testing. *J Clin Microbiol* 2005; 43(12): 5848-5859.
 16. Bassetti M, Taramasso L, Nicco E, Molinari MP, Mussap M, Viscoli C. Epidemiology, species distribution, antifungal susceptibility and outcome of nosocomial candidemia in a tertiary care hospital in Italy. *PLoS One* 2011; 6(9): 24198.
 17. Adiloglu AK, Şirin MC, Cicioğlu- Arıdoğan B, Can R, Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Candida* kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. *ADÜ Tıp Fak Derg* 2004; 5(3): 33-36.
 18. Zer Y, Balcı İ, Meriç G. İdentification and antifungal susceptibility of *Candida* isolated from intensive care unit patients. *New Mikrobiol* 2002; 25(4): 489-494.
 19. Bedini A, Venturelli C, Mussini C, Guaraldi G, Codeluppi M, Borghi V, et al. Epidemiology of candidaemia and antifungal susceptibility patterns in an Italian tertiary-care hospital. *Clin Microbiol Infect* 2006; 12(1): 75-80.
 20. Borg-von Zepelin M, Kunz L, Rüchel R, Reichard U, Weig M, Gross U. Epidemiology and antifungal susceptibilities of *Candida* spp. to six antifungal agents: results from a surveillance study on fungaemia in Germany from 2004 to August 2005. *Antimicrob Chemother* 2007; 60(2): 424-428.
 21. Özkan S, Kaynak F, Abbasoğlu U, Gür D. Çocuk Hastalardan izole edilen *Candida* türlerinin çeşitli antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2004; 34(4): 253-256.
 22. Odabaşı Z. Antifungal profilaksi, ANKEM Derg 2007; 21(Ek 2): 216-219.
 23. Kuzucu Ç, Yetkin G, Çalışkan A. Bir yıl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen *Candida* türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları. *Erciyes Tıp Derg* 2007; 29(2): 115-119.
 24. Pfaller MA, Jones RN, Messer SA, Edmond MB, Wenzel RP. National surveillance of nosocomial blood stream infection due to *Candida albicans*: frequency of occurrence and antifungal susceptibility in SCOPE Program. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1998; 31(1): 327-332.
 25. Skrodeniene E, Dambrauskiene A, Vitkauskiene A. Susceptibility of yeasts to antifungal agents in Kaunas University of Medicine Hospital. *Medicina (Kaunas)* 2006; 42(4): 294-299.

The Relationship Between Parkinson's Disease and Bone Density

Parkinson Hastalığı İle Kemik Yoğunluğunu İlişkisi

İsmet Melek¹, Hava Özlem Dede^{1,*}, Taşkın Duman¹, Esra Okuyucu¹, Yusuf Tamam²

¹Mustafa Kemal University Hospital Neurology Department, Hatay

²Dicle University Hospital Neurology Department, Diyarbakır

ABSTRACT

Objective: Patients with a diagnosis of Parkinson's disease face an increased risk of bone fracture, especially fracture of the head of the femur. This increased risk has been attributed to the postural instability characteristic of the disease, to neurological damage or to a reduction in bone mineral density. Because of the increased frequency of falling and its complications, the link between Parkinson's disease and osteoporosis demands attention. For this reason, we thought it of value to investigate the relationship between Parkinson's disease and the incidence of osteoporosis in the Turkish population.

Materials and Methods: We compared a group of 65 idiopathic Parkinson's patients with a control group of 30 individuals, who were matched for age and sex, and who had no known systemic diseases, for bone mineral density. Individuals with electrolyte and metabolic diseases which might affect bone metabolism were excluded from the study. The stage of Parkinson's disease was determined according to UPDRS and Hoehn and Yahr scores.

Results: Results of the study showed a significant reduction in bone mineral density in Parkinson's patients compared to the control group; also, as the stage of the disease advanced according to the Hoehn and Yahr score, and as immobility increased, so bone mineral density decreased (p:0.037).

Conclusion: In the light of these results, we emphasize that osteoporosis and its possible complications should be taken into account when planning primary and secondary care treatments for Parkinson's patients.

Key Words: Parkinson's Disease, osteoporosis, bone mineral density, motor complications

ÖZET

Amaç: Parkinson hastalığı tanısıyla takipli hastalar artmış fraktür; özellikle femur başı fraktürü riskiyle karşı karşıyadır. Bu risk artışının hastalığa özgü postural instabilite, nörolojik hasara ya da kemik mineral yoğunluğundaki azalmaya bağlanabileceği öne sürülmüştür. Parkinson hastalığında düşme sıklığı ve komplikasyonlarının artışı nedeniyle Parkinson hastalığı ve osteoporoz ilişkisi önemini korumaktadır. Bu nedenle Türk toplumundaki Parkinson hastalığıyla osteoporoz varlığı arasındaki ilişki incelemeye değer bulunmuştur.

Gereç ve Yöntem: 65 idiopatik parkinson hastasının dahil olduğu hasta grubu ile cinsiyet ve yaş aralığı uyumlu, bilinen sistemik hastalığı olmayan 30 bireyi kontrol grubu olarak kabul ederek kemik mineral yoğunluklarını karşılaştırdık. Kemik metabolizmasına etkisi olabilecek elektrolit ve metabolik hastalığa sahip bireyler çalışma dışı tutulmuştur. Parkinson hastalığı UPDRS ve Hoehn &Yahr skalalarına göre evrelendirilerek incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda Parkinson hastaları grubunda anlamlı olarak kemik mineral yoğunluklarında kontrol grubuna göre azalma; ayrıca hastalık evresi Hoehn&Yahr skalasına göre arttıkça; hastaların immobilitesi arttıkça, kemik mineral yoğunluğunda azalma saptandı (p:0.037).

Sonuç: Bu sonuçlar ışığında Parkinson hastalığı tanısıyla takipli bireylerde primer ve sekonder koruma tedavilerini planlarken osteoporoz ve olası komplikasyonların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu, motor komplikasyonlar

Introduction

Parkinson's Disease is a progressively degenerative disease in which the patient needs special care, bodily movements gradually slow down, and life becomes impossible without support, and one in which even neurology provides little hope. The prevalence of the disease is 0.6% in the 60-65 year age group, and 3% in those over 80 years of age

(1). Falls start to be seen frequently even in Parkinson's patients who only have difficulty in moving their heads, in addition to their autonomic dysfunction. Motor blocks and delays in the initiation and termination of movements often result in loss of balance. One of the problems involved in frequent falls in patients in the middle-aged and elderly age groups is the increased risk of broken bones (2).

The relationship between Parkinson's disease and osteopenia, which increases the risk of fracture, has been the subject of research (3-6).

The changes which increase the risk of broken bones are related to bone mineral density and trauma (7). Osteoporosis is a disease in which the bones become spongier, and gradually become less resilient and more fragile. Among the factors which increase the risk of osteoporosis are insufficient calcium in the diet, vitamin D deficiency, insufficient exercise, factors which cause hyperparathyroidism, the use of steroids, and advanced age. The fact that idiopathic parkinsonism is frequently seen in people of advanced age means that the risk of osteopenia is increased for such reasons as lack of exercise (8, 9). The frequency of falling, which is a characteristic of the disease, also increases the observed risk of fractures in Parkinson's patients (10, 11). The fractures occurring in Parkinson's patients who are dependent on the care of those around them directly affects their health and morbidity, and increases complications. Many studies, which have been conducted, have shown that Parkinson's disease is a direct cause of osteopenia, and that the incidence of osteopenia in Parkinson's patients increases (4, 12, 13).

The aim of the this study was to show the relationship between bone density and the course of the disease in Parkinson's patients in our region, and thus to draw attention to the importance of the risk of fracture and its contribution to morbidity and mortality.

Materials and Methods

Approval was obtained from the Ethics Committee for this work, and written consent was obtained from all patients who took part. Patients included in the study were 65 outpatients with idiopathic Parkinson's disease who attended the movement disorders clinic of the M.K. University Medical Faculty Hospital's Neurology Department between April 2010 and January 2011. The diagnosis of parkinsonism was carried out in accordance with the diagnostic criteria of the UK Brain Bank (14). Parkinson's disease is characterised by rest tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability. The key symptom of the UK Brain Bank criteria is bradykinesia. According to these criteria, bradykinesia, and along with it the presence of at least one of the symptoms of rigidity, rest tremor and postural instability, is accepted as sufficient for a diagnosis of Parkinson's disease. The diagnosis of Parkinson's

disease was given to the group of patients included in the study in the movement disorders clinic in accordance with these criteria. The patients had been monitored by periodic check-ups in the clinic approximately every two months. Patients were excluded from the study who had findings which were considered to be of diseases other than Parkinson's: the existence of marked postural instability within three years of the appearance of symptoms, observation of freezing in the first three years, hallucinations unrelated to medication in the first three years, dementia prior to motor symptoms or in the first two years, supranuclear visual paralysis or slowness of vertical eye movements, slow symptomatic dystomy unrelated to medication, and documentation of anything which could be related to a known cause of parkinsonism or to the patient's symptoms, such as the use of neuroleptics within the previous six months.

Those with a previous diagnosis or treatment for osteopenia, those with parathyroid disease, those with bone-related diseases, those who had suffered a fracture related to osteoporosis, cases of secondary parkinsonism, and those with a history of seizure were excluded from the study. Patients who were accepted but whose peripheral venous blood level of 25 hydroxyvitamin D was measured at below the normal limit (10pg/mL) and were thus considered deficient in vitamin D were excluded. Before being accepted for the study, all patients were tested for levels of calcium, magnesium, phosphorus and alkaline phosphatase, which are important for bone metabolism, and those with measurements outside normal laboratory standards were excluded.

The sixty-five idiopathic Parkinson's patients were matched for sex and age with 30 patients in a control group. Members of the control group were chosen from among patients attending the neurology outpatients' clinic who did not have diseases known to affect bone metabolism, taking account of age group and sex.

The course of the Parkinson's disease was measured by the UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) and the HY (Hoehn and Yahr) scale. Measurements were made by a neurologist in the movement diseases clinic. HY indicates the stages in the progression of the disease from mild symptoms on one side to the final stage of immobility (15). Points are given from one to five. UPDRS is a scale, which evaluates the clinical severity of the disease with 41 questions on behavioural and mental state, activities of daily life, motor examination,

treatment complications, and other complications. As the severity of the disease increases, the HY and UPDRS scores also increase. The HY scale was used to measure the severity and progression of the disease, while the patient's capacity for movement and daily life activities were evaluated using UPDRS. Bone mineral density of all participants, both patients and controls, was measured by DEXA (Dual Energy X-ray Absorbtiometry). A T score of between -1.5 and -2 measured at the anteroposterior lumbar spine and the head of the left femur was taken to indicate osteopenia, and a score of less than -2 to indicate osteoporosis. In addition, bone mineral density was compared between the patient and control groups. Statistical analysis was performed using SPSS 13. Relationship between groups and variables was examined by the chi-square test. In evaluation of mean and standard deviation, $p < 0.05$ was accepted as significant.

Results

Demographic characteristics of the patient group in the study are shown in Table 1. Women formed 36.9% of the group, and men 63.1%. Duration of Parkinson's disease was less than two years in 10.8% of the group, 2-5 years in 50.8%, 5-10 years in 27.7%, and over ten years in 10.8%.

As the severity of Parkinson's disease increased according to the Hoehn and Yahr classification (Table 2), there was a significant decrease in the T score of the head of the left femur ($p = 0.037$). No significant correlation was found between UPDRS and a low T score ($p = 0.087$). A negative correlation was found between the Hoehn and

Table 1. Descriptive statistics of the Patient and Control Groups in the Study

	Patient	Control
Number	65	30
Age	67.49 ± 1.15	66.53 ± 2.23
SEX(Male/Female)	24/41	10/20
Bone Density		
T score (SPINE)	-1.63 ± 1.2	-1.01 ± 0.5
T score (left femur)	-1.71 ± 0.9	-1.21 ± 0.5
Spine BMD (g/cm ²)	0.97 ± 0.1	1.05 ± 0.2
Head of Left Femur BMD (g/cm ²)	0.82 ± 0.1	0.96 ± 0.3

The mean UPDRS value of the patients in the study was 36.73 (min. 9, max. 94).

Yahr score and the left femur BMD value ($p = 0.041$). There was a correlation between the H&Y and the UPDRS scores ($p = 0.00$). All these results indicate that as the severity of Parkinson's disease and restriction of movement progress and independence in the activities of daily life decreases, bone mineral density is reduced. This increases osteopenia and the risk of fracture.

Drugs used in the previous year in connection with Parkinson's disease by patients in the study were as follows: 27 patients (41.5%) used Levodopa + benserazid, 11 (16.5%) used levodopa+ karbidopa + entakapon, eight (12.3%) used pramipeksol, and one (1.5%) used ropinirol (Table 3).

Table 2. The Relationship between H&Y (Hoehn & Yahr) Scores and Bone Density Measurements

H&Y		Left femur	AP spine
1	Mean	-1.4900	-1.6300
	n	20	20
	Std. Deviation	1.21174	1.11596
2	Mean	-1.6862	-1.4552
	n	29	29
	Std. Deviation	0.77401	1.22083
3	Mean	-1.8364	-1.7455
	n	11	11
	Std.Deviation	0.76062	1.22667
4	Mean	-2.5000	-2.4400
	n	5	5
	Std. Deviation	0.66708	1.36492
Total	Mean	-1.7138	-1.6338
	n	65	65
	Std. deviation	0.93973	1.20030

n: number of observation

Table 3. Drugs Used by the Patient Group

Drug	n	%
Levodopa + Benseraside	27	41.5
Levodopa+ carbidopa + entacapone	11	16.9
pramipeksol	8	12.3
ropinirol	1	1.5
M+Pr	10	15.4
M+Ro	2	3.1
S+Pr	2	3.1
S+Ro	2	3.1
Azilect	2	3.1

M:Levodopa+Benseraside, n:number, Pr: pramipeksol, Ro:ropinirol S:Levodopa+carbidopa +entacapone,)

Discussion

Parkinson's disease (PD) is a degenerative process of the basal ganglia, especially the substantia nigra, which also affects the other pigmented neurons of the brain stem, and this occurs in 80% of all cases of parkinsonism (16,17). Its main clinical signs are rest tremor, bradykinesia, rigidity and postural reflex disorder (18). Its prevalence in the total world population is around 0.6% (16,17). Prevalence in Turkey has been shown to be 111/100000 (19).

In the advanced stages of idiopathic Parkinson's disease (IPD), problems of balance and standing upright are added to the negative symptoms such as bradykinesia, postural fixation, locomotion problems, phonation-articulation problems and akinesia. Along with degeneration of the substantia nigra, possible hyperactive pallidal inhibition or hypofunction of the pedunculopontine nucleus (PPN) (20, 21) and neurodegeneration (22) may be the cause of these negative symptoms (23). In this regard, balance problems and postural instability in IPD do not show as positive a response to dopaminergic treatment as bradykinesia does.

The main centres of the mechanisms for posture are located in the brain stem. The pontomedullary reticular formation is an important structure in the control of posture and balance. Voluntary and involuntary posture control, proprioception and sight are coordinated by the labyrinthine function and communication afferents. The cerebral cortex, the cerebellar nuclei, the basal ganglia, and the pontomedullary, reticuloreticular and reticulospinal neurons play an important role in posture control. It has been shown to be a projection from the substantia nigra to the bulbopontine reticular formation and especially to the PPN (24). Posture control is achieved by pathways coming from supraspinal structures, and the ventromedial system consisting of vestibulospinal, interstitiospinal and tectospinal pathways (25).

It has been suggested that the appearance of posture control and balance problems in advanced IPD patients may be related to common anatomical structures, especially hypofunction of the PPN and neurodegeneration (20).

Falls relating to loss of balance are an important risk factor for fractures in patients of advanced age (26,27). A study, which examined the frequency of falling in 100 Parkinson's patients found that 38% had had, falls, and that 13% fell

more than once a week (28). Many studies examining the risk of fractures in Parkinson's patients have shown that this group of patients suffer frequent fractures of the femur because of frequent falls (29). It has been suggested that along with the increased frequency of falls, another factor, which increases the risk of fracture, may be a reduction in bone mineral density (30). Results obtained from studies on this topic have shown lower bone mineral density in Parkinson's patients in parallel with the advancement their disease in comparison with others in the same age group (31). In our study also, as the stage of the disease advanced according to the Hoehn & Yahr score, so bone mineral density and the DEXA T score decreased. A reduction in physical activity can be seen as one of the important parameters in this scenario (32).

The pathophysiology of greater risk of fractures and increased frequency of osteoporosis in Parkinson's patients is affected by immobilisation, endocrine changes, inadequate nutrition, and iatrogenic factors (13, 33). Among endocrine changes in which the Parkinson's group showed differences from the control group were in the metabolism of growth hormone, prolactin, carboxylated osteocalcin, vitamin K and vitamin D (34). Some studies have found vitamin D levels to be low in Parkinson's patients compared to control groups, and it has been suggested that vitamin D may affect not only bone metabolism but also the nervous system. Indeed, vitamin D deficiency by itself can be a cause of osteoporosis. In the present study, we excluded the vitamin D deficiency seen in Parkinson's patients because it is a cause of osteoporosis. When evaluating the findings of osteopenia increasing with the frequency of Parkinson's disease, we included in the study Parkinson's patients whose vitamin D levels were within normal limits.

It has been suggested that the multi-drug treatment preferred for parkinsonism may carry a risk of osteoporosis (35). In our study, we did not detect any link between the drugs used and bone mineral density and DEXA scores. This may be because the number of patients in the study and the variations in combinations of drugs were insufficient to evaluate the effect of the drugs used.

In a six-year prospective multi-variable study by Schneider, it was emphasised that low body-weight in Parkinson's patients also increased osteoporosis and the risk of fractures (36). It has been especially emphasised that osteoporosis,

which is frequently seen in association with Parkinson's disease, has generally been left out of descriptions of the disease (37). Approaches to decreasing the risk of fractures in Parkinson's patients can be ranked as follows: to examine osteopenia in the clinical examination, to arrange effective treatment for osteoporosis, to reduce the risk of falls with a fall prevention programme, and to correct nutrition (13, 38).

Finally, data obtained in our study endorses the idea that the incidence of osteoporosis increases as Parkinson's disease advances. Falling and the increase in the incidence of osteoporosis in Parkinson's patients increase the risk of fracture. Complications such as fractures encountered in Parkinson's patients increase mortality and morbidity. Considering the increased incidence of osteoporosis in Parkinson's patients, we are of the opinion that evaluation of the patient in this regard will contribute to the treatment of Parkinson's disease by reducing the risk of fractures and complications.

References

1. Song IU, Kim JS, Lee SB, Ryu SY, An JY, Jeong DS, et al. The relationship between low bone mineral density and Parkinson's disease in a Korean population. *J Clin Neurosci* 2009; 16(6): 807-809.
2. Consensus development conference: prophylaxis and treatment of osteoporosis. *Am J Med* 1991; 90(1): 107-110.
3. Vaserman N. Parkinson's disease and osteoporosis. *Joint Bone Spine* 2005; 72(6): 484-488.
4. Fink HA, Kuskowski MA, Orwoll ES, Cauley JA, Ensrud KE; Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study Group. Association between Parkinson's disease and low bone density and falls in older men: the osteoporotic fractures in men study. *J Am Geriatr Soc* 2005; 53(9): 1559-1564.
5. Sato Y, Kaji M, Tsuru T, Oizumi K. Risk factors for hip fracture among elderly patients with Parkinson's disease. *J Neurol Sci* 2001; 182(2): 89-93.
6. Dobson R, Yarnall A, Noyce AJ, Giovannoni G. Bone health in chronic neurological diseases: a focus on multiple sclerosis and parkinsonian syndromes. *Pract Neurol* 2013; 13(2): 70-79.
7. Dargent-Molina P, Favier F, Grandjean H, Baudoin C, Schott AM, Hausherr E, et al. Fall-related factors and risk of hip fracture: the EPIDOS prospective study. *Lancet* 1996; 348(9021): 145-149.
8. Lorefält B, Toss G, Granérus AK. Bone mass in elderly patients with Parkinson's disease. *Acta Neurol Scand* 2007; 116(4): 248-254.
9. Earhart GM, Falvo MJ. Parkinson disease and exercise. *Compr Physiol* 2013; 3(2): 833-848.
10. Stalenhoeft PA, Diederiks JP, Knottnerus JA, Kester AD, Crebolder HF. A risk model for the prediction of recurrent falls in community-dwelling elderly: a prospective cohort study. *J Clin Epidemiol* 2002; 55(11): 1088-1094.
11. Van den Bos F, Speelman AD, Samson M, Munneke M, Bloem BR, Verhaar HJ. Parkinson's disease and osteoporosis. *Age Ageing* 2013; 42(2): 156-162.
12. Johnell O, Melton LJ 3rd, Atkinson EJ, O'Fallon WM, Kurland LT. Fracture risk in patients with parkinsonism: a population-based study in Olmsted County, Minnesota. *Age Ageing* 1992; 21(1): 32-38.
13. Invernizzi M, Carda S, Viscontini GS, Cisari C. Osteoporosis in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2009; 15(5): 339-346.
14. Fahn S, Elton RL. Unified Parkinson's disease rating scale. In: Fahn S, Marsden D, Calne D, Goldstein M, editors. *Recent Developments in Parkinson's Disease*. New York: Macmillan Health Care Information; 2000: 153-163.
15. Hoehn MM, Yahr MD. Parkinsonism: onset, progression and mortality. *Neurology* 1967; 17(5): 427-442.
16. Adams RD, Victor M, Ropper AH. *Principles of Neurology*. 6 th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1997: 1067-1078.
17. Maraganore DM. Epydemiology and genetics Parkinson's disease. In: Warrts RL, Koller WC, eds. *Mov Disord : Neurologic Principles and Practice*. New York, NY: McGraw-Hill; 1997: 153-160.
18. Maraganore DM. Epydemiology and genetics Parkinson's disease. In: Warrts RL, Koller WC, eds. *Mov Disord : Neurologic Principles and Practice*. New York, NY: McGraw-Hill; 1997: 153-160.
19. Torun Ş, Uysal M, Gücüyener D, Özdemir G. Parkinson's disease in Eskişehir, Turkey. *Eur J Neurol* 1995; 2: 44-45.
20. Crossman AR, Clarke CE, Boyce S, Robertson RG, Sambrook MA. MPTP-induced parkinsonism in the monkey: neurochemical pathology, complications of treatment and pathophysiological mechanisms. *Can J Neurol Sci* 1987; 14(3 Suppl): 428-435.
21. Crossman AR. A hypothesis on the pathophysiological mechanisms that underlie levodopa- or dopamine agonist-induced dyskinesia in Parkinson's disease: implications for future strategies in treatment. *Mov Disord* 1990; 5(2): 100-108.

22. Zweig RM, Jankel WR, Hedreen JC, Mayeux R, Price DL. The pedunculopontine nucleus in Parkinson's disease. *Ann Neurol* 1989; 26(1): 41-46.
23. Lee MS, Rinne JO, Marsden CD. The pedunculopontine nucleus: its role in the genesis of movement disorders. *Yonsei Med J* 2000; 41(2): 167-184.
24. Rinvik E, Grofova I, Ottersen OP. Demonstration of nigrotectal and nigroreticular projections in the cat by axonal transport of proteins. *Brain Res* 1976; 112(2): 388-394.
25. Lee MS, Marsden CD. Drop attacks. *Adv Neurol* 1995; 67: 41-52.
26. Stalenhoef PA, Diederiks JP, Knottnerus JA, Kester AD, Crebolder HF. A risk model for the prediction of recurrent falls in community-dwelling elderly: a prospective cohort study. *J Clin Epidemiol* 2002; 55(11): 1088-1094.
27. Dargent-Molina P, Favier F, Grandjean H, Baudoin C, Schott AM, Hausherr E, et al. Fall-related factors and risk of hip fracture: the EPIDOS prospective study. *Lancet* 1996; 348(9021): 145-149.
28. Koller WC, Glatt S, Vetere-Overfield B, Hassanein R. Falls and Parkinson's disease. *Clin Neuropharmacol* 1989; 12(2): 98-105.
29. Invernizzi M, Carda S, Viscontini GS, Cisari C. Osteoporosis in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2009; 15(5): 339-346.
30. Fink HA, Kuskowski MA, Taylor BC, Schousboe JT, Orwoll ES, Ensrud KE;
31. Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study Group. Association of Parkinson's disease with accelerated bone loss, fractures and mortality in older men: the Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) study. *Osteoporos Int* 2008; 19(9): 1277-1282.
32. Bezza A, Ouzzif Z, Naji H, Achemlal L, Mounach A, Nouijai M, et al. Prevalence and risk factors of osteoporosis in patients with Parkinson's disease. *Rheumatol Int* 2008; 28(12): 1205-1209.
33. Taggart H, Crawford V. Reduced bone density of the hip in elderly patients with Parkinson's disease. *Age Ageing* 1995; 24(4): 326-328.
34. van den Bos F, Speelman AD, van Nimwegen M, van der Schouw YT, Backx FJ, Bloem BR, et al. Bone mineral density and vitamin D status in Parkinson's disease patients. *J Neurol* 2013; 260(3): 754-760.
35. Patel MS, Elefteriou F. The new field of neuroskeletal biology. *Calcif Tissue Int* 2007; 80(5): 337-347.
36. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Fracture risk associated with parkinsonism and anti-Parkinson drugs. *Calcif Tissue Int* 2007; 81(3): 153-161.
37. Schneider JL, Fink HA, Ewing SK, Ensrud KE, Cummings SR; Study of Osteoporotic Fractures (SOF) Research Group. The association of Parkinson's disease with bone mineral density and fracture in older women. *Osteoporos Int* 2008; 19(7): 1093-1097.
38. Zhao Y, Shen L, Ji HF. Osteoporosis risk and bone mineral density levels in patients with Parkinson's disease: a meta-analysis. *Bone* 2013; 52(1): 498-505.

Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının İrdelenmesi

Evaluation of Spondylodiscitis Cases Caused By Tuberculosis

Müge Özgüler^{1,*} ve Mehmet Özden²

¹Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ

²Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

ÖZET

Amaç: Osteoartiküler tüberküloz, akciğer dışı tüberküloz olguları içinde üçüncü sıklıkla görülmektedir. Tüm tüberküloz olgularının ise, yaklaşık olarak %1-5 kadarını oluşturmaktadır. Tüberküloza bağlı spondilodiskit olgularında alt torakal ve üst lomber vertebralar en fazla etkilenmektedir. Bu çalışmada, kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit olguları irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2007 ile Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit tanısı almış on iki olgu değerlendirildi.

Bulgular: Altı kadın, altı erkek hasta çalışmaya dahil edildi. Vakaların yaş ortalaması 57±19 idi. Vakaların yedisinde ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi gibi semptomların olduğu görüldü. Çekilen kontrastlı magnetik rezonans (MRI) görüntülemelerinde sekiz vakada torakal, üç vakada lomber ve bir vakada servikal tutulum gözlenmiştir. Vakaların hepsinde spondilite, diskitin eşlik ettiği gözlenmiştir.

Sonuç: Tüberküloz spondilodiskit düşünülen vakalarda iyi bir anamnez alınmalıdır. Tanı, klinik ve laboratuvar bulgularıyla desteklenmelidir. Uygun radyolojik görüntüleme yöntemi, gecikmeden uygulanmalıdır. Böylece vakalar erken tanı alabilecek, tedaviye daha erken başlanması sağlanabilecek ve morbidite oranları azaltılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Spondilit, diskit, spinal tüberküloz

ABSTRACT

Objective: Osteoarticular tuberculosis is often seen in the third frequency in the extrapulmonary tuberculosis cases. Tuberculous spondylodiscitis constitute approximately 1-5% of all TB patients. Lower thoracic and upper lumbar vertebrae are most affected vertebrae. In this practice, we evaluated the tuberculosis spondylodiscitis cases who were admitted to our clinic.

Material and Method: Twelve patients with tuberculosis spondylodiscitis, who were admitted to our clinic in May 2007 and December 2011, are evaluated.

Results: Six male and six female patients were included to the study. The mean age of patients is 57±19. Complaints such as fever, night sweats and weight loss was observed in seven cases. We observed thoracic involvement in eight patients, lumbar involvement in three patients and cervical involvement in one patient. We observed spondylitis accompanied by discitis.

Conclusion: A good history should be taken in patients who are suspected tuberculous spondylodiscitis. The diagnosis should be supported by clinical and laboratory findings. In these patients, appropriate radiological imaging method should be implemented without delay. Thus, the patients can receive early diagnosis, the treatment can be initiated earlier and morbidity rates can be reduced.

Key Words: Spondylitis, discitis, spinal tuberculosis

Giriş

Spondilodiskit; vertebral cisim, intervertebral disk ve posterior vertebral arkin enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Spinal enfeksiyonlar etyolojik olarak; piyojenik, granümatöz (tüberküloz, bruselloz veya fungal) ve parazitik enfeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. Klinik olarak ise; akut, subakut ve kronik olarak gruplandırılmaktadır. Subakut ve kronik spondilodiskite sebep olan geniş bir enfeksiyöz etyoloji bulunmaktadır. Bu grubun içinde; *Mycobacterium tuberculosis*, *Brucella*

spp. ile *Aspergillus spp.*, *Candida spp.* ve *Cryptococcus neoformans*'ın sebep olduğu fungal etkenler yer almaktadır. Yerel epidemiyoloji ve önceden maruziyet öyküsü, etyolojinin aydınlanmasına yardımcı olabilmektedir (1).

Tüberküloz; özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, dünya genelinde önemli enfeksiyon hastalıklarından biridir. Tüberküloz vakalarının %15-20'sini akciğer dışı tüberküloz oluşturmaktadır. Osteoartiküler tüberküloz, akciğer dışı tüberküloz olguları içinde üçüncü sıklıkla görülmektedir. Tüm tüberküloz olgularının

ise yaklaşık olarak %1-5 kadarını oluşturmaktadır. Tüberküloz spondilodiskit, primer enfeksiyon olarak ortaya çıkabileceği gibi latent tüberkülozun aktivasyonu ile de ortaya çıkabilmektedir (1,2).

Bu yazıda kliniğimize başvuran tüberküloza bağlı spondilodiskit olguları değerlendirilmesi sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem

Çalışma için Mayıs 2007 ile Aralık 2011 yılları arasında kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit olguları geriye dönük olarak tarandı. Torako-lomber manyetik rezonans görüntülemelerinde (MRG); vertebra korpusu, disk, endplate ve posterior elemanların sinyal intensitelerinde ve kontrastlanmalarında artış olması kriterine, aşağıdaki iki kriterden herhangi birinin eşlik etmesi şartına göre vakalar çalışmaya dahil edildi.

1. Tüberküloz spondilodiskit tanısı mikrobiyolojik olarak doğrulanmış olması,
2. Tüberküloz spondilodiskit kliniği olan, mikrobiyolojik olarak doğrulama yapılamamış ancak tüberküloz dışı etkenler dışlanmış, antitüberküloz tedavi başlanmış ve klinik ve laboratuvar yanıt alınmış olanlar.

Bulgular

Belirtilen zaman içinde on iki tüberküloz spondilodiskit tanılı hasta değerlendirildi. Bu vakaların altısı kadın, altısı erkekti. Vakaların demografik özellikleri, fizik muayene bulguları ile laboratuvar ve radyolojik bulguları değerlendirildi.

Vakaların yaş ortalaması 57 ± 19 idi. Yalnızca üç vakada aile içinde tüberküloz öyküsü saptandı. Vakalardan dokuzunun tüberküloz tanısını ilk defa aldığı, iki vakanın daha önce tüberküloz tanısıyla yeterli süre tedavi aldığı, bir vakaya ise daha önce tüberküloz tanısı koyulduğu ancak yeterli tedavi almadığı öğrenildi. Dört vakada, spondilodiskite ek olarak başka bir odak daha saptandı. Vakaların yedisinde; ateş, kilo kaybı, gece terlemesi gibi semptomlar olduğu görüldü. Vakaların dördünde $>38^{\circ}\text{C}$, üçünde $37-38^{\circ}\text{C}$ ateş saptandı. Beş vakada ateş gözlenmedi. Vakaların hepsinde bel ağrısı saptandı. Üç vakada; motor defisit ve duyu defisiti, bunların ikisinde idrar ve gayta inkontinansı saptandı. Çekilen kontrastlı MRG'de sekiz vakada torakal, üç vakada lomber ve bir vakada servikal tutulum gözlemlendi. İki vakada Tüberküloz Deri Testi (TDT) pozitifliği saptandı. Her iki vakada da,

TDT 16 mm ölçüldü. Vakaların ortalama eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) 61 ± 28 mm/h saptandı. C- Reaktif Protein (CRP) değeri minimum 4 maksimum ise 66 mg/L saptandı. Ortalama Laktat Dehidrogenaz (LDH) değerleri 232 ± 54 idi. Ortalama Alanin aminotransferaz (ALT) değerleri 22 ± 13 IU/ml, ortalama Aspartat aminotransferaz (AST) değerleri 24 ± 6 IU/ml idi. Hiçbir vakanın kan kültüründe nonspesifik patojen bir mikroorganizma saptanmadı. Vakaların hepsine Brucella Standart aglütinasyon testi çalışıldı. Bir vakada 1/80, diğerlerinde negatif saptandı. Hastaların sekizinde asidorezistans boyamada (ARB) pozitiflik saptanmadı. Dört hastaya perkutan drenaj kateteri ile örnek alındı. Bu vakaların dördünde de ARB pozitifliği ile tüberküloz kültürü pozitifliği saptandı. Üç hastaya cerrahi müdahale uygulandı. Alınan cerrahi operasyon materyallerinin histopatolojik incelemesinde, kazeifiye granülomatöz reaksiyon ve lenfosit infiltrasyonu saptandı. İdrar ve gayta inkontinansı olan vakalardan biri düzelerken, diğer vakada yalnızca gayta inkontinansı geriledi. İdrar inkontinansı için üroloji kliniği tarafından medikal tedavi başlanarak, takibe alındı. Vakalarla ilgili veriler tablo 1 de sunulmuştur.

Tablo 1. Vakaların özellikleri

Vakaların Özellikleri	Vaka Sayısı
Cinsiyet (K/E)	6/6
Aile Öyküsü Varlığı	3/12
İlk Tanı	9/12
Nüks	3/12
Kilo kaybı, Gece terlemesi	7/12
Ateş $>38^{\circ}\text{C}$	4/12
Tutulan vertebra C/T/L	1/8/3
ARB pozitifliği	4/12
PPD pozitifliği	2/12
Cerrahi gerekliliği	3/12

C: Servikal vertebra T: Torakal vertebra L: Lomber vertebra ARB: Asidorezistans boyama

Tüberküloz spondilodiskit tanısı, çoğunlukla tüberküloz için patogonomik MRG bulgularıyla koyuldu. Vakalarda; vertebral korpusunda ciddi destruksiyon, posterior elemanlarda ve paraspinal alanda kontrastlanma gözlemlendi. Vakalarımızda diskin korunmadığı, tüm vakalarımızda spondilitle beraber diskite olduğu saptandı. Bir vakamızın MR görüntüsü Resim 1'de sunulmuştur.

Resim 1. Bir vakamızın MRG görüntüsü.

Yedi vakaya HRZE ve beş vakaya HRZSM tedavisi başlandı. (H:izoniyazid, R:Rifampisin, Z:Pirazinamid, E:Etambutol, SM: Streptomisin). Vakaların hepsine ortalama 15 aylık antitüberküloz tedavi uygulandı, vakaların biri hariç diğerlerinde antitüberküloz tedaviyle düzelmeye saptandı. Hiçbir vakada tedaviye bağlı majör yan etki ve rekürrens gözlenmedi.

Tartışma

Osteoartiküler tüberküloz; tüm tüberküloz olgularının yaklaşık %1-5 kadarını oluşturmakta, ciddi morbiditeye sebep olduğundan dolayı önemini hala korumaktadır. İnsidansı 100000'de 0.7-2.4 vaka olarak belirtilmektedir (1-3).

Tüberküloz spondilodiskitte, genellikle esas semptom sırt ve bel ağrısıdır. Hafif derece de ateş olabilir. Ağrıya bağlı deformiteler görülebilir. Birçok çalışma da; bel ağrısının vakaların %90'ından daha fazlasında sebat ettiğini göstermişlerdir (4). Bunların yalnızca %30-40 kadarında nöronal birliktelik bulunmaktadır. Andronikou ve ark., (5) vakalarının %75'inde nöronal defisit saptamışlardır. Bizim vakalarımızda da; esas semptomun bel ağrısı olduğu gözlenmiştir. Vakalarımızda çoğunlukla hafif derecede ateş gözlenmiş, yalnızca üçünde nöronal birliktelik saptanmıştır.

Tüberküloz spondilodiskitte, genellikle yüksek ESR ve CRP değerleri ile daha az duyarlı olan lökositoz varlığı görülmektedir. Bazı vakalarda normal akut faz reaktanları olabilir. Yüksek eritrosit sedimentasyon hızı, antitüberküloz tedavinin sekizinci ayından itibaren anlamlı derecede düşmektedir (5,6). Bizim vakalarımızda da, genellikle yüksek sedimentasyon hızı gözlenmiş, akut faz reaktanlarının çoğunlukla normal veya minimal yüksek olduğu saptanmış,

vakalarımızın hepsinde tedavi sonu sedimentasyon hızları normal düzeylere gerilemiştir.

Non-spesifik klinik özelliklerin birkaç ay boyunca devam etmesi, tanının gecikmesine neden olmaktadır. Yine tüberküloza bağlı spondilodiskit olgularının kliniğine diğer patojenlerle (brusella, neoplastik, vs.) oluşan enfeksiyonlar da eklenmiş olabilmektedir. Ayırıcı tanı; alınan örnekte *Mycobacterium tuberculosis*'in mikrobiyolojik identifikasyonu ile olabilmektedir. Ancak, tanıyı bakteriyolojik olarak doğrulamak her zaman kolay değildir (7).

Merino ve ark. (3) yaptıkları çalışmada, vakaların %59.3'ünde bakteriyolojik olarak ve %45.2' sinde ise Ziehl-Neelsen metoduyla boyama yoluyla tanı doğrulama saptamışlardır. Kesin tanı için basilin kültürde izolasyonu ve moleküler yöntemlerin kullanılması altın standarttır (7-8).

Konvensiyonel radyoloji, kas iskelet tüberkülozu olgularının tanısında anahtar role sahiptir. Basit direkt grafi ile kemik tutulumu, ancak sekiz hafta sonra görülebilmektedir (9). Tüberküloz spondilodiskitte, alt torakal ve üst lomber vertebralar en fazla etkilenmekte ve sıklıkla birinci lomber vertebrada enfeksiyona bağlı tutulum görülmektedir. Tek vertebra tutulumu, farklı seviyelerde tutulum (%4), posterior elemanların tutulumu (%2-10) ve intervertebral diskin korunması gibi formlar, atipik tutulum formları olup nadir olarak görülmektedir (10). Bizim vakalarımızdan sekizinde alt torakal, üç vakada ise üst lomber tutulum saptanmıştır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya MRG tanıda daha spesifiktir. BT, MRG ve kemik sintigrafisi (Teknesyum-99m-siprofloksasin tarama) erken tanı ile enfeksiyonunun genişliği ve yumuşak doku tutulumunun gösterilmesi için gerekli olan radyolojik yöntemlerdir. Jain ve ark., (10) Pott hastalığında MRG'nin değeri konusunda yaptığı

bir çalışmada, direkt grafi ile karşılaştırıldığında MR' ın sensitivite, spesivite ve doğruluğunun sırasıyla %82, %57 ve %73 olduğu belirtilmiştir.

Tüberküloz spondilodiskit için önemli MRG bulgularının; vertebral interosseöz abse ve atlama lezyonlar, subligamentöz ve epidural yayılım, paraspinal alanda geniş kenarlı ilerleme olmasıdır. İnterosseöz absenin diagnostik önemi olduğu belirtilmektedir (11,12).

Yaygın kemik destrüksiyonuna rağmen disklerin korunmasının tüberküloz spondilodiskit için patogonomik olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir (11,12). Disklerin avaskülarize yapısı, enfeksiyonun başlangıç bölgesi olmasını engellemektedir. İki komşu vertebra korpusunun ileri derece de zayıflamasıyla disk harabiyeti başlamaktadır. Çünkü intervertebral diskler, vertebral cisimden beslenmektedir (13).

Çeşitli yazarlar, yaptıkları çalışmalarda diskin korunması ile ilgili verilerini sunmuşlardır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre %42-100 oranında diskitin, spondilite eşlik ettiği belirtilmiştir (11,14,15).

Spinal tüberkülozda tanıda gecikme olmaması için radyolojik incelemeler mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır. Gecikmiş tanı; kür oranlarını önemli oranda azaltırken, komplikasyon gelişimini ve morbiditeyi de artırmaktadır. Tüberküloz spondilodiskite bağlı olarak hastalarda soğuk abseler (%12), fistüller (%9.4) veya psoas kası ile komşu nörolojik dokuların hasarı gibi erken ve geç komplikasyonlar gözlenebilmektedir (16).

Kemik eklem tüberkülozu tedavisinde önerilen tedavi rejimi; iki ay H, R, P ve E uygulanması, ardından H,R ile tedavinin 12 aya tamamlanmasıdır. Modern antimikrobiyal tedaviye, cerrahi ve radyolojik tetkiklerin eklenmesiyle hastalığa bağlı mortalite ve morbiditenin dramatik olarak azaltılması başarılmıştır (16,17). Agrawal ve ark. (18) yaptığı prospektif bir çalışmada, tedavinin altıncı ayından sonra klinik ve radyolojik rezolüsyonun gözlenebildiğini saptamışlardır.

Tüberküloz spondilodiskitli birçok vaka konservatif olarak başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Bununla beraber; bazı vakalarda, kifotik deformiteler, spinal insitabilite ile nörolojik defisitler de görülebilmektedir. Vertebral instabilitesi olmayan vakalarda konservatif tedavi tercih edilebilir. Abse varlığında, invaziv radyolojik teknikler ile abse drenajının sağlanması, antitüberküloz tedavinin yanında önerilen bir yaklaşımdır. Vertebral kollaps, kifotik deformite, abse formasyonu, vertebral instabilite ve nörolojik

defisit durumlarında cerrahi müdahale gerekebilmektedir (19).

Vakalarımızda tüberküloz spondilodiskit tanısı çoğunlukla tüberküloz için patogonomik MRG bulgularıyla koyuldu. Vakalarda; vertebral korpusta ciddi destrüksiyon, posterior elemanlarda ve paraspinal alanda kontrastlanma gözlendi. Tüm vakalarımızda spondilite beraber diskite olduğu saptandı. Vakalara tanıyı desteklemesi için TDT uygulandı, iki vakada yüksek bulundu. Vakaların dördüne, radyoloji eşliğinde örneklem yapıldı. Örneklerin ARB incelemesi pozitif saptandı ve biyopsi örneklerinin tüberküloz kültüründe üreme gözlendi. Yine biyopsi preparatları patolojik olarak incelendi, patolojik olarak da tanı doğrulandı. Vakalara antitüberküloz tedavi başlanarak, ortalama 15 ay tedavi verildi. Tedavi sonunda tüm vakalarda iyileşme saptandı. Motor ve duyu defisiti gelişen üç vakamıza cerrahi uygulandı. Cerrahi sonu hareket kapasitesinde minimal azalma dışında bir komplikasyon gözlenmedi. İdrar ve gayta inkontinansı olan vakalardan biri düzeliyor, diğer vakada yalnızca gayta inkontinansı geriledi. İdrar inkontinansı için üroloji kliniği tarafından medikal tedavi başlanarak, takibe alındı.

Sonuç olarak; tüberküloz özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere hala önemini devam ettiren bir enfeksiyon hastalığıdır. Akciğer dışı tüberküloz kliniği içerisinde önemli bir yer kaplayan tüberküloz spondilodiskit, ciddi morbidite sebebidir. Non- spesifik klinik semptomlarla seyrettiğinden, tanıda gecikmeler yaşanmakta ve bu da morbidite oranlarında artışa sebep olmaktadır. Bu nedenle; radyolojik gecikmeden kaçınılması, erken tanı koyulmasını sağlayacaktır. Anamnez, klinik ve laboratuvar bulgularıyla tüberküloz spondilodiskit düşünülen vakalarda, uygun radyolojik görüntüleme ile erken tanı koyulabilecek, vakalarda morbidite oranlarının azalması sağlanabilecektir.

Kaynaklar

1. Guaredo E, Cerván AM. Surgical treatment of spondylodiscitis. An update. *Int Orthop* 2012; 36(2): 413-420.
2. Yis R, Demirbakan H, İnci NA, Yayla E. Bir olgu nedeniyle tüberküloz spondilodiskit. *Türk Hij Den Biyol Derg* 2012; 69(4): 229-234.
3. Merino P, Candel FJ, Gestoso I, Baos E, Picazo J. Microbiological diagnosis of spinal tuberculosis. *Int Orthop* 2012; 36(2): 233-238.
4. Cebrián Parra JL, Saez-Arenillas Martín A, Urda Martínez-Aedo AL, Soler Ivañez I, Agreda E,

- Lopez-Duran Stern L. Management of infectious discitis. Outcome in one hundred and eight patients in a university hospital. *Int Orthop* 2012; 36(2): 239-244.
5. Andronikou S, Jadwat S, Douis H. Patterns of disease on MRI in 53 children with tuberculous spondylitis and the role of gadolinium. *Pediatr Radiol* 2002; 32(11): 798-805.
 6. Negi SS, Khan SF, Gupta S, Pasha ST, Khare S, Lal S. Comparison of the conventional diagnostic modalities, BACTEC culture and polymerase chain reaction test for diagnosis of tuberculosis. *Indian J Med Microbiol* 2005; 23(1): 29-33.
 7. López-Sánchez MC, Calvo Arrojo G, Vázquez-Rodríguez TR. Tuberculous spondylodiskitis with lumbar tumor. *Reumatol Clin* 2012; 8(5): 292-293.
 8. Sharma K, Sharma A, Sharma SK, Sen RK, Dhillon MS, Sharma M. Does multiplex polymerase chain reaction increase the diagnostic percentage in osteoarticular tuberculosis? A prospective evaluation of 80 cases. *Int Orthop* 2012; 36(2): 255-259.
 9. Jain AK. Tuberculosis of the spine: a fresh look at an old disease. *J Bone Joint Surg Br* 2010; 92(7): 905-913.
 10. Jain AK, Sreenivasan R, Saini NS, Kumar S, Jain S, Dhammi IK. Magnetic resonance evaluation of tubercular lesion in spine. *Int Orthop* 2012; 36(2): 261-269.
 11. Jung NY, Jee WH, Ha KY, Park CK, Byun JY. Discrimination of tuberculous spondylitis from pyogenic spondylitis on MRI. *AJR Am J Roentgenol* 2004; 182(6): 1405-1410.
 12. Danchaivijitr N, Temram S, Thepmongkhon K, Chiewvit P. Diagnostic accuracy of MR imaging in tuberculous spondylitis. *J Med Assoc Thai* 2007; 90(8): 1581-1589.
 13. Raja A. Immunology of tuberculosis. *Indian J Med Res* 2004; 120(4): 213-232.
 14. Yusof MI, Hassan E, Rahmat N, Yunus R. Spinal tuberculosis: the association between pedicle involvement and anterior column damage and kyphotic deformity. *Spine (Phila Pa 1976)* 2009; 34(7): 713-717.
 15. Akman S, Sirvanci M, Talu U, Gogus A, Hamzaoglu A. Magnetic resonance imaging of tuberculous spondylitis. *Orthopedics* 2003; 26(1): 69-73.
 16. Treçarichi EM, Di Meco E, Mazzotta V, Fantoni M. Tuberculous spondylodiscitis: epidemiology, clinical features, treatment, and outcome. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2012; 16(2): 58-72.
 17. National Institute of Clinical Excellence. Tuberculosis guide 33. <http://guidance.nice.org.uk/CG33/Guidance/pdf/English>. Accessed in March 2011.
 18. Agrawal M, Bhardwaj V, Tsering W, Sural S, Kashyap R, Dahl A. Use of Technetium99m-ciprofloxacin scan in Pott's spine to assess the disease activity. *Int Orthop* 2012; 36(2): 271-276.
 19. Pola E, Rossi B, Nasto LA, Colangelo D, Logroscino CA. Surgical treatment of tuberculous spondylodiscitis. *Eur Rev Med Pharmacol Sci* 2012; 16(2): 79-85.

Van İl Merkezindeki Bazı İlköğretim Okullarının Yaşanan Deprem Sonrasında Yeniden Değerlendirilmesi

Re-Evaluation of Some Primary Schools in the Centre of the City Of Van after the Earthquake

Abdullah Sert¹, İzzet Çeleğen², Ayşe Yüksel^{1*}, Sinemis Çetin Dağlı¹, Abdurrahman Gümüş¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

²Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışma ile Mayıs-Haziran 2010 döneminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan çalışmada değerlendirilen ilköğretim okulları deprem sonrası dönemde; yıkılan okulların yerine yapılan yeni binalar, hasar gören binalarda yapılan güçlendirme çalışmaları ve depremlerle ilişkili olsun veya olmasın çevre sağlığı açısından mevcut durumun değerlendirilmesi ve depremden önceki durumuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Bu çalışma daha önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan çalışmanın devamı niteliğinde olup, daha önce değerlendirilen 18 okuldan 17'sine deprem sonrası tekrar gidilmiştir. Okullar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nin TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar ve TS 12014 Çevre Sağlığı-Okullar standartlarından yararlanılarak ve literatür taranarak oluşturulan 99 soruluk anket formu ile çevre sağlığı açısından değerlendirilmiştir. Verilerin istatistik analizi SPSS (ver:15) programıyla yapılmıştır.

Bulgular: Derslikteki ortalama öğrenci sayısı, erkek öğrenci tuvalet sayısı, kız öğrenci tuvalet sayısı, erkek öğretmen tuvalet sayısı, kadın öğretmen tuvalet sayısı ve depreme dayanıklılık raporu sayısında deprem öncesi ile deprem sonrası arasındaki fark anlamlı bulunmuştur ($p < 0.05$).

Sonuç: Depremlerle birlikte ortaya çıkan eksiklikler ve deprem öncesi mevcut eksikliklerin önemli bir kısmı giderilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul çevre sağlığı, ilköğretim, deprem

ABSTRACT

Objective: Yuzuncu Yil University of Medicine Department of Public Health made a survey and some primary schools of city of Van have been evaluated. After earthquake new buildings have been constructed instead of collapsed ones, the damaged buildings have been reinforced. This study aims to make a comparison between the current situation and the situation before earthquake. And also it aims to make an evaluation in terms of environmental health no matter related to earthquake or not.

Materials and Methods: It is a descriptive study. It is a follow-up study of Van Yuzuncu Yil University of Medicine Department of Public Health and the study has been re-evaluated by going to 17 out of 18 schools again after the earthquake. Schools were evaluated in terms of environmental health by the using the Turkish Standards Institute (TSE)'s TS 9518 Elementary School-Physical Settlement-General Rules and TS 12014 Environmental Health-Schools standards and prepared a survey of 99 questions by literature scanning. Statistical analysis of the data was performed with the Statistical package for the social sciences 15.0 program.

Results: The difference in the average number of students in classrooms, the number toilets for boys and toilets for girls, the number of toilets for male and female teachers and the number of seismic resistance reports were also significant ($p < 0.05$).

Conclusion: Deficiencies according with the earthquake and a significant portion of existing deficiencies before earthquake have not been removed.

Key Words: Environmental Health of Schools, primary schools, earthquake

Giriş

Toplumda okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek, böylece çocukların ve dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümüne okul sağlığı hizmetleri denilmektedir.

Üç temel okul sağlığı programı vardır. Bunlar Sağlık hizmeti, Sağlık eğitimi, Güvenli ve sağlıklı çevredir. Okul sağlığı hizmetlerini ve sağlık eğitimini destekleyen ve olmazsa olmaz konumunda olan çevre sağlığı okul sağlığında çok önemlidir (1).

Okul Çevresi-Sağlık İlişkisi: Okul çevresi deyimi, okulun yeri, binası, bina yapım özellikleri ve kullanılan malzemeler, okulun etrafı, alt yapı tesisleri, oyun alanları, su temini, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, sıralar, sınıfların büyüklüğü, servis hijyeni vb. konuları içerir. Özetle okul çevresi çocuğun okul yaşamında karşılaştığı tüm biyolojik, sosyal, fizikojeokimyasal öğeleri kapsar (2,3).

Ülkemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 16 milyon öğrenci ilköğretim ve lise öğrenimine başlamıştır.

Öğrencilerin çok uzun süre okul ortamında bulunmaları nedeniyle okul çevresi ve sağlık arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur (2) (Şekil 1).

Mevzuat: 11.09.2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Okul Sağlığı Hizmetleri' konulu bir genelge yayınlanmıştır (4).

17.02.2009 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Okullardaki ortak kullanım alanlarının hijyeni' adlı bir genelge yayınlanmıştır (5).

Her ülke kendi eğitim sistemine, kültürüne, coğrafik yapı ve iklim koşullarına uygun olarak okul binası ve çevresiyle ilgili düzenlemeleri, kendi imar ve ilgili kanunları ile belirlemiştir. Ülkemizde ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bugüne kadar İmar ve İskan Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının okul binaları ve çevresi ile ilgili çıkardığı kanun ve yönetmenlikler ve okul bina ve çevresi ile ilgili yapılan araştırmalar da göz önünde bulundurularak; İlköğretim okulları ile ilgili olarak 1991 yılında "TS9518/Şehir İlkokulları-Genel Kuralları" ve 1996 yılında ise "TS 12014/Çevre Sağlığı-Okullar" standartları yayınlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü'nün Hizmet Standartları Hazırlık Grubu'nca 1991 yılında yayınlanan "TS 9518/Şehir İlkokulları-Genel Kuralları" revize edilerek yeniden hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulunun 14 Nisan 2000 tarihinde toplantısında kabul edilerek yayınlanmıştır (6,7).

Şekil 1. Okul çevresi ve sağlık arasındaki doğrudan ilişki.

TS 9518/1991 Şehir İlkokulları-Genel Kurallar:

Okul arsası uygun büyüklükte; bitki, ağaç yetiştirilmesine ve uygulama bahçesi düzenlenmesine uygun toprak yapısında olmalı ve gürültü, duman ve toz gibi zararlı unsurlardan uzak bulunmalıdır. Okul arsası %10-12 meyilli ve bahçe duvarı ile çevrili olmalı, su, elektrik ve kanalizasyon imkanları bulunmalı, giriş yoğun trafiğin bulunduğu caddeye açılmamalı, girişte danışma ve kabul holü olmalıdır. Okul binaları mecbur kalınmadıkça tek kat olarak inşa edilmeli, dersliklerin kuzeye yönlendirilmesinden kaçınılmalı ve gerektiği takdirde pencere güneş kontrol elemanları kullanılmalıdır. Derslikler için en az 40 öğrenciye bir dersane, öğrenci başına da en az 1.50m² net alan alınmalı ve tavan yüksekliği en az 3.00 m olmalıdır. Her 25 kız öğrenci için bir kabin, her 40 erkek öğrenci için bir kabin ve her 25 öğrenci için bir pisuar 4 kız ve 2 erkek kabini için de bir lavabo bulunmalı; diğer teknik özellikleri bakımından TS 8357'ye uygun olmalı ve ayrıca 5 erkek öğretmen veya her 2 kadın öğretmen için bir tuvalet yapılmalıdır. Okulun ısıtılması iklim şartları, maliyet, yakıt sağlama ve diğer teknik durumlara göre soba, kalorifer, sıcak hava veya panel sistemlerinden biriyle yapılmalı, sınıflarda sıcaklık kış aylarında ortalama 20° C olmalı, ısıtma merkezine öğrencilerin girişini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Okulun yangına karşı korunması için TS 4156'ya uygun tedbirler alınmalıdır (6).

TS 12014 Okul Çevre Sağlığı Standardı: Bina en fazla 4 katlı olmalıdır. Okul binası baz istasyonlarının bakış açısı içerisinde olmamalıdır. Okul binalarında yangın merdiveni bulunmalıdır. Yangın merdiveni sıcaklık ve dumandan etkilenmeyecek ve kolay erişilebilecek biçimde yerleştirilmeli, yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır (2). Çift taraflı dersane bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalı, okul tuvaletleri kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenmeli; her 20 kız ve her 25 erkek öğrenci için bir kabin ve her 15 erkek öğrenci için bir pisuar, her 4 kız ve her 2 erkek kabini içinde de bir lâvabo bulunmalı ve ayrıca her 5 erkek öğretmen ve her 2 kadın öğretmen için bir tuvalet kabini yapılmalı, erkek öğretmen için pisuar olmalıdır (6). Tuvaletler her gün en az bir defadeterjan ve benzeri temizlik maddeleri ile temizlenmeli, öğrencilerin kolay bir şekilde kullanabileceği sifon tertibatı olmalı, her teneffüsten sonra havalandırılmalı, Uygun şekilde aydınlatılmalı, zemini kaymaya yol açmayacak ve su birikmesine meydan vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Okul bahçesinin zemini girintili çıkıntılı olmamalı, düşüp yaralanmaya ve toz veya

çamur oluşmasına sebep olmayan malzeme ile kaplanmalıdır. Yürüme yolları beton veya benzer sert yüzey kaplaması ile kaplanmalıdır. Bahçede gereksiz basamak, engel, havuz veya beton bariyer bulunmamalıdır. Okul bahçesinde veya yakın çevresinde kanalizasyon çukuru, su tankı, su deposu ve benzeri tehlike yaratan yerler varsa üzeri veya ağızları güvenli bir şekilde kapatılmalıdır (7). Okul bahçesinin çevre duvarı bulunmalı, bahçeye başboş hayvanların girmesi önlenmelidir (6,7).

Okul Sağlığı ile İlgili Son Yıllarda Yapılan Çalışmalar: DSÖ, 1990'lı yıllarda Sağlığı Geliştiren Okul çalışmalarını bünyesinde teknik sekreteryaya oluşturarak başlatmıştır. Bu proje Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler, Eğitsel, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu (UNESCO), Avrupa Topluluğu Komisyonu (CEC), Avrupa Konseyi'nin (CE) katkılarıyla oluşmuştur. Avrupa' da ilk uygulamalar 1991 yılında Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da başlatılmıştır. Avrupa'da 50 den fazla ülke 500 bin civarında öğrenci bu proje kapsamındadır. 1994 yılında ise, DSÖ' nün birçok Avrupa ülkesinde yürüttüğü "Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi" çalışmalarına, çeşitli bölgelerden seçtiği 10 pilot okul ile ülkemiz de katılmıştır. 1995 yılında Avrupa'da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı (ASGOP) (The European Network of Health Promoting Schools) sisteminde Türkiye'nin de katılması ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın arasında imzalanan protokol ile çalışmalar başlanmıştır. 2004 yılında 81 ilde 106 ilköğretim okuluna yaygınlaştırılan program, kardeş okul programı ile okul sayısı 208'e ulaşmıştır (8).

Okul Sağlığı, Temizlik ve Hijyen Eğitimi Projesi: Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak, Sağlık Bakanlığı ve MEB ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi, bu konuda gayret gösteren okulların "Beyaz Bayrak" ve "Sertifika" ile ödüllendirilmesi esasına dayanmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği "Okul Sağlığı Denetim Formu" ile okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuvarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. İki bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara 2 yıl süreyle geçerliliği olacak, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve

sertifika verilmektedir. Bu süre içinde kontroller de devam etmektedir. Fakat bu projede okulların başvurusu zorunlu olmayıp, isteğe bırakılmıştır (9).

Amaç: Ekim ve Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremlerden sonra kimi okullarda hasar veya yıkım meydana gelmişti. Bu çalışma ile Mayıs-Haziran 2010 döneminde Van YYÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD tarafından yapılan çalışmada değerlendirilen ilköğretim okulları; deprem sonrası dönemde; yıkılan okulların yerine yapılan yeni binalar, hasar gören binalarda yapılan güçlendirme çalışmaları ve depremle ilişkili olsun veya olmasın çevre sağlığı açısından mevcut durumunun değerlendirilmesi ve depremden önceki durumuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın yapılabilmesi için YYÜ Tıp Fakültesi Etik kurulundan 19 Eylül 2014 tarihli, 84 sayılı yazı ile onay ve Van Valiliği'nden gerekli izinler alınmıştır. Veriler, okulların açık olduğu 24 Eylül-27 Ekim 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Van ili merkezinde bulunan 73 ilköğretim okulu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Daha önce YYÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Mayıs-Haziran 2010 döneminde yapılan bir çalışmada Van il merkezinde bulunan 18 sağlık ocağı bölgesinden tabakalı ve basit rastgele yöntemle 18 okul alınmış ve bu okullarda okul çevre sağlığı değerlendirilmiştir. Bu çalışma daha önceki çalışmanın devamı niteliğinde olup; daha önce değerlendirilen 18 okuldan 17'sine deprem sonrası tekrar gidilerek değerlendirilmiştir. Bir okul depremde yıkıldıktan sonra arazisi devredilmiş, bundan dolayı araştırma kapsamı dışına çıkarılmıştır. TSE'nin TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar ve TS 12014 Çevre Sağlığı-Okullar standartlarından yararlanılarak ve literatür taranarak 99 soruluk anket formu hazırlanmıştır. Soru formunda sosyo-demografik özellikler, okulun bahçe, bina, su, tuvalet, sınıflarıyla ilgili sorular yer almıştır. Sosyo-demografik sorular okul idarecileri ile görüşülerek diğer kısımlar okulda gözlem yapılarak doldurulmuştur. Verilerin istatistiksel analizi SPSS (ver:15.0) programıyla yapılmıştır. Veriler; tanımlayıcı istatistikler, Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Mc Nemar testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Mayıs Haziran 2010 döneminde toplanmış olan verilerle karşılaştırılmıştır, p değeri, 0.05'in altında anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Okulların 9'u (%52.9) il merkezinde, 8'i (%47.1) kenar mahallede bulunmaktaydı. Öğrencilerin sosyoekonomik durumu, okul idarecilerinin ifadelerine göre; okulların 3'ünde (%17.6) iyi, 7'sinde (%41.2) orta, 3'ünde (%17.6) kötü, 4'ünde (%21.5) çok kötü şekildeydi. Öğrenim şekli; deprem öncesinde okulların 6'sında (%35.3) normal (tam gün), 11'inde (%64.7) ikiliydi. (sabah ve öğleden sonra), deprem sonrasında okulların 2'sinde (%11.8) normal, 15'inde (%88.2) ikiliydi. Depremden sonra okulların 6'sı (%35.3) yıkılıp yeniden inşa edilmiş, 8'inde (%47.1) güçlendirme çalışması yapılmış, 2'sine (%11.8) sağlam raporu verilmiş, 1'ine (%5.9) ise kullanılamaz dendiği halde iyileştirme yapılmamıştı ve o okulda öğrencilerin bir kısmı konteynırlarda bir kısmı da ek binada ders görüyordu.

Yapılan istatistik analizde derslikteki ortalama öğrenci sayısı, erkek öğrenci tuvalet sayısı, kız öğrenci tuvalet sayısı, erkek öğretmen tuvalet sayısı ve kadın öğretmen tuvalet sayısında deprem öncesi ile deprem sonrası arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Derslikteki ortalama öğrenci sayısı azalmış, öğrenci ve öğretmen tuvalet sayıları artmıştır ($p<0.05$). Deprem sonrasında bu konularda iyileşme olduğu gözlenmiştir. İlkokul sınıf sayısı, ortaokul sınıf sayısı, toplam sınıf sayısı, kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısı, kadın öğretmen sayısı, erkek öğretmen sayısı, toplam öğretmen sayısı, hizmetli sayısı, toplam öğrenci lavabo sayısı, toplam öğretmen lavabo sayısında deprem öncesi ile deprem sonrası arasında istatistik olarak anlamlı fark bulunamamıştır (Tablo 1).

Okulların bahçe ve çevre özellikleri açısından deprem önce ile deprem sonrası arasında istatistik olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (Tablo 2).

Deprem sonrası okulların depreme dayanıklılık raporunun olması deprem öncesine göre istatistik olarak anlamlı bir artış göstermiştir ($p<0.05$) (Tablo 3).

Bina duvarlarının temizlik ve bakımı deprem öncesinde 1 (%5.9) okulda kötü, 5 (%29.4) okulda orta iken, deprem sonrasında 1 (%5.9) okulda kötü 3 okulda (%17.6) ortaydı. Kullanılan yakıt türü deprem öncesinde 14 (%82.4) okulda kömür-odun 3 (%17.6) okulda doğalgaz iken, deprem sonrasında 10 (%58.8) okulda kömür-odun 7 (%41.2) okulda doğalgaz idi. Tuvaletlerin genel olarak temizliği; 6(%35.3) okulda iyiyken 9(%52.9)

Tablo 1. Okulların deprem öncesi ve sonrasına göre sınıf, öğrenci, öğretmen, hizmetli, derslikteki ortalama öğrenci, tuvalet, lavabo sayıları

	Deprem öncesi (2010) Ortalama±Standart sapma(X±S)	Deprem sonrası (2014) Ortalama±Standart sapma(X±S)	p* değeri
İlkokul sınıf sayısı	16.64±6.94	17.88±5.46	0.670
Ortaokul sınıf sayısı	16.17±6.34	18.17±5.74	0.406
Toplam sınıf sayısı	32.82±13.14	35.35±10.95	0.636
Kız öğrenci sayısı	601.94±79.31	521.17±62.15	0.586
Erkek öğrenci sayısı	641.70±83.96	545.94±60.63	0.554
Toplam öğrenci sayısı	1243.64±162.94	1056.35±123.36	0.554
Derslikteki ortalama öğrenci sayısı	35.47±6.82	29.94±5.68	0.022
Kadın öğretmen sayısı	23.00±11.46	21.41±7.88	0.794
Erkek öğretmen sayısı	24.11±7.88	21.64±7.65	0.381
Toplam öğretmen sayısı	46.94±18.57	43.05±13.97	0.492
Hizmetli sayısı	3.47±2.00	2.82±2.09	0.253
Erkek öğrenci tuvalet sayısı	6.11±4.02	10.94±4.99	0.020
Kız öğrenci tuvalet sayısı	6.11±4.07	11.29±4.83	0.014
Erkek öğretmen tuvalet sayısı	1.41±0.61	2.88±1.45	0.006
Kadın öğretmen tuvalet sayısı	1.35±0.60	2.88±1.69	0.008
Toplam öğrenci lavabo sayısı	21.70±17.64	22.70±15.24	0.737
Toplam öğretmen lavabo sayısı	5.23±1.92	5.94±3.11	0.447

* Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır.

okulda orta 2 (%11.8) okulda ise kötüydü. Sınıfların temizliği; 7(%41.2) okulda iyi, 9(%52.9) okulda orta, 1 (%5.9) okulda ise kötüydü. Sınıflar deprem öncesinde 9(%52.9) okulda karışık 8(%47.1) okulda karşılıklı; deprem sonrasında 11(%64.7) okulda karışık, 6(%35.3) okulda karşılıklı yerleştirilmişti. Okul binalarının tamamı okul çevre sağlığı standardına uygun olarak en fazla 4 katlıydı.

Tartışma

İlköğretim okullarındaki çevre sağlığı durumunu deprem sonrası ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma, Van il merkezinde bulunan 17 okul üzerinde yapılmıştır.

İncelenen okullarda öğrenim gören öğrencilerin sosyoekonomik durumuna bakıldığında hiçbir okulda öğrencilerin sosyoekonomik durumu çok iyi değildi. 3 okulda iyi, 7 okulda orta, 3 okulda kötü, 4 okulda çok kötüydü. 1 okulda öğrenciler hala konteynır dersliklerde ders görüyorlardı. İncelenen okulların yaklaşık üçte biri yıkılıp yeniden yapılmıştı ve bu okulların durumu genel olarak diğer okullardan daha iyiydi.

Deprem öncesine göre okullarda genel olarak iyileşme yeni okullardan dolayı olmuştur. Güçlendirme yapılan veya güçlendirme gereği duyulmayan okullarda deprem öncesine göre incelenen konular açısından belirgin bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Derslikteki ortalama öğrenci sayısının öğrencilerin bulaşıcı hastalıklara yakalanma durumu göz önüne alındığında deprem sonrasında deprem öncesine göre anlamlı fark olması ve bu farkın deprem sonrasında bir azalma olarak kendini göstermesi sevindirici bir durumdur. Bu azalmanın deprem sonrasında eğitimi ikili olan okulların deprem öncesinden daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum öğrenci sayısı 40'tan fazla olan sınıf sayısının deprem sonrasında azalması şeklinde de kendini göstermiştir. TS 12014 Okul çevre sağlığı standardına göre sınıf mevcudunun 35'in altında olması gerekmektedir.

Okul bahçesinde motorlu araç bulunmaması gerektiği halde okulların %82.4'ünde motorlu araç bulunmaktaydı. Okulların geliş ve gidiş yönlerinde belli uzaklıklarda hız kesici ve üst geçit sayısı hem deprem öncesinde hem de deprem sonrasında azdı. 2005 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde

Tablo 2. Okulların bahçe ve çevresi ile ilgili bazı özelliklerinin deprem öncesi ve deprem sonrası dağılımı

Bahçe ve Çevre Özellikleri	Deprem Öncesi (2010)		Deprem Sonrası (2014)		p* değeri
	Okul Sayıları		Okul Sayıları		
	Var		Var		
	n	%	n	%	
Bahçede motorlu araç varlığı	9	52.9	14	82.4	0.180
Bahçede/çevrede kanalizasyon çukuru veya su tankı varlığı	1	5.9	1	5.9	1.000
Yıkılacak bahçe duvarı varlığı	0	0	2	11.8	0.500
Uygun oyun alanı varlığı	16	94.1	17	100	1.000
Çöp kovaları varlığı	12	70.6	11	64.7	1.000
Bahçe etrafının çevrili olması	16	94.1	16	94.1	1.000
Tırmanmayı engelleyecek duvar, parmaklık veya tel örgü bulunması	14	82.4	14	82.4	1.000
Zeminin düz ve toz çamura neden olmayacak şekilde olması	17	100	12	70.6	0.063
Zeminin kazaya neden olmayacak şekilde olması	14	82.4	11	64.7	0.375
Bahçede ağaç varlığı	15	88.2	16	94.1	1.000
Bahçede çöp biriktirme yeri varlığı	15	88.2	14	82.4	1.000
Bahçede trafo olması	7	41.2	11	64.7	0.344
Çatıda paratoner olması	4	23.5	7	41.2	0.508
Okul sınırları içerisinde görünen baz istasyonu	7	41.2	4	23.5	0.453
Okul yakınında üst geçit	2	11.8	2	11.8	1.000
Okulun geliş ve gidiş yönlerinde belli uzaklıklarda hız kesici	4	23.5	2	11.8	0.625
Okul bahçesinde giriş çıkışı kontrol eden görevli	2	11.8	1	5.9	1.000

*Mc Nemar testi kullanılmıştır.

Tablo 3. Okul binalarının bazı özelliklerinin deprem öncesi ve deprem sonrası dağılımı

Bina ve Özellikleri	Deprem Öncesi (2010)		Deprem Sonrası (2014)		p* değeri
	Okul Sayıları		Okul Sayıları		
	Var		Var		
	n	%	n	%	
Yangın merdiveni	5	29.4	12	70.6	0.065
Depreme dayanıklı raporu	4	23.5	14	82.4	0.002
Afetler için alarm sistemi	10	58.8	10	58.8	1.000
Afet tatbikatı yapılmış olması	16	94.1	14	82.4	0.500
Yangın söndürme araçları	15	88.2	16	94.1	1.000
Bina duvarlarının boyalı olması	17	100	15	88.2	0.500
Tuvaletlerde sıvı sabun/tuvalet kağıdı varlığı	8	47.1	10	58.8	0.687
Tuvaletlerde sifon varlığı	12	70.6	10	58.8	0.727
Tuvaletlerde pisuar varlığı	7	41.2	1	5.9	0.070
Öğrenci sayısı 40'tan fazla olan sınıf varlığı	10	58.8	3	17.6	0.065
Sınıflardaki çöp kovalarının kapaklı olması	10	58.8	3	17.6	0.065
Kağıt cam vb. dönüştürülebilir çöplerin ayrı toplanması	9	52.9	6	35.3	0.549

*Mc Nemar testi kullanılmıştır.

bir okulun çevre sağlığı açısından değerlendirildiği çalışmada okulun çevresinde yaya trafiğini düzenleyen bir sistem bulunmamaktaydı (10). Bu durum trafik kazalarına zemin hazırlamaktadır.

Okulların %35.3'ünün bahçe zemini çocukların oyun oynaması sırasında kazaya neden olacak şekildeydi. İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 46 ilköğretim okulu üzerinde yapılan bir çalışmada bu oran %17.4 olarak bulunmuştur (11).

Okulların %23'ünde okul sınırları içerisinde baz istasyonu görünmekteydi. 2007-2009 yılları arasında Ankara ili Keçiören ilçesinde 83 ilköğretim okulu üzerinde yapılan bir çalışmada okulların %22.5'inin baz istasyonuna 200 m ve daha yakın mesafede olduğunun saptanması bu çalışmadaki bulguyla benzerlik taşımaktadır (12).

Okulların %70.6'sında yangın merdiveni, %58.8'inde afetler için alarm sistemi bulunuyordu. 2005 yılında İzmir ili Bornova ilçesinde 64 okul üzerinde yapılan çalışmada okulların tamamında yangından korunma önlemlerinin alındığı görülmüştür (13).

2002 yılında Isparta'da yapılan bir çalışmada öğrenci sayısı 40'tan fazla olan sınıf oranı %21.6 şeklinde bulunmuştur. Aynı çalışmada tuvaletlerin %100'ünde sabun bulunurken, %100'ünde tuvalet kağıdı ve %100'ünde kağıt havlu bulunmuyordu (14). Bu çalışmada sıvı sabun/tuvalet kağıdının okulların %41.2'sinde bulunmaması bir olumsuzluk olarak göze çarpmaktadır. Depreme dayanıklı raporunda deprem sonrasında deprem öncesine göre bir artış görülmüştür. Okulların %17.6'sında sınıflardaki çöp kovaları kapaklıydı. %35.3'ünde kağıt cam vb. dönüştürülebilir çöpler ayrı toplanıyordu. İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yapılan çalışmada 35 okulun (%76.1) her sınıfında kapaklı çöp kutuları bulunmaktaydı. Bu çalışmaya benzer bir oranla 14 okulda (%30.4) katı atıklar ayrıştırma işlemine tabii tutulmaktaydı. Ancak bu ilköğretim okullarının 10'unda yapılan ayrıştırma işlemi yetersiz olup; sadece kâğıt malzeme ayrıştırılmaktaydı (11).

Tuvaletlerin genel olarak temizliği; 6(%35.3) okulda iyiyken, 9(%52.9) okulda orta, 2(%11.8) okulda ise kötüydü.

2006 yılında Gaziantep il merkezinde 134 ilköğretim okulu üzerinde yapılan çalışmada tuvaletlerin temizliği; okulların %26.1'inde iyi, %56'sında orta, %17.9'unda ise kötüydü (15).

İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yapılan çalışmada okulların 22'sinin (%47.8) tuvaletlerinin hijyeni yeterliydi. Okulların 37'sinde (%80.4) tuvaletlerde tüm lavabolarda sabun, 5'inde (%10.9) tüm lavabolarda kâğıt havlu ya da el kurutma sistemi

bulunmaktaydı. Tüm tuvaletleri her teneffüsten sonra temizlenen ilköğretim okulu sayısı 22'ydi (%47.8) (11).

Okulların %41.2'sinde yakıt olarak doğalgaz kullanılıyordu. Bu oranın hava kirliliği açısından arttırılmasında fayda vardır.

2008 yılında Ankara Keçiören bölgesinde 31 ilköğretim okulu üzerinde yapılan bir çalışmada okulların %90.3'ünün doğalgaz ile ısındığı belirtilmiştir (16). Karşılıklı yerleştirilmiş sınıfların öğrencilerin dersliklere giriş çıkışlarında kazaya sebebiyet verebileceğinden karışık yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Derslikteki ortalama öğrenci sayısı, tuvalet sayısı gibi konularla kısmen bir iyileşme sağlanmış olsa da bazı okullarda depremle birlikte ortaya çıkan eksiklikler ve deprem öncesi mevcut eksikliklerin önemli bir kısmı giderilememiştir. Konu ile ilgili yetkililerin okullardaki eksiklikleri gidermeleri gerekmektedir.

Okul sağlığı hizmetleri toplumda yürütülen sağlık hizmetlerinin özelleşmiş bir alanı olmalıdır. Okul sağlığı hizmetlerinin halk sağlığı, sağlık hizmetleri, sivil toplum kuruluşları, çalışma çevreleri, çocuk ve gençlik grupları ve hizmet birimleri, dini kurumlar, medya, yerel ve ulusal yönetim tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Toplum tabanlı çocuk sağlığı hizmetlerine yerleştirilmiş okul tabanlı okul sağlığı hizmetleri ile okul dönemi çocukların sağlıklarının geliştirilebilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi söz konusudur (17).

Kaynaklar

1. Pekcan H. Okul Sağlığı. Güler Ç, Akın L, edörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2012: 440-441.
2. Tekbaş ÖF, Vaizoğlu SA. Okul Çevre Sağlığı, Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi: 16, Ankara, Yazıt Yayıncılık, 2008.
3. Pekcan H, Pekcan G, Çobanoğlu Z, Eğitimcilerle Yönelik Okullarda Sağlığın Korunması ve Çevre Sağlığı, Bilimsel Eğitim Toplantısı Uygulama Kitabı, Ankara, 2004.
4. Okul Sağlığı Hizmetleri Hakkında Genelge, <http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7313/okul-sagligi-hizmetleri-hakkinda-genelge.html> (Erişim tarihi: 16 Aralık 2014).
5. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/567_0.html (Erişim tarihi: 16 Aralık 2014).
6. T.C. Türk Standartları Enstitüsü, Şehir İlköğretim Okulları-Genel Kuralları, TS 9518, ICS 03.080.30, 30.180, İkinci Baskı, Ankara, Nisan 2000.

7. T.C. Türk Standartları Enstitüsü. Çevre Sağlığı-Okullar. TS 12014/ICS 13.020, Birinci Baskı. Ankara, Nisan 1996.
8. <http://thsk.saglik.gov.tr/okul-sagligi/751-okul-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html> (Erişim tarihi: 16 Aralık 2014).
9. SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 21.04.2006 / 5432 sayılı genelge
10. Temel F, Akın L, Vaizoglu SA, Kara Ö, Kara A, Halas AM ve ark. Altındağ ilçesindeki bir ilköğretim okulunun çevre sağlığı yönünden değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 32(1): 1-8.
11. Soysal A, Giray H, Şevken S. İzmir Kemalpaşa ilçesindeki ilköğretim okullarının çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull 2008; 7(5): 385-390.
12. Bakır B, Babayiğit MA, Tekbaş ÖF, Oğur R, Kılıç A, Ulus S. İlköğretim okullarında sağlığı etkileyebilecek bazı fiziksel tehlikelerin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi 2014; 49(3): 217-223.
13. Uysal A, Koçer A, Ergül Ş. İlköğretim okullarının okul çevre sağlığı standartları yönünden değerlendirmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2007; 16(11): 169-175.
14. Demirel R. Isparta il merkezlerindeki ilköğretim okullarında okul sağlığı araştırması. Uzmanlık Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2003.
15. Turan H. Gaziantep il merkezindeki ilköğretim okullarının standartlara uygunluk ve çevre sağlığı durumlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2008.
16. Babayiğit MA. Ankara Keçiören bölgesi ilköğretim okullarının çevre sağlığı yönünden değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2008.
17. Özcebe H, Okul Sağlığı ve Yaklaşımlar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Asistan Kursu, Ankara 2014.

Glukoz, Fruktoz, Nişasta Bazlı Şekerler ile Beslenmiş Ratlarda Na⁺/K⁺ ATPaz (E.C.3.1.6.37) aktivitesi, GLUT ve Adipositokinlerin Araştırılması

Investigation of Adipocytokines, Activity of GLUT and Na⁺/K⁺-ATPase (E.C.3.1.6.37) In Rats Fed Glucose, Fructose, Starch-Based Sugars

Rumeysa Aksoy, Mehmet Gürbilek, Çiğdem Damla Çetinkaya*, Cemile Topcu

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya/Türkiye

ÖZET

Amaç: Obezite ve diyabet bütün dünyada ciddi bir artış göstermektedir. Fruktoz, glukoz ve nişasta bazlı şeker içeren gıdaların alımı metabolik sendrom için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu'nun (HFCS) önemli etkisi obezite ve diyabettir. Biz çalışmamızda; glukoz, fruktoz ve nişasta bazlı şekerlerle beslenen ratlarda, Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesi ile glukoz transporter (GLUT) 2, resistin, adiponektin ve diğer biyokimyasal belirteçleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma ratlar üzerinde gerçekleştirildi ve 3 grup oluşturuldu. Kontrol grubuna normal diyet (%70 karbonhidrat, %20 protein ve %10 yağ), ikinci gruba yüksek fruktoz içerikli diyet [%70 karbonhidrat (%87 fruktoz ve %13 mısır nişastası), %20 protein ve %10 yağ] ve son gruba yüksek sükroz içerikli diyet [%70 karbonhidrat (%87 sukroz ve %13 mısır nişastası), %20 protein ve %10 yağ] yemi verilerek beslenmeleri sağlandı. Ratlar 8 hafta boyunca beslendi ve bu süreçte kilo takibi yapıldı. Deney sonunda alınan kanlarda HbA1c, Glukoz, Adiponektin, Resistin düzeyleri belirlendi. Karaciğer dokusunda GLUT2 düzeyleri ile Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi değerlendirildi.

Bulgular: Ratlarda hem sükroz hem de HFCS ile beslenme sonucunda anlamlı kilo artışı gözlenmiş (p<0.05); HbA1c, Glukoz, Resistin, GLUT2 düzeylerinde kontrol grubuna göre değişme gözlenmezken (p>0.05), adiponektinde anlamlı artış olmuştur (p<0.001). Fruktozdan zengin beslenme ile karaciğer Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesi değerlerinde anlamlı azalma olmuştur (p<0.05).

Sonuç: Fruktozla zengin beslenmenin obezite için önemli bir risk faktörü olduğu ve Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesindeki değişimlere aracılık ettiği sonucuna vardık. Adipositlerden salgılanan inflamasyon ve insülin rezistansı ile ilişkili adiponektin iki aylık HFCS ve sükroz ile beslenme sonucunda anlamlı düzeyde artmıştır ancak uzun süreli fruktoz ile beslenmede adipositokinlerin araştırılması yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesini mümkün kılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adiponektin, fruktoz, glukoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, Na⁺/K⁺-ATPaz, resistin

ABSTRACT

Objective: All over the world, shows a significant increase in obesity and diabetes. Intake of foods that contain fructose, glucose and starch-based sugar is a potential risk for metabolic syndrome. Obesity and diabetes are important effects of high fructose corn syrup (HFCS). We aimed to research, activity of Na⁺/K⁺-ATPase in addition to glucose transporter (GLUT) 2, resistin, adiponectin and other biochemical markers in rats fed glucose, fructose and starch-based sugars.

Materials and Methods: Study was performed on rats and 3 groups were included in the study. Rats were fed with chows that were given either normal diet for control group (70% carbohydrate, 20% protein and 10% fat), high fructose (70% carbohydrate (87% fructose and 13% starch), 20% protein and 10% fat), or high sucrose (70% carbohydrate (87% sucrose and 13% starch), 20% protein and 10% fat). Rats were fed with chows for 8 weeks. In this process, the weight of the rats were followed. At the end of the experiment, blood is taken in all groups. Level of HbA1c, glucose, resistin and adiponectin were studied. GLUT2 and Na⁺/K⁺-ATPase activity were studied in the liver tissue.

Results: A significant increase in adiponectin levels were determined in rats fed both HFCS and sucrose (p<0.001). A significant decrease in level of Na⁺/K⁺-ATPase activity were determined in rats fed both HFCS and sucrose (p<0.001). There was no significant difference level of HbA1c, glucose, resistin and GLUT2 in rats fed sucrose or HFCS (p>0.05).

Conclusions: Fructose-rich diet has an effect on changes in the ATPase activity and is a major risk factor for obesity.

Key Words: Adiponectin, fructose, glucose, High-Fructose Corn Syrup, Na⁺/K⁺-ATPase, resistin

Giriş

Fruktoz, yapısal olarak glukoz ile aynı kimyasal formüle sahip ancak glukozda birinci karbondaki aldehid grubu yerine ikinci karbonunda keton grubu bulunduran bir monosakkarittir. Sakkaroz veya diğer adlarıyla sükroz veya çay şekeri, bir glukoz ile bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen bir disakkarittir (1).

Niştasta Bazlı Şeker (NBS), mısırdan elde edilen niştasta hidrolizatının içerdiği glukozun, enzimler yardımıyla değişen oranlarda fruktoza çevrildiği bir üründür. En yaygın kullanılan formlarının NBS-55 (%55 fruktoz, %41 glukoz, %4 glukoz polimerleri) ve NBS-42 (%42 fruktoz, %53 glukoz, %5 glukoz polimerleri) olduğu bilinmektedir (1).

Yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi günümüzde artmıştır. Fruktoz lezzeti artırdığı ve doyma hissini geciktirdiği için aşırı gıda tüketimi ile birlikte sağlık risklerini ortaya çıkarmaktadır (2).

Fruktozun sindirimi, absorpsiyonu ve metabolizması glukozdan farklıdır. Fruktoz, glukoz transporter (GLUT) 5 ile bağırsaklardan absorbe edilmekte ve daha sonra GLUT2 aracılığı ile kan damarlarına difüze olmaktadır. Glukozun aksine, bağırsaklardan fruktozun absorpsiyonu ATP hidrolizini gerektirmez ve sodyum absorpsiyonundan bağımsızdır. Bu da karaciğer tarafından aşırı fruktoz alımı ile sonuçlanmaktadır (3).

Na⁺/K⁺-ATPaz elektrokimyasal gradyanı düzenlemeye yardımcı integral zar proteinlerinden birisidir. Plazma zarı boyunca meydana gelen hayati reaksiyonlar için önemli olan dinlenme potansiyelini sağlar ve birçok hücrel mekanizma üzerinde etkilidir. Na⁺/K⁺-ATPaz, üç sodyum iyonunu hücre dışına pompalarken, iki potasyum iyonunu hücre içine pompalar. Hücre hacminin sürdürülmesinde büyük önemi olan Na⁺/K⁺-ATPaz, osmotik basınçtan dolayı hücrenin şişme ve parçalanmasını da önler (4).

Diabetes mellitus (DM) hastalarında Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesinin düştüğü bildirilmiştir. Ancak sağlıklı kişilerde hipergliseminin etkisi buna zıttır. Çünkü verilen glukoz sağlıklı kişilerde hiperinsülinemiye yol açar. İnsülinin ise bu enzim aktivitesi üzerine stimülatör etkisi olduğu bilinmektedir (5).

Adipositler periferik insülin duyarlılığına katkıda bulunabilecek çok sayıda hormonal mediatör salgılar. Resistin yağ hücresinde bol miktarda bulunan bir hormon olup obezitede düzeyleri artan ve glukoz homeostazında insülinin etkisine zıt etkiler oluşturan bir polipeptit moleküldür (6).

Adiponektin, sadece yağ dokusunda sentez edilip salınan bir sitokin olmasından ve iyi tanımlanmış

antiaterojenik, antienflamatuar ve insülin duyarlılığını arttırıcı etkilerinden dolayı yağ dokusunun en önemli adipositokindir. Bu ise adiponektin konsantrasyonu, yapılan prospektif ve karşılaştırmalı çalışmalarda birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir. Obezite, hipertansiyon, DM ve hiperlipidemide seviyelerinin azaldığı saptanmıştır (7).

Biz çalışmamızda; yüksek fruktozlu mısır şurubunun ve aşırı fruktoz tüketiminin, metabolik etkilerini; doku Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesi, GLUT düzeyleri ile resistin, adiponektin ve diğer biyokimyasal belirteçlerin kan düzeylerini ölçmek suretiyle belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu deneysel çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (NEÜDAM) gerçekleştirildi. Etik kurulu onayı (14.12.2011 tarihli ve 2011-135 sayılı) alınarak başlatılan çalışmada deney hayvanları NEÜDAM'den temin edildi.

Çalışmada 11 haftalık, ağırlıkları ortalama 250-300 gr olan 30 adet Wistar-Albino dişi rat kullanıldı. Deney süresince sıçanların su ve şeker şurupları içeren yemlere sınırsız erişimine izin verildi.

Ratlar üç gruba ayrıldı:

Kontrol grubu: Normal yem + su ile beslenen grup [%70 glukoz, %20 protein, %10 yağ] (n=10)

Yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) grubu: Normal yem + HFCS çözeltisi ile beslenen grup [%70 karbonhidrat (%87 fruktoz, %13 mısır niştası), %20 protein, %10 yağ] (n=10)

Sükroz grubu: Normal yem + yüksek sükroz ile beslenen grup [%70 karbonhidrat (%87 sükroz, %13 mısır niştası), %20 protein, %10 yağ] (n=10)

Çalışmada sıçanlar tekli kafeslere yerleştirildi. Kontrol grubu dışında, HFCS ve sükroz aynı kaloriyi sağlayacak şekilde içme suyuyla karıştırılıp ratlara verildi. Çözeltiler %20 konsantrasyonda iki günde bir hazırlanıp buzdolabında muhafaza edildi.

Ratların iki aylık beslenme sürecinde vücut ağırlıkları haftalık ölçüldü. Çalışma sonunda ratlar intraperitoneal 50 mg/kg dozdaki ketamin ile uyutuldu. Anestezi altında intrakardiyak 3-4 ml kan örneği alınıp, Etilendiamin tetraasetik asitli (EDTA) ve jelli biyokimya tüpüne konuldu. Biyokimya tüpüne alınan kan numuneleri oda ısısında pıhtılaştıktan sonra 3000g'de 10 dakika santrifüj edildi ve serum örneği elde edildi. Serum örnekleri analiz edilinceye kadar -20 °C'de

saklandı. Adiponektin, resistin ve glukoz ölçümü serum numunelerinden; HbA1c ölçümü EDTA'lı tam kandan yapıldı. Sakrifiye edilen ratlardan alınan karaciğer dokusu Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi ve GLUT2 ölçümleri yapıncaya kadar -80°C'de saklandı. Adiponektin, resistin, GLUT2 düzeyleri ve Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi ölçümü NEÜ Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalında gerçekleştirildi.

Adiponektin ve Resistin Ölçümü

Serum adiponektin ve resistin düzeyleri Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile belirlendi. Serum adiponektin ölçümü EMA2500-1 AssayMax rat Adiponektin ELISA kiti ile ölçüldü, sonuç birimleri ng/mL olarak verildi. Rat resistin ELISA kiti (E0847r, EIAab R&D sistemleri) kullanılarak resistin düzeyleri ng/mL şeklinde rapor edildi.

Karaciğer Dokusu Na⁺/K⁺-ATPaz Enzim Aktivitesi Tayini

Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi ölçümü, Harik ve ark. (8) metoduna göre yapıldı. 1 gr doku üzerine 0.32 M sukroz ve 0.5 mM EDTA içeren 5 ml. Tris-HCl tamponu (pH=7.4,10 mM) ilave edilip homojenize edildi. Homojenat 3000 rpm de 10 dk. santrifüj edildi. (+4°C'de) Oluşan süpernatant alınıp, 11000 rpm de 90 dk. +4°C'de santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatant atıldı. Oluşan pellete 1 ml Tris-HCl tamponu ile muamele edildi. Bu numuneden 200 µl alındı ve üzerine 800 µl medium (100 mM NaCl, 5 mM KCl, 6 mM MgCl₂, 0.1 mM EDTA ve 3 mM Na₂ATP) eklendi. İnkübasyon sonrası %10 luk Sodyum Dodesil Sülfat'dan 50 µl ilave edilip reaksiyon durduruldu. Bulanıklığı gidermek için 5500 rpm'de 10 dakika santrifüj edildi. Elde edilen bu karışımdan Beckman Coulter Synchron LX marka otoanalizörde Beckman marka inorganik fosfor ve

mikroprotein ticari kitleri kullanılarak inorganik fosfor ve mikroprotein ölçümü yapıldı. Sonuç $\mu\text{molP}_i.\text{mg.prt}^{-1}.\text{10dk}^{-1}$ olarak hesaplandı.

Karaciğer Dokusunda GLUT 2 Tayini

-80°C'de saklanmış karaciğer numuneleri fosfat tamponu (pH=7.38; 0,1 M) ile mekanik homojenizatör kullanılarak homojenize edildi. Homojenat 5000 rpm'de 5 dk. Santrifüj edildi. Süpernatant alındı ve GLUT2 (ng/mL); rat facilitated glucose transporter member 2, SLC2A2 ticari ELISA kiti (E9059r, EIAab R&D sistemleri) kullanılarak üretici firmaların önerilerine göre çalışıldı.

Çalışmamızdaki tüm verilerin istatistiksel analizinde SPSS for Windows Version 16.0 programı kullanıldı. Gruplar arasındaki farkın önemli olup olmadığını tesbit etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ve Post Hoc testlerden TUKEY HSD testi yapılmıştır. Gruplar arası anlamlılığı belirlemek için grupların ikişerli karşılaştırılmaları Mann-Whitney U testi ile yapıldı. GLUT2 ve Na⁺/K⁺-ATPaz parametreleri için Brown Forsythe ANOVA testi ve Post Hoc Games Howell testi yapılmıştır. Sonuçlar, Ortalama \pm Standart Sapma (Mean \pm SD) şeklinde ifade edilmiştir.

Bulgular

Deney hayvanlarının 8 hafta boyunca kilo değişimleri mixed modellemesi kullanılarak incelendiğinde, HFCS ve sukroz grubu kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derece yüksekti (p<0.05) (Şekil 1) (Tablo 1).

Kontrol, HFCS ve sukroz grupları HbA1c değerleri karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05) (Tablo 2) (Şekil 2).

Tablo 1. Ratların gruplara göre ağırlık (Mean (gr) \pm Standart sapma (SD)) değişimleri

	Başlangıç	1. Hafta	2. Hafta	3. Hafta	4. Hafta
	Mean(gr) \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD
Kontrol	280 \pm 44	283 \pm 43	286 \pm 42	290 \pm 41	298 \pm 37
HFCS	270 \pm 37	289 \pm 38	292 \pm 46	322 \pm 60	322 \pm 68
Sükroz	290 \pm 25	317 \pm 35	331 \pm 37	340 \pm 42	341 \pm 44
	5. Hafta	6. Hafta	7. Hafta	8. Hafta	
	Mean \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD	
Kontrol	303 \pm 34	309 \pm 38	308 \pm 43	308 \pm 45	
HFCS	335 \pm 75	328 \pm 69	348 \pm 83	358 \pm 82	
Sükroz	340 \pm 42	344 \pm 46	355 \pm 46	354 \pm 50	

Şekil 1. Her rat için ağırlıkların (gr) zamana göre değişimleri. Hafta 1 başlangıcı, hafta 9 ise son ölçümü göstermektedir.

Tablo 2. Kontrol, HFCS ve sükroz grupları HbA1c değerleri (Mean (%) ± Standart sapma (SD))

Parametre	Gruplar	Mean± SD	p değeri
HbA1c (%)	KONTROL	4.32±0.10	
	HFCS	4.41±0.17	0,276*
	SÜKROZ	4.39±0.19	0,188*

*İlgili grubun, Mann-Whitney testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmasından elde edilen p değeri

HFCS ve Sükroz grupları adiponektin düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu ($p>0.001$) ancak kontrol grubu adiponektin değerleri diğer gruplara göre anlamlı derece düşüktü ($p<0.001$) (Tablo 3) (Şekil 3).

Resistin düzeyleri için yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu ($p>0.05$) (Tablo 4) (Şekil 4).

Şekil 2. Ratlarda gruplara göre HbA1c (%) değişimleri sütun grafiği. Gruplar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Tablo 3. Kontrol, HFCS ve Sükroz gruplarının Adiponektin değerleri (Mean (ng/mL) ± Standart sapma (SD)) karşılaştırmaları

Adiponektin (ng/mL) Karşılaştırılan Gruplar	Mean± SD	p değeri
Kontrol- HFCS	0.32±0.24-1.39±0.30	p<0.001
Kontrol-Sükroz	0.32±0.24-1.39±0.19	p<0.001
HFCS- Sükroz	1.39±0.30-1.39±0.19	p>0.001

Şekil 3. Ratlarda gruplara göre Adiponektin düzeyleri (ng/mL) değişimi sütun grafiği. Kontrol grubu adiponektin değerleri diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derece düşüktü.

Tablo 4. Kontrol, HFCS ve sükroz gruplarında Resistin seviyeleri (Mean (ng/mL) ± Standart sapma (SD))

Parametre	Gruplar	Mean± SD	p değeri
Resistin (ng/mL)	KONTROL	0.037±0.013	
	HFCS	0.032±0.016	0,487*
	SÜKROZ	0.034±0.010	0,639*

*İlgili grup Mann-Whitney Testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Gruplar arası glukoz düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derece farklılık bulunmadı ($p>0.05$) (Tablo 5) (Şekil 5). HFCS ve sükroz grupları glukoz düzeyleri arasındada anlamlı bir fark yoktu ($p=0.99$).

GLUT2 değerleri için yapılan karşılaştırmada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı ($p>0.05$) (Tablo 6) (Şekil 6). HFCS ve sükroz grupları GLUT2 değerleri arasındada anlamlı fark yoktu ($p=0.948$).

Şekil 4. Ratlarda gruplara göre Resistin (ng/mL) değişimleri sütun grafiği. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Tablo 5. Kontrol, HFCS ve sükröz gruplarında Glukoz seviyelerinin (Mean (mg/dL) ± Standart sapma (SD)) karşılaştırılması

Parametre	Gruplar	Mean± SD	p değeri
Glukoz (mg/dL)	KONTROL	182.10±33.14	
	HFCS	247.60±75.49	p=0.177*
	SÜKROZ	240.20±53.78	p=0.084*

*İlgili grup Mann-Whitney Testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır

Tablo 6. Kontrol, HFCS ve sükröz gruplarında GLUT2 seviyeleri (Mean (ng/mL) ± Standart sapma (SD))

Parametre	Gruplar	Mean± SD	p değeri
GLUT2 (ng/mL)	KONTROL	68.84±5.02	
	HFCS	80.14±20.80	p=0.263*
	SÜKROZ	76.90±25.18	p=0.598*

*İlgili grup Games Howell testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır

Şekil 6. Ratlarda gruplara göre karaciğer dokusundaki GLUT2 (ng/mL) değişimleri sütun grafiği. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Tablo 7. Kontrol, HFCS ve sükröz grupları Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi seviyelerinin karşılaştırılması (Mean (μmolP_i.mg.prt⁻¹.10dk⁻¹) ± Standart sapma (SD))

Parametre	Gruplar	Mean± SD	p değeri
Na ⁺ /K ⁺ -ATPaz enzim aktivitesi (μmolP _i .mg.prt ⁻¹ .10dk ⁻¹)	KONTROL	1.28±0.46	
	HFCS	0.65±0.14	p=0.005*
	SÜKROZ	0.85±0.12	p=0.045*

*İlgili grup Games Howell testi kullanılarak kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 7. Ratlarda gruplara göre Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi düzeyleri (μmolP_i.mg.prt⁻¹.10dk⁻¹) sütun grafiği. Kontrol grubu enzim aktivitesi değerleri diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derece yüksekti.

Karaciğer dokusu Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi düzeyleri karşılaştırıldığında tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05) (Tablo 7) (Şekil 7). HFCS ve sükröz grupları karşılaştırıldığında, sükröz grubu Na⁺/K⁺-ATPaz enzim aktivitesi değerleri HFCS grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derece yüksekti (p=0.011).

Tartışma

Fruktoz içeriği yüksek şeker tüketimi diyetle indüklenen sağlık sorunları ile bağlantılıdır (9). Vos ve ark. (10) fruktoz tüketiminin son yıllarda arttığını ve tüketimin en fazla 12-18 yaş arası adölesanlarda olduğunu bildirmiştir. Yüksek fruktoz içeren diyetle beslenmenin, glukoz intoleransı ve insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığı gösterilmiştir (11).

Aşırı fruktoz tüketiminin, oluşturacağı metabolik değişiklikleri belirlemeyi amaçladığımız çalışmamızda HFCS ve sükröz verilen grupta kontrol grubuna göre anlamlı kilo artışı gözlemlendi. Bu durum yüksek fruktoz içerikli diyetle beslenmenin obezite için önemli bir

risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir. Rizkalla ve ark. (3) fruktoz içerikli diyetle beslenenlerde, pek çok genetik ve çevresel faktör tarafından da etkilenen obeziteye yatkınlık oluştuğunu göstermiştir. Bray ve ark.'da (12) Amerika Birleşik Devletlerinde son 35 yılda görülen obezite artışının HFCS kullanımındaki artışla paralel olduğunu bildirmişlerdir.

Light ve ark. (13) HFCS-55'in, sükröze göre vücut ağırlığında anlamlı bir artışa neden olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar bunun sebebini kilo artışına daha fazla yol açan fruktoz miktarındaki fazlalığa bağlamışlardır ki sükrözde fruktoz miktarı %50 iken HFCS'de %55'tir. Bu çalışma sonuçları çalışmamızla kısmen uyumludur. Bizim çalışmamızda başlangıç kilo değerleri de dikkate alındığında, son ölçümde sükröz grubuna göre HFCS grubunda daha fazla kilo artışı olmuştur.

Novelli ve ark. (14) ratlara %30'luk sükröz verdiklerinde 30 gün sonra vücut ağırlıklarında anlamlı artış gözlemlendi. Bizim çalışmamızda ise Novelli ve ark.'nın (14) çalışmasına göre daha uzun süreli sükröz verilmiş olup, sükröz grubunda HFCS verilen gruba göre daha az kilo artışı gözlemlenmiştir.

Bizim bulgularımızdan farklı olarak Sheludiakova ve ark. (15), serbest ya da bağlı fruktoz içeren diyetlerin metabolik etkilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, hayvanların total enerji alımının %25 fazla olmasına karşın vücut ağırlığında bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık fruktoz ağırlıklı beslenen hayvanlarda karın bölgesi yağlanması, plazma trigliserit düzeyinde artış ve glukoz toleransında azalma olduğu saptanmıştır.

Genellikle adiponektin düzeyleri obezitenin gelişmesiyle birlikte azalmaktadır. Ayrıca adiponektin düzeyleri tip 2 diyabetes mellitus ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda önemli derecede daha düşüktür (16,17). Yamamoto ve ark. (18) adiponektinin insülin direnci ile negatif korelasyon gösterdiğini tespit etmişlerdir (18).

Alzamendi ve ark. (19) 3 hafta boyunca fruktozla beslenmiş laboratuvar hayvanlarında plazma serbest yağ asitleri, leptin, adiponektin düzeylerinde artış olduğu ve insülin direnci geliştiğini rapor etmişlerdir. Çalışmamızda da kontrol grubuna göre HFCS ve sükroz grubu adiponektin düzeyi artmıştır ancak sükroz ve HFCS grupları kıyaslandığında farklılık gözlenmemiştir. Azalmasını beklediğimiz obezite ile yakından ilişkili marker olan adiponektindeki artış, ratlarda beklenen değişikliğin görülmesi için kronik yüksek dozda fruktoza maruziyetin gerekli olabileceğini düşündürmüştür.

Adipoz dokuda üretilen bir diğer adipokin olan resistin de insülin direnci ile ilgilidir (20). Bizim çalışmamızda HFCS ve Sükroz grubunda resistin düzeylerinde anlamlı değişiklik olmaması, insülin direnci oluşması için iki aylık sürenin yeterli olmadığını düşündürmüştür.

Ackerman ve ark. (21) yaptıkları çalışmada, fruktozdan zengin diyetle beslenen sıçanların karaciğer histolojisi incelendiğinde fruktozla beslenen grupta makroveziküler ve mikroveziküler steatoz, lobüler inflamasyon ve fibrozis geliştiğini saptamışlardır.

Sanchez-Lozada ve ark. (22) diyet suyu içinde sükroz ile fruktoz-glukoz kombinasyonunun karşılaştırıldığı bir çalışmada, karaciğer trigliserit düzeyi ile karaciğer yağlanma düzeyinin sükroz grubuna göre fruktoz-glukoz grubunda arttığı bildirilmiştir. Serbest fruktoz ve glukoz kombinasyonunun, sükroz içindeki bağlı fruktoz-glukoz'a göre karaciğer üzerinde daha zararlı olabileceği bu çalışmanın bulguları ile gösterilmiştir.

Yemekten sonra emilerek portal dolaşıma katılan glukozu karaciğere taşıdığı için GLUT2 kan şekeri regülasyonunda önemli role sahiptir. GLUT2 ile pankreas hücrelerine taşınan glukoz insülin salınımına ve karaciğer dokusu içerisine daha çok karbonhidratın

girmesine neden olur bu da dokuda hasara neden olabilir. Bizim çalışmamızda HFCS ile beslenen ratların karaciğer GLUT2 düzeylerinde anlamlı bir artış gözlenmedi.

Fruktozla beslenen ratlarda lipoik asidin insülin duyarlılığı, kan basıncı ve eritrosit membran pompa aktiviteleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada; Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesinin azaldığı rapor edilmiştir (23). İnsülin düzenlenmesi, doku spesifitesi, hücre içi dağılımı ve fonksiyonları ile ilgili olarak, GLUT ve Na⁺/K⁺-ATPaz'ın alt birimleri arasında bir paralellik gözlemlenmiştir. Koricanac ve ark. (24) diyet ve hormon tedavisi ile değişen insülin düzeylerinin, kardiyak GLUT ve Na⁺/K⁺-ATPaz alt birimlerindeki değişimlere aracılık edebileceği sonucuna varmışlardır. Çalışmamızda HFCS ve sükroz gruplarında karaciğer dokusu Na⁺/K⁺-ATPaz'ı azalmıştır. Bu azalma fruktozun daha çok olduğu HFCS grubunda, sükroz grubuna göre daha fazladır. Doku Na⁺/K⁺-ATPaz azalmasının obezite ile oluşan hiperinsülinemi ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur (25).

Glukoz düzeylerini de değerlendirdiğimiz çalışmamızda gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Fruktozun metabolik etkilerini daha iyi görebilmek için kontrol grubu glukoz ağırlıklı beslendiğinden, bu grupta glukoz düzeylerinin beklenenden yüksek çıktığını düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, karaciğer dokusu Na⁺/K⁺-ATPaz değerleri HFCS ve sükroz gruplarında azalmıştır. Bu azalma fruktozun daha çok olduğu HFCS grubunda, sükroz grubuna göre daha fazladır. Fruktozdan zengin diyetle beslenmenin Na⁺/K⁺-ATPaz aktivitesindeki değişimlere aracılık ettiği sonucuna vardık. Obezite ve diyabet ile ilişkili Na⁺/K⁺-ATPaz düzeylerindeki bu anlamlı değişim birçok hücre fonksiyonunu etkileyebilir. Ayrıca adipositlerden salgılanan inflamasyon ve insülin rezistansı ile ilişkili adiponektin iki aylık HFCS ve sükroz ile beslenme sonucunda anlamlı düzeyde artmıştır. Yüksek adiponektinin insülin sensitivitesinde iyileşme sağladığı bilinmekle birlikte uzun süreli fruktoz ile beslenmede adipositlerin araştırılması yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesini mümkün kılacaktır.

Kaynaklar

1. Forshee RA, Storey ML, Allison DB, Glinsmann WH, Hein GL, Lineback DR, et al. A critical examination of the evidence relating high fructose corn syrup and weight gain. *Critical reviews in food science and nutrition* 2007; 47(6): 561-582.
2. Angelopoulos TJ, Lowndes J, Zukley L, Melanson KJ, Nguyen V, Huffman A, et al. The effect of high-

- fructose corn syrup consumption on triglycerides and uric acid. *The Journal of nutrition* 2009; 139(6): 1242-1245.
3. Rizkalla SW. Health implications of fructose consumption: A review of recent data. *Nutrition & metabolism* 2010; 7: 82.
 4. Vedovato N, Gadsby DC. Route, mechanism, and implications of proton import during Na⁺/K⁺ exchange by native Na⁺/K⁺-ATPase pumps. *The Journal of general physiology* 2014; 143(4): 449-464.
 5. Raccach D, Fabreguetts C, Azulay JP, Vague P. Erythrocyte Na⁽⁺⁾-K⁽⁺⁾-ATPase activity, metabolic control, and neuropathy in IDDM patients. *Diabetes care* 1996; 19(6): 564-568.
 6. Stepan CM, Lazar MA. Resistin and obesity-associated insulin resistance. *Trends in endocrinology and metabolism: TEM* 2002; 13(1): 18-23.
 7. Chang LC, Huang KC, Wu YW, Kao HL, Chen CL, Lai LP, et al. The clinical implications of blood adiponectin in cardiometabolic disorders. *Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi* 2009; 108(5): 353-366.
 8. Harik SI, Doull GH, Dick AP. Specific ouabain binding to brain microvessels and choroid plexus. *Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism* 1985; 5(1): 156-160.
 9. Kolderup A, Svihus B. Fructose Metabolism and Relation to Atherosclerosis, Type 2 Diabetes, and Obesity. *Journal of nutrition and metabolism* 2015; 2015: 823081.
 10. Vos MB, Kimmons JE, Gillespie C, Welsh J, Blanck HM. Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Medical journal of medicine* 2008; 10(7): 160.
 11. Ross AP, Bartness TJ, Mielke JG, Parent MB. A high fructose diet impairs spatial memory in male rats. *Neurobiology of learning and memory* 2009; 92(3): 410-416.
 12. Bray GA. Fructose: should we worry? *International journal of obesity* 2008; 32 (Suppl 7): 127-131.
 13. Light HR, Tsanzi E, Gigliotti J, Morgan K, Tou JC. The type of caloric sweetener added to water influences weight gain, fat mass, and reproduction in growing Sprague-Dawley female rats. *Experimental biology and medicine* 2009; 234(6): 651-661.
 14. Novelli EL, Diniz YS, Galhardi CM, Ebaid GM, Rodrigues HG, Mani F, et al. Anthropometrical parameters and markers of obesity in rats. *Laboratory animals* 2007; 41(1): 111-119.
 15. Sheludiakova A, Rooney K, Boakes RA. Metabolic and behavioural effects of sucrose and fructose/glucose drinks in the rat. *European journal of nutrition* 2012; 51(4): 445-454.
 16. Pischon T, Girman CJ, Hotamisligil GS, Rifai N, Hu FB, Rimm EB. Plasma adiponectin levels and risk of myocardial infarction in men. *JAMA* 2004; 291(14): 1730-1737.
 17. Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y, et al. Plasma concentrations of a novel, adipose-specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2000; 20(6): 1595-1599.
 18. Yamamoto Y, Hirose H, Saito I, Tomita M, Taniyama M, Matsubara K, et al. Correlation of the adipocyte-derived protein adiponectin with insulin resistance index and serum high-density lipoprotein-cholesterol, independent of body mass index, in the Japanese population. *Clinical science* 2002; 103(2): 137-142.
 19. Alzamendi A, Giovambattista A, Raschia A, Madrid V, Gaillard RC, Rebolledo O, et al. Fructose-rich diet-induced abdominal adipose tissue endocrine dysfunction in normal male rats. *Endocrine* 2009; 35(2): 227-232.
 20. Sheng T, Yang K. Adiponectin and its association with insulin resistance and type 2 diabetes. *J Genet Genomics* 2008; 35(6): 321-326.
 21. Ackerman Z, Oron-Herman M, Grozovski M, Rosenthal T, Pappo O, Link G, et al. Fructose-induced fatty liver disease: hepatic effects of blood pressure and plasma triglyceride reduction. *Hypertension* 2005; 45(5): 1012-1018.
 22. Sanchez-Lozada LG, Mu W, Roncal C, Sautin YY, Abdelmalek M, Reungjui S, et al. Comparison of free fructose and glucose to sucrose in the ability to cause fatty liver. *European journal of nutrition* 2010; 49(1): 1-9.
 23. Thirunavukkarasu V, Anitha Nandhini AT, Anuradha CV. Lipoic acid attenuates hypertension and improves insulin sensitivity, kallikrein activity and nitrite levels in high fructose-fed rats. *J Comp Physiol B* 2004; 174(8): 587-592.
 24. Koricanac G, Tepavcevic S, Romic S, Milosavljevic T, Stojiljkovic M, Zakula Z. Expression and cellular distribution of glucose transporters and alpha subunits of Na⁺/K⁺-ATPase in the heart of fructose-fed female rats: the role of estradiol. *Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme* 2014; 46(2): 109-115.
 25. Lannello S, Milazzo P, Belfiore F. Animal and human tissue Na,K-ATPase in normal and insulin-resistant states: regulation, behaviour and interpretative hypothesis on NEFA effects. *Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity* 2007; 8(3): 231-251.

Acil Serviste El Yıkama Alışkanlıkları ve Ülkemizdeki Sağlık Politikalarının Bu Alışkanlık Üzerine Etkileri

Hand Hygiene Practices in Emergency Clinic and Effects of Health-Care Policies to This Practice in Our Country

Ali Haydar Akça^{1,*} ve Mustafa Keşaplı²

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Van

²Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Antalya

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, acil servis çalışanlarının el yıkama konusundaki tutumunu belirlemek ve daha önceki çalışmalarla karşılaştırarak son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmeye çalışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde prospektif olarak gerçekleştirildi. Çalışma formlarına çalışmaya alınan sağlık çalışanının meslek grubu, temas tipi, yıkama yapılıp yapılmadığı, sabun ya da antiseptik kullanımı ve kurulama yapılıp yapılmadığını kaydedildi. İstatistik analizde Ki-kare testi kullanıldı ve $p < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Gözlem boyunca gerçekleştirilen 814 temasın 561'i (%68.9) temiz, 253'ü (%31.1) kirli temas olduğu saptandı. Tüm gruplarda temiz temaslarda el yıkama oranı %14.7, kirli temaslarda ise %30.0 olarak tespit edildi. Kirli temaslarda el yıkama oranı anlamlı şekilde daha yüksek bulundu. Eldiven kullanımı değerlendirildiğinde ise 814 temasın 298'inde (%36.6) eldiven kullanıldığını, 516'sında ise (%63.4) eldiven kullanılmadığını gözlemlendi. Eldiven kullanımı meslek gruplarına göre incelendiğinde hemşirelerde eldiven kullanım oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Sabun ya da antiseptik kullanımı değerlendirildiğinde, 814 temasın 119'unda (%14.6) sabun ile yıkama yapıldığını, 40'ında (%4.9) ise antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit edildi.

Sonuç: Daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında acil serviste el yıkama oranlarında yapılan uygulamalara rağmen anlamlı bir artış saptanmadı. El hijyenine uyumu artırmaya yönelik politikaların sorgulanmasına ve gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, acil, el yıkama

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to define the attitude of hand hygiene practices among healthcare providers in Emergency Clinic and to compare with previous studies and assess the effectiveness of studies made up to improve compliance to hand hygiene guidelines.

Materials and Methods: The study was prospectively conducted in Emergency Clinic of Antalya Training and Research Hospital. The title of healthcare provider, type of contact, whether hand hygiene with soap or antiseptic solution applied or not and drying condition recorded on study forms. Chi-square test was used in statistical analysis and $p < 0.05$ assumed significant.

Results: 814 contacts observed during this study. 561 (%68.9) of them were classified as clean and 253 (%31.1) as dirty. Totally, hand washing rate was %14.7 in clean contact group and %30.0 in dirty. Hand washing in dirty contact group was significantly higher. When we checked the glove usage, only 298 (%36.6) contacts applied with gloves. Glove usage was significantly higher in nurses. On the other hand, 119 (%14.6) of total 814 contacts hand washing applied with soap, 40 (%4.9) was with antiseptic solution.

Conclusion: As compared with previous studies, we could not find significant enhancement in hand washing rates despite encouraging applications in last years. Policies for hand hygiene practices should be questioned and revised.

Key Words: Hand hygiene, emergency, hand washing

Giriş

Acil servisler, günümüzde sağlık kurumlarının en yoğun, sirkülasyonun en fazla olduğu ve hastalar ve sağlık çalışanlarının en yoğun fiziksel temasta buldukları alanlardır. Bu durum hastaları ve

sağlık çalışanlarını ciddi anlamda tehdit eder. Hastanelerde gelişen dirençli enfeksiyonlar günümüzde hastanelerin en önemli sorunlarından biridir ve bu konuda önlemler almak sağlık kurumlarının temel sorumluluklarındandır.

Sağlık çalışanı ilişkili enfeksiyonlar, hastanede kalış süresini uzattığı gibi ölümlere ve antimikrobiyallere direnç oluşumunada neden olur. Bununla beraber Avrupa'da sağlık çalışanı ile ilişkili enfeksiyonların yıllık maliyetinin 13-24 milyar Euro civarında olduğu rapor edilmiştir. Gelişmiş ülkelerde, SÇİE yatan hastaların %5-15'ini, yoğun bakım hastalarının ise %9-37'sini etkilemektedir (1). Fakat bu konuda acil serviste yapılan çalışmalar sınırlıdır.

Sağlık çalışanı ilişkili enfeksiyonlar hasta güvenliği açısından ciddi bir problemdir ve bunun önlenmesi sağlık kurumlarının en öncelikli sorumluluklarından. Sağlık çalışanı ilişkili enfeksiyonlar (SÇİE) hastanede kalış süresini uzattığı gibi, ölümlere, antimikrobiyallere direnç oluşumuna ve yüksek maliyete neden olurlar. SÇİE evrensel ve giderek yaygınlaşan bir sorun olduğu gibi global ağırlığı, diagnostik bilgi toplama zorluğundan dolayı net olarak bilinmemektedir (1).

SÇİE'lerin gelişmiş ülkelerde bile denetlenmesi ve kontrol altına alınması oldukça güç iken, gelişmekte olan ülkelerde bu bazen gerçekçi olmayan bir hedef haline gelebilir. Tanılanın klasik zorluklarının yanında, standart medikal kayıt yetersizliği, radyolojiye ulaşım olanakları gibi problemler bunu daha da güç kılar. Bu ülkelerde sorunun odağı, temel enfeksiyon kontrol parametrelerinin sağlanamamasıdır. Bunun sebepleri arasında yetersiz eleman, zayıf hijyen, temel ekipman eksikliği, hasta aşırı yoğunluğu ve finansal yetersizlikler sayılabilir (2). Bunlara bir de sosyal altyapı ve toplumda yaygın olabilecek salgın hastalık ve malnutrisyon gibi faktörleri de ekleyebiliriz. Literatürde de gelişmekte olan ülkelerle ilgili sınırlı veri vardır. Bir sistematik derlemede, hastanede doğan bebeklerde neonatal enfeksiyonlar gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla 3-20 kat daha fazla raporlanmıştır (3). Çok sınırlı sayıda çalışmada SÇİE risk faktörleri arasında en sık hastanede uzun kalış süreleri, cerrahi operasyonlar, intravasküler ve üriner kataterler ve sedatif medikasyon gözlenmiştir (4,5).

Dünya genelinde SÇİE'lerin sıklığı ve önemi giderek artmakta ve bazen de gözardı edilmektedir. Problemin doğasını ve boyutlarını tanımlayarak, basitleştirilmiş ve kaynakların kısıtlı olduğu yerlerde bile uygulanabilir çözümler bulunmalıdır. Yine benzer olarak tanımlanmış ve etkinliği kanıtlanmış basit yöntemlerin uygulanması da özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal sağlık politikalarının birinci önceliği olmalıdır. Şüphesiz

ki bu önlemlerden en basiti ve en etkilisi el hijyenidir.

Bu doğrultuda çalışmamızda, acil servis çalışanlarının bu konudaki tutumunu belirlemeye ve daha önceki çalışmalarla karşılaştırarak son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarının etkinliğini değerlendirmeye çalıştık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma 01 Temmuz 2014- 15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp kliniği servisinde gerçekleştirilmiştir.

Veri toplama işlemi ikişer saatlik periyotlar halinde hasta başvurularının az ve yoğun olduğu saatlerde ayrı ayrı gerçekleştirildi. Bu dönemlerde acil tıp uzmanları, acil tıp asistanları, konsültan hekimler, acil servis hemşireleri ve yardımcı sağlık personeli hasta teması öncesi ve sonrasında el yıkama davranışı açısından gözlemlendi. Gözlem dönemi boyunca önceden hazırlanan, çalışmanın gerçek amacını gizlemek için kodlanmış veri toplama formu kullanıldı.

Veriler çalışmaya katılmayan üç farklı gözlemci tarafından toplandı. Çalışmaya alınan farklı meslek gruplarından çalışanlar çalışmanın gerçek amacından haberdar edilmediler.

Gözlemciler acil servisin farklı alanlarında (monitörlü izlem, gözlem, acil müdahale, sarı ve yeşil muayene alanları) çalışanların tüm aktivitelerini gözlemlediler ve çalışma formuna, her bir çalışanın mesleki kategorisi, cinsiyeti, el yıkama yapıp yapmadığı, yıkadıysa süresi, antiseptik solüsyon ya da sabun kullanıp kullanmadığı, ellerini kurulayıp kurulamadığı, temas tipini ve işlem yapılan saati ve acil servis alanını kaydettiler.

Temas tipi Fulkerson'ın belirlediği kriterlere (Tablo 1) göre tespit edildi. Fulkerson kriterlerine göre ilk 6 temas tipi temiz temas, diğerleri ise kirli temas olarak kabul edilmektedir. Biz de çalışmamızda benzer sınıflamayı kullandık. Hem temiz hem kirli temas var ise kirli temas olarak kabul edildi.

Çalışmamızda toplam 814 temas tespit edildi. Temasların 476'sını (%58.4) kadın, 338'ini (%41.5) erkek sağlık çalışanı gerçekleştirdi. Bunlardan 106'sı acil tıp uzmanı, 314'ü acil tıp asistanı, 78'i konsültan hekimler, 241'i hemşireler ve 75'i yardımcı sağlık personeli idi.

Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

Tablo 1. Temas tipine göre en temizden en kirliye doğru temas sınıflaması (Fulkerson)

1. Steril ya da otoklavdan geçirilmiş materyal ile temas
2. Mükemmel temizlenmiş ya da yıkanmış materyal ile temas
3. Hasta ile teması olmayan ve gerçekte temizlenmesi gerekmeyen materyal ile temas(hemşire masası, telefon, istem kağıtları)
4. Hasta ile çok fazla teması olmayan ve yüksek derecede rezidüel kontaminasyonu beklenmeyen materyal ile temas(hasta odasındaki mobilyalar)
5. Hasta ile yakın teması olan ama hastanın sekresyonları ile bulaşmamış ya da hastanın giysileri, iç çamaşırları, yatak parmaklıkları gibi göreceli patojen bakteri kaynağı olabilen materyal ile temas
6. Hastanın sekresyonlarına dokunmaksızın, el sıkışmak, pulse oksimetre ile ölçmek, sırtını ovma gibi kısa zaman dönemlerinde yapılan temaslar
7. Hastanın tükürük gibi sekresyonları ile bulaşmış materyal ya da cansız nesnelere yapılan temas
8. Hastanın ağız, burun gibi sekresyon kaynaklarına doğrudan temas
9. Hastanın idrarı ile bulaşmış materyal ile temas
10. Hastanın idrarına dokunmak ile oluşan temas
11. Dışkı ile bulaşmış materyal ile temas
12. Dışkı ile doğrudan temas
13. Enfekte olduğu bilinen sekresyonlarla bulaşmış materyal ile doğrudan temas
14. Kontamine olduğu bilinen sekresyonlarla doğrudan temas
15. Enfekte hasta bölümleri ile (enfekte yara) doğrudan temas

Bu özellikler arası ilişkileri belirlemede Ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalarda SPSS (ver.20) istatistik paket programından yararlanılmıştır.

Bulgular

Gözlem süreci boyunca gerçekleştirilen 814 temasın 561'i (%68.9) temiz, 253'ü (%31.1) kirli temas olduğu tespit edildi(Tablo 2). Meslek gruplarına göre temas tiplerinin dağılımına baktığımızda acil tıp uzmanlarının temaslarının %19.8'i (21/106), acil tıp asistanlarının temaslarının %29.2'si (92/314), konsültan hekimlerin temaslarının %25.6'sı (20/78) kirli temas şeklinde idi. Hekimler tek bir grup olarak değerlendirildiğinde temaslarının %26.7'si (133/498), hemşire temaslarının ise %41'i (99/241), yardımcı sağlık personelinin temaslarının ise %28'inin (21/75) kirli temas şeklinde olduğunu gözlemledik.

814 temasın 156'sında (%19.1) el yıkama yapıldığı, 658'inde (%80.9) ise el yıkama yapılmadığını gözlemledik. Meslek gruplarına göre yıkama oranlarına baktığımızda, acil tıp uzmanlarında %16.0 (17/106), acil tıp asistanlarında %17.1 (54/314), konsültan hekimlerde %24.3 (19/78) olduğunu gözlemledik. Hekimleri tek bir grup olarak değerlendirdiğimizde ise, tüm hekimlerde 90 yıkama ile %18'lik bir oran varken hemşirelerde

bu oran %21.1 (51/241), yardımcı sağlık personeline ise %24 (18/75) olarak tespit edildi.

Temiz temaslarda, el yıkama sıklığının %14.7 (83/561) olduğunu tespit ettik. Meslek gruplarına göre dağılımı değerlendirdiğimizde; temiz temaslarda el yıkama oranını acil tıp uzmanlarında %12.9 (11/85), acil tıp asistanlarında %13.9 (31/222), konsültan hekimlerde %20.6 (12/58) olduğunu tespit ettik. Hekimleri tek bir grup olarak değerlendirdiğimizde ise tüm hekimlerde el yıkama oranının %14.7 (54/365) olduğunu, aynı oranın hemşirelerde %13.3 (19/142), yardımcı sağlık personeline ise %18.5 (10/54) olduğunu tespit ettik.

Kirli temaslarda el yıkama sıklığının %30.0 (76/253) olduğunu tespit ettik. Meslek gruplarına göre dağılımı değerlendirdiğimizde; acil tıp uzmanlarında bu oranın %28.5 (6/21), acil tıp asistanlarında %25 (23/92), konsültan hekimlerde %35 (7/20) olduğunu tespit ettik. Hekimleri tek bir grup olarak değerlendirdiğimizde ise tüm hekimlerde bu oranın %27.0 (36/133), hemşirelerde %32.3 (32/99), yardımcı sağlık personeline ise %38.0 (8/21) olduğunu tespit ettik.

Eldiven kullanımını değerlendirdiğimizde toplam 814 temasın 298'inde (%36.6) eldiven kullanıldığını, 516'sında (%63.4) ise eldiven kullanılmadığını tespit ettik. Eldiven kullanım oranının tüm grupların toplam değerlendirmesinde el yıkama oranından daha yüksek olduğunu

Tablo 2. Farklı meslek grupları ve temas tiplerine göre el yıkama sıklığı

Meslek	Temas tipi	Toplam temas (n)	El yıkama (n)	El yıkama (%)
Acil Tıp Uzmanı	Temiz	85	11	12.9
	Kirli	21	6	28.5
	Eldivenli	27	9	33.3
	Eldivensiz	79	8	10.1
Acil Tıp Asistanı	Temiz	222	31	13.9
	Kirli	92	23	25
	Eldivenli	116	28	24.1
	Eldivensiz	198	26	13.1
Konsültan Hekim	Temiz	58	12	20.6
	Kirli	20	7	35
	Eldivenli	21	9	42.8
	Eldivensiz	57	10	17.5
Hemşire	Temiz	142	19	13.3
	Kirli	99	32	32.3
	Eldivenli	107	37	34.5
	Eldivensiz	134	14	10.4
Yardımcı personel	Temiz	54	10	18.5
	Kirli	21	8	38
	Eldivenli	27	11	40.7
	Eldivensiz	48	7	14.5
Toplam	Temiz	561	83	14.7
	Kirli	253	76	30
	Eldivenli	298	94	31.5
	Eldivensiz	516	65	12.5

gözlemledik. Eldiven kullanım sıklığını acil tıp uzmanlarında %25.4 (27/106), acil tıp asistanlarında %36.9 (116/314), konsültan hekimlerde ise %26.9 (21/78) olarak tespit ettik. Hekimleri tek bir grup olarak değerlendirdiğimizde ise tüm hekimlerde bu oran %32.9 (164/498), hemşirelerde %44.3 (107/241), yardımcı sağlık personelinde ise %36 (27/75) olarak karşımıza çıktı.

Eldivenli temaslarda el yıkama oranının %31.5 (94/298) olduğunu tespit ettik. Meslek gruplarına göre değerlendirdiğimizde, acil tıp uzmanlarında bu oran %33.3 (9/27), acil tıp asistanlarında %24.1 (28/116), konsültan hekimlerde %42.8 (9/21) olarak karşımıza çıktı. Hekimleri tek bir grup olarak değerlendirdiğimizde ise tüm hekimlerde bu oran %28.0 (46/164), hemşirelerde %34.5 (37/107), yardımcı sağlık personelinde ise %40.7 (11/27) idi.

Sabun ya da antiseptik kullanımını değerlendirdiğimizde, toplamda 814 temasın 119 (%14.6)'unda sabun ile yıkama yapıldığını, 40 (%4.9)'unda ise antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik (Tablo 3). Temiz ve kirli temaslar olarak ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temasların 58 (%10.3)'ünde kirli temasların 61 (%24.1)'inde sabun ile yıkama yapıldığını, yine

temiz temasların 25 (%4.4)'inde kirli temasların 15 (%5.9)'ünde antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik.

Sabun ya da antiseptik kullanımını meslek gruplarına göre değerlendirdiğimizde, acil tıp uzmanlarında toplam temasların 12 (%11.3)'sinde sabun 5 (%4.7)'inde antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik. Temiz-kirli temasları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temasların 7 (%8.2)'sinde kirli temasların ise 5 (%23.8)'inde sabun ile yıkama yapıldığını, yine temiz temasların 4 (%4.7)'ünde kirli temasların 1 (%4.7)'inde antiseptik solüsyon kullanıldığını gözlemledik.

Acil tıp asistanlarında ise toplam temasların 40 (%12.7)'inde sabun 14 (%4.4)'ünde antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik. Temiz-kirli temasları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temasların 21 (%9.4)'inde kirli temasların ise 19 (%20.6)'unda sabun ile yıkama yapıldığını, yine temiz temasların 10 (%4.5)'ünde kirli temasların 4 (%4.3)'ünde antiseptik solüsyon kullanıldığını gözlemledik.

Konsültan hekimlerde toplam temasların 15 (%19.2)'inde sabun 4 (%5.1)'ünde antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik. Temiz-kirli temasları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temasların 9 (%15.5)'ünde kirli temasların ise 6

Tablo 3. Sabun ve antiseptik kullanımı

Meslek	Temas tipi	Sabun n(%)	Antiseptik n(%)	Kurulama n(%)	
Acil Tıp Uzmanı	Temiz	7(8.2)	4(4.7)	6(7)	Ki-kare=0.984 p=0.912
	Kirli	5(23.8)	1(4.7)	5(23.8)	
	Toplam	12(11.3)	5(4.7)	11(10.3)	
Acil Tıp Asistanı	Temiz	21(9.4)	10(4.5)	17(7.6)	Ki-kare=2.163 p=0.706
	Kirli	19(20.6)	4(4.3)	18(19.5)	
	Toplam	40(12.7)	14(4.4)	35(11.1)	
Konsültan Hekim	Temiz	9(15.5)	3(5.1)	8(13.7)	Ki-kare=0.420 p=0.981
	Kirli	6(30)	1(5)	6(30)	
	Toplam	15(19.2)	4(5.1)	14(17.9)	
Hemşire	Temiz	12(8.4)	7(4.9)	8(5.6)	Ki-kare=1.88 p=0.226
	Kirli	23(23.2)	9(9)	19(19.1)	
	Toplam	35(14.5)	16(6.6)	27(11.2)	
Yardımcı personel	Temiz	9(16.6)	1(1.8)	7(12.9)	Ki-kare=0.757 p=0.814
	Kirli	8(38)	0(0)	7(33.3)	
	Toplam	17(22.6)	1(1.3)	14(18.6)	
Toplam	Temiz	58(10.3)	25(4.4)	46(8.1)	Ki-kare=3.862 p=0.449
	Kirli	61(24.1)	15(5.9)	55(21.7)	
	Toplam	119(14.6)	40(4.9)	101(12.4)	

(%30)'sında sabun ile yıkama yapıldığını, yine temiz temaslara 3 (%5.1)'ünde kirli temaslara 1 (%5)'inde antiseptik solüsyon kullanıldığını gözlemledik.

Hemşirelerde ise toplam temaslara 35 (%14.5)'inde sabun 16 (%6.6)'sında antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik. Temiz-kirli temaslara ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temaslara 12 (%8.4)'sında kirli temaslara ise 23 (%23.2)'ünde sabun ile yıkama yapıldığını, yine temiz temaslara 7 (%4.9)'sında kirli temaslara 9 (%9)'unda antiseptik solüsyon kullanıldığını gözlemledik.

Yardımcı sağlık personeline ise toplam temaslara 17 (%22.6)'sında sabun 1 (%1.3)'inde antiseptik solüsyon kullanıldığını tespit ettik. Temiz-kirli temaslara ayrı ayrı değerlendirdiğimizde ise temiz temaslara 9 (%16.6)'sında kirli temaslara ise 8 (%38)'inde sabun ile yıkama yapıldığını, yine temiz temaslara 1 (%1.8)'inde antiseptik solüsyon kullanıldığını gözlemlerken kirli temaslarda antiseptik solüsyon kullanımı ile karşılaşmadık.

Tartışma

CDC'nin nozokomiyal enfeksiyonları önlemede tek başına en önemli uygulama olarak kabul ettiği ve önerdiği el yıkama maalesef sağlık çalışanları

arasında yeterli miktarda ve kalitede yapılmamaktadır.

Bu konu ile ilgili özellikle yoğun bakım ünitelerinde yapılmış çok sayıda çalışma vardır. Bunlar genelde gözlem çalışmalarıdır. Bununla birlikte çok sayıda çalışmada, el hijyeni uyumu gözlenmiş ve ardından el hijyeni uyumunu arttırmaya yönelik kurumsal bir politika belirlenmiş ve bu politika uygulandıktan sonraki el hijyeni uyum oranlarıyla bu politikaların başarısı sorgulanmıştır.

Hayden ve ark. (6) dahili yoğun bakım servisinde yaptıkları çalışmada %29 olan el hijyeni uyumunu kurum içi eğitim, posterler ve bilgilendirme broşürleri ile bu oranı %43'e çekmişlerdir.

Avila-Agüero ve ark. (7) çocuk yoğun bakım ünitelerinde yaptıkları çalışmada hasta temasından önce el yıkama oranını %52, hasta temasından sonra ise %49 olarak saptamışlardır. Daha sonrasında yoğun bakım ünitesine hatırlatma notları koyarak tekrar gözlemişler ve temas öncesi ve sonrasında sırasıyla %56 ve %52 olarak saptamışlardır. Üçüncü aşamada çalışanlara motivasyon artırıcı broşürler ve filmler gösterilmiştir. Bu aşamadan sonra el yıkama oranları temas öncesi ve sonrasında sırasıyla %74 ve %69 olarak gözlenmiştir. Dördüncü ve son aşamada tüm girişimler (eğitimler, broşürler vs..)

sonlandırılmış ve el hijyenine uyum tekrar gözlenmiştir. Bu aşamada temas öncesi ve sonrası sırasıyla %49 ve %52 oranları gözlenmiştir. Sonuç olarak eğitimlerin ve motivasyon artırıcı girişimlerin etkilerinin geçici olduğunu ve bu girişimlerin sürekli olması gerektiğini bildirmişlerdir.

Pessoa-Silva ve ark. (8) neonatal yoğun bakımda %42 olan el hijyeni uyumunu posterler, kurum içi eğitim, hasta bakım protokollerinin gözden geçirilmesi ile %55'e kadar çıkarmışlardır.

Keşaplı ve ark. (9) 2002'de yaptıkları çalışmada da, el yıkama sıklığını tüm temaslardan sonra %20.3 olarak belirlemişlerdir.

Haas ve Larson ark. (10) acil serviste yaptıkları çalışmada el hijyenine uyumu %43 olarak tespit etmişler daha sonrasında acil serviste giyilebilir el hijyeni ürünlerini kullanmaya başladıktan sonra bu oranın %62'ye çıktığını gözlemlemişlerdir.

Eckmanns ve ark. (11) yoğun bakımlarda yaptıkları çalışmada %29 olarak gözlemedikleri el hijyeni uyumunu, el hijyeni uyumunu gözlediklerini çalışan personele duyurarak %45 uyum oranına ulaşmışlardır.

El hijyenine uyumun düşük olmasının nedenlerini araştıran çalışmalarda düşük uyumun gözlenen risk faktörleri ve kullanıcıların bildirdiği düşük uyum faktörleri belirlenmiştir (12).

Dünya Sağlık Örgütü El Hijyeni Kılavuzu'nda el hijyenine uyumun gözlenen risk faktörleri arasında doktor olmak (hemşireye göre), asistan hemşire olmak (hemşireye göre), teknisyen olmak, erkek cinsiyet, yoğun bakımda çalışmak, acilde çalışmak, haftaiçi çalışmak (haftasonuna göre), eldiven kullanmak, hasta çevresiyle temas etmek ve 65 yaş altı hasta bakımı yapmak belirlenmiştir (13).

Kullanıcıların bildirdiği düşük uyum faktörleri arasında ise; el hijyeni ürünlerinin irritasyon nedeni olması, el hijyeni ürünlerinin uygun yerleşimli olmaması, el hijyeni ürünü(sabun, kağıt havlu..) eksikliği, yoğunluk ve zamanın yetersizliği, hastanın ihtiyacının daha öncelikli olduğunun düşünülmesi, hastalardan enfeksiyon bulaş riskinin düşük olduğunun düşünülmesi, eldiven giymenin hijyen için yeterli olduğu düşüncesi, kılavuz ve protokoller ile ilgili bilgi eksikliği, rol model eksikliği ve unutkanlık belirtilmiştir (13).

Bu çalışmalar göstermiştir ki; el hijyeni kılavuzlarına tam uyum özellikle acil servisler ve yoğun bakımlar gibi hasta ve işlem yoğunluğunun çok fazla olduğu bölümlerde gerçekçi bir hedef olmaktan uzaktır ve özellikle bu alanlarda hasta bakım alanında el hijyeni ürünlerine kolay ulaşım

sağlanmalı ve uyum oranını arttırmaya yönelik tüm şartlar sağlanmaya çalışılmalıdır. Birçok çalışmada bakım yoğunluğu ile el hijyenine uyum oranı arasında ters orantı gösterilmiştir. Bu da demek olmaktadır ki, hasta yoğunluğunun fazla olduğu başka bir deyişle hastadan hastaya ya da hastadan sağlık çalışanına enfeksiyon geçişi ihtimalinin fazla olduğu alanlarda el hijyenine uyum düşük riskli alanlardan daha düşüktür. Bu uygunsuzluk bu konuda çözülmesi gereken temel sorunlardan birini oluşturmaktadır. Haas ve Larson ark. (10) acil serviste yaptıkları çalışmada %43 olan el hijyeni uyumunu giyilebilir el hijyeni aparatı sayesinde %62'ye çıkarmışlardır. Bizce, sağlık çalışanının üzerine giyebileceği, hastadan hastaya geçerken belirli bir el hijyeni noktasına gitmesini gerektirmeyecek bir ürün özellikle ülkemizin mevcut durumundaki acil servislerinde en uygulanabilir ve en etkin olabilecek öneri olarak gözükmektedir. Bazen büyük gözlem alanlarında ya da hızlı hasta bakılan alanlarda (yeşil alan) el hijyeni ürününe ulaşım vakit alıcı olmakta ve uygulanamamaktadır. Sağlık çalışanının çalışma konforunu bozmayacak şekilde üzerinde taşıyabileceği bir ürün bizce acil servislerde ve yoğun hasta bakımı olan alanlarda el hijyeni ve bakım kalitesini arttıracaktır.

Mevcut durumda sağlık bakanlığı el hijyeni konusunda farkındalığı arttırmak ve uyumu arttırmaya yönelik bazı politikalar izlemektedir. Bunlar temel olarak kurum içi eğitim, gözlemi duyurma ve hatırlatma uyarıları şeklindedir. Hastanemizde son yıllarda tüm servislerin çalışanlarına enfeksiyon kontrol komitesi tarafından el hijyeni ve sağlık çalışanı ilişkili enfeksiyonlar konularında çok sayıda eğitimler verilmiştir. Bununla birlikte hastanede kullanılan poliklinik ve kayıt sistemi SARUS üzerinde her doktor ve sağlık çalışanı girişinde çeşitli sloganlar ile el hijyeni hatırlatılmaktadır. Poliklinik yapan ya da serviste çalışan her bir hekim ve hemşire günde ortalama 4 ya da 5 kez bu hatırlatıcı sloganlar ile karşılaşmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen bizim gözlemlerimizde acil serviste el hijyenine uyum idealin çok uzağında kalmıştır. Bu da bizce uygulanan politikaların yeterliliğinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Bu sorgulama beraberinde el hijyenine uyumun artması için gerekli ortamın sağlanıp sağlanmadığını da kapsmalıdır. Gerek günlük pratiğimizde ve gözlemlerimizde gerekse de DSÖ kılavuzlarında görmekteyiz ki bu konu sadece el hijyenine uyulmasını hatırlatmak ile sağlanabilecek kadar basit görülmemelidir. Sağlık çalışanlarından geribildirimler alınmalı ve "el hijyenine uyum

neden düşük?” sorusunun cevabı sadece teoride değil pratikte de aranmalıdır.

Sağlık çalışanlarından geribildirimler almadan, onları da aktif olarak bu süreç içerisine katmadan el hijyeni uyumunda başarı elde edilmesi çok zor görülmelidir. El hijyeni için uygun materyal seçiminden, alanda el hijyeni araçlarının yerleşimine kadar birçok konuda uygulayıcılarla iletişimde olunmalı ve onların sorun ve isteklerine kulak verilmelidir. Bu hem kurumun çalışanlara, hastalara ve el hijyeni konusuna verdiği değeri ispat etmesi açısından önemlidir hem de personel motivasyonu ve özgüveni açısından gereklidir. Hasta bakımının çok yoğun olduğu acil servis gibi alanlarda bu tip sorunların çözümü, uygulamada karşılaşılan zorlukların tespiti ve giderilmesi ile ancak mümkün olabilir. Bu açıdan çalışanların geribildirim açısından motive tutulması, fikirlerine değer verilmesi ve bürokratik engellere takılmadan sorunlara hızlı çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak da bu konuya önem veren bir yönetimin en çok dikkat etmesi gereken hususların başında gelmelidir.

Kaynaklar

1. World Alliance for Patient Safety, 2005. The Global Patient Safety Challenge 2005–2006 “Clean Care is Safer Care”. Geneva, World Health Organization, 2005 (<http://www.who.int/gpsc/en/>, accessed 1 December 2008).
2. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanoin MH, et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe. Results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. EPIC International Advisory Committee. JAMA 1995; 274(8): 639-644.
3. Zaidi AK, Huskins WC, Thaver D, Bhutta ZA, Abbas Z, Goldmann DA. Hospital-acquired neonatal infections in developing countries. Lancet 2005; 365(9465): 1175-1188.
4. Azzam R, Dramaix M. A one-day prevalence survey of hospital-acquired infections in Lebanon. J Hosp Infect 2001; 49(1): 74-78.
5. Metintas S, Akgun Y, Durmaz G, Kalyoncu C. Prevalence and characteristics of nosocomial infections in a Turkish university hospital. Am J Infect Control 2004; 32(7): 409-413.
6. Hayden MK, Bonten MJ, Blom DW, Lyle EA, van de Vijver DA, Weinstein RA. Reduction in acquisition of vancomycin-resistant enterococcus after enforcement of routine environmental cleaning measures. Clin Infect Dis 2006; 42(11): 1552-1560.
7. Avila-Agüero ML, Umaña MA, Jiménez AL, Faingezicht I, París MM. Handwashing practices in a tertiary-care, pediatric hospital and the effect on an educational program. Clin Perform Qual Health Care 1998; 6(2): 70-72.
8. Pessoa-Silva CL, Hugonnet S, Pfister R, Touveneau S, Dharan S, Posfay-Barbe K, et al. Reduction of health care associated infection risk in neonates by successful hand hygiene promotion. Pediatrics 2007; 120(2): 382-390.
9. Keşaplı M, Çete Y, Kartal M. The patterns of handwashing and affecting factors in the emergency department. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2004; 24 (3): 235-242.
10. Haas JP, Larson EL. Impact of wearable alcohol gel dispensers on hand hygiene in an emergency department. Acad Emerg Med 2008; 15(4): 393-396.
11. Eckmanns T, Bessert J, Behnke M, Gastmeier P, Ruden H. Compliance with antiseptic hand rub use in intensive care units: the Hawthorne effect. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(9): 931-934.
12. Larson EL, Eke PI, Laughon BE. Efficacy of alcohol-based hand rinses under frequent-use conditions. Antimicrob Agents Chemother 1986; 30(4): 542-544.
13. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, World Health Organization, Geneva, 2009.

Distal Hipospadias Olgularında Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Deneyimlerimiz

Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Experiences in Distal Hypospadias Cases

M. Serdar Buğday*, Murat Gül, Ata Özen

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Sık görülen konjenital deformitelerden biri olan ve üretranın tam olarak gelişmemesinden kaynaklanan hipospadias tedavisi için birçok cerrahi teknik tanımlanmıştır. Biz de bu cerrahi tekniklerden en yaygın olan tubularized incised plate urethroplasty (TIPU) deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2013 ve Nisan 2015 yılları arasında 20 TIPU uygulanan distal hipospadiaslı olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, meaa lokalizasyonu, kordi mevcudiyeti, operasyon süresi, üretral sonda çıkartılma zamanı, hospitalizasyon süresi ve komplikasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 13,05 (1-25 yaş) idi. Olguların hiçbirinde kordi mevcut değildi. Beş hastanın meası coronal, 9 hastanın subcoronal, 6 hastanın ise distal penil yerleşimiydi. Ortalama operasyon süresi 60 dk (50dk-70dk), ortalama hospitalizasyon süresi 3,8 gündü (2-10). Üretral kateterler 10. gün kontrolünde çıkartıldı. Olgularda erken komplikasyon görülmezken; 3 hastada fistül, 1 hastada total yara açılması, 1 hastada da darlık gelişti.

Sonuç: TIPU operasyonu düşük komplikasyon oranları ve iyi kozmetik sonuçlarıyla özellikle distal hipospadiaslı olgularda güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hipospadias, komplikasyon, üretroplasti

ABSTRACT

Objective: There are many surgical techniques to treat hypospadias, which is a frequently seen congenital deformity caused by incompletely developed urethra. We aimed to share our experiences with the most prevalent of these surgical techniques, tubularised incised plate urethroplasty (TIPU).

Material and Method: 20 distal hypospadias cases, treated with TIPU between 2013 and 2015, were evaluated retrospectively. The cases were analyzed in terms of age of the patient, meaa localization, existence of cordee, operation time, removal time of the urethral catheter, hospitalization time and complication.

Results: The average age of the patients was 13, 05 (1-25 ages). None of the cases had cordee. Meaa localization of the patients was distributed as 5 coronal, 9 subcoronal and 6 distal penile. Average operation time was 60 min. (50 min.-70 min.), average hospitalization time was 3,8 days (2-10). Urethral catheters were removed on the 10th day during the control. As there were not any early complications with the cases, 3 patients developed fistula, 1 patient experienced total wound opening and 1 patient developed narrowness.

Conclusion: TIPU operation is a safely practicable technique with low complication rates and good cosmetic results especially in distal hypospadias cases.

Key Words: Hypospadias, complication, urethroplasty

Giriş

Hipospadias, 125-300 doğumda bir görülen, üretral meanın penis ventral yüzüne daha proksimalden açıldığı, konjenital bir anomalidir (1). Tedavisinde günümüze kadar birçok cerrahi teknik tanımlanmıştır. 1994 yılında Snodgrass üretral plağın dorsal olarak insize edilmesini takiben üretral kateter etrafından tübularize edilmesi şeklinde yeni bir yöntem tarif etmiştir (2).

Kliniğimizde distal hipospadiaslı hastalarda uyguladığımız bu yöntemde deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Nisan 2013 ve Nisan 2015 tarihleri arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 TIPU uygulanan hipospadias vakası retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, meaa lokalizasyonu, kordi

mevcudiyeti, operasyon süresi, üretral sonda çıkartılma zamanı, hospitalizasyon süresi ve komplikasyon açısından değerlendirildi.

Cerrahi Teknik: Tüm hastalarda genel anestezi kullanıldı. Penis, ipek tespit sütürüyle askıya alındı. Sirkümsizyon hattından orijinal meanın 2 mm altına kadar uzanan orijinal meayı da içine alan insizyon uygulandı. Penis penoskrotal bileşmeye kadar serbestleştirildi. Artifisyal ereksiyon uygulanarak kordi varlığı araştırıldı. Operasyonda kanamayı azaltarak işlem esnasında uygun görüşün sağlanması amacıyla penis köküne aralıklı turnike uygulandı. Orta hatta orijinal meadan glans ucuna kadar insizyon uygulandı. Üretral kenarlar paralel şekilde korpus kavernozum seviyesine kadar insize edildi. Küçük çocuklarda 6f, büyük çocuklarda 8-10f feeding tüp, erişkin hastalarda ise 14f silikon sonda üzerinden 7/0 polidiaksanon (PDS II Ethicon, New Jersey, A.B.D.) ile distalden proksimale subepitelyal, devamlı sütürle yeni üretra oluşturuldu. Dorsalde oluşturulan dorsal subkütanöz flep lateralinden yeni üretra üzerine çevrildi. Glans kenarları yeni üretra üzerinde 5/0, 6/0 poliglaktinle sütüre edildi. Penis cildi 5/0 poliglaktinle sütüre edildi. Penis koban (Coban^R) ile sarıldı, flasterle karın duvarına fiks edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın ortalama yaşı 13,05 (1-25) idi. Ortalama hospitalizasyon süresi 3,8 (2-10) gündü. Hiçbir hastada tıbbi olarak 10 gün hastanede kalınmasını gerektirecek bir komplikasyon mevcut değildi; ancak kısıral kesimde oturan bazı hastaların endişe duymaları üzerine takipleri hastanede yapıldı. Tüm üretral kateterler 10. günde kontrolleri sırasında çıkartıldı. Hastalar ortalama 15,3 (6 ay-24 ay) ay takip edildi. Ortalama operasyon süresi 60 dk (50dk-70dk) olarak hesaplandı. Operasyon süresi glans penise atılan askı sütürüyle üretral kateterin stabilizasyonu arasındaki süre olarak hesaplandı. Beş olgunun meası coronal, 9 olgunun subcoronal, 6 olgunun ise distal penil yerleşimliydi. Hiçbir hastada üretral kordi mevcut değildi. Üç olgu haricinde tüm vakalar primerdi. Üç olgu 15 yaşın üzerinde primer opere edilen, sekonder erişkin hastaydı. Bir hastada darlık, 3 hastada fistül, 1 hastada da total yara açılması saptandı. Fistül gelişen 1 hastanın fistülü spontan olarak kapandı diğer 2 hastada fistül onarımından sonra herhangi bir problem yaşanmadı. Darlık gelişen hasta dilatasyon programına alınarak iyileşti. Total yara açılması yaşanan olgu tekrar TIPU yapılarak tedavi edildi.

Tartışma

Hipospadias işlevsel ve kozmetik problemlerin yanında hastaya psikososyal sıkıntılar da yaşatması nedeniyle tedavi edilmesi gereken önemli bir doğumsal anomalidir. Tedavisinde bugüne kadar birçok teknik tarif edilmiş olmasının yanında, distal ve proksimal tüm hipospadias olgularında başarıyla uygulanabilen snodgrass yöntemi düşük komplikasyon oranları ve yüksek başarı oranlarıyla sık tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir (2).

Operasyon için en uygun zamanın 6-15 ay olduğu kabul edilmektedir (3,4). İleri yaşlarda fark edilmesinin birçok nedeni mevcuttur. Özellikle düşük sosyoekonomik düzey ve aile ilgisizliğinin yanında pediatri doktorlarının takipleri sırasında genitoüriner sistem muayenesine gereken önemi vermemeleri sayılabilir. Özellikle bölgemizde kısıral kesimden gelen hastaların yaşlarının erişkin düzeyde olması dikkat çekicidir. İleri yaş hipospadias onarımlarında başarıyı olumsuz etkileyen bazı faktörler genitoüriner sekresyonlara bağlı enfeksiyon sıklığı ve nokturnal ereksiyonlar sayılabilir. Fakat Sharma ve ark. yapmış olduğu bir çalışmada erişkinlerde de TIPU yönteminin başarılı olduğu bildirilmiştir (5).

TIPU yönteminde karşılaşılan komplikasyonlar üretral fistül, meatal darlık, üretral divertikül, kısmi veya total yara açılmasıdır (6). Snodgrass'ın 96 yılında çok merkezli yapmış olduğu çalışmada komplikasyon oranı %7 olarak raporlanmıştır (7). Yine yapmış olduğu geniş serili diğer bir çalışmasında da %2 fistül ve %1 meatal darlığı saptayarak düşük komplikasyon oranlarını sunmuştur (2). Proksimal hipospadias olgularındaki başarıyı ise 27 vakalık serisindeki %11'lik düşük komplikasyon oranıyla bildirmiştir (8). Ülkemizden ise 2007 yılında Kaymakçı ve ark. (9) 106 vakalık serilerinde fistül oranını %2,7 olarak saptamışlardır. Ünlüer ve ark. (10) ise 26 hastalık serilerinde %44 meatal darlık, %22 üretral fistül oranları bildirmişlerdir Bizim serimizde ise %5 darlık, %15 fistül saptandı.

Fistül gelişiminde kullanılan sütür materyalinin önemi yapılan bazı çalışmalarla gösterilmiştir (11). 6-0 polyglycolic asit ile tam kat devamlı sütürle yapılan onarımla, 7-0 PDS ile subepitelyal devamlı sütürle yapılan onarımın karşılaştırıldığı bir çalışmada; PDS kullanılarak yapılan subepitelyal devamlı sütür onarımında fistül oranı daha düşük bulunmuştur (12).

Plate derinliğinin önemli olduğunu gösteren çalışmaların yanında, bir önemi olmadığını

vurgulayan çalışmalar da mevcuttur (13,14,15). Bluestein ve ark. (16) yapmış olduğu deneysel bir çalışmada derin plate insizyonu sonrası skarsız reepitalizasyon olduğu gösterilmiştir. Lopez ve ark.'da (17) benzer bir histolojik çalışmayla iyileşmenin neopitelizasyonla olduğunu göstermiştir. Bizde olgularımızda üretral plate derinliğine önem verdik. Yapılan yeni üretra sırasında sütürlerin gerilimsiz olmasına dikkat ettik. Neöüretanın son sütürünü en uca kadar ilerletmeyip biraz geriden sonlandırdık. Plate derinliği, son sütürün biraz geriden sonlandırılması, kullanılan sütür materyali, dorsal fleple neoüretra üzerine ikinci bir kat oluşturulması, üretral kateterin uzun tutulması ve artan cerrahi tecrübeyle TIPU komplikasyonlarının en düşük seviyeye gerileyeceği kanaatindeyiz.

Uygur ve ark. (18) tecrübenin hipospadias cerrahisindeki komplikasyon oranlarındaki etkisini araştırmışlar ve tecrübenin başarıyı etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. Bizim serimizdeki fistül oranı yüksekliğini (%15), operasyonların genellikle yeni uzman olmuş daha az tecrübeye sahip hekimler tarafından yapılmasına bağlamaktayız.

Snodgrass' ın tarif ettiği bir yöntem olan TIPU mükemmel fonksiyonel ve kozmetik sonuçlarıyla ve düşük komplikasyon oranlarıyla, distal hipospadiaslı olgularda başarıyla uygulanabilen bir yöntemdir.

Kaynaklar

1. Jay L Grosfeld (Editor). Pediatric surgery. In: Baskin LS. Hypospadias. 6th Edition, Philadelphia: Mosby Elsevier, 1870-98,2006.
2. Snodgrass W. Tubularized, incised plate urethroplasty for distal hypospadias. J Urol 1994; 151(2): 464-465.
3. Baskin LS: Hypospadias introduction: Embryology and practical anatomy for the surgeon. In Hypos'02 John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias. P 75, 7- 9 April, 2002.
4. Ellsworth P, Cendron M, Ritland D, McCullough M. Hypospadias repair in the 1990s. AORN J 1999; 69(1): 148-153.
5. Sharma G. Tubularized-incised plate urethroplasty in adults. BJU Int 2005; 95(3): 374-376.
6. Zaontz MR. Nuances of hypospadias. Problems Urol; 4: 705, 1990.
7. Snodgrass W, Koyle M, Manzoni G, Hurwitz R, Caldamone A, Ehrlich R. Tubularized incised plate hypospadias repair: results of a multicenter experience. J Urol 1996; 156(2 Pt 2): 839-841.
8. Snodgrass W, Koyle M, Manzoni G, Hurwitz R, Caldamone A, Ehrlich R. Tubularized incised plate hypospadias repair for proximal hypospadias. J Urol 1998; 159(6): 2129-2131.
9. Kaymakçı A, Akilloğlu İ, Altunhan H. Distal hipospadiasta onarım deneyimlerimiz. Genel Tıp Derg;17(3):157-60, 2007.
10. Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Yüzay A; Distal hipospadias hastalarında TIPU (Tubularized incised plate urethroplasty), Üroloji Bülteni, 9(1), 26, 1998.
11. Snodgrass W. Suture tracks after hypospadias repair. BJU Int 1999; 84(7):843-844.
12. Ulman I, Erikçi V, Avanoğlu A, Gökdemir A. The effect of suturing technique and material on complication rate following hypospadias repair. Eur J Pediatr Surg 1997; 7(3): 156-157.
13. Holland AJ, Smith GH. Effect of the depth and width of the urethral plate on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2000; 164(2):489-491.
14. Nguyen MT, Snodgrass WT, Zaontz MR. Effect of urethral plate characteristics on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2004; 171(3): 1260-1262.
15. Snodgrass WT. Re: Effect of the depth and width of the urethral plate on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2001; 166(2): 633.
16. Bleustein CB, Esposito MP, Soslow RA, Felsen D, Poppas DP. Mechanism of healing following the Snodgrass repair. J Urol 2001; 165(1): 277-279.
17. Lopes JF, Schned A, Ellsworth PI, Cendron M. Histological analysis of urethral healing after tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2001; 166(3): 1014-1017.
18. Uygur MC, Erol D, Germiyanoglu C. Lessons from 197 Mathieu hypospadias repairs performed at a single institution. Pediatr Surg Int 1998; 14(3): 192-194.

Distal Hipospadias Olgularında Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Deneyimlerimiz

Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) Experiences in Distal Hypospadias Cases

M. Serdar Buğday*, Murat Gül, Ata Özen

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Sık görülen konjenital deformitelerden biri olan ve üretranın tam olarak gelişmemesinden kaynaklanan hipospadias tedavisi için birçok cerrahi teknik tanımlanmıştır. Biz de bu cerrahi tekniklerden en yaygın olan tubularized incised plate urethroplasty (TIPU) deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2013 ve Nisan 2015 yılları arasında 20 TIPU uygulanan distal hipospadiaslı olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, meaa lokalizasyonu, kordi mevcudiyeti, operasyon süresi, üretral sonda çıkartılma zamanı, hospitalizasyon süresi ve komplikasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 13,05 (1-25 yaş) idi. Olguların hiçbirinde kordi mevcut değildi. Beş hastanın meası coronal, 9 hastanın subcoronal, 6 hastanın ise distal penil yerleşimiydi. Ortalama operasyon süresi 60 dk (50dk-70dk), ortalama hospitalizasyon süresi 3,8 gündü (2-10). Üretral kateterler 10. gün kontrolünde çıkartıldı. Olgularda erken komplikasyon görülmezken; 3 hastada fistül, 1 hastada total yara açılması, 1 hastada da darlık gelişti.

Sonuç: TIPU operasyonu düşük komplikasyon oranları ve iyi kozmetik sonuçlarıyla özellikle distal hipospadiaslı olgularda güvenle uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hipospadias, komplikasyon, üretroplasti

ABSTRACT

Objective: There are many surgical techniques to treat hypospadias, which is a frequently seen congenital deformity caused by incompletely developed urethra. We aimed to share our experiences with the most prevalent of these surgical techniques, tubularised incised plate urethroplasty (TIPU).

Material and Method: 20 distal hypospadias cases, treated with TIPU between 2013 and 2015, were evaluated retrospectively. The cases were analyzed in terms of age of the patient, meaa localization, existence of cordee, operation time, removal time of the urethral catheter, hospitalization time and complication.

Results: The average age of the patients was 13, 05 (1-25 ages). None of the cases had cordee. Meaa localization of the patients was distributed as 5 coronal, 9 subcoronal and 6 distal penile. Average operation time was 60 min. (50 min.-70 min.), average hospitalization time was 3,8 days (2-10). Urethral catheters were removed on the 10th day during the control. As there were not any early complications with the cases, 3 patients developed fistula, 1 patient experienced total wound opening and 1 patient developed narrowness.

Conclusion: TIPU operation is a safely practicable technique with low complication rates and good cosmetic results especially in distal hypospadias cases.

Key Words: Hypospadias, complication, urethroplasty

Giriş

Hipospadias, 125-300 doğumda bir görülen, üretral meanın penis ventral yüzüne daha proksimalden açıldığı, konjenital bir anomalidir (1). Tedavisinde günümüze kadar birçok cerrahi teknik tanımlanmıştır. 1994 yılında Snodgrass üretral plağın dorsal olarak insize edilmesini takiben üretral kateter etrafından tübularize edilmesi şeklinde yeni bir yöntem tarif etmiştir (2).

Kliniğimizde distal hipospadiaslı hastalarda uyguladığımız bu yöntemde deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Nisan 2013 ve Nisan 2015 tarihleri arasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 TIPU uygulanan hipospadias vakası retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, meaa lokalizasyonu, kordi

mevcudiyeti, operasyon süresi, üretral sonda çıkartılma zamanı, hospitalizasyon süresi ve komplikasyon açısından değerlendirildi.

Cerrahi Teknik: Tüm hastalarda genel anestezi kullanıldı. Penis, ipek tespit sütürüyle askıya alındı. Sirkümsizyon hattından orijinal meanın 2 mm altına kadar uzanan orijinal meayı da içine alan insizyon uygulandı. Penis penoskrotal bileşmeye kadar serbestleştirildi. Artifisyal ereksiyon uygulanarak kordi varlığı araştırıldı. Operasyonda kanamayı azaltarak işlem esnasında uygun görüşün sağlanması amacıyla penis köküne aralıklı turnike uygulandı. Orta hatta orijinal meadan glans ucuna kadar insizyon uygulandı. Üretral kenarlar paralel şekilde korpus kavernozum seviyesine kadar insize edildi. Küçük çocuklarda 6f, büyük çocuklarda 8-10f feeding tüp, erişkin hastalarda ise 14f silikon sonda üzerinden 7/0 polidiaksanon (PDS II Ethicon, New Jersey, A.B.D.) ile distalden proksimale subepitelial, devamlı sütürle yeni üretra oluşturuldu. Dorsalde oluşturulan dorsal subkütanöz flep lateralinden yeni üretra üzerine çevrildi. Glans kenarları yeni üretra üzerinde 5/0, 6/0 poliglaktinle sütüre edildi. Penis cildi 5/0 poliglaktinle sütüre edildi. Penis koban (Coban^R) ile sarıldı, flasterle karın duvarına fiks edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın ortalama yaşı 13,05 (1-25) idi. Ortalama hospitalizasyon süresi 3,8 (2-10) gündü. Hiçbir hastada tıbbi olarak 10 gün hastanede kalınmasını gerektirecek bir komplikasyon mevcut değildi; ancak kısıral kesimde oturan bazı hastaların endişe duymaları üzerine takipleri hastanede yapıldı. Tüm üretral kateterler 10. günde kontrolleri sırasında çıkartıldı. Hastalar ortalama 15,3 (6 ay-24 ay) ay takip edildi. Ortalama operasyon süresi 60 dk (50dk-70dk) olarak hesaplandı. Operasyon süresi glans penise atılan askı sütürüyle üretral kateterin stabilizasyonu arasındaki süre olarak hesaplandı. Beş olgunun meası coronal, 9 olgunun subcoronal, 6 olgunun ise distal penil yerleşimliydi. Hiçbir hastada üretral kordi mevcut değildi. Üç olgu haricinde tüm vakalar primerdi. Üç olgu 15 yaşın üzerinde primer opere edilen, sekonder erişkin hastaydı. Bir hastada darlık, 3 hastada fistül, 1 hastada da total yara açılması saptandı. Fistül gelişen 1 hastanın fistülü spontan olarak kapandı diğer 2 hastada fistül onarımından sonra herhangi bir problem yaşanmadı. Darlık gelişen hasta dilatasyon programına alınarak iyileşti. Total yara açılması yaşanan olgu tekrar TIPU yapılarak tedavi edildi.

Tartışma

Hipospadias işlevsel ve kozmetik problemlerin yanında hastaya psikososyal sıkıntılar da yaşatması nedeniyle tedavi edilmesi gereken önemli bir doğumsal anomalidir. Tedavisinde bugüne kadar birçok teknik tarif edilmiş olmasının yanında, distal ve proksimal tüm hipospadias olgularında başarıyla uygulanabilen snodgrass yöntemi düşük komplikasyon oranları ve yüksek başarı oranlarıyla sık tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir (2).

Operasyon için en uygun zamanın 6-15 ay olduğu kabul edilmektedir (3,4). İleri yaşlarda fark edilmesinin birçok nedeni mevcuttur. Özellikle düşük sosyoekonomik düzey ve aile ilgisizliğinin yanında pediatri doktorlarının takipleri sırasında genitoüriner sistem muayenesine gereken önemi vermemeleri sayılabilir. Özellikle bölgemizde kısıral kesimden gelen hastaların yaşlarının erişkin düzeyde olması dikkat çekicidir. İleri yaş hipospadias onarımlarında başarıyı olumsuz etkileyen bazı faktörler genitoüriner sekresyonlara bağlı enfeksiyon sıklığı ve nokturnal ereksiyonlar sayılabilir. Fakat Sharma ve ark. yapmış olduğu bir çalışmada erişkinlerde de TIPU yönteminin başarılı olduğu bildirilmiştir (5).

TIPU yönteminde karşılaşılan komplikasyonlar üretral fistül, meatal darlık, üretral divertikül, kısmi veya total yara açılmasıdır (6). Snodgrass'ın 96 yılında çok merkezli yapmış olduğu çalışmada komplikasyon oranı %7 olarak raporlanmıştır (7). Yine yapmış olduğu geniş serili diğer bir çalışmasında da %2 fistül ve %1 meatal darlığı saptayarak düşük komplikasyon oranlarını sunmuştur (2). Proksimal hipospadias olgularındaki başarıyı ise 27 vakalık serisindeki %11'lik düşük komplikasyon oranıyla bildirmiştir (8). Ülkemizden ise 2007 yılında Kaymakçı ve ark. (9) 106 vakalık serilerinde fistül oranını %2,7 olarak saptamışlardır. Ünlüer ve ark. (10) ise 26 hastalık serilerinde %44 meatal darlık, %22 üretral fistül oranları bildirmişlerdir Bizim serimizde ise %5 darlık, %15 fistül saptandı.

Fistül gelişiminde kullanılan sütür materyalinin önemi yapılan bazı çalışmalarla gösterilmiştir (11). 6-0 polyglycolic asit ile tam kat devamlı sütürle yapılan onarımla, 7-0 PDS ile subepitelyal devamlı sütürle yapılan onarımın karşılaştırıldığı bir çalışmada; PDS kullanılarak yapılan subepitelyal devamlı sütür onarımında fistül oranı daha düşük bulunmuştur (12).

Plate derinliğinin önemli olduğunu gösteren çalışmaların yanında, bir önemi olmadığını

vurgulayan çalışmalar da mevcuttur (13,14,15). Bluestein ve ark. (16) yapmış olduğu deneysel bir çalışmada derin plate insizyonu sonrası skarsız reepitalizasyon olduğu gösterilmiştir. Lopez ve ark.'da (17) benzer bir histolojik çalışmayla iyileşmenin neopitelizasyonla olduğunu göstermiştir. Bizde olgularımızda üretral plate derinliğine önem verdik. Yapılan yeni üretra sırasında sütürlerin gerilimsiz olmasına dikkat ettik. Neöüretranın son sütürünü en uca kadar ilerletmeyip biraz geriden sonlandırdık. Plate derinliği, son sütürün biraz geriden sonlandırılması, kullanılan sütür materyali, dorsal fleple neoüretra üzerine ikinci bir kat oluşturulması, üretral kateterin uzun tutulması ve artan cerrahi tecrübeyle TIPU komplikasyonlarının en düşük seviyeye gerileyeceği kanaatindeyiz.

Uygur ve ark. (18) tecrübenin hipospadias cerrahisindeki komplikasyon oranlarındaki etkisini araştırmışlar ve tecrübenin başarıyı etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. Bizim serimizdeki fistül oranı yüksekliğini (%15), operasyonların genellikle yeni uzman olmuş daha az tecrübeye sahip hekimler tarafından yapılmasına bağlamaktayız.

Snodgrass' ın tarif ettiği bir yöntem olan TIPU mükemmel fonksiyonel ve kozmetik sonuçlarıyla ve düşük komplikasyon oranlarıyla, distal hipospadiaslı olgularda başarıyla uygulanabilen bir yöntemdir.

Kaynaklar

1. Jay L Grosfeld (Editor). Pediatric surgery. In: Baskin LS. Hypospadias. 6th Edition, Philadelphia: Mosby Elsevier, 1870-98,2006.
2. Snodgrass W. Tubularized, incised plate urethroplasty for distal hypospadias. J Urol 1994; 151(2): 464-465.
3. Baskin LS: Hypospadias introduction: Embryology and practical anatomy for the surgeon. In Hypos'02 John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias. P 75, 7- 9 April, 2002.
4. Ellsworth P, Cendron M, Ritland D, McCullough M. Hypospadias repair in the 1990s. AORN J 1999; 69(1): 148-153.
5. Sharma G. Tubularized-incised plate urethroplasty in adults. BJU Int 2005; 95(3): 374-376.
6. Zaontz MR. Nuances of hypospadias. Problems Urol; 4: 705, 1990.
7. Snodgrass W, Koyle M, Manzoni G, Hurwitz R, Caldamone A, Ehrlich R. Tubularized incised plate hypospadias repair: results of a multicenter experience. J Urol 1996; 156(2 Pt 2): 839-841.
8. Snodgrass W, Koyle M, Manzoni G, Hurwitz R, Caldamone A, Ehrlich R. Tubularized incised plate hypospadias repair for proximal hypospadias. J Urol 1998; 159(6): 2129-2131.
9. Kaymakçı A, Akilloğlu İ, Altunhan H. Distal hipospadiasta onarım deneyimlerimiz. Genel Tıp Derg;17(3):157-60, 2007.
10. Ünlüer E, Tokuç R, Toktaş G, Saçak V, Murat C, Yüzay A; Distal hipospadias hastalarında TIPU (Tubularized incised plate urethroplasty), Üroloji Bülteni, 9(1), 26, 1998.
11. Snodgrass W. Suture tracks after hypospadias repair. BJU Int 1999; 84(7):843-844.
12. Ulman I, Erikçi V, Avanoğlu A, Gökdemir A. The effect of suturing technique and material on complication rate following hypospadias repair. Eur J Pediatr Surg 1997; 7(3): 156-157.
13. Holland AJ, Smith GH. Effect of the depth and width of the urethral plate on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2000; 164(2):489-491.
14. Nguyen MT, Snodgrass WT, Zaontz MR. Effect of urethral plate characteristics on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2004; 171(3): 1260-1262.
15. Snodgrass WT. Re: Effect of the depth and width of the urethral plate on tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2001; 166(2): 633.
16. Bleustein CB, Esposito MP, Soslow RA, Felsen D, Poppas DP. Mechanism of healing following the Snodgrass repair. J Urol 2001; 165(1): 277-279.
17. Lopes JF, Schned A, Ellsworth PI, Cendron M. Histological analysis of urethral healing after tubularized incised plate urethroplasty. J Urol 2001; 166(3): 1014-1017.
18. Uygur MC, Erol D, Germiyanoglu C. Lessons from 197 Mathieu hypospadias repairs performed at a single institution. Pediatr Surg Int 1998; 14(3): 192-194.

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Komplikasyon

Oranları: 35 Olguda Tek Cerrahın Deneyimi

Complication Rates After Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Surgeon's Experience in 35 Cases

Selamettin Demir

Batman Özel Medicalpark Hastanesi Üroloji Kliniği, Batman

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Clavien sınıflama sistemi kullanılarak perkütan nefrolitotomi (PCNL) komplikasyon oranlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Deneyimli bir cerrah tarafından 2012-2015 yılları arasında PCNL operasyonu geçiren 35 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bütün taşlar operasyon öncesi tomografi (CT) ile değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, her renal ünite taş yükü ve komplikasyonlar kaydedildi. Komplikasyonların sınıflaması modifiye Clavien sınıflamasına göre yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53 (15-85) idi. Her renal ünite ortalama taş yükü 2.5 (1-5.0) cm idi. Toplam komplikasyon oranı %77 idi. En sık düşük derece komplikasyon ateş idi. Düşük oranda derece-3 komplikasyon vardı. Derece-4 veya derece-5 komplikasyon yoktu.

Sonuç: Komplikasyonların sınıflaması için modifiye Clavien sınıflaması kullanıldığında PCNL düşük derece komplikasyon oranları taşımaktadır. Düşük oranda major komplikasyon ile beraber PCNL'de devamlı başarılı sonuçlar elde etmede en önemli faktör doğru hasta seçimidir. İyi standartlaştırılmış teknik ve postoperatif takip komplikasyonların erken saptanmasında zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Clavien, komplikasyon, perkütan nefrolitotomi, PCNL, ürolitiazis

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to assess the complication rates of percutaneous nephrolithotomy (PCNL) by using the modified Clavien grading system.

Materials and Methods: We performed a retrospective chart review of 35 patients who underwent PCNL by 1 experienced surgeon over a 2-year period (2012-2015). All stones were evaluated with CT preoperatively. Patients' age, gender and stone burden per renal unit were recorded. Complications were recorded and classified by using the modified Clavien classification system.

Results: The average age of the 35 patient was 53 (15-85) years. The mean stone burden per renal unit was 2.5 (1-5.0) cm. The overall complication rate was 77%. The most common low-grade complication was fever. There were low rates of Grade III complications. There were no Grade IV or V complications.

Conclusion: PCNL carries a low-grade complication rate when the modified Clavien system is used for the classification of complications. The most important consideration for achieving consistently successful outcomes in PNL with minimal major complications is the correct selection of patients. A well-standardized technique and postoperative follow-up are mandatory for early detection of complications.

Key Words: Clavien, complication, percutaneous nephrolithotomy, PCNL, urolithiasis

Giriş

Günümüzde perkütan nefrolitotomi (PCNL) büyük veya multiple üst üriner sistem taşlarının cerrahi tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntem olarak tercih edilmektedir (1-7). PCNL tedavisinde artışlara teknik ve enstrümanlardaki çeşitlilik eşlik etmekte ve bunlar da artan komplikasyonlara yol açmaktadır (1,2,4,5). PCNL operasyonunu takiben

hastaların %50,8'inde erken komplikasyon oranları bildirilmesine rağmen hastaların %79,5'i sekelsiz bir postoperatif dönem geçirmektedir (5,8). PCNL komplikasyonları, böbreğe giriş veya taşın çıkarılması sırasında olabilmektedir (4). 2004 yılında komplikasyonlar için modifiye Clavien sınıflaması kullanılmaya başlanmış ve komplikasyonları; hayatı tehdit eden durumlar, gerekli müdahaleler ve oluşan arazlara bağlı

komplikasyonlar şeklinde sınıflamaya izin vermektedir (9). Bu sınıflama yöntemi basit bir şekilde “minor” veya “major” ayrımını kullanmak yerine PCNL komplikasyonlarını rapor etmek için kullanılmıştır (3-8,10-12). Bu çalışmada modifiye Clavien sınıflamasını kullanarak PCNL komplikasyon oranlarımızın rapor edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Üroloji Kliniğinde, 2012-2015 tarihleri arasında tek cerrah tarafından PCNL operasyonu geçiren 35 hastanın dataları retrospektif olarak değerlendirildi.

Hastaların yaşları, cinsiyetleri ve taş yükleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tanısı operasyon öncesi hikaye, fizik muayene, idrar kültürü dahil laboratuvar sonuçları ve üriner tomografiye göre konuldu. Her renal ünitenin taş yükü transvers planda tomografi görüntüsünde taşların uzunluğu hesaplanarak değerlendirildi. İdrar kültürü pozitif hastalar operasyon gününe kadar uygun antibiyotiklerle tedavi edildi. Peroperatif olarak intravenöz sefalosporin grubu bir antibiyotik başlandı.

Hasta ürolojik masaya yatırılarak supin pozisyonda genel anestezi uygulanarak litotomi pozisyonuna getirildi ve 22F (22 french) sistoskop ile taş olan böbrek tarafına 6F standart üreter katateri takıldı. 16F foley üretral katater takıldı ve üreter katateri üretral katatere tespit edilerek hasta prone pozisyonuna getirildi. Operasyon bölgesi antiseptik solüsyon ile temizlendikten sonra steril perkütan örtü seti ile hasta, kamera ve C-kollu floroskopi aleti örtüldü. C-kollu floroskopi altında üreter kataterinden radyo-opak madde verilerek pelvikalisijel sistem görüntülendi. Girişin planlandığı lokalizasyonda cilt bisturi ile insize edildi. Floroskopi altında 18 gauge perkütan giriş iğnesi kullanılarak uygun kalikse girilerek rehber

tel iğne içinden pelvikalisijel sisteme yerleştirildi. Rehber tel üzerinden trakt sırasıyla 6F'ten 28F'e kadar dilate edildi. 28F dilatatör üzerinden 30F çalışma kılıfı böbreğe kadar ilerletildi ve pelvikalisijel sisteme girildi. İzotonik irrigasyonu altında 26F nefroskop ile çalışma kılıfından pelvikalisijel sisteme girildi. Pelvikalisijel sistemde saptanan taşlar pnömotik litotriptör ile parçalandı. Postoperatif 4 milimetre altındaki taş yükü taşsızlık olarak değerlendirildi. Peroperatif ve postoperatif komplikasyonların derecelendirilmesinde modifiye Clavien sınıflaması kullanıldı. Her bir dereceyi oluşturan komplikasyonları içeren bir form hazırlandı ve 35 hastanın verileri bu formlara işlendi. Komplikasyon oranlarını saptama ve karşılaştırmada ki-kare ve Fisher exact test kullanıldı.

Bulgular

35 hastanın tümü unilateral PCNL operasyonu geçirdi. Hastaların yaş, cinsiyet, taş yükleri ve diyabet durumları kaydedildi (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların klinik özellikleri

Ortalama yaş	53 (15-85)
Cinsiyet (Erkek %)	22/35 (%62)
Ortalama taş yükü	2,5 cm (1-5cm)
Diyabet durumu	7/35 (%2)

Tablo 2. Klinik sonuçlar

Ortalama operasyon süresi (dakika)	80 (30-180)
Ortalama hastanede kalış süresi	2 (1-7)
Taşsızlık oranları	30/35 (%86)

Taş yükü 4 milimetreden az olanlar taşsızlık olarak değerlendirildi.

Tablo 3. Modifiye clavien sınıflaması (19)

Derece 1	Farmakolojik tedavi veya cerrahi, endoskopik ve radyolojik müdahale gerektirmeyen normal postoperatif dönemdeki değişiklikler. İzin verilen tıbbi ilaçlar antiemetikler, antipiretikler, analjezikler, diüretikler, elektrolitler ve fizyoterapi
Derece 2	Derece-1'de kullanılan medikal ilaçlar haricinde kullanılmayı gerektiren durumlar (kan transfüzyonları, TPN, antihipertansifler vs...)
Derece 3 A	Genel anestezi gerektirmeyen cerrahi, endoskopik veya radyolojik müdahaleler
Derece 3 B	Genel anestezi gerektiren cerrahi, endoskopik veya radyolojik müdahaleler
Derece 4 A	Yoğun bakım gerektiren hayatı tehdit eden komplikasyonlar (Tek organ işlev kaybı)
Derece 4 B	Yoğun bakım gerektiren hayatı tehdit eden komplikasyonlar (Çoklu organ işlev kaybı)
Derece 5	Hastanın Ölümü

Tablo 4. Kaydedilen komplikasyonlar, sayı ve oranları

Derece 1	Derece 2	Derece 3A	Derece 3B
Ateş yükselmesi (8, %22)	Üriner sistem enfeksiyonu (1, %2,8)	Üreterik obstrüksiyon (1, %2,8)	Üreter-mesane taşı (1, %2,8)
Persistan ağrı (2, %5,7)	Pnömoni (1, %2,8)	Double J tatbiki İdrar kaçacağı >24 saat (1, %2,8)	
Taşikardi (1, %2,8)	Kan transfüzyonu (1, %2,8)	Double J tatbiki Pelvis ve UPJ yaralanması (ekstravazasyon) (1,%2,8)	
Bulantı/kusma (3, %8,6)	12 saatten kısa süren idrar kaçacağı (2, %5,7)	Pıhtı koliği (1, %2,8)	
İntraoperatif kanama (1,%2,8)	Yara enfeksiyonu (1, %2,8)		
Bulanık görme (1, %2,8)			

Operasyon süresi yaklaşık 80 dakika ve ortalama hastanede kalış süresi 2 gün idi. Taşsızlık oranı %86 olarak saptandı (Tablo 2). Bütün taşların %67'si sadece alt kaliks taşı ve pelvis taşı, %33'si parsiyel staghorn taşı idi. Tablo 3'te modifiye clavier sınıflaması görülmektedir (19). Saptanan bütün komplikasyonlar tablo 4'te görüldüğü gibi alt gruplara ayrılarak kaydedildi.

Total komplikasyon sayısı toplam hasta sayısından az idi. Çünkü bazı hastalarda operasyon komplikasyonsuz tamamlanarak taburcu edildi. Hastalarda ateş sık gözlemlendi (%22). 38,5°C'den daha fazla ateşi olan hastalardan idrar ve kan kültürü alındı. Negatif idrar ve kan kültürü varlığında veya sistit ve pyelonefritin klinik bulguları yokluğunda oluşan ateş derece-1 komplikasyon olarak değerlendirildi. Üriner enfeksiyonun klinik bulguları varlığında veya pozitif idrar ve/veya kan kültürü varlığında oluşan ateş derece-2 komplikasyon olarak değerlendirildi ve bu hastalar ampirik antibiyoterapi ile tedavi edildi. Hiçbir hastada sepsis gelişmedi. Sadece bir hastada suboptimal vizualizasyona bağlı operasyonun erken sonlandırılmasına yol açan intraoperatif kanama gelişti ve kan transfüzyonu verilmedi. Toplam komplikasyon oranı %77 gibi bir oranda yüksek gözlenmesine rağmen düşük derece (derece-1 ve derece-2) komplikasyon oranı %62 idi. Ayrıca hiç bir hastada derece-4 ve derece-5 komplikasyon gelişmedi.

Tartışma

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarının çoğuna uygulanabilmesi ve yüksek başarı oranları elde

edilmesi nedeniyle günümüzde taş hastalığı tedavisinde seçkin bir yöntemdir.

Avrupa ve Amerikan taş tedavisi kılavuzlarında böbrek taşlarının tedavisinde ilk seçeneğin ESWL (extracorporal shock wave lithotripsy) olduğu vurgulanmıştır. ESWL'den yanıt alınamayacak, özellikle 2 cm üzerinde sistin taşları gibi sert taşlar veya ESWL ile kırılmamış taşlar için PCNL ana endikasyonu oluşturmaktadır. Ayrıca obstrüktif üropati varlığında, enfekte taşların tedavisinde veya böbreklerinde anatomik bozukluğu olan hastaların tedavisinde de PCNL ön planda düşünülmelidir (13).

PCNL operasyonunun başarısı yayınlanmış geniş serilerde %72–98 arasında değişmektedir (14,15). Bu konuda ilk geniş seri 1985 yılında Segura ve ark. (14) tarafından yayınlanmış ve PCNL uyguladıkları toplam 1000 olguda %98 başarı oranı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Aynı yıl Hasun ve ark. (15) tarafından yayınlanan seride, PCNL yapılan 1122 olguda Segura'ninkine benzer bir başarı oranı (%98) bildirilmektedir.

Serimizde de PCNL uyguladığımız 35 hastanın 30'ünde (%86) post operatif 1. günde çekilen direkt grafilerde başarı elde edildi. Olguların %20'sine uygulanan ek tedavi sonrasında, post operatif 3. ayda bu oran %92'ye yükseldi.

PCNL cerrahisinde yüksek başarı oranlarına rağmen bu cerrahide en büyük endişeyi kan kaybı, komşu organ yaralanması ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar gibi ciddi komplikasyonların oluşma ihtimali oluşturmaktadır (16-21). Lee ve ark. (17) yaptıkları çalışmada PCNL komplikasyonlarını major ve minor olarak sınıflandırarak hastaların %6'sında major komplikasyon (ölüm, müdahale

gerektiren kanama, ciddi enfeksiyon, üriner sistem yaralanması, komşu organ yaralanması vs.), %50'den fazlasında ise minor komplikasyon (postoperatif ateş, transfüzyon gerektiren kanama, extravazasyon, pnömoni, nefrostomi traktından uzamış idrar kaçağı vs.) rapor etmişlerdir. Ancak bu çalışmada major ve minor gibi ifadeler standardize olmaması nedeniyle komplikasyonların karşılaştırılmasında zorluklar yaşanmıştır.

1992'de Clavien ve ark. (22) PCNL komplikasyonlarını sınıflamak için genel prensipler önermiş ve aynı araştırmacılar yakın zamanda hayatı tehdit eden komplikasyonlar ve uzun dönem arazlar şeklinde bu komplikasyonları modifiye etmişlerdir. Ayrıca aynı araştırmacılar 6336 hastayı içeren başka bir çalışmada bu sınıflamayı valide etmiş ve bu sınıflama sisteminin güvenilir olduğunu belirtmişlerdir (9).

Retrospektif çalışmamızda bu sınıflama sistemini kullandık ve derece-1 ve derece-2 komplikasyonların sık olduğu tespit edildi. Çalışmamızda en sık komplikasyon olarak ateş (%22) görüldü. Kan transfüzyon oranı %2.8 olarak saptandı ve bununla taş yükü fazla olan bir hastada olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Çalışmamızda taransfüzyon oranının az olmasını uygun hasta seçimine (düşük komorbidite), pelvikalisial sisteme giriş yeri (alt kalix, pelvis ve parsiyel staghorn taşı vs), giriş sayısı ve hasta sayısının azlığına bağlamaktayız.

Segura ve ark. (14) yaptıkları çalışmada major komplikasyon oranlarını %3,2 olarak rapor etmişlerdir. Lee ve ark. (17) 582 serilik çalışmalarında major komplikasyonlarını explorasyon gerektiren hemoraji %1 (derece 3b), septisemi % 0,3 (derece4a), pnömotoraks %2.9 (derece3a), ürinoma % 0.3 (derece3a), pelvik laserasyon %0,9 (derece 3a), üreter avülsiyonu %0.2 (derece 3b), üreteral darlık %0.9 (derece 3b) ve ölüm %0.3 (derece 5) şeklinde rapor etmişlerdir. Başka bir çalışmada en sık minör komplikasyonlar ise %22 ateş, %11.2 kan transfüzyonu, %7.2 extravazasyon, %2.6 parolitik ileus ve %1.5 nefrostomi traktından idrar kaçağı şeklinde ifade etmişlerdir (9). Osman ve ark. (23) bir çalışmada toplam komplikasyon oranı %50.8 ve en sık komplikasyonun %27.6 oranında ateş olduğu belirtilmiştir. Rassweiler ve ark. (24) 2006 yılında yaptığı 1000 vakanın üzerinde bir çalışmada ise PCNL'nin en sık karşılaşılan komplikasyonlarının ekstravazasyon (%7.2) (derece3a), kan transfüzyonu (%11.2-17.5) (derece 2) ve ateş (%21-32.1) (derece1) olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada septisemi (%0.3-4.7) (derece 4a), kolon yaralanması (%0.2-4.8)

(derece 4a) ve plevral yaralanmanın (%0-3.1) (derece 4a) ise nadir karşılaşılan majör komplikasyonlar olduğu rapor edilmiştir.

Bu çalışmalar incelendiğinde en sık görülen PCNL komplikasyonları derece 1' ler iken, komplikasyon oranlarının derecenin artması ile anlamlı olarak düştüğü dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda minör komplikasyon olarak düşünülen durumların modifiye Clavien derecelendirmesine göre derece 1 ve derece 2 komplikasyonlar olduğu, buna karşılık majör komplikasyon olarak bildirilen durumların ise derece 3a,3b,4a,4b ve derece 5 olduğu gözlenmektedir.

Bizim çalışmamızda ise toplam komplikasyon oranı %77 ve en sık komplikasyon %22 oranında ateş olarak saptandı. Toplam komplikasyonların çoğu minör komplikasyon (derece 1 ve derece 2) şeklinde idi ve hiçbir hastamızda derece-4 ve derece-5 komplikasyon gelişmedi. Toplam komplikasyon oranındaki bu rölatif yüksekliğin hasta sayımızın azlığı ve minor komplikasyonlarımızın çoğuna bağlamaktayız.

Sonuç olarak, elde ettiğimiz sonuçların literatürde var olan sonuçlar ile uyumlu olduğu gözlenmektedir. PCNL ile ilişkili komplikasyonlardan kaçınmak ve hastalara optimal faydayı sağlamak için ürologların bu cerrahiye planlarken ve yaparken bir çok faktörü göz önüne alması gerekmektedir. Bu yüzden üroloji uzmanının hasta seçimi, doğru yöntem ve en iyi enstrümanların kullanılması konusunda eğitimi ve deneyimi önemli olmaktadır. Bizim çalışmada olduğu gibi PCNL komplikasyonlarını rapor etmede ve izlemede clavien sınıflamasının yararlı olabileceği birçok çalışmada da gösterilmiştir. Ayrıca hastaları bilgilendirme ve onam almada da faydalı olabileceğini vurgulamak isteriz.

Kaynaklar

1. Mirheydar HS, Palazzi KL, Derweesh IH, Chang DC, Sur RL. Percutaneous nephrolithotomy use is increasing in the United States: an analysis of trends and complications. J Endourol 2013; 27(8): 979-983.
2. Ghani KR, Sammon JD, Bhojani N, Karakiewicz PI, Sun M, Sukumar S, et al. Trends in percutaneous nephrolithotomy use and outcomes in the United States. J Urol 2013; 190(2): 558-564.
3. de la Rosette JJ, Zuazu JR, Tsakiris P, Elsakka AM, Zudaire JJ, Laguna MP, et al. Prognostic factors and percutaneous nephrolithotomy morbidity: a multivariate analysis of a

- contemporary series using the Clavien classification. *J Urol* 2008; 180(6): 2489-2493.
4. Michel MS, Trojan L, Rassweiler JJ. Complications in percutaneous nephrolithotomy. *Eur Urol* 2007; 51(4): 899- 906.
 5. de la Rosette J, Assimos D, Desai M, Gutierrez J, Lingeman J, Scarpa R, et al. The Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: indications, complications, and outcomes in 5803 patients. *J Endourol* 2011; 25(1):11-17.
 6. Shin TS, Cho HJ, Hong SH, Lee JY, Kim SW, Hwang TK. Complications of Percutaneous Nephrolithotomy Classified by the Modified Clavien Grading System: A Single Center's Experience over 16 Years. *Korean J Urol* 2011; 52(11): 769-775.
 7. Seitz C, Desai M, Häcker A, Hakenberg OW, Liatsikos E, Nagele U, et al. Incidence, prevention, and management of complications following percutaneous nephrolitholapaxy. *Eur Urol* 2012; 61(1): 146-158.
 8. Labate G, Modi P, Timoney A, Cormio L, Zhang X, Louie M, et al. The percutaneous nephrolithotomy global study: classification of complications. *J Endourol* 2011; 25(8): 1275-1280.
 9. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: A new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg* 2004; 240(2): 205-213.
 10. Tefekli A, Ali Karadag M, Tepeler K, Sari E, Berberoglu Y, Baykal M ve ark. Classification of percutaneous nephrolithotomy complications using the modified clavien grading system: looking for a standard. *Eur Urol* 2008; 53(1): 184-190.
 11. Morgan M, Smith N, Thomas K, Murphy DG. Is Clavien the new standard for reporting urological complications? *BJU Int* 2009; 104(4): 434-436.
 12. de la Rosette JJ, Opondo D, Daels FP. Categorisation of complications and validation of the Clavien score for percutaneous nephrolithotomy. *Eur Urol* 2012; 62: 246-255.
 13. Segura JW. Percutaneous Nephrolithotomy: Technique, indications, and complications; 1993 AUA Guidelines 12: 154.
 14. Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ, Williams HJ Jr, Barrett DM, Benson RC Jr, et al. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1,000 cases. *J Urol* 1985; 134(6): 1077-1081.
 15. Hasun R, Ryan PC, West AB, Fitzpatrick JM, Marberger M. Percutaneous coagulum nephrolithotripsy: a new approach. *Br J Urol* 1985; 57(6): 605-609.
 16. Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S, Desai M. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy: prospective study. *J Endourol* 2004; 18(8): 715-722.
 17. Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Badlani GH, Lewin B, Vernace F, et al. Complications of percutaneous nephrolithotomy. *AJR Am J Roentgenol* 1987; 148(1): 177-180.
 18. Muslumanoglu AY, Tefekli A, Karadag MA, Tok A, Sari E, Berberoglu Y. Impact of percutaneous access point number and location on complication and success rates in percutaneous nephrolithotomy. *Urol Int* 2006; 77(4): 340-346.
 19. Troxel SA, Low RK. Renal intrapelvic pressure during percutaneous nephrolithotomy and its correlation with the development of postoperative fever. *J Urol* 2002; 168 (4 Pt 1): 1348-1351.
 20. Pearle MS, Clayman RV. Outcomes and selection of surgical therapies of stones in the kidney and ureter. In: Coe FL, Favus MJ, Pak CYC, Parks JH, Preminger GM, editors. *Kidney stones: medical and surgical management*. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. p. 709-755.
 21. Kim SC, Kuo RL, Lingeman JE. Percutaneous nephrolithotomy: an update. *Curr Opin Urol* 2003; 13(3): 235-241.
 22. Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complications of surgery with examples of utility in cholecystectomy. *Surgery* 1992; 111(5): 518-526.
 23. Osman M, Wendt-Nordahl G, Heger K, Michel MS, Alken P, Knoll T. Percutaneous nephrolithotomy with ultrasonography-guided renal access: experience from over 300 cases. *BJU Int* 2005; 96(6): 875-878.
 24. Rassweiler JJ, Sugiano M, Hruza M, Tefekli A, Stock C, Teber D. Retrograde nevre sparing (NS) laparoscopic radical prostatectomy (LRP): Technical aspects and early results. *Eur Urol Suppl* 2006; 5: 925-933.

Van'da Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

Survey on Job Satisfaction Levels of Nurses and Midwives Working In Van

Selver Karaaslan^{1,*}, Hanım Güler Şahin², Sıddık Keskin³, Nizamettin Günbatar¹, Elif Akyiğit⁴

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı, Van

³Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

⁴Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Bitlis

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, Van merkezdeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Van'daki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan toplam 596 ebe ve hemşire üzerinde yürütüldü. Araştırmada yüz yüze görüşme yöntemi ile sosyo-demografik özellikleri ile iş memnuniyet düzeylerini tanımlamak için 27 soruluk anket formu uygulandı. Veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak istatistiksel analizlerde oran testi ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada, 596 ebe ve hemşireden 278'inin (%46.6) işinden memnun, 161'inin (%27) kısmen memnun ve 157'sinin (%26.3) ise işinden memnun olmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Ebe ve hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun işinden memnun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu verilere dayanarak iş ortamında çalışanların iş yükünün fazla olmasının stres kaynağı oluşturacağı, yaşam kalitesini ve iş verimini olumsuz etkileyeceği, bu nedenle çalışma saatlerinin azaltılması ve her birimde yeterli sayıda ebe ve hemşire çalıştırılması gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ebe, hemşire, iş memnuniyeti

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine job satisfaction levels of nurses and midwives working in hospitals and family health centers in Van.

Material and Method: This survey was conducted on a total of 596 nurses and midwives working in hospitals and family health centers in Van. A questionnaire of 27 questions was questioned to participants with face-to-face interview method in order to identify their socio-demographic properties and job satisfaction levels. The data was analyzed by SPSS (ver: 15) statistics software with ratio test and chi square test.

Results: In the study, 278 of the 596 nurses and midwives (46.6%) were found to be satisfied with their jobs, while 161 (27%) were found to be partially satisfied and 157 (26.3%) to be unsatisfied.

Conclusion: A significant amount of nurses and midwives were found to be unsatisfied with their jobs. Based on the findings, it was concluded that excessive workloads were acting as sources of stress, causing a drop in life standards and having a negative effect on productivity; and as such, a reduction on working hours and an increase in number of nurses and midwives on every medical unit was necessary.

Key Words: Nurse, midwife, job satisfaction

Giriş

Hemşireler ve ebeler, hasta bireyin ve ailesinin sürekli olarak iletişim içerisinde oldukları, her türlü problemlerinde ilk başvurdukları ve bu görevleri nedeniyle sağlık ekibi içerisinde önemli rollere sahip sağlık çalışanlarıdır. Hemşirelik ve ebelik gibi meslek grupları, çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli meslekler olarak kabul

edilmektedir. Olumsuz fiziki ortam, etik olmayan çalışma şekli ve çalışma ortamında yaşadıkları sorunlar, hemşireleri ve ebeleri fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkilemekte ve yaşanan bu sorunlar hizmet kalitesini etkileyerek verimin azalmasına neden olmaktadır (1,2). Son yıllarda ülkemizde ve yurt dışında sağlık kurumlarında ebe ve hemşire sayısının yetersizliği, aşırı iş yükü, vardiyalı çalışma sistemi, terfi, yükselme ve ücret olanaklarının yetersizliği, rol ve

iş tanımındaki belirsizlikler, hemşire ve ebelere ilişkin uygun olmayan sağlık ve kurum politikalarının olması, iş gücü kaybına neden olabilen iş doyumunu veya iş memnuniyetini önemli derecede azaltmaktadır (3-6).

İş doyumunu kavramına ilişkin farklı tanımlamalar yapılmıştır. İş doyumunu kavramı, bireyin mesleğine, çalıştığı organizasyonun kültürüne, etkileşim içerisinde maruz kaldığı davranışlara ve hizmet alışverişi sırasında gösterdiği olumlu duygusal tepkiler olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle iş doyumunu veya iş memnuniyeti, işin bireye sağladıklarının algılanmasıyla oluşan hoşnutluk duygusudur (7-11). İş memnuniyetini veya iş doyumunu etkileyen bireysel faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çocuk sahibi olma durumu, sosyo-kültürel çevre, değer yargıları, inançlar, kişilik, zeka, çalışanın sosyal yapısı, meslekte geçen süre, çalışmakta olduğu işini seçme nedeni, işin birey için anlamı, mesleki bir kursa katılma durumu (mesleki gelişme fırsatı), kişinin beklentileri, işten ayrılma isteği ve kabul görme isteği, işin kişiliği ile uyumu, genel yaşam doyumunu, stresle baş edebilme durumu ve genel sağlık durumu olarak belirtilmektedir. Çevresel ve örgütsel faktörleri ise; işin niteliği, ücret-maaş, örgütsel ilişkiler, iş güvenliğinin olması, çalışma koşulları (fiziksel şartlar), yönetim biçimi, örgütsel konum, yönetim görevi alma, kararlara katılma, yetki ve sorumluluk devri, örgütün sağladığı yükselme-gelişme olanakları, takdir edilme isteği, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, yöneticilerle ilişkiler, çalışma şekli, çalıştığı yere gelme şekli, görev ayrıntıları, işin yapılış yolları, denetim, iş yükü ve güçlüğü, tanınma, ek olanaklar, otomasyon ve performans ölçümlerinden oluşmaktadır (8,12).

İş doyumunu kavramı ilk kez 1920'lerde ortaya atılmıştır. 1930'lu yıllarda yapılan araştırmalarda çalışanların işlerindeki memnuniyetinin, o kişilerin verimliliğini etkilediğinin bulunması, iş doyumunu kavramına önem kazandırmıştır. İşe yönelmenin sağlanması, iş verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, insanın işine duyduğu hoşnutluğun sağlanması ile mümkün olabilmektedir (7,13,11).

İş memnuniyeti kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biridir. Özellikle hasta bakımında önemli rolleri olan, meslek dışı yaşamları doğrudan etkilenen ve sürekli özveri gerektiren hekimlik, hemşirelik ve ebelik gibi mesleklerde iş memnuniyeti büyük önem taşımaktadır (7,14). Bu meslek gruplarının çalışma ortamlarındaki memnuniyetleri hasta bakım kalitesini ve hasta memnuniyetini olumlu

yönde etkilediği düşüncesi ile; bu çalışma hastanede ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Van il merkezindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan toplam 596 ebe ve hemşire üzerinde yürütülmüştür. Veri toplamaya başlamadan önce, çalışmanın yapılması için 24.03.2011 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan yazılı izin alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanmış 27 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi ile kullanılan formda ebe ve hemşirelerin sosyo-demografik, eğitim ve mesleki özelliklerine ilişkin soruların yanında, iş memnuniyet düzeylerini değerlendirmeye yönelik sorular da yer almaktadır. Veriler SPSS (ver:15.0) istatistik paket programında (tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi) değerlendirilmiştir.

Bulgular

Ankete katılanların %74.3'ü hemşire; %25.7'si ebe, %79.3'ü hastanelerde, %20.8' de aile sağlığı merkezlerinde çalışmaktadır. %44.1'i 26-32 yaş aralığında iken %50.8'i de çocuk sahibidir (Tablo. 1). Ebe ve hemşirelerin %46.6'sının işinde memnun olduğu, %74.2'sinin mesleğini sevdiği, %57.7'sinin ise bulunduğu birimin fiziki koşullarından memnun olmadığı belirlenmiştir. Çalışma yaşamları ile ilgili memnuniyet durumu Tablo 2' de gösterilmiştir. Ebe ve hemşirelerin hasta davranışı ile ilgili görüşleri incelendiğinde; %43.5'i hastaların mevcut sorunu abarttığını ve gereğinden fazla ilgi beklediğini ifade etmiştir. Ebe ve hemşirelerin hasta davranışı ile ilgili görüşleri Tablo 3'de gösterilmiştir.

Değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan ki-kare analizinde; çalışılan yer ile iş memnuniyeti oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiş olup ($p < 0.05$), işinden memnun olma oranı hastanede çalışanlarda %45, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlarda %52.5 olarak belirlenmiştir.

İş memnuniyeti oranı ile meslek grubu, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı oranları arasında yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda, istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış olup ($p > 0.05$), işinden memnun olma

Tablo 1. Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelere ait tanlayıcı istatistikler

Değişkenler	Sayı	%
Yaş (n: 596)		
19-25	221	37.1
26-32	263	44.1
33-39	85	14.3
40 +	27	4.5
Cinsiyet (n: 596)		
Kadın	436	73.2
Erkek	160	26.9
Medeni durum (n: 594)		
Evlü	315	53.0
Bekar	279	47.0
Çocuk sayısı (n: 504)		
Yok	248	49.2
1-2	223	44.3
3-4	29	5.8
5+	4	0.8
Sigara kullanma durumu (n: 596)		
Evet	229	38.4
Hayır	367	61.6
Eğitim durumu (n: 595)		
Sağlık Meslek Lisesi	174	29.2
Lisans	367	61.7
Lisans ve üstü	54	9.1
Meslek (n: 596)		
Ebe	153	25.7
Hemşire	443	74.3
Çalışılan Birim (n:588)		
Hastane	466	79.3
Aile Sağlığı Merkezi	122	20.8

oranı ebelerde %48.4, hemşirelerde %46, kadınlarda %47.2, erkeklerde %45, 19-25 yaş grubunda %71, 26-32 yaş grubunda %73.8, 33-39 yaş grubunda %78.8, 40 ve üstü yaş grubunda %74.1, sağlık meslek lisesi mezunu olanlarda %46, lisans mezunu olanlarda %46.3, lisans ve üstü mezunu olanlarda ise %49.1, evlilerde %50.5, bekarlarda %42.3, hiç çocuğu olmayanlarda %44.4, 1 veya 2 çocuğu olanlarda %47.5, 3 veya 4 çocuğu olanlarda %69.5 ve daha fazla çocuğu olanlarda ise bu oran %50 olarak belirlenmiştir.

Mesleğini sevme oranı ile verimli çalıştığına inanma, çalışılan birimde bilgi ve becerisini sergileyebildiğini düşünme, iş yükünün fazla olduğunu düşünme ve memnun olmadığı bir durumu idareye bildirme durumu oranları arasında yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda, istatistik olarak

anamlı bir ilişki bulunmuş olup ($p<0.05$), mesleğini sevenlerin %68'i verimli çalıştığına inandığını, %47'si çalıştığı birimde bilgi ve becerisini sergileyebildiğini, %54.3'ü iş yükünün fazla olduğunu, %52.7'si memnun olmadığı bir durumu idareye bildireceğini ifade etmiştir.

İşinden memnun olma oranı ile verimli çalıştığına inanma, çalışılan birimde bilgi ve becerisini sergileyebildiğini düşünme, iş yükünün fazla olduğunu düşünme ve memnun olmadığı bir durumu idareye bildirme durumu oranları arasında yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda, istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş olup ($p<0.05$), işinden memnun olanların %79,1'i verimli olarak çalıştığını, %53.6'sı çalıştığı birimde bilgi ve becerilerini sergileyebildiklerini, %54'ü iş yükünün fazla olduğunu, %58.3'ü memnun olmadığı bir durumu idareye bildireceğini ifade etmişlerdir.

Mesleğini sevenlerin %59,1'inin işinden memnun olduğu, %12.6'sının işinden memnun olmadığı, %28.3'ünün kısmen işinden memnun olduğu, mesleğini sevmeyenlerin ise %10.7'sinin işinden memnun olduğu, %68'inin memnun olmadığı, %21.3'ünün kısmen işinden memnun olduğu belirlenmiştir. Mesleğini sevme oranı ile iş memnuniyeti arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0.01$).

Tartışma

Yoğun iş yükü, yaşanan yoğun stres, uykusuzluk gibi fizyolojik etkiler ile sağlık hizmetindeki yetersizlikler, personelin dengesiz dağılımı, sağlık sektöründeki dönüşüm, ülkemizde ebeklik ve hemşireliğin bağımsız çalışma ve karar verme olanağının yeterince olmaması gibi nedenlerden dolayı ebe ve hemşirelerin yüksek düzeyde mesleki doyumunu sağlayamadıkları düşünülmektedir (15-20). Ebe ve hemşirelerin iş memnuniyet veya iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan birçok çalışmada bu düşünceyi destekleyici sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin Karamanoğlu ve ark. (21), Aydın ve Akan (15), Liu ve ark. (22), Hadımlı ve ark. (19), Tekingündüz ve Kurtuldu (23) yaptıkları çalışmada iş doyumunu düşük bulmuşlardır. Hastanede ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada da benzer bir sonuç elde edilmiş olup, iş memnuniyet oranı %46.6 olarak saptanmıştır. Yukarıdaki çalışmaların aksine Sabancıoğulları ve ark. (24), Karakuş ve ark. (16), Lu ve ark. (25), Kaur Rao ve ark. (26) iş memnuniyetini olumlu olarak saptamıştır.

Tablo 2. Ebe ve hemşirelerin çalışma yaşamları ile ilgili memnuniyet durumu

Değişkenler	Sayı	%
Mesleğini sevme durumu (n:594)		
Hayır	153	25.8
Evet	441	74.2
Bulunduğu birimin fiziki koşullarından memnun olma durumu (n:596)		
Hayır	344	57.7
Evet	107	18.0
Kısmen	145	24.3
Hizmet içi eğitim ve konularından memnun olma durumu (n:595)		
Hayır	237	39.8
Evet	136	22.9
Kısmen	222	37.3
İşinden memnun olma durumu (n:596)		
Hayır	157	26.3
Evet	278	46.6
Kısmen	161	27.0
İşlerin çok yoğun ve iş yükünün fazla olduğunu düşünme (n:594)		
Hayır	126	21.1
Evet	336	56.4
Kısmen	134	22.5
Memnun olmadığı bir durumu idareye bildirme (n:592)		
Hayır	66	11.2
Evet	283	47.8
Hiç bir şey değişmeyeceği için bildirmem	243	41.1
Çalıştığı kurumdaki sosyal dayanışmadan memnun olma durumu (n:596)		
Hayır	216	36.2
Evet	177	29.7
Kısmen	203	34.1
Birimde çalışanlar arasındaki ilişkilerin yeterli düzeyde olduğunu düşünme (n:596)		
Hayır	140	23.5
Evet	246	41.3
Kısmen	210	35.2
Yönetimin çalışanlara dengeli ve adil bir şekilde görev verdiğini düşünme (n:595)		
Hayır	274	46.1
Evet	102	17.1
Kısmen	219	36.8
Bulunduğu birimde verimli olarak çalıştığına inanma (n:595)		
Hayır	357	60.0
Evet	82	13.8
Kısmen	156	26.2
Çalıştığı yerde bilgi ve becerilerini sergileyebilme durumu (n: 596)		
Hayır	122	20.5
Evet	261	43.8
Kısmen	213	35.7

Tablo 3. Ebe ve hemşirelerin hasta davranışı ile ilgili görüşleri

Hasta davranışı ile ilgili olarak en fazla rahatsızlık veren durum (n: 595)	Sayı	%
Hasta ve yakınlarının çok fazla soru sorması	89	15.0
Hasta ve refakatçilerin birimin genel kurallarına uymaması	247	41.5
Hastanın mevcut sorunu abartması ve gereğinden fazla ilgi beklemesi	259	43.5

İş memnuniyetini etkileyen mesleği bilinçli olarak tercih etme ve mesleğini sevme durumu oldukça önemlidir. Kahraman ve ark. (17) hemşirelerin mesleğini isteyerek seçen hemşirelerin iş doyumu puan ortalamalarının, istemeyerek seçen hemşirelere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bu çalışmada ilgili literatüre paralel bulgular saptanmış olup, mesleğini sevme oranı ile iş memnuniyeti arasında istatistik olarak anlamlı ilişki bulunmuştur ($p<0.01$). Bu çalışmada mesleğini sevme oranı %74.2 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde Karamanoğlu ve ark. (21) mesleğini sevme oranını %78, Aydın ve Akan (15), ise mesleğini sevme oranını %18.6 olarak saptamıştır.

Değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan ki-kare analizinde; çalışılan yer ile iş memnuniyeti oranı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiş olup ($p<0.05$), en düşük memnuniyet oranı hastanelerde çalışan ebe ve hemşirelerde bulunmuştur. Benzer şekilde Aydın ve Akan (15), Kvist ve ark. (10) hastanede çalışanların iş memnuniyetini daha düşük oranda tespit etmiştir. Bu durumun hastanede çalışanların gece nöbetlerinin ve iş yükünün daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

İş memnuniyeti oranı ile meslek grubu, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı arasında yapılan ayrı ayrı karşılaştırmalarda, istatistik olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına benzer olarak Çam ve ark. (7) tarafından yapılan çalışmada meslek grubu ile (hekim-hemşire) iş doyumu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Okray Kocabıyık ve Çakıcı (27) tarafından yapılan çalışmada meslek grubuyla iş doyumu arasında anlamlı ilişki olduğu ve hemşirelerin doktorlara göre iş doyumlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yine Okray Kocabıyık ve Çakıcı (27) tarafından yapılan çalışmada cinsiyet ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki olduğu ve erkeklerin, kadınlara göre iş doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına paralel olarak Tutar (12); Çam ve ark. (7), tarafından yapılan çalışmada ise cinsiyet ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Tutar (12), Okray Kocabıyık ve Çakıcı (27), Aksungur (28), Beyazsaçlı (9), Aydın

ve Akan (15) yaptıkları çalışmada iş doyumları ile yaş değişkeni arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Bu çalışmada farklı sonuçlar elde edilmiş ve yaş değişkeni ile iş memnuniyet oranı arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Çam ve ark. (7), Okray Kocabıyık ve Çakıcı (27), Aydın ve Akan (15) tarafından yapılan çalışmada eğitim düzeyi ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki bulunmuş olup, bu çalışmanın bulgularına paralel olarak Tutar (12), Aksungur (28), Beyazsaçlı (9), Tekin Kaya ve Bilgin'nin (11) yaptıkları çalışmada ise eğitim düzeyi ile iş doyumu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Okray Kocabıyık ve Çakıcı (27), Aydın ve Akan (15) evlilerin, bekarlara, Beyazsaçlı (9) ise bekarların, evlilere göre iş doyumunu anlamlı olarak daha yüksek bulmuştur. Bu çalışmanın bulgularına benzer olarak Çam ve ark. (7), Tutar (12), Aksungur (28), Kahraman ve ark. (17), Tekin Kaya ve Bilgin (11), çalışmalarında medeni durum ile iş memnuniyeti arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Yine Beyazsaçlı (9), çocuk sahibi olmayanları, çocuk sahibi olanlara, Aydın ve Akan (15) çocuk sahibi olanları, çocuk sahibi olmayanlara göre iş doyum düzeyini anlamlı bulmuşlardır. Bu çalışmanın sonuçlarına paralel olarak Kahraman ve ark. (17), Tekin Kaya ve Bilgin'nin (11) yaptıkları çalışmada ise iş doyumu ile çocuk sahibi olma durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Çalışmanın bulgularına bakıldığında mesleğini sevme, yoğun iş yükü ve çalışılan yerin iş memnuniyetini önemli derecede etkilediği görülmektedir. İş ortamında çalışanların iş yükünün fazla olmasının stres kaynağı oluşturacağı, yaşam kalitesini ve iş verimini olumsuz etkileyeceği ve sağlık hizmeti kalitesini düşüreceği, bu nedenle çalışma saatlerinin azaltılması ve her birimde yeterli sayıda ebe ve hemşire çalıştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca mesleği sevme durumunun iş memnuniyeti üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin mesleğini seçerken kendi ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları ve tercih edecekleri mesleğe ilişkin bilgilendirilmeleri önerilebilir.

Kaynaklar

1. Özgür G, Babacan Gümüş A, Gürdağ Ş. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtilerin incelenmesi. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi* 2011; 24: 296-305.
2. Tan M, Polat H, Akgün Şahin Z. Hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. *Sağlıkta performans ve kalite dergisi* 2012; 4: 67-78.
3. Al-Hussami M. A Study of nurses' job satisfaction: The relationship to organizational commitment, perceived organizational support, transactional leadership, transformational leadership and level of education. *European Journal of Scientific Research* 2008; 22(2): 286-295.
4. Tsai MT, Huang CC. The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction, and the three components of organizational commitment: a study of nurses in Taiwan. *Journal of Business Ethics* 2008; 80: 565-581.
5. Ahmad N, Oranye NO. Empowerment, job satisfaction and organizational commitment: a comparative analysis of nurses working in Malaysia and England. *J Nurs Manag* 2010; 18(5): 582-591.
6. Demirel Y, Öz B.F, Yıldırım G. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi. *Van Tıp Dergisi* 2014; 21(2): 92-100.
7. Çam O, Akgün E, Babacan Gümüş A, Bilge A, Ünal Keskin G. Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2005; 6: 213-220.
8. Derin N. Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi* 2007; Eskişehir.
9. Beyazsaçlı M. Devlet hastanelerinde görev yapan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi (KKTC Örneği). *International conference on new trends in education and their implications* 2010; 979-986. Antalya-Turkey.
10. Kvist T, Mantynen R, Partanen P, Turunen H, Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. Research article the job satisfaction of finnish nursing staff: the development of a job satisfaction scale and survey results. *Nursing Research and Practice* 2012; 1-11.
11. Tekin Kaya N, Bilgin S. Çankırı il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan ebe ve hemşirelerde iş doyum düzeyi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015; 1.
12. Tutar H. Erzurum'da devlet ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin işlem adaleti, iş tatmini ve duygusal bağlılık durumlarının incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını 2007; 12(3): 97-120.
13. Yüksel İ. Hemşirelerin iş güçlüğüne oluşturan değişkenlerin iş doyumunu, iş gerilimi ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2003; 13(1): 261-272.
14. Şendir M, Büyükyılmaz F, Yazgan İ, Bakan N, Mutlu A, Tekin F. Ortopedi ve travmatoloji hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin deneyim ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. *İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi* 2012; 20(1): 35-42.
15. Aydın M, Akan N. Mersin büyükşehir sınırları içinde çalışan ebelerin mesleki doyumunu. *Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2010; 3 (1): 15-21.
16. Karakuş H. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: Sivas ili örneği *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2011; 3(6): 46-57.
17. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E. Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi* 2011; 4(1): 12-18.
18. Say Şahin D, Önal Ö, Pehlivan Sütlü S, Kılınc A.S, Mutluay D. Acil servis ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi* 2014; 2(2): 81-92.
19. Hadımlı A, Şanlı Y, Tanrıverdi A, Eren N, Öztürk Can H. Bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumunu ve karar verme güçlerinin incelenmesi. *Uluslararası hakemli hemşirelik araştırmaları dergisi* 2014; 1(1): 52-66.
20. Öztürk H, Candaş B, Babacan E. Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. *Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi* 2015; 1(2): 25-36.
21. Karamanoğlu A, Gök Özer F, Tuğcu A. Denizli ilindeki hastanelerin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerinin değerlendirilmesi. *Fırat Tıp Dergisi* 2009; 14(1): 12-17.
22. Liu C, Zhang L, Ye W, Zhu J, Cao J, Lu X, et al. Job satisfaction and intention to leave: a questionnaire survey of hospital nurses in Shanghai of China. *J Clin Nurs* 2012; 21(1-2): 255-263.
23. Tekingündüz S, Kurtuldu A. İşten ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, liderlik ve iş stresi arasındaki ilişkilerin analizi: Bir hastane örneği. *International Journal of Human Sciences* 2015; 12(1): 1501-1517.

24. Sabancıođulları S, Dođan S. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin profesyonel benlik gelişim düzeyleri ve etkileyen faktörler. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi* 2014; 17(1): 15-22.
25. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. *Int J Nurs Stud* 2007; 44(4): 574-588.
26. Kaur Rao T, Malik S. Job satisfaction among nurses: a comparative study of nurses employed in government and private hospitals, *Journal of Applied Management & Computer Science* 2012; 1: 1-22.
27. Okray Kocabıyık Z, Çakıcı E. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumunu. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2008; 9: 132-138.
28. Aksungur A. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumunu ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi 2009; Ankara.

Yozgat Yöresinde Yaşayanlarda Hiperhomosisteineminin Sıklığı

Frequency of hyperhomocysteinemia among people living in Yozgat region

Hasan Ekim^{1*}, Meral Ekim², Yunus Keser Yılmaz¹, Muhammet Fevzi Polat³

¹Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat

²Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Yozgat

³Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı derin ven trombozu olmayan gönüllülerde serum homosistein, folat, B6 vitamini ve B12 vitamini seviyelerini belirlemek ve birbirleriyle ilişkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızın kapsamına 70 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Biyokimyasal analizler için EIA yöntemi (USCNlife-EIAab'China) kullanılarak homocystein, folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini seviyeleri ölçüldü. Cihazdan elde edilen absorbans değerleri kalibrasyon grafiğinde yerine koyularak örneklerin sonuçları elde edildi.

Bulgular: Çalışmamız kapsamına alınan gönüllülerin 35'i erkek, 35'i kadındı, yaşları 17 ile 78 yıl arasında değişmekte ve ortalama yaş 48.9±13.35 yıl idi. Homosisteinemi seviyesi 25 gönüllüde yüksek bulundu. Hiperhomosisteinematik gruptaki gönüllülerin 6'sında folik asit, 4'ünde B12 vitamini ve 3'ünde B6 vitamini seviyeleri normal değerlerin altındaydı. Ortalama homosistein seviyeleri kadınlarda 14.54±6.90 µmol/L, erkeklerde 16.13±10.01 µmol/L olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Hiperhomosisteinemi tespit edilen 25 katılımcının 6'sında kombine metilentetrahydrofolat redüktaz (MTHFR) C677T ve MTHFR A1298C mutasyonu tespit edildi. Homosisteinemi seviyesi yüksek olanların 10'unda (%40) hipertansiyon tespit edilmişken, homosisteinemi seviyesi normal olan 45 katılımcının ise sadece 7'sinde (%15.5) hipertansiyon tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızdan Türk toplumunda hiperhomosisteineminin ender olmadığı ve artmış hipertansiyon riskiyle birlikte olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, çalışmamızda görüldüğü gibi homosistein seviyesi yüksek olanlarda MTHFR 677 polimorfizmi sıklığı fazladır. Bu yüzden hiperhomosisteinematik olgular bu mutasyon içinde taranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, folat, vitamin B6, vitamin B12, MTHFR

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine the levels of serum homocysteine, folate, vitamin B6 and vitamin B12 and their relations with each other in volunteers without deep venous thrombosis.

Materials and Methods: Seventy apparently volunteers without deep venous thrombosis were included in the study. For biochemical analyses, homocysteine, folic acid, vitamin B12, and vitamin B6 levels were measured by EIA method (USCNlife-EIAab, China). The absorbance values obtained from the device were substituted into the calibration chart to prepare the results of samples.

Results: There were 35 male and 35 female patients ranging in age from 17 to 78 years, with a mean age of 48.9±13.35 years old. Twenty five volunteers had hyperhomocysteinemia. In hyperhomocysteinemia group, 6 volunteers had low folic acid level, 4 had low vitamin B12 level, and 3 had low vitamin B6 level. Mean Homocysteine levels were 14.54±6.90 µmol/L in females and 16.13±10.01 µmol/L in males. The difference was significant (p<0.05). Among the 25 participants with hyperhomocysteinemia, 6 had a combination of heterozygous methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 677 and heterozygous MTHFR 1298 mutations. Ten (40%) individuals with hyperhomocysteinemia had hypertension, while only 7 (15.5%) of the remaining 45 patients with normal homocysteinemia level had hypertension (p<0.05).

Conclusion: The data from this study suggest that increased homocysteinemia levels are not rare in Turkish people and are associated with an increased risk for hypertension. In Turkish individuals with hyperhomocysteinemia, there may be a high rate of MTHFR 677 polymorphism, as seen in this study. Therefore hyperhomocysteinemic patients should be screened for this mutation.

Key Words: Homocysteine, folate, vitamin B6, vitamin B12, MTHFR

Giriş

Hiperhomosisteineminin hem venöz tromboembolizm (VTE) hem ateroskleroz gelişmesinde yeni ve modifiye edilebilen bir risk faktörü olduğu kabul edilmektedir. Homosistein metabolizmasının neden olduğu aterosklerozun biyokimyasal mekanizması tam olarak bilinmiyorsa da homosisteinemi seviyesinde artışının direkt olarak damar endotelinde hasara yol açıp, endotelin antikoagülan vasfını bozarak prokoagülan bir vasıf kazandırdığı, düz kas hücrelerinde proliferasyona yol açtığı ve nitrik oksit (NO) salınımını veya etkisini azalttığı gösterilmiştir (1).

Epidemiyolojik birçok çalışma da hiperlipidemi, sigara kullanımı ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk faktörlerinin etkilerinden bağımsız olarak hiperhomosisteineminin prematür periferik vasküler, serebrovasküler ve koroner arter hastalıklarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (2,3).

Hiperhomosisteinemi venöz tromboembolizm veya diğer vasküler komplikasyonların (myokard enfarktüsü, inme, periferik dolaşım bozukluğu) gelişmesinde bir risk faktörü olmakla birlikte homosisteinemi seviyesi yüksek olanlarda bu komplikasyonların ne zaman gelişeceğini önceden kestirmek zordur. Ancak riskin azaltılması için beslenme alışkanlıkları gibi çevresel faktörlerin modifiye edilmesi şüphesiz yararlı olacaktır. Bu nedenle toplumda homosisteinemi seviyelerinin araştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Hiperhomosisteineminin protrombotik olduğu gibi aynı zamanda proaterojenik olduğu da kabul edilmekte olup, homosistein seviyelerindeki artışlar vasküler hastalıklarda oksidatif hasarı potansiyalize etmektedir (4). Homosisteinemi seviyelerindeki artışlarda homosistein metabolizmasında rol oynayan enzimlerin genetik defektleri yanında metabolizmasında kofaktör olarak rol oynayan B grubu vitaminlerin (folat, vitamin B6, vitamin B12) eksiklikleri de rol oynayabileceğinden çalışmamızın kapsamına homosistein ile birlikte bu vitaminler de alınmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2015 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran ve opere edilecek hastalar için kan vericisi adayları olan 70 gönüllü çalışma kapsamına alındı. Çalışmamız Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik

Kurulunun (Karar no:18/07) onaylamasıyla ve katılımcılardan onam alınmasıyla başlanmış ve Helsinki Deklarasyonu ile uyumlu olarak yürütülmüştür.

Homosistein seviyesini etkileyen ilaçları kullananlar, vitamin tedavisi görenler ve Wells Skoru değerlendirilmesiyle derin ven trombozu şüphesi olan olgular çalışmaya alınmadı.

Tüm olgulardan kan numuneleri alınmadan önce ağır egzersiz yapmamaları ve sigara kullananların bırakması istendi. Bir gece açlık sonrası total serum homosistein, folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyelerini ölçmek için heparinize kan numuneleri alınarak buz üzerine yerleştirildi. Numuneler en geç otuz dakikalık süre içinde santrifüj edildi. Analiz edilinceye kadar -70°C'de derin dondurucuda muhafaza edildi. Homosistein seviyesi yüksek olanlarda mutasyon analizi de yapıldı. Analiz esnasında aşağıdaki laboratuvar işlemleri uygulandı.

Çin menşeli, YH-BIOSEARCH marka, YHB1572Hu katalog numaralı Homosistein ELISA kitlerini kullanarak EIA yöntemi ile Homocysteine değerleri ölçüldü. Çalışmalar sırasında mikropilaka yıkayıcı olarak Almanya menşeli COMBI WASH HUMAN marka-model yıkayıcı kullanıldı. Okumalar ise Hollanda menşeli CHROMATE 4300 marka - model mikropilaka okuyucuda yapıldı. Tüm parametreler 450 nm dalga boyunda okutulmuş, cihazdan alınan absorbans değerleri kalibrasyon grafiğinde yerine koyularak örneklerin sonuçları elde edildi. Homocysteine ek olarak folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyeleri de kitleri kullanılarak aynı yöntemle ölçüldü.

Plazma homosistein seviyelerinin 5 ile 15 µmol/L arasında olması normal değerler olarak kabul edildi ve 15 µmol/L'ün üzerindeki değerler hiperhomosisteinemi olarak değerlendirildi. Homosisteinemi seviyesinin 15 ve 30 µmol/L arasında olması hafif, 30 ve 100 µmol/L arasında olması orta ve 100 µmol/L'un üzerinde olması ise ciddi hiperhomosisteinemi olarak değerlendirildi (5).

Folik asit konsantrasyonunun 3 ng/ml, vitamin B12 konsantrasyonunun 185 pmol/L ve vitamin B6 konsantrasyonunun 30 nmol/L'nin altında olması normal seviyelerin altı olarak değerlendirildi.

Homosisteinemi seviyesi yüksek olan olgularda faktör V leiden (FVL), protrombin gen mutasyonu (PT G20210A), metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) 677 ve 1298 mutasyonlarının analizi de yapıldı.

Bulgularımız ortalama±standart sapma olarak ifade edildi. İstatistiksel analiz için paired sample t-test kullanıldı. P<0.05 olması anlamlı olarak değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmamız kapsamına alınan olguların 35 erkek, 35 kadındı, yaşları 17 ile 78 yıl arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 48.9±13.35 yıl idi.

Toplam 70 olgunun 25'inde homosistein seviyeleri yüksekti. Hiperhomosisteinematik grupta 15 kadın (% 42.85) ve 10 erkek olgu (% 28.57) vardı. Hiperhomosisteinemi 19 olguda hafif, 6 olgudaysa orta seviyedeydi. Ortalama homosistein seviyeleri kadınlarda 14.54±6.90 µmol/L, erkeklerde 16.13±10.01 µmol/L olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Çoğunluğu kadınların oluşturduğu hiperhomosisteinematik olguların ortalama yaşı (50.84±13.69 yıl) homosistein seviyesi normal olan olgulardan (48.08±14.31 yıl)

daha yüksek idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı (P<0.05). Homosisteinemi seviyesi yüksek olan 6 olguda folik asit seviyesi, 3 olguda vitamin B6 seviyesi ve 4 olguda vitamin B12 seviyesi normal seviyelerin altındaydı (Tablo 1).

Hiperhomosisteinemi tespit edilen 25 olgunun 13'de (%52) MTHFR C677T mutasyonu, 15'inde (%60) MTHFR A1298C mutasyonu tespit edildi. Üç olguda homozigot MTHFR C677T ve 5 olguda kombine heterozigot MTHFR C677T ve heterozigot MTHFR A1298C mutasyonları tespit edildi. Bir olguda ise heterozigot MTHFR C677T, heterozigot MTHFR A1298C ve heterozigot FVL mutasyonları kombineydi. MTHFR mutasyonlarına 4 olguda heterozigot FVL, 1 olguda heterozigot PT G 20210A mutasyonu eşlik etmekteydi. Üç olgudaysa hiçbir mutasyon tespit edilmedi (Tablo 2).

Hiperhomosisteinemi tespit edilen 10 (%40) olgu, homosisteinemi seviyesi normal olan 7 (%15.5) olgu hipertansif idi (p<0.05).

Tablo 1. Folik asit seviyesi düşük olan olgularda vitamin B6 ve vitamin B12 seviyeleri ve eşlik eden mutasyonlar

Yaş	Cinsiyet	Folik Asit ng/ml	Vitamin B6 nmol/L	Vitamin B12 nmol/L	Eşlik eden mutasyonlar
49	K	2.88	144	267.26	HOM MTHFR 1298
55	E	0.75	<10	203.45	HET MTHFR 1298
41	E	0.93	<10	50	HET MTHFR 1298
28	K	0.82	13	167.74	HOM MTHFR 1298
51	Ê	1.11	60	164.52	HET MTHFR 677+ HET MTHFR 1298
69	E	0.82	53	57.14	HET MTHFR 677

E:erkek, K: kadın, HET: heterozigot, HOM: homozigot, MTHFR: metilentetrahidrofolat redüktaz.

Tablo 2. Homosistein seviyesi yüksek olan olgularda rastlanılan mutasyonlar

Mutasyonlar	Olgu sayısı
HET MTHFR 677	2
HOM MTHFR 677	3
HET MTHFR 677 + HET MTHFR 1298	5
HET MTHFR 677 + HET MTHFR 1298 + HET FVL	1
HET MTHFR 677 + HET PT G20210A	1
HET MTHFR 677 + HET FVL	1
HET MTHFR 1298	4
HOM MTHFR 1298	3
HET MTHFR 1298 + HET FVL	1
HOM MTHFR 1298 + HET FVL	1
WT (Wild Type)	3
Toplam	25

HEM: Heterozigot, HOM: homozigot, MTHFR: metilentetrahidrofolat redüktaz, WT Wild Type.

Tartışma

Dört karbonlu sülfür ihtiva eden bir amino asit olan homosistein 'HSCH₂CH₂CH(NH₂)COH' metioninin demetilasyonu ile oluşur. Vücudumuzdaki homosistein iki farklı yolla metabolize olur. Dolaşımdaki homosistein'in %50'si metilasyon siklusuna katılır, diğer %50'si transsülfürasyon yolağına girerek katabolize olur. Transmetilasyon yolağındaysa homosistein ya B12 vitamininin kofaktör olmasıyla metionin sentaz enzimi tarafından metionine dönüştürülür, ya da betain-homosistein metiltransferaz enzimi (BHMT) tarafından yine metionine dönüştürülür. Homosistein transsülfürasyon yolağında ise B6 vitamininin kofaktörlüğünde sistationin-β-sentaz ve sistationin-γ-lyaz enzimleri vasıtasıyla sisteine dönüştürülerek katabolize olur (6).

Dolaşımdaki tüm homosisteinin sadece %1'i serbest homosistein şeklinde bulunur. Toplam plazma homosistein muhtevasının %70'i disülfid köprüleriyle albümine bağlı olarak, %25'i birbirleriyle bağ yapıp disülfid homosistein olarak, %5'i ise sistein-homosistein veya homosistein tiyolaktan olarak bulunur (2).

Çalışmamızda olduğu gibi en sık orta derecede hiperhomosisteinemi görülür ve en sık nedeni ise N5-N10 metilentetrahidrofolat redüktaz'ın nokta mutasyonu nedeniyle alanin yerine valin gelmesiyle termolabil varyant MTHFR C677T oluşmasıdır (2).

Çok yüksek hiperhomosisteinemi ve homosistinüri ile seyreden doğumsal bir enzim defekti (sistationin beta-sentaz eksikliği) sonucu oluşan ve 100 µmol/L üzerindeki seviyelerde seyreden ciddi hiperhomosisteinemi olguları çok ender rastlanmakta olup, görülme sıklığı 100.000'de birdir (7).

Folik asit metabolizmasında önemli bir rolü olan MTHFR enziminde meydana gelen mutasyonlar hücrede folik asit ve homosistein düzeylerini etkilemektedir. Folat eksikliği ve hiperhomosisteinemi ile birlikte azalmış metiyonin konsantrasyonu ve MTHFR 677TT polimorfizminin olması gebelikte komplikasyonlara, doğan çocuklarda doğumsal bozukluklara ve Down sendromuna neden olabilir. Down sendromlu çocukların annelerinde yüksek oranda heterozigot MTHFR C677T mutasyonu ile kombine heterozigot MTHFR A1298C mutasyonu tespit edilmiştir (8). Homozigot MTHFR C677T mutasyonu olanlarda veya heterozigot MTHFR C677T mutasyonu ile kombine heterozigot MTHFR A1298C mutasyonu olanlarda folat

alımını da yetersizse homosisteinemi seviyeleri artabilir (5). Dolayısıyla folik asit yetersizliği homosistein seviyelerini artıran nutrisyonel bir faktördür. Ülkemizde folik asit eksikliğine bağlı nöral tüp defektleri diğer ülkelere göre daha sıktır (9). Bu da çalışmamızın önemini göstermektedir.

Vejeteryanların diyetinde metiyonin ve kolesterol gibi hayvansal proteinler yeterli miktarda olmadığından vejeteryanlarda kardiyovasküler hastalık riskinin düşük olabileceği düşünülse de tam tersi söz konusudur. Çünkü tek başına hiperhomosisteinemi bile koroner arter hastalığı için %10 oranında bağımsız bir risk faktörü olduğundan, B12 vitamini eksikliği nedeniyle homosisteinemi seviyeleri artabileceğinden vejeteryenlerde kardiyovasküler hastalıkların riskinin artmasının olası olduğunu düşünüyoruz. Nitekim vejeteryenlerin kardiyovasküler hastalıklara eğilimi olduğunu bildiren çalışmalar da vardır (10). Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme sağlıklı olmakla birlikte vejeteryan beslenme sağlıklı değildir, vejeteryan beslenme vitamin B12 eksikliği nedeniyle homosisteinemi seviyesini yükseltebilir (11). Çalışmamızda hiperhomosisteinemi tespit edilen 25 olgunun 15'inde (%60) diyetlerinde et miktarının az olduğu, sebze ağırlıklı beslendiklerini ama sebzelerinde çok pişirildiğini tespit ettik. Beslenme alışkanlığının düzenlenmesiyle olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyoruz.

Sebzelerde homosistein metabolizmasında vazgeçilmez bir kofaktör olan B12 vitamini olmadığından tüm vejeteryenler hiperhomosisteinemi için risk altındadır (10). Hayvansal ürün yemeyen vejeteryenlerde B12 vitamininin tek kaynağı ince bağırsakların distalinde bulunan bakterilerdir (12). Bu nedenle antibiyotik tedavisi gören vejeteryanlara ve B12 vitamini seviyesi yetersiz olanlara B12 vitamini desteğinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Homosistein seviyesi yüksek olanlarda, damar endotel bütünlüğünün bozulması, vazodilatatör yeteneğinin bozulması ve insülin direnci nedeniyle hipertansiyon gelişiminin hızlanması olasıdır (13). Deneysel çalışmalarda homosistein ile kan basıncı arasında nedensel bir ilişki olduğu ve hiperhomosisteineminin hipertansiyonu indüklediği gösterilmiştir. Klinik çalışmalarda da geçici veya kronik hiperhomosisteinemi ile endotele bağımlı vazodilatasyonun bozulduğu gösterilmiştir (14). Homosistein endoteli ve düz adalelerin derin tabakalarını etkileyerek hipertansiyon gelişmesine katkıda bulunur. Artmış homosistein konsantrasyonu kollajen üretiminin yoğunlaşması ve serin elastazların aktive olmasıyla

fibrozis ve kalsifikasyonu artırır (15). Arter duvarında sertleşmeye neden olarak homosistein kan basıncını yükseltebilir. Çalışmamızda özellikle homosisteinemi seviyesi yüksek olanlarda hipertansiyon sıklığının fazla olmasını hiperhomosisteinemi nedeniyle vasküler endotelial bütünlüğün bozulması ve/veya damar duvarının vazodilatasyon yeteneğinin bozulması sonucu arter duvarının elastikiyetinin kaybolarak sertleşmesiyle açıklayabiliriz.

Epidemiyolojik çalışmalarda da homosistein seviyelerindeki artışın hipertansiyona neden olan modifiye bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Homosisteinemi seviyelerindeki artış hipertansiyon ve tütün kullanımının proaterojenik olan olumsuz etkisini de arttırmaktadır (15). Eninde sonunda hipertansiyonlu olan tüm hastalarda makaslama stres ve proaterojenik süreçlerden dolayı endotelial hasar gelişecektir. Damar hasarları sonucu homosistein partiküllerinin endotel hücrelerinden ekstrasellüler sıvıya doğru aşırı hareketi nedeniyle kanda bu moleküllerin seviyesi artacaktır (15). Artmış homosistein ve S-adenozil homosistein molekülleri nedeniyle metilasyon potansiyelinin azalması endotel hücrelerinin bütünlüğünü riske atar. Ayrıca, homosisteinin tiyolaktone ootooksidasyonu esnasında serbest radikaller oluştuğundan ve glutasyon peroksidaz gibi antioksidan enzimlerin ekspresyonu da inhibe olur (16).

Homosistein seviyelerindeki artışlarının hipertansiyona yol açmasıyla ilgili hipotez, homosisteinin arteriolar konstriksiyon, renal disfonksiyon ve artmış sodyum reabsorpsiyonu ile arteriyel duvarda sertleşme yapması temel alınarak geliştirilmiştir. Homosistein oksidatif stresi arttırarak vasküler endotelde oksidatif hasara sebep olur, nitrik oksit ile ilgili vazodilatasyonu azaltır, vasküler düz adale hücrelerinin proliferasyonunu uyarır ve damar duvarının elastik yapısını değiştirerek hipertansiyona yol açabilir (17). Homosisteinin vasküler yapıya patojenik bir etkisi olmakla birlikte hipertansiyon gelişmesinin başlangıç safhalarındaki vasküler biyoloji ile homosistein seviyeleri arasındaki ilişkiyle ilgili bilgiler sınırlıdır (18). Bundan dolayı ileri çalışmalara gereksinim vardır.

Homosisteinemi seviyelerindeki artışlar koroner kalp hastalıkları için de bir risk oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada 15 µmol/L'ün üstündeki homosistein seviyelerinin koroner arter hastalığı için bağımsız bir risk faktörü olduğu ve homosistein seviyeleriyle koroner arter hastalığı arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiştir (9).

Koroner arter hastalığı olanlarda olmayanlara göre homosistein seviyeleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca, başarılı perkütan koroner girişimlerden ve stent uygulamalarından sonra restenoz gelişmesinde hiperhomosisteineminin bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (19). Benzer olarak belki de koroner arter cerrahisinden sonra gelişen restenozlarda hiperhomosisteineminin rolü olabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı stent trombozu geliştikten sonra koroner bypass cerrahisi önerilen hastalarda homosistein seviyelerinin ölçülmesinin tedavi planlanması açısından yararlı olacağını düşünüyoruz.

Folat ve vitamin B12 eksiklikleri homosisteinin metiyonine dönüşümünü azalttığından bu vitaminlerin eksikliğinde hiperhomosisteinemi görülebilir (20). Folat eksikliği olanlarda MTHFR C677T mutasyonu da eşlik ediyorsa homosisteinemi seviyelerinde artış olmaktadır. Çalışmamızda folat seviyesi düşük olan 6 olguda MTHFR mutasyonları da eşlik etmekteydi. MTHFR C677T polimorfizmi ancak folat seviyelerinin düşük olması halinde hiperhomosisteinemiye yatkınlık oluşturur. MTHFR C677T mutasyonu olanlarda folat seviyeleri yeterli hale getirilirse hiperhomosisteinemi ve ona bağlı olarak kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin olmayacağı hipotezi geliştirilmiştir. Bununla birlikte homosistein seviyeleri tayin edilmeden MTHFR analizlerinin yapılmaması gerektiği, ancak homosistein seviyelerinin yüksek olmasını izah edecek bir neden bulunamazsa MTHFR mutasyon analizlerinin yapılmasının başta ekonomik olmak üzere her bakımdan uygun olacağı bildirilmiştir (21).

Çalışmamızda olduğu gibi birçok çalışmada da erkeklerde homosisteinemi seviyesi daha yüksek bulunmuştur. Erkeklerde homosistein seviyelerinin fazla olması erkeklerin daha fazla kas kitlesine sahip olmasından, östrojen ve vitamin seviyelerindeki farklılıklardan kaynaklanmaktadır (22). Ülkemizde yapılan bir çalışmada yetişkinlerin aksine olarak kız çocuklarında homosistein seviyeleri erkek çocuklardan daha yüksek bulunmuştur (15). Muhtemelen yaş, cinsiyet, hormonal ve kas kitlesi değişiklikleri sonucu yetişkinlerde tersi bir durum görülmektedir (23). Ayrıca, erkeklerde BHMT aktivitesi %60 daha fazla olmakla birlikte, kadınlarda transsulfürasyon yolağıyla dönüşüm daha fazladır (6). Muhtemelen bunlardan dolayı erkeklerde homosistein seviyesi daha yüksektir.

Ortalama homosistein seviyesi sağlıklı Japon toplumunda 6 $\mu\text{mol/L}$, sağlıklı Güney Afrika toplumunda 13 $\mu\text{mol/L}$ ve Avrupa ülkelerindeyse 7.1 $\mu\text{mol/L}$ ile 10.7 $\mu\text{mol/L}$ arasında değişmektedir (23). Ülkemizde sağlıklı Türk toplumunda, ortalama homosisteinemi seviyelerinin 10 ve 12 $\mu\text{mol/L}$ arasında değiştiği bildirilmiştir (5). Ortalama homosistein seviyesi Zonguldak'ta yapılan bir çalışmada kadınlarda 7.38 ± 1.36 $\mu\text{mol/L}$, erkeklerde 9.51 ± 1.40 $\mu\text{mol/L}$ (19), Ankara'da yapılan çalışmada ise kadınlarda 8.7 ± 3.3 $\mu\text{mol/L}$, erkeklerde 10.6 ± 13.3 $\mu\text{mol/L}$ olarak tespit edilmiştir (23). Çalışmamızda ise ortalama homosistein seviyeleri kadınlarda 14.54 ± 6.90 $\mu\text{mol/L}$, erkeklerde 16.13 ± 10.01 $\mu\text{mol/L}$ olup, ülkemiz ve Avrupa ülkelerinin ortalamasının üzerindedir.

Ülkemizde yapılan diğer çalışmalara benzer olarak çalışmamızda da Türk toplumunda erkeklerde homosisteinemi seviyesi kadınlardan daha fazla olduğu halde aksine Fin toplumunda hiperhomositeinemi gelişmesi bakımından kadın ve erkek cinsiyet arasında bir fark bulunmamıştır. Yine Fin toplumunda homosisteinemi seviyeleriyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve inme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (19).

Yöremizde ilk defa yapılan Bozok Üniversitesi Bilimsel Projeler Birimi tarafından desteklenen çalışmamızda (kod no: 2015TF/A154) erkeklerde hiperhomosisteinemiye daha sık rastlanmıştır. Homosisteinemi seviyesi yüksek olanlarda homosisteinemi seviyesi normal olanlara göre hipertansiyon sıklığının daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca hiperhomosisteinemi olanlarda MTHFR 677 ve MTHFR 1298 mutasyonu analizleri ve serum folat ölçümü de yapılmalıdır. Hiperhomosisteinemiye bağlı komplikasyonları azaltmak için beslenme alışkanlıklarının da değiştirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Temel İ, Özerol E. Homosistein metabolizma bozuklukları ve vasküler hastalıklarla ilişkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 9(2): 149-157.
2. Sucu M, Karadede AA, Toprak N. Homosistein ve kardiyovasküler hastalıkları. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29(3): 181-190.
3. Woo KS, Chook P, Lolin YI, Cheung AS, Chan LT, Sun YY, et al. Hyperhomocyst(e)inemia is a risk factor for arterial endothelial dysfunction in humans. Circulation 1997; 96(8): 2542-2544.
4. Köseoğlu E, Karaman Y. Relations between homocysteine, folate and vitamin B12 in vascular dementia and in Alzheimer disease. Clin Biochem 2007; 40(12): 859-863.
5. Köktürk N, Kanbay A, Aydoğdu M, Özyılmaz E, Bukan N, Ekim N. Hyperhomocysteinemia prevalence among patients with venous thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost 2011; 17(5): 487-493.
6. Cohen E, Levi A, Vecht-Lifshitz SE, Goldberg E, Garty M, Krause I. Assessment of a possible link between hyperhomocysteinemia and hyperuricemia. J Investig Med 2015; 63(3): 534-538.
7. Faeb D, Chiolero A, Paccaud F. Homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: Should we (still) worry about it? Swiss Med Wkly 2006; 136 (47): 745-756.
8. Keser N, Pazarbaşı A, Özpak L. Metilentetrahidrofolat redüktaz aktivitesi ve folat metabolizması. Arch Med Rev J 2014; 23(2): 237-256.
9. Tokgözoğlu SL, Alikışifoğlu M, Atalar E, et al. Homosistein ve MTHFR genotipinin koroner arter hastalığı risk ve yaygınlığının belirlenmesindeki önemi. Türk Kardiyol Dern Arş 1999; 27(9): 598-603.
10. Kapoor A, Zuberi NA, Rathore MI, Baig M. Serum homocysteine level in vegetarians in district Tharparker, Sindh. Pak J Med Sci 2015; 31(1): 127-130.
11. Aksoy N, Geyikli İ, Saygılı Eİ. Sağlıklı kişilerde plazma homosistein düzeyinin belirleyicileri. Turk J Biochem 2006; 31(4): 175-181.
12. Karabudak E, Kızıltan G, Cigerim N. A comparison of some of the cardiovascular risk factors in vegetarian and omnivorous Turkish females. J Hum Nutr Diet 2008; 21(1): 13-22.
13. Minareci E, Şadan G. Homosistein metabolizmasını etkileyen ilaçlar ve ilaç etkileşimleri. Türkiye Klinikleri J Pharm Sci 2012; 1(1): 46-58.
14. Ganguly P, Alam SF. Role of homocysteine in the development of cardiovascular disease. Nutr J 2015; 14: 6.
15. Dikmen M. Homosistein metabolizması ve hastalıklarla ilişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2004; 24(6): 645-652.
16. Lim U, Cassano PA. Homocysteine and blood pressure in the third national health and nutrition examination survey, 1988-1994. Am J Epidemiol 2002; 156(12): 1105-1113.
17. Sengwayo D, Moraba M, Motaung S. Association of homocysteinaemia with hyperglycaemia, dyslipidaemia, hypertension and obesity. Cardiovasc J Afr 2013; 24(7): 265-269.
18. Wang Y, Chen S, Yao T, Li D, Wang Y, Li Y, et al. Homocysteine as a risk factor for

- hypertension: a 2-year follow-up study. *PLoS One* 2014; 9(10): e108223.
19. Taskin G, Yilmaz Sipahi E, Yildirimkaya M, Nadirler F, Halloran M, Ayoglu FN, et al. Plasma total homocysteine levels in a healthy Turkish population sample. *Acta Cardiol* 2006; 61(1): 35-42.
 20. Wotherspoon F, Laight DW, Shaw KM, Cummings MH. Homocysteine, endothelial dysfunction and oxidative stress in type 1 diabetes mellitus. *BR J Diabetes Vasc Dis* 2003; 3(5): 334-340.
 21. Toprak SK, Terzi YK, Şahin F. Thrombosis and risk factors: A comment. *Turk J Hematol* 2012; 29(1): 101-103.
 22. Golbahar J, Rezaian G, Bararpour H. Distribution of plasma total homocysteine concentrations in the healthy Iranians. *Clin Biochem* 2004; 37(2): 149-151.
 23. Yaman H, Akgul EO, Kurt YG, Cakir E, Gogeldi E, Kunak ZI, et al. Plasma total homocysteine concentrations in a Turkish population sample. *Acta Cardiol* 2009; 64(2): 247-251.

Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik

A new surgical technique for an Unusual Case of Fibular (Postaxial) Polydactyly

Fatih Küçükdurmaz¹, Tuhan Kurtulmuş^{2*}, Gürsel Saka², İhsan Özdamar², Fuat Akpınar³

¹Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

²Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

³Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

ÖZET

16 yaşında bayan hasta polikliniğimize, sol ayak beşinci parmakta fazlalık, ayakkabı kullanımında güçlük, ağrı, ve kozmetik şikayetlerle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol ayak polidaktili tanısı konan hastamızın, diğer sistemlere ait patolojisi bulunmamaktaydı ve ailesinde benzer anomaliye sahip başka bireyler mevcut değildi. Çalışmaya aldığımız ayak polidaktili olgusunda, literatürde görülen olgulardan farklı postaksiyel polidaktili (hem y şeklinde metatars hem de proksimal falanks duplikasyon) malformasyonu mevcuttu. Polidaktilide genellikle kabul edilen cerrahi teknik, lateralde mevcut olan ektopik parmağın ampütasyonudur. Bu olguda uyguladığımız cerrahi teknikte ise ampütasyon ile beraber parmağın rekonstrüksiyonunu sağladık. Bu sıradışı olguya uyguladığımız farklı cerrahi teknikle, hem kozmetik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, polidaktili, konjenital ayak anomalileri

ABSTRACT

16-year-old female patient referred to our polyclinic with difficulty in wearing shoe, foot pain, misformation of fifth toe and cosmetic complaints. After examination, left foot polydactyly is diagnosed and the patient has not got any other systemic pathologies and family history. The case presented here differs from frequently seen cases of polydactyly in that the anomaly was postaxial polydactyly (both Y-shaped metatarsal and proximal phalanx duplication). Lateral ectopic toe amputation is generally accepted procedure for the polydactyly surgery. In this case we performed amputation and reconstruction surgery procedure. With the different surgical technique applied in this unusual case, we aimed to achieve successful cosmetic and functional results.

Key Words: Surgical management, polydactyly, congenital foot abnormalities

Giriş

Gelişimsel bir bozukluk olan polidaktili, ayağın ön kısmının en sık görülen konjenital anomalisidir. Sıklıkla ayak başparmak veya diğer parmak fazlalıkları şeklinde görülür (1). Duplikasyon; distal ve orta falanksta görülmekle beraber herhangi bir parmak veya metatarsta görülebilir (1). Polidaktilin etiyolojisi ve patogenezi hakkında kesin bilgi yoktur. Bu anomalinin ileri yaş gebelik veya gebeliğin erken döneminde kimyasal maddelerin etkilerine bağlı geliştiği

düşünülmektedir (2). Yapılan çalışmalarda izole polidaktilin otosomal dominant, ek patolojilerle birlikteliğinde ise otosomal resesif kalıtsal geçişli olduğu gösterilmiştir (3). Polidaktili vakaların % 50'sinde bilateral görülür. Diğer patolojilerle birlikte görülme oranı % 15 civarındadır (2,4). Sınıflandırma, fazla olan yapının anatomik yerleşim yerine ve morfolojisine göre yapılmaktadır (2,5). Değişik yaş gruplarındaki hastalara baktığımızda ayakkabı giymede güçlük, ağrı veya kozmetik olarak güzel durmaması başlıca yakınmalardır. Hastaların tedavisi çoğunlukla

*Sorumlu Yazar: Dr. Tuhan Kurtulmuş, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elmalıkent Mahallesi Adem Yavuz Cad. No:1 Ümraniye / İstanbul, Tel: 0 (216) 632 18 18, Fax: 0 (216) 632 71 24,

E-mail: drtuhan@hotmail.com

Geliş Tarihi: 14.02.2014, Kabul Tarihi: 05.04.2016

cerrahi olarak yapılır. Cerrahi müdahalenin çocuk yürüme çağından önce yapılması önerilir. Fakat yetişkin yaş grubunda da yapılabilir. Cerrahi tedaviyi kabul etmeyen hastalara ayakkabılarının ön kısmının genişletilmesi veya yükseltilmesi gibi değişiklikler yapılabilir.

Çalışmaya aldığımız postaksiyel polidaktili olgumuzun, füzyon olmuş ekstra metatarsal baş ve füzyon olmuş proksimal falanks duplikasyon anomalisini farklı bir cerrahi yöntem uygulayarak tedavi ettik.

Olgu

On altı yaşında bayan hasta, sol ayak 5. parmakta fazlalık, ayakkabı kullanmada güçlük, ağrı, ve kozmetik yakınmaları mevcuttu. Hastanın sol ayak anteroposterior grafide 5. parmak ve 5. metatars duplikasyonu görülmektedir (Resim 1). Hastanın hikayesinde başka organ sisteminde hastalık yoktu. Ailesinde benzer anomaliye sahip başka bireyler mevcut değildi.

Cerrahi Teknik: Hasta supin pozisyonunda masaya yatırıldı. Proflaktik antibiyotik olarak turnike uygulanmasından yarım saat önce 1gr sefazoline verildi. Cerrahi alandaki kanamayı azaltıp cerrahi işlemi kolaylaştırmak amacıyla havali turnike kullanıldı. Hastaya cerrahi müdahale olarak 5. parmak proksimal falankstan metatarsofalangial eklem bütünlüğünü koruyacak falanks eksizyonu ve 5. metatars duplike baş ve boyunu koruyarak, gerçek 5. metatars baş ve boyun bölgesi eksizyonu uygulandı. Eksize edilen yapılar taralı olarak görülmektedir (Resim 2). Daha sonra 5. metatarsın bazisine tabanı medialde olacak şekilde kapalı kama osteotomisi uygulandı

(Resim 2). Anatomik dizilimi sağlamak ve kaynama oluşuncaya kadar redüksiyonu korumak amaçlı distalden proksimale 1 adet intramedüler Kirschner teli (K teli) uygulandı. Skopi ile redüksiyon kontrolü yapıldı. Parmakların dolaşımının normal olduğu görüldü. Katlar kapatılıp kısa bacak atele alındı. Altıncı haftada radyolojik kaynama gelişince kısa bacak atel ve K teli çıkartıldı. Hastanın ameliyat sonrası birinci gün ayak anteroposterior (Resim 3) ve 6. ay filmi (Resim 4) görülmektedir.

Resim 1. On altı yaşındaki bayan hastanın sol ayak 5. parmak ve 5. metatars duplikasyonu gösteren anteroposterior grafisi.

Resim 2. Cerrahi esnasında eksize edilen, yerinde bırakılan ve osteotomize edilen kemik yapıları gösteren çizim.

Resim 3. Ameliyat sonrası birinci gün sol ayak anteroposterior grafisi.

Resim 4. Ameliyat sonrası altıncı ay sol ayak anteroposterior grafide kaynamanın gerçekleştiği görülmekte.

Tartışma

Polidaktili ayağın yaygın görülen konjenital bir malformasyonudur. Literatüre baktığımızda değişik sınıflandırmalar görülmektedir (1,5). Olgumuzda Venn-Watson sınıflamasını kullandık (1). Venn-Watson, etkilenmiş metatarsın anatomisi ve morfolojisine göre sınıflama yapmıştır (1). Bu sınıflamaya göre preaksiyel polidaktilide; metatars kısa ve geniştir. Postaksiyel polidaktilideyse, metatars Y-shaped, T-shaped, geniş ya da tamamen dupliktedir. Bizim olgumuzda hem y şeklinde metatars hemde proksimal falanks duplikasyon anomalisi vardı. Postaksiyel polidaktili cerrahi girişimlerinin çoğu aksesuar yapının raket tarzı insizyonu ile tedavi edilir (6). Bazı yazarlar polidaktili malformasyonun her hasta için özel olarak değerlendirilmesini önerirler. Yine bu yazarlara göre daha transvers pozisyonda ve hipoplastik olan yapı eksize edilmelidir (7). Olgumuzun her iki malformasyonu içermesi nedeniyle aksesuar yapının eksizeyonu yerine farklı bir cerrahi yaklaşım kullanarak tedaviyi gerçekleştirdik.

Ameliyattan sonra hastamızın 15. günde dikişleri alındı. Altıncı haftada osteotomi hattında yeterli kaynama görüldükten sonra parsiyel ve 9. haftada tam yük vermesine izin verildi. Altıncı aydan sonra ağrı, ayakkabı kullanmada güçlük ve kozmetik şikayetleri düzeldi.

Sonuç olarak polidaktili cerrahisi basit gözükmeyle beraber doğru planlama yapılmadığında daha sorunlu ayak yapısı oluşmasına yol açabilir. Polidaktili cerrahisi her yaş grubunda uygulanabilir. Her vaka tek başına değerlendirilmelidir. Cerrahinin şekline, eksize edilecek veya yerinde bırakılacak anatomik yapıların hangisi olacağına vakanın anomalisine göre karar verilmelidir. Cerrahi girişim ayakkabı giyme problemini çözme, ağrı ve kozmetik nedenlerden dolayı uygulanmalıdır.

Çıkar çatışması; Yazarların hepsi çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Kaynaklar

1. Venn-Watson EA. Problems in polydactyly of the foot. Orthop Clin North Am 1976; 7(4): 909-927.
2. Phelps DA, Grogan DP. Polydactyl of the foot. J Pediatr Orthop. 1985; 5(4): 446-451.
3. Eze KC, Awosanya GO, Akhigbe OA. Isolated dextrocardia with bilateral undescended testis and bilateral polydactyl of the hands and feet: a

- case report. The Nigerian Postgraduate Medical Journal 2008; 15(1): 61-63.
4. Watanabe H, Fujita S, Oka I. Polydactyl of the foot: an analysis of 265 cases and a morphological classification. Plast Reconstr Surg. 1992; 89(5): 856-877.
 5. Blauth W, Olason AT. Classification of polydactyly of the hands and feet. Arch Orthop Trauma Surg 1988; 107(6): 334-344.
 6. Christensen JC, Leff FB, Lepow GM, Schwartz RI, Colon PA, Arminio ST, et al. Congenital polydactyly and polymetatarsalia: classification, genetics, and surgical correction. J Foot Surg 1981; 20(3): 151-158.
 7. Morley SE, Smith P. Polydactyly of the feet in children: suggestions for surgical management. Br J Plast Surg 2001; 54(1): 34-38.

Çocukluk Çağında Nadir Bir Barsak Obstrüksiyonu Nedeni: Poliüretan Köpük Yutma

A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Childhood: Polyurethane foam swallowing

Burhan Beger^{1*}, Baran Serdar Kızılyıldız², Kamuran Karaman², Mehmet Melek¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Özel İstanbul Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van, Türkiye

ÖZET

Yabancı cisim yutulması çocukluk çağında morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir sorundur. Yutulan yabancı cisimlerin %60'ının midede, %20'sinin özefagusta, %11'inin barsaklarda, %9'unun orofarinkste olduğu bildirilmiştir. Yutulan bu cisimlerin çoğu gastrointestinal sistemi kesintisiz olarak geçmektedir. Olguların %10-20'si endoskopik olarak, %1-14'ü ise cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Bu çalışmada poliüretan köpük yutma sonucu gelişen ve ileal obstrüksiyon nedeniyle laparotomi uygulanan 8 yaşındaki bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk , yabancı cisim, ileus

ABSTRACT

Foreign body ingestion is a significant problem that causes morbidity and mortality in childhood. Ingested foreign bodies could be detected in stomach (60%), esophagus (20%), intestines (11%) and oropharynx (9%). In almost 80% of the cases, the ingested material passes uneventfully through the gastrointestinal tract. Endoscopy is applied in 10-20% and surgery is applied to 1-14% of the cases. Here we report a 8-year-old child who has undergone laparotomy for ileal obstruction due to polyurethane foam ingestion.

Key Words: child, foreign body, ileus

Giriş

Yabancı cisim yutulması çocukluk çağının sık karşılaşılan morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir (1). Her yıl ABD'de 100.000'in üzerinde yabancı cisim yutma vakası bildirilmekte ve bunların %80'ini 6 ay-3 yaş arasında çocuklar oluşturmaktadır (2). Yutulan yabancı cisimlerin %60'ının midede, %20'sinin özefagusta, % 11'inin barsaklarda, %9'unun orofarinkste olduğu bildirilmiştir (3). Yutulan bu cisimlerin çoğu gastrointestinal sistemi kesintisiz olarak geçmektedir. Olguların %10-20'si endoskopik olarak, %1-14'ü ise cerrahi olarak çıkarılmaktadır (4). Bu çalışmada ileus ön tanısı ile opere edilen ve intraoperatif yabancı cisim saptanan çocuk olgu sunuldu.

Olgu Sunumu

Daha önce tamamen sağlıklı olan 8 yaşında erkek olgu 3 gündür devam eden halsizlik, safralı kusma

ve sağ alt kadranda ağrısı yakınmaları ile geldiği acil polikliniğimizde görüldü. Yapılan fizik muayenede sağ alt kadranda hassasiyet ve rebound mevcuttu. Rektal tuşe normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre sayısının 13700 /mm³ olması dışında özellik yoktu. Ayakta direkt batın grafisinde yaygın hava sıvı seviyeleri mevcuttu. Ultrasonografide sağ alt kadranda 5x6 cm çapında kitle ya da plastrone apandisit olarak yorumlanabilecek lezyon saptandı. Olgumuzda yabancı cisim yutma öyküsünün olmaması nedeniyle endoskopik girişim ve ek radyolojik tetkik yapılması düşünülmeydi. Olgu akut abdomen ön tanısı ile yatırıldı ve sıvı resüsitasyonu ve antibiyotik profilaksisinin ardından operasyona alındı. Appendiks inflame görünümdeydi. Terminal ileumda yaklaşık 5 cm'lik sert kıvamda ve intestinal duvara fiks kitle (Resim 1-2) eksize edilerek uç-uca barsak anastomoz edildi. Patolojik inceleme yabancı cisim reaksiyonu olarak yorumlandı. Olgu ve yakınları tekrar sorgulandığında 5 gün önce PVC pencerelerde

macun olarak kullanılan poliüretan köpük yuttuğu öğrenildi. Olgu operasyon sonrası 8. gün sorunsuz olarak taburcu edildi.

Resim 1. Barsak duvarı ile eksize edilen yabancı cisim.

Resim 2. Barsak duvarı ile eksize edilen yabancı cisim.

Tartışma

Çocukluk döneminde yabancı cisim yutulması, özellikle 6. aydan sonra sık görülen bir acil başvuru nedenidir (1). Oyuncakların plastik parçaları ve metal paralar en sık yutulan cisimlerdir. Çocuklarda yutulan yabancı cisimlerin önemli bir kısmı herhangi bir şikayet nedeni olmaz (5). Yutulan yabancı cisimlerin % 90'ı spontan olarak ve sorunsuz şekilde gastrointestinal sistemi terk eder (6). 325 pediatrik hasta üzerinden yapılan retrospektif bir çalışmada ise yutulan yabancı cisimlerin %60'ının midede, %20'sinin özefagusta, % 11'inin barsaklarda ve %9'unun orofarinkste olduğu bildirilmiştir (3).

Yutulan yabancı cisim gastrointestinal sistemde obstrüksiyon yaptığı yere göre semptom ve bulgulara neden olur. Özefagusta obstrüksiyona

neden olan bir yabancı cisim yeme reddi, disfaji, hipersalivasyon, kusma, hırıltı, stridor veya boğaz ve göğüs ağrısına neden olurken; intestinal obstrüksiyon kusma, karın ağrısı, abdominal distansiyon ve hassasiyet ile kendini gösterir (6). Barsaklardaki yabancı cisimler geçişin kısmen zor olduğu duodenumun C lümeni, Treitz ligamanı, terminal ileum, ileoçekal valv ve sigmoid kolonda takılarak obstrüksiyon ve perforasyona neden olabilirler (7). Bazı olgularda ise yabancı cisim yutulması ile ilişkili olmayan semptomlar görülebilir (8).

Obstrüksiyon bulguları gelişmediği sürece olgular klinik ve radyografik olarak izlenebilir. PİL, iğne, keskin kenarlı cisim yutanlar ile mide çıkış sendromu olan hastalar sıklıkla opere edilirler (9). Ateş, kusma, karın ağrısı ve özellikle yakınmaların varlığı durumunda yabancı cisim acilen çıkarılmalıdır (10). Üst gastrointestinal sistemde olan obstrüksiyonlarda endoskopi kullanılırken, alt gastrointestinal sistem obstrüksiyonlarında laparaskopi ve laparotomi endikasyonu olmaktadır (11). Çocuklarda yabancı cisim yutularında en büyük görev çocuk cerrahlarına düşmektedir. Olgudan olumlu öykü alınmıyorsa bile bu durum yabancı cisim yutulma olasılığını dışlamaz. Benzer şekilde yabancı cisim yutma öyküsü veren bir olguda fizik muayene bulgusu olmazsa bile tanıyı ekarte etmek her zaman mümkün olmaz (12).

Poliüretan bir tür polimerdir. Olgunlaşma süresi (24-72 saat) sonunda oldukça sağlam ve sert bir polimer yapı elde edilir (13). Olgumuzda da bu polimer ileum duvarına fiske olmuş ve obstrüksiyon bulgularına yol açmıştır.

Sonuç olarak yabancı cisim yutan çocuğun izleminde, yabancı cismin yerinin belirlenmesi ve tedavinin bu verilere uygun yapılması önemlidir. Olgumuzda olduğu gibi yabancı cisim yutulması anamnezi vermeyen ve spesifik tanı konamayan barsak obstrüksiyonu olan olgularda, ısrarla yabancı cisim anamnezi sorgulanmalıdır.

Kaynaklar

1. Aydoğdu S, Arıkan C, Cakir M, Baran M, Yüksekaya HA, Saz UE ve ark. Foreign body ingestion in Turkish children. Turk J Pediatr 2009; 51(2): 127-132.
2. Wyllie R. Foreign bodies in the gastrointestinal tract. Curr Opin Pediatr 2006; 18(5): 563-564.
3. Arana A, Hauser B, Hachimi-Idrissi S, Vandenplas Y. Management of ingested foreign bodies in childhood and review of the literature. Eur J Pediatr 2001; 160(8): 468-472.

4. Velitchkov NG, Grigorov GI, Losanoff JE, Kjossev KT. Ingested foreign bodies of the gastrointestinal tract: retrospective analysis of 542 cases. *World J Surg* 1996; 20(8): 1001-1005.
5. Dahshan A. Management of ingested foreign bodies in children. *J Okla State Med Assoc* 2001; 94(6): 183-186.
6. Vijaysadan V, Perez M, Kuo D. Revisiting swallowed troubles: intestinal complications caused by two magnets-a case report, review and proposed revision to the algorithm for the management of foreign body ingestion. *J Am Board Fam Med* 2006; 19(5): 511-516.
7. Kellam LL, Johnson PJ, Kramer J, Keegan KG. Gastric impaction and obstruction of the small intestine associated with per simmon phytobezoar in a horse. *J Am Vet Med Assoc* 2000; 216(11): 1279-1281.
8. Bending DW, Mackie GG. Management of smoothblunt gastric foreign bodies in asymptomatic patients. *Clin Pediatr* 1990; 29(11): 642-645.
9. Suita S, Ohgami H, Nagasaki A, Yakabe S. Management of pediatric patients who have swallowed foreign objects. *Am Surg* 1989; 55(9): 585-590.
10. Eisen GM, Baron TH, Dominitz JA, Faigel DO, Goldstein JL, Johanson JF, et al. Guideline for the management of ingested foreign bodies. *Gastrointest Endosc* 2002; 55(7): 802-806.
11. Moon JS, Bliss D, Hunter CJ. An unusual case of small bowel obstruction in a child caused by ingestion of water-storing gel beads. *J Pediatr Surg* 2012; 47(9): 19-22.
12. Yalçın S, Karnak I, Ciftci AO, Senocak ME, Tanyel FC, Büyükpamukçu N. Foreign body ingestion in children: an analysis of pediatric surgical practice. *Pediatr Surg Int* 2007; 23(8): 755-761.
13. Helou M, Carpentier JF, Guillaume SM. "Poly (carbonate-urethane): an isocyanate-free procedure from a,w-di(cyclic carbonate) telechelic poly(trimethylene carbonate)s, *Green Chem.*, 2011, 13, 266.

Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report

Serkan Arslan*, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Abdurrahman Önen, İbrahim Uygun, Selçuk Otçu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Ürinom, ciddi üriner obstrüksiyon, travma veya endouroloji girişimleri sonucu oluşmaktadır. Ürinom tanısı, alta yatan problemi düzeltmek ve gelişebilecek ürosepsis veya intraabdominal sepsis gibi komplikasyonları önlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada perkütan tedavi ile düzelmeyen ürinomun cerrahi tedavi yönetimini sunmayı amaçladık.

Travma sonrası ürinom gelişen hastaya perkütan drenaj takıldı. Perkütan drenajın uzun sürmesi üzerine Double J stent yerleştirilmeye karar verildi. Sistoskopiyle skopi altında çekilen retrograd pyelografide (RPG) üreteropelvik bileşkede ciddi ekstrasvazyon saptandı. Skopi altında 3.8 Fr Double J stent renal pelvis'e gönderildi. 3 aylık takiplerinde klinik şikayeti olmayan hastanın üriner USG'sinde hafif hidronefroz dışında patoloji saptanmadı.

Renal travmalı hastalarda geç dönemde ürinom görülebileceği, takiplerde akıldan çıkarılmamalıdır. Dirençli ürinomlu hastalarda enfeksiyon ve apse gelişimini önlemek için girişim gerekebilir. Bu girişimin tipi hastaya göre perkütan drenaj veya Double J stent olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ürinom, renal laserasyon, ekstrasvazyon, üreteral stent

ABSTRACT

Urinoma occurs as a result of as severe urinary obstruction, trauma or endourology interventions. It commonly occurs because of traumas or urinary obstruction. Percutaneous drainage was applied to patients with post-traumatic urinoma. Double J stent of 3.8 Fr was sent to the renal pelvis under fluoroscopy. When the drainage was decreased at the Postop 3rd day, percutaneous catheter was removed and the patient was discharged. In the 3-month follow-up the patient had no clinical complaints of urinary, USG was normal except mild hydronephrosis.

Urinoma must be always kept in mind in the follow-up, because urinoma may be seen in the late period in patients with renal trauma. Percutaneous drainage treatment and using Double J stent is sufficient in the patient with urinoma.

Key Words: Urinoma, renal laceration, extravasation, ureteral stent

Giriş

Batın travmaları çocuklarda sık görülmektedir. Böbrek, pediatric travmalarda dalak ve karaciğerden sonra sık yaralanan organlardan biridir. Böbrek, travmalarının %90'ı künt travmalara bağlı, %10'u penetran travmalara bağlı oluşmaktadır (1). Renal travmalar çoğu zaman flank bölgeye darbe veya yüksekten düşmeye bağlı oluşmaktadır. Flank bölgede darbe sonrasında

oluşabilmektedir. Yüksekten düşmede daha çok pedikül yaralanırken, flank bölgeye darbe sonucunda parankimal veya kapsüler laserasyon olabilmektedir (2). Ürinom ciddi üriner obstrüksiyon, travma veya endouroloji girişimleri sonucu oluşmaktadır. Ürinom tanısı, alta yatan problemi düzeltmek ve gelişebilecek ürosepsis veya intraabdominal sepsis gibi komplikasyonları önlemek açısından önemlidir (3).

Resim 1. Sağ böbrekte derin parankimal laserasyon.

Resim 2. Sağ böbrekte ürinoma ait Bilgisayarlı Tomografi görüntüsü.

Olgu Sunumu

Merdivenden düşme anamneziyle dış merkeze başvuran 5 yaşında kız hastada sadece mikroskopik hematüri saptanmıştır. Ultrasonografide herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Bir ay sonra karnında ağrı ve şişkinlik şikayetiyle tekrar hastaneye başvuran olgumuzda intraabdominal kistik kitle saptanmıştır. Batın içi kitle ön tanısıyla hasta kliniğimize sevk edilmiştir. Yapılan USG'sinde batın içi kist tespit edilmiştir. Çekilen bilgisayarlı tomografisinde sağ renal bölgede 8x10 cm boyutlarında ürinom saptanmıştır (Resim 1,2). USG eşliğinde 8 Fr nefrostomi kateteri kist içinde yerleştirildi. Materyal analiz edildi. İdrar ile uyumlu idi. Sistoskopiyle skopi altında çekilen retrograd pyelografide (RPG) üreteropelvik bileşkede ekstrevasiyon saptandı. Skopi altında 3.8 Fr Double J stent renal pelvise gönderildi. Postop 3. günde üriner drenaj azalınca perkütan kateteri çekildi ve hasta taburcu edildi. Dört hafta sonra ise Double J kateteri çekildi. Kontrol RPG'de herhangi bir patoloji saptanmadı. Üç aylık takiplerinde klinik şikayeti olmayan hastanın Üriner USG'sinde hafif hidronefroz dışında patoloji saptanmadı.

Tartışma

Renal yaralanmalar üriner sistem travmaları içerisinde en sık karşılaşılanıdır ve genitoüriner yaralanmaların % 30-70'ini oluşturmaktadır. Böbrek yaralanmalarının %80-95'i travma, %75'i araç kazaları sonucu oluşmaktadır (4). Renal

travmaların en önemli bulgusu hematüridir. Renal travmalarda en yaygın görülen komplikasyonlar; ürinoma, HT, AV, fistül, psödöanevrizma ve gecikmiş kanama olarak görülmektedir. Literatürde ürinom oranı %74-87 arasında bildirilmiştir (5). Direk karın bölgesine, sırt ya da böğür kısmına gelen travmalar renal travmaların %85'ini oluşturur. Hematüri renal travmaların önemli göstergelerinden biridir. Hematüri travmalardan sonra görülen önemli bulgulardan biridir. Nicolaisen ve ark. (6) çalışmalarında hastaların %51 sinde hematüri tespit etmişlerdir. Olgumuzda hematüri mevcuttu. Travma sonrası hematüri renal veya üriner travma düşünülmeli dolayısıyla bu hastalarda gelişebilecek bir ürinom akıldan çıkarılmamalıdır.

Renal travmalarda tanı ve evrelemede BT inceleme önemlidir. BT ile hem renal travmalar değerlendirilmekte hem de komplikasyonları tespit etmede yararlıdır (2). Çalışmamızda BT ile üriner ekstrevasiyon tespit edilmiştir.

Persistan üriner ekstrevasiyon, ürinomaya, enfeksiyona ve renal hasara neden olabilir. Ekstrevasiyonun çoğu kendiliğinden geriler. Eğer devam ederse ürinomun perkütan yolla drenajı ve internal üreteral stent ile tedavisi gerekir. Tahmaz ve ark. (7) 12 hastadan oluşan çalışmasında ürinomun tedavisinde perkütan kateter, üreteral stent ile %70'e varan başarı bildirilmiştir. Alan ve ark. (8) persistan ürinom olgusunu perkütan ve üreter stenti ile başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir. Bu çalışmada, kendiliğinden gerilemeyen ürinom tedavisinde perkütan kateter ve üreter stenti başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

İntraabdominal kist tespit edilen hastalarda travma hikayesi detaylı olarak alınmalıdır. Travma hikayesi varsa ürinom düşünülmelidir. Renal travmalı hastalarda geç dönemde ürinom görülebileceği için takiplerde ürinom akıldan çıkarılmamalıdır. Ürinom tespit edilen hastalarda perkütan drenaj tedavisi ve Double J stent ile tedavi yeterli olmaktadır.

Kaynaklar

1. Wessel LM, Scholz S, Jester I, Arnold R, Lorenz C, Hosie S, et al. Management of kidney injuries in children with blunt abdominal trauma. *J Pediatr Surg* 2000; 35(9): 1326-1330.
2. Razali MR, Azian AA, Amran AR, Azlin S. Computed tomography of blunt renal trauma. *Azlin S Singapore Med J* 2010; 51(6): 468-473.
3. Başaklar AC, Türkyılmaz Z. Genitoüriner Travma. In: Başaklar AC (ed), Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık 2006: 1787-1810.
4. Chopra P, St-Vil D, Yazbeck S. Blunt renal trauma-blessing in disguise? *J Pediatr Surg* 2002; 37(5): 779-782.
5. Broghammer JA, Fisher MB, Santucci RA. Conservative management of renal trauma: a review. *Urology* 2007; 70(4): 623-629.
6. Nicolaisen GS, McAninch JW. Evaluation and management of Traumatic renal Injuries. *AUA Update Series* 1985; 4: 37.
7. Tahmaz L, Kilciler M, Yağcı S, Sağlam M, Erduran D, Harmankaya Ç. Cerrahi eksplorasyon sonrası gözden kaçan üreter yaralanmalarında perkütan nefrostomi ile drenaj tedavi yaklaşımı. *Turkish Journal of Trauma&Emergency Surgery* 2001; 6: 284-287.
8. Alan C, Tunç B, Demirkesen O. Ürinomun perkütan nefrostomi ve Double J kateter drenajı ile tedavisi: Bir olgu sunumu. *Cerrahpaşa J Med* 2004; 35.

Dirençli Hipokalemik Bartter Sendromunda Periferik Blok Kullanımı: Olgu Sunumu

Use of Peripheral Block in Resistant Hypokalemic Bartter Syndrome: Case Report

Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat*, Muhammed Bilal Çeğin, Volkan Baydi, Uğur Göktaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Bartter sendromu, sodyum, potasyum, klorür ve idrar kaybı ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Bu sendrom otozomal resesif kalıtıma sahip, renal tübüler bir hastalık grubunu kapsar. Bu olgularda karakteristik olarak hipokalemik metabolik alkaloz, yüksek renin ve aldosteron plazma seviyeleri, kan ve idrarda yüksek prostaglandin düzeyleri ile karakterizedir. Periferik bloklar en güvenli anestezi yöntemlerinden biridir. Ultrason kullanımının artması ile birlikte kullanılan ilaç dozları daha azalmıştır. Ayrıca damarsal yapıların görülmesi ile periferik bloklar daha güvenilir hale gelmiştir. Bu yazıda 33 yaşında, preoperatif Bartter Sendromu tanısı konan olguda yapılan periferik blok uygulaması sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bartter Sendromu, periferik blok, hipokalemi, anestezi

ABSTRACT

Bartter syndrome is a rare syndrome characterized by urinary loss of sodium, potassium, and chloride. This autosomal recessive syndrome encompasses a group of renal tubular diseases. These cases are characterized by hypokalemic metabolic alkalosis, high renin and aldosterone plasma levels, and high levels of prostaglandins in blood and urine. Peripheral block is one of the safest methods of anesthesia. The increasing use of ultrasound has further reduced the doses of drugs used. In addition, peripheral blocks have become more reliable since vascular structures have been more visible. In this paper, peripheral block applications in a 33 years-old case with a preoperative diagnosis of Bartter syndrome is presented.

Key Words: Bartter syndrome, peripheral block, hypokalemia, anesthesia

Giriş

Bartter sendromu, sodyum, potasyum, klorür ve idrar kaybı ile karakterize nadir görülen genetik, otozomal resesif, renal tübüler bir hastalık grubunu kapsar; hipokalemik metabolik alkaloz; renin ve aldosteron yüksek plazma seviyeleri, kan ve idrarda prostaglandinlerin (PG) yüksek düzeyleri ile karakterizedir (1,2).

Anestezi yöntemleri içerisinde periferik bloklar en güvenli yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ultrason kullanımının periferik blok uygulamasına girmesiyle birlikte bu yöntem kullanılan ilaç dozlarının azalması, damarsal yapıların görülerek blok uygulama imkanının olması gibi nedenlerle daha güvenilir hale gelmiştir (3).

Bu yazıda 33 yaşında, dirsekkırığı nedeniyle operasyon planlanan ve preoperatif Bartter

Sendromu tanısı konan olguda yapılan periferik blok uygulaması sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Bartter Sendromlu 33 yaşında erkek hastaya olecranon kırığı nedeniyle operasyon planlandı.

Serum potasyum değerleri düşük olan hastadan Nefroloji konsültasyonu istendi. Nefroloji kliniği tarafından hastaya 1000cc izotonik içine 40mEq potasyum 4 saatte gidecek şekilde 3x1 önerildi. Kontrol potasyum değeri düşük gelen hastadan tekrar Nefroloji kliniğine danışıldı. Nefroloji belirtilen tedavinin tekrarı ile oral Potasyum tuzu (Kalinor tb) 3x1 kullanılmasını ve kan potasyum düzeyinin 3mmol/L'nin üstüne çıktıktan sonra opere edilmesini önerdi. Bu tedavilere rağmen kontrol kan potasyum değeri düşük (2,2mmol/L)

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, Van, Türkiye

Tel: 0 505 229 47 28, Fax: 0 432 216 65 19, E-mail: nyuzkat@gmail.com

Geliş Tarihi: 03.04.2015, Kabul Tarihi: 13.04.2015

gelen hastanın operasyonu ertelendi. Nefroloji kliniğinin önerileri doğrultusunda 2 gün potasyum yüklemesi yapıldıktan sonra 3.gün potasyum değeri tekrar düşük olan hastanın nefroloji konsültasyonu sonucu hastaya Bartter sendromu tanısı konuldu. Bu sendromda olgunun potasyum değerinin 3mmol/L'nin üzerine çıkması mümkün olmayacağı belirtildi. Olgunun kontrol kan Potasyum değeri 2.4mmol/L'iken olgu cerrahiye hazırlandı.

Blok için olgular ameliyathanede EKG, periferik oksijen saturasyonu ve noninvaziv kan basıncı ölçümü uygulandı. İlk olarak olgu supin pozisyona alındıktan sonra, sol infraklavikuler blok hazırlığı yapıldı. Levobupivakain konsantrasyonu %0.375'lik olan 30 cc lokal anestezi hazırlandı. 100mm uzunluğundaki 22G (Stimuplex® Ultra, Braun, Melsungen, Almanya) iğne kullanıldı. Ultrasonografi (Esaote® MyLab 5, Floransa, İtalya) probu (12MHz, lineer prob; LA4 35) klavikulanın 1 cm altına enjeksiyon yerinin hemen yanına yerleştirildi. Prob yardımıyla subklavian arter ve brakial pleksus kordları görüldü ve iğne in-plane tekniikle subklavian arterin posterioruna yönlendirildi. Asepsi-antisepsi koşullarına uyularak USG eşliğinde lateral sagittal infraklavikuler yaklaşım ile lokal anestezi karışımı aralıklı aspirasyon yapılarak kan gelmediği görülerek ilaç dağılımı görüldükten sonra pleksusun posterior korduna hazırlanan ilaçtan 15 ml, anterior ve superior kordlara ise 5'er mL lokal anestezi enjekte edildi. Hastaya operasyondan önce, operasyon sırasında ve operasyondan sonra olmak üzere 3 defa 40mEq/L potasyum saatte 5 mEq gidecek şekilde ayarlandı ve perop hastaya 20mEq KCL verildi. İntraoperatif herhangi bir

komplikasyon görülmeyen olgu servisine gönderildi.

Tartışma

Bartter Sendromu, hipokalemik hipokloremik metabolik alkaloz, yüksek plazma renin ve aldosteron seviyeleri ve renal tübüler bir hastalık ile karakterize nadir görülen konjenital bir hastalıktır. Karakteristik olarak bu hastalar normotansif olmalarına rağmen hipovolemik olabilirler. Vazopresörlere belirgin direnç gösteren unstabil baroreseptör cevaplarına sahiptirler. Bu nedenle anestezi yönetimlerinde hemodinamik instabilite ile birlikte sıvı, asit-baz ve elektrolit inbalansı sorun yaratan özellikli problemlerdir (4).

İyi bir anestezi yönetimi, olgunun dikkatli perioperatif muayenesi ile başlar, bunun yanında konsültasyon ve tetkiklerin dikkatle irdelenmesi ve uygun anestezi tekniğinin seçimi ile mümkündür.

Kaynaklar

1. Lima CJ, Simões e Silva AC. Bartter' syndrome: five cases with different clinical expression. J Pediatr (Rio J) 2003; 79(5): 471-472.
2. Seyberth HW, Schlingmann KP. Bartter- and Gitelman-like syndromes: salt-losing tubulopathies with loop or DCT defects. Pediatr Nephrol 2011; 26(10): 1789-1802.
3. Gürkan Y, Tekin M. Ultrasonografi rehberliğinde rejyonel anestezi. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul 2011.
4. Gönen H, Türköz A. Bartter Sendromlu Çocukta Anestezi Yönetimi Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2011; 9(3): 219-121.

Epidural Kateter Sonrası Arrest Olan Çok İleri Yaşta Bir Hastanın Perioperatif Anestezi Yönetimi

Perioperative Anesthetic Management of a Very Old Age Patient Who Had Cardiac Arrest after Epidural Catheter

Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat*, Abdullah Kahraman, Uğur Göktaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Epidural blok, anestezi uygulamalarında iyi bilinen ve sık başvurulan bir rejyonel anestezi tekniğidir. Solunum ve kardiyovasküler sistem üzerine pozitif etkileri vardır. Hastada analjezik ihtiyacını azaltırken, hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak arrest gibi olumsuz etkileri de vardır. Epidural anesteziye bağlı kardiyak arrest oranı yaklaşık %0,01 olarak belirtilmiştir. Kardiyak arrestte kalbin ön yükündeki volüm azalmasına sekonder gelişen vagal yanıtın etkisi büyüktür. Bu yazıda kardiyak rezervi düşük, çok ileri yaşta bir olguda uygulanan epidural anestezi sonrası karşılaşılan kardiyak arrest ve perioperatif anestezi yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yönetimi, epidural kateter, kardiyak arrest

ABSTRACT

Epidural block is a well-known and frequently referenced regional anesthesia technique in the field of anesthesia, and has positive effects on the cardiovascular and respiratory systems.

While reducing the need for analgesics in patients, there are also negative effects such as hypotension, bradycardia, and cardiac arrest. Epidural anesthesia-induced cardiac arrest rate is stated as approximately 0.01%. The volume decrease in the pre-load of the heart causing secondary vagal response has great effect on cardiac arrest. In this paper a case of cardiac arrest encountered after epidural anesthesia in a very advanced age patient with a low cardiac reserve, and perioperative anesthesia management are presented.

Key Words: Anesthesia management, cardiac arrest, epidural catheter

Giriş

Epidural anestezi, anestezi uygulamalarında iyi bilinen ve sık başvurulan bir rejyonel anestezi tekniğidir (1). Solunum ve kardiyovasküler sistem üzerine pozitif etkileri ve analjezik ihtiyacını azaltmasının yanında, sempatik bloğa bağlı hipotansiyon, bradikardi ve kardiyak arrest gibi dezavantajları da bulunmaktadır (2). Epidural anestezi sırasında bradikardi ve kardiyak arrest ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilir (3). Epidural anesteziye bağlı kardiyak arrest oranı yaklaşık %0,01 olarak belirtilmiştir (4). Kardiyak arrestte kalbin ön yükündeki volüm azalmasına sekonder gelişen vagal yanıtın etkisi büyüktür (5). Vazovagal ve vazodepressör reaksiyonlar, minör cerrahi işlemler uygulanırken, daha önce kardiyak

problemi olmayan hastalarda bile görülebilir. Bu reaksiyonlar hastalarda hipotansiyon, bradikardi, hatta kardiyak arreste kadar gidebilen patolojilere sebep olabilirler (6).

Bu yazıda kardiyak rezervi düşük, çok ileri yaşta bir olguda dikkatle uygulanan epidural anestezi sonrası karşılaşılan kardiyak arrest ve perioperatif anestezi yönetimimiz sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Sol femur kırığı nedeniyle operasyon planlanan 104 yaşında, 150cm boyunda, 45kg ağırlığında kadın olgu preoperatif değerlendirildi. Olgu bilinci açık, koopere, solunumsal (SpO₂: %80) ve kardiyak rezervleri kısıtlı (EF:%35) olgunun renal fonksiyonları sınırdaki idi. Hasta yakınlarına

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, Van, Türkiye

Tel: +90 505 229 47 28, Fax: +90 432 212 26 51, E-mail: nyuzkat@gmail.com

Geliş Tarihi: 03.04.2015, Kabul Tarihi: 11.05.2015

operasyon hakkında bilgi verilerek, riskleri hakkında bilgilendirildi ve anestezi onamları alındı. Olguya epidural anestezi uygulanması planlandı. Operasyon öncesi EKG, SpO₂, kan basıncı (100/60 mmHg) ve kalp atımı (64 atım/dk) monitörize edildi ve 300 cc izotonik mayı yüklendi. Olgu epidural anestezi için sol yan pozisyona alındı. Asepsi antisepsiye dikkat edilerek L₃₋₄ aralığından epidural kateter takıldı. Lidokain ile test dozu yapıldı ve blok oluşmadığı gözlenen olguya, epidural kateterden 10ml %5 bupivakain ve 2ml izotonik uygulandı. İlaç yapıldıktan hemen sonra olguda bradikardi sonrasında kardiyak arrest gelişti. Olgu hemen supin pozisyona alındı, entübe edildi ve CPR'a başlandı. Yaklaşık 5 dakika uygulanan hastanın CPR sonrası kardiyak atımları tekrar başladı. Doputamin ve adrenalin perfüzyonu ile olgu YBÜ (yoğun bakım ünitesi)'ye alındı. Kısa sürede bilinci açılan olgunun aynı gün beyin MR'ı çekildi ve ekstübe edildi. Hasta yakınları yeni operasyon hakkında bilgilendirildi ve tekrar anestezi onamları alındı. Hasta ertesi gün operasyona hazırlandı. Epidural kateteri takılı olan olguya genel anestezi yapılması kararlaştırıldı. Genel anestezi indüksiyonu 1mg/kg propofol, 2µ/kg fentanil, 0.1mg/kg vekuronyum ve 10mg efedrin ile yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından hasta entübe halde anestezi yoğun bakım ünitesine alındı. Operasyondan bir gün sonra extübe edildi ve daha sonra sorunsuz bir şekilde servisine devredildi.

Tartışma

Rejyonael yöntemlerin serebral ve pulmoner fonksiyonları daha iyi koruduğu, hemodinamik stabilite sağladığı, hiperkoagülabiliyeti azalttığı ve tromboembolik komplikasyonlara karşı koruyucu etkisinin olduğu bilinmektedir (7). Epidural anestezi komplikasyonları, rahatsız edici, hafif bir baş ağrısından, sakat bırakan, hatta hayatı tehdit edici boyutlara kadar uzanabilir. Oluşan komplikasyonlar uygulama tekniğinden, blok seviyesinin yükselmesinden, kullanılan lokal anesteziğin toksik etkisinden kaynaklanabilir (8). Prospektif bir çalışmada epidural anesteziye bağlı kardiyak arrest oranını yaklaşık %0,01 olarak

belirtmiş ve epidural anesteziye bağlı ölüm görülmemiştir (4).

Epidural anestezi sırasında ciddi bradikardi ve kardiyak arresti önlemede, işlem öncesi sıvı yükleme ile preloadı azaltmadan peroperatif kayıpların idamede sağlanmasının önemlidir (9).

İleri yaşta kalp ve akciğerin ancak kendini kompanse edebildiği hastalarda yoğun bakım ihtiyacının olmaması için rejyonal anestezi kliniğimizde tercih edilen bir yöntemdir. Santral blok yapılacak hastalarda öncesinde sıvı replasmanı yapılması önemlidir. Bizim sunduğumuz olguda olduğu gibi yaşlı, kalp yetmezlikli ve sıvı yüklenmesinden çekindiğimiz hastaların aslında preop hazırlık sırasında cerrahi servislere yetersiz sıvı verildiği unutulmamalıdır.

Kaynaklar

1. Doğru S, Kaya Z, Doğru HY. Epidural anestezi ciddi komplikasyonları. Dicle Tıp Derg 2012; 39(2): 320-324.
2. Andres J, Reina MA, Prats A. Epidural space and regional anesthesia. Eur J Pain 2009; 3(2): 55-63.
3. Horlocker TT. Complications of regional anaesthesia. Eur J Pain 2010; 4(4): 227-234.
4. Auroy Y, Benhamou D, Bargues L, Ecoffey C, Falissard B, Mercier FJ, et al. Major complications of regional anesthesia in France: The SOS Regional Anesthesia Hotline Service. Anesthesiology 2002; 97(5): 1274-1280.
5. Mathur V, Bravos D, Vallera C, Wu CL. Regional anesthesia and patient outcomes: evidence-based medicine. Tech Reg Anesth Pain Manag 2008; 12(4): 163-170.
6. Ergin A, Orhan E, Dağlı G. Reflex cardiac arrest (case report). Gulhane Med J 2004; 46(3): 248-250.
7. Uyar M, Eriş O, Ayanoglu HÖ, Yegül İ. Alt ekstremitte cerrahisinde sürekli spinal ve sürekli epidural anestezi karşılaştırılması. Ağrı Dergisi 1996; 8: 31-36.
8. Reisli R, Horasanlı E, Demirebilek S, Dikmen B, Yiğitbaşı B, Göğüş N. Tek doz ve sürekli spinal anestezi hemodinamik ve anestezi etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 1999; 27: 21-27.
9. Pollard JB. Common mechanisms and Strategies for Prevention and Treatment of Cardiac Arrest During Epidural Anesthesia. J Clin Anesth 2002; 14(1): 52-56.

Pediatric Bir Hastada Postiktal Körlük

Postictal Blindness in a Pediatric Patient

Birce Dilge Taşkın*, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Aydan Değerliyurt

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara

ÖZET

Nöbet sonrası ortaya çıkan akut geçici görme kaybı, genellikle pediatrik yaş gurubunda görülen nadir komplikasyonlardan biridir. Postiktal kortikal körlükte pupil ışık refleksi alınır ve fundoskopik muayenede patolojik bulguya rastlanmaz. Postiktal kortikal körlük, Todd paralizisinin spesifik bir çeşidi olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat postiktal kortikal körlük jeneralize nöbetler sonrasında görülürken, Todd paralizisi çoğunlukla parsiyel nöbetlerin ardından ortaya çıkar. Biz de, nadir olmakla beraber febril konvülsiyon sonrası geçici görme kaybının da ortaya çıkabileceğini vurgulamak istedik.

Postiktal görme kaybı olan pediatrik bir hastayı sunduk. Postiktal görme kaybı; ender olmakla beraber, febril konvülsiyon sonrasında da ortaya çıkabilen bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Kortikal körlük, postiktal körlük, oksipital serebral hipoksi

ABSTRACT

Acute transient postictal blindness is a rare complication of seizures which generally appears in pediatric age group. Normal pupillary reactions and fundoscopic examination are found in postictal cortical blindness. It has been reported as a specific kind of Todd's paralysis however, Todd's paralysis most commonly appears in patients suffering from focal seizures. On the other hand, postictal blindness follows generalized seizures. We report a case of the development of transient cortical blindness after febrile convulsion which occurs rarely. We report a pediatric patient who suffered from postictal blindness.

Postictal blindness can also occur after febrile convulsions which is very rare.

Key Words: Cortical blindness, postictal blindness, occipital cerebral hypoxia

Giriş

İktal veya postiktal akut geçici körlük, nöbetle ilişkili komplikasyonlar arasında nadir görülen durumlardan biridir. İzole epileptik görsel bulgular genellikle oksipital lob elektriksel aktivitesindeki anormallikten kaynaklanır (1). Akut gelişen görme kaybı genellikle bilateraldir ve retina, optik sinir ve oksipital lobdaki görme merkezine kadar bir çok alandaki patolojilere bağlı ortaya çıkabilir. Gözden, lateral genikulat nucleusa (LGN) kadar (retina, optik sinir, optik kiazma ve optic traktus) olan lezyonlar; anormal pupil ışık refleksi ve görme kaybına neden olurken, LGN'den oksipital lobdaki görme merkezine kadar olan lezyonlar ise; görme kaybına yol açarken pupil ışık refleksini etkilemezler (2). Postiktal gelişen hemianopsi, kısmi körlük gibi görsel bulgular çoğu zaman tanınal açıdan zorluk yaratmaktadır. Nöbet; migren ve iskemik olaylarla karışabilmektedir (3). Febril veya afebril nöbet sonrası ortaya çıkan kortikal

körlükte ışık refleksi alınır ve fundoskopik muayene normaldir. Postiktal körlük, Todd paralizisinin bir tipi olarak değerlendirilebilmekle beraber farklı özellikleri de sahiptir. Todd paralizisi sıklıkla fokal nöbetler sonrasında gelişir. Postiktal körlük ise jeneralize nöbet ve status epileptikus sonrasında ortaya çıkmaktadır. Görme kaybı bilateraldir ve saatler, günler hatta haftalar sürebilir. Bazen güç kaybı, işitme kaybı, afazi gibi ek nörolojik defisitler de eşlik edebilmektedir (4). Burada bu olgu ile, nadir görülen bir durum olan geçici postiktal körlüğün febril konvülsiyon sonrasında da ortaya çıkabileceği vurgulamak istenmiştir.

Olgu Sunumu

3 yaşında kız hasta, çocuk acil polikliniğine febril konvülsiyon şikayetiyle başvurdu. Mental ve motor gelişimi yaşlarıyla uyumlu olan, ilk defa

Olgu sunumumuz; Haziran 2014 tarihinde Kapadokya'da gerçekleştirilen, 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Dr. Birce Dilge Taşkın, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Ankara
 Tel: + 90 (532) 490 42 22, E-mail: birdilge@gmail.com

Geliş Tarihi: 25.05.2015, Kabul Tarihi: 25.02.2016

nöbet geçiren hastanın vücut sıcaklığı 40 °C'ydi. Hastanın nöbeti; gözlerde yukarı deviasyon, dişlerde kenetlenme, tüm vücutta tonik kasılma arkasından dört ekstremitede de klonik atımlar şeklinde jeneralize tonik klonik semiyolojiye sahip olup yaklaşık 10 dk sürmüştü. Fizik muayenesinde; orofarinks-tonsiller hiperemikti, nörolojik muayenesinde ise görme kaybı dışında patolojik bulgu yoktu. Fakat görme keskinliği değerlendirildiğinde; ışık refleksi ve persepsiyon-projeksiyon bilateral pozitif ancak parmak sayması mevcut değildi. Hastada bilateral tam görme kaybı mevcuttu. Akut faz reaktanları normal değerlerdeydi. Hastanın takibinde görme kaybı birinci saatin sonunda gerilemeyince çekilen kraniyal MR ve kraniyal difüzyon MR görüntülerinde patolojik bulgu saptanmadı. Başvurunun ikinci saatinde yapılan görme keskinliği muayenesinde hasta, 1 metreden parmak saymaya başladı. Çocuk acil polikliniğine başvurduktan sonraki 3. saatin sonunda hastanın bilateral tam görme kaybı tamamen geriledi. Sekiz saat gözlem sonrasında çocuk acil servisinden taburcu edildi. İki gün sonra kontrole gelen hastanın nörolojik ve oftalmolojik muayenesi tamamen doğal olarak saptandı. Hasta, enfeksiyon döneminde febril nöbet geçirdiği için ve akut dönemde çekilen EEG, anormallik açısından yanıltıcı olabileceğinden dolayı 10 gün sonra, hastanın enfeksiyonu gerilediğinde çekilen istirahat-uyku EEG'si normal olarak bulundu. İzleminde yapılan tekrarlayan göz muayeneleri normaldi, herhangi bir sekel saptanmadı.

Tartışma

Epilepsi, migren gibi birçok nörolojik hastalık sırasında görsel bulgular ortaya çıkabilmektedir. Işık çakmaları, parlak, renkli halkalar, noktalar gibi görsel halüsinasyonlar, hemianopsi gibi görme alanı defektleri ya da geçici tam görme kaybı bunlardan bazılarıdır (5). Geçici görme kaybı, çoğunlukla oksipital kaynaklı nöbetler sırasında ya da oksipital serebral korteks etkilenimi olan febril ya da afebril nöbet sonrasında postiktal olarak ortaya çıkmaktadır.

İktal ve postiktal geçici görme kaybı, 1976 yılında Kosnik ve ark. (6) tarafından epileptik aktivite sırasında ortaya çıkan hiperpolarizasyon mekanizması ile açıklanmıştır. Görme kaybı fokal nöbetlerle birliktelik göstermiş ve oksipital lobun epileptik aktivitesiyle ilişkilendirilmiştir. Bununla beraber jeneralize nöbet veya status epileptikus ile ilişkisi açıklanamamıştır (6). Olurin tarafından 1970 yılında yayınlanan çalışmada ise; postiktal

geçici körlüğün nedeninin intra-iktal anoksi olduğu vurgulanmıştır (7).

Literatürde bizim vakamıza benzer örnekler nadir olarak bulunmaktadır. Sadeh ve ark. (4) tarafından postiktal kortikal körlük görülen beş erişkin vaka bildirilmiştir. Görme kaybı, üç tanesinde bizim vakamızdaki gibi tamamen gerilerken, iki tanesinde sebat etmiştir. Özellikle bir olguda görme, bizim vakamızdaki gibi saatler içinde tamamen normale döndüğü bildirilmiştir. İktal körlük, daha çok oksipital lob epilepsilerine eşlik eder ve literatürde çocuk vakalar bildirilmiştir. 1988 yılında Jaffe ve Roach (8) tarafından 3 çocuk hastada oksipital epileptik deşarjlara eşlik eden iktal geçici görme kaybı tariflenmiştir. Zung ve Margalit (9) 1993 yılında iktal geçici körlük görülen, EEG'sinde de oksipital diken-dalgaların bulunduğu bir pediatrik vakadan bahsetmiştir. 1995 yılında Gilliam ve Wyllie (10) ise 7 çocuk hastada oksipital epileptik deşarjlara eşlik eden iktal geçici görme kaybı olduğunu belirtmiştir. Erişkin vakalarda tanımlanan postiktal körlükten farklı olarak pediatrik yaş gurubunda febril nöbet sonrası görülen postiktal körlüğe son derece az rastlanmaktadır ve literatürde bizim olgumuzdan önce sunulmuş sadece bir vaka bulunmaktadır. Ohta ve ark. (11) 2001 yılında, febril jeneralize klonik konvülsiyon sonrası 7. günde postiktal kortikal körlük saptanan 19 aylık bir kız olguyu literatüre eklemiştir Bizim vakamız da febril fakat jeneralize tonik-klonik nöbet geçirmişti. Postiktal körlük ise bizim olgumuzda, çok daha erken dönemde, hemen nöbetin akabinde izlendi ve saatler içinde de geriledi.

Sonuç olarak, iktal veya postiktal geçici körlüğün oksipital anormal deşarjlarla ilişkili olduğu, literatürde oksipital epilepsiye eşlik eden görme kaybı vakalarının birçok defa tanımlandığı fakat postiktal körlük olgularının daha nadir bildirildiğini görmekteyiz.

Biz bu vaka ile, nadir de olsa jeneralize tonik klonik nöbet sonrasında da görme kaybı ortaya çıkabileceğini, postiktal körlüğün sık rastlanan bir durum olan febril konvülsiyon sonrası da gerçekleşebileceğini ve sekel bırakmadan düzeleceğini vurgulamak istedik.

Kaynaklar

1. Shahar E, Barak S. Favorable Outcome of Epileptic Blindness in Children. J Child Neurol 2003; 18(1): 12-16.
2. Meekins JM. Acute Blindness. Topics in Compan An Med 2015; 30(3): 118-125.

3. Ghosh P, Motamedi G, Osborne B, Mora CA. Reversible Blindness: Simple Partial Seizures Presenting as Ictal and Postictal Hemianopsia. *J Neuroophthalmol* 2010; 30(3): 272-275.
4. Sadeh M, Goldhammer Y, Kuritsky A. Postictal blindness in adults *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1983; 46(6): 566-569.
5. Panayiotopoulos CP. Elementary visual hallucinations, blindness, and headache in idiopathic occipital epilepsy: differentiation from migraine. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1999; 66(4): 536-540.
6. Kosnik E, Paulson GW, Laguna JF. Postiktal blindness. *Neurology* 1976; 26(3): 248-250.
7. Olurin O. Cortical blindness following violent convulsions and fever in Nigerian children. *Pediatrics* 1970; 46(1): 102-107.
8. Jaffe SJ, Roach ES. Transient cortical blindness with occipital lobe epilepsy. *J Clin Neuroophthalmol* 1988; 8(4): 221-224.
9. Zung A, Margalit D. Ictal cortical blindness: A case report and review of the literature. *Dev Med Child Neurol* 1993; 35:(10): 921-926.
10. Gilliam F, Wyllie E. Ictal amaurosis: MRI, EEG and clinical features. *Neurology* 1995; 45(8): 1619-1621.
11. Ohta H, Yamamoto H, Kojima N, Todo G, Nii M. A Case of Postictal Cortical Blindness Detected by Brain Perfusion SPECT. *Clin Nucl Med* 2001; 26(8): 279.

Kandida Suşuna Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki Olgu Sunumu

Urinary Tract Infections Caused By Candida Strain: Two Case Reports

Mehmet Çelik*, Ali İrfan Baran, Mahmut Sünnetçioğlu, Ümit Yakan, M. Kasım Karahocagil

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Üriner sistem enfeksiyonları, en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlardan biridir.

Kadınlar erkeklerden daha sık üriner sistem enfeksiyonları geçirmektedir. Üriner sistem enfeksiyonlarında bakteriyel etkenler daha sık neden olmakla beraber, son yıllarda fungal etkenlerde artış görülmeye başlanmıştır. Son yıllarda artan fungal enfeksiyonlar ve giderek yaygınlaşan antifungal ajan kullanımı dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmuştur.

Kandida suşuna bağlı iki üriner sistem enfeksiyonları olgusu, sıklığı gittikçe artan bu olgulara dikkat çekmek amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fungal, üriner sistem enfeksiyonu, kandida

ABSTRACT

Urinary tract infections are one of the most common bacterial infections. In terms of gender, women spend more frequent urinary tract infections than men. Although bacterial pathogens in urinary tract infections are more common, fungal infections have begun to increase in recent years. In recent years, increasing fungal infections and increasingly widespread use of antifungal agents caused the emergence of resistant fungi strain and the increasing rate of resistance.

Two cases of urinary tract infections that connected to candida strains will be presented to draw attention to this phenomenon gradually increasing frequency.

Key Words: Fungal, urinary tract infection, candida

Giriş

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE), günümüzde tüm yaş gruplarında gerek hastane ortamında, gerekse hastane dışında en sık karşılaşılan bakteriyel enfeksiyonlardır (1). Kadınların %10-35'i yaşamının belli bir döneminde ÜSE geçirmektedir (2). Erkekler ÜSE açısından kadınlardan daha şanslıdır. 1-50 yaş arası erkeklerde ÜSE görülme sıklığı %1'in altındadır. Yaş ilerledikçe prostat hipertrofisi ve prostat salgısının azalmasına paralel olarak bakteriüri prevalansı artar ve %4-10'a ulaşır (3). ÜSE genellikle bakteriler tarafından oluşturulmakla birlikte, enfeksiyonların %10'unda fungal etyoloji saptanmakta, bunlar arasında da kandida türleri ilk sırayı almaktadır (4). Yapılan çalışmalarda; çok küçük ya da çok ileri yaşlar, cinsiyet, diabetes mellitus (DM), üriner sistem defektleri, genitoüriner tüberküloz, malignite, kronik böbrek yetmezliği, yabancı cisim varlığı, hemodiyaliz,

cerrahi girişim ve böbrek transplantasyonu kandidüri için risk faktörleri olarak bildirilmektedir (5). Son yıllarda mantar hastalıklarının sıklığının giderek artması ve ampirik antifungal kullanımının yaygınlaşması, dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmaktadır (6).

Son yıllarda sıklığı artan, servisimizde takip ettiğimiz, kandida suşuna bağlı gelişen iki ÜSE olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumları

Olgu 1: Elli beş yaşında erkek hasta, idrar yaparken yanma, zorlanma, bulantı-kusma, ateş şikayetleriyle acil servise başvurdu. Öz geçmişinde; on beş yıldır DM tanısı olan olgu, 5 ay önce ÜSE nedeniyle kliniğimizde takip edilmişti. Tedavisiz izlem sonucu beyaz küre, tam idrar tetkikinde lökosit sayısı ve CRP düzeyi normal düzeye gelen olgumuz şifa ile taburcu edilmişti. Ayrıca olgumuz,

*Sorumlu Yazar: Araş. Gör. Dr. Mehmet ÇELİK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN

Cep: 0 (544) 685 00 95, E-mail: dr.mcelik12@gmail.com

Geliş Tarihi: 18.08.2015, Kabul Tarihi: 25.02.2016

2.5 ay önce prostatektomi operasyonu geçirdiğini ifade etmektedir. Olgumuz idrar yaparken zorlanmaktaydı bu nedenle acil serviste glob vesikale nedeniyle idrar sondası takıldı. Olgunun sonda ile alınan idrarı kirli beyaz renkte ve pürülan vasıftaydı. Fizik muayenesinde sağ kostovertebral açı hassasiyeti (KVAH) pozitif. Bunun dışında fizik muayenesi doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde; WBC:10.000/mm³, CRP: 112mg/dl, tam idrar tetkikinde (TİT) silme lökosit mevcuttu. Abdomen ultrasonografi (USG)'sinde bilateral grade 3 hidroüreteronefroz, bilateral pelvikalisijel sistemde internal ekolar mevcuttu. Olgu enfeksiyon hastalıkları servisine pyelonefrit tanısıyla yatırıldı. İdrar kültürleri alındı ve hastaya seftriakson 2x1/gün tedavisi başlandı. İlk alınan idrar kültüründe üreme olmadı. Bir haftalık tedaviye rağmen şikayetleri devam eden olgunun tekrarlanan idrar kültüründe 100.000 Cfu/ml kandida üremesi oldu. Antifungal direnç testinde Amphoteresin B duyarlı, flukonazol dirençli tesbit edildi. Bunun üzerine olguya Amphoteresin B 1x75 mg dozunda başlandı. Ancak bu tedaviyi tolere edemeyen olguya 1x100 mg/gün dozunda Anidulafungin tedavisi başlandı. Hastanın klinik durumu, laboratuvar değerlerinden beyaz küre, CRP, tam idrar tetkikindeki lökosit sayısı anidulafungin tedavisinin 3.gününde düzelmeye başladı. Tedavisi 14 güne tamamlanan olgu şifa ile taburcu edildi.

Olgu 2: Altmış dokuz yaşında bayan olgu, bir haftadan beridir idrar yaparken yanma, ateş şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Öz geçmişinde; dört ay önce ÜSE nedeniyle kliniğimize yatırılmıştı. Olgunun nefrolitiazisi mevcut olup, bilateral üreterlere double- j kateter takılıydı. Ayrıca 50 yıldır psöriazis nedeniyle takip edilmekte ve immünsüpresif ajan (adalimumab) kullanmaktaydı. Altı yıldan beri DM tanısı mevcuttu. Olgumuzun 4 ay önceki ilk yatışında yapılan idrar kültüründe kandida üremesi olmuş ve 14 günlük flukonazol tedavisi verilmişti. Olgunun kliniğinin düzelmesi üzerine şifa ile taburcu edilmişti. Olgumuza iki ay önce dış merkezde nefrolitiazise yönelik ESWL yöntemiyle tedavi uygulanmış ve üreterlerde daha önce takılmış olan double-j kataterleri çıkarılmıştı. Olgu tekrarlayan ÜSE tanısıyla enfeksiyon hastalıkları servisimizde yatırıldı. Fizik muayenesi doğal olan olgunun laboratuvar tetkiklerinde; WBC: 10.600/mm³, CRP: 22mg/dl, TİT: 540 lökosit/HPF, lökosit esteraz 3+ idi. İdrar mikroskopisinde mantar rapor edilmeyen olgunun idrar kültüründe üreme olmadı. Çekilen abdomen bilgisayarlı tomografi (BT)'sinde sistit, sağ üreteropelvik bileşkede 14x9

mm boyutlu kalkül, sağ üreter dilate, solda grade 2 hidroüreteronefroz olarak rapor edildi. Olguya önce seftriakson kilosuna göre ayarlanarak 3x1gr/gün dozunda başlandı. Ancak 3 günlük tedavisine rağmen klinik ve laboratuvar bulgularında düzelme olmaması üzerine önceki hastane yatışları dikkate alınarak, ertapenem 1x1 gr dozunda tedavi başlandı. Altı günlük ertapenem tedavisine rağmen hastanın tam idrar tetkikinde lökosit sayısında ve kliniğinde düzelme olmaması üzerine daha önceki idrar kültürlerinde üreme görülmediği için antibiyotik tedavisi stoplanıp, seri idrar kültürleri alınmaya başlandı. Bir hafta sonraki 3. idrar kültüründe 100.000 Cfu/ml kandida üremesi olan olguya direnç testleri sonuçları beklenirken ampirik flukonazol tedavisi 2x100 mg dozunda başlandı. Klinik ve laboratuvar değerlerinde düzelme görülen olgunun idrar kültür antibiyogramında flukonazol direnci tespit edildi. Fakat olgu flukonazol tedavisinden fayda gördüğü için tedavisi değiştirilmedi. 14 günlük tedavi sonrası genel durumu düzelen olgu şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Kandida türlerinin oluşturduğu üriner sistem enfeksiyonları en sık görülen hastane enfeksiyonlarından. Hastalardaki diabetes mellitus, üriner sistem defektleri, kronik böbrek yetmezliği, nötropeni, immunsüpresif tedavi, antimikrobiyal ajan kullanımı bu enfeksiyonların görülme oranını arttırmaktadır (5). ÜSE şikayetleri ile başvuran özellikle yaşlı popülasyonda altta yatan risk faktörlerinin belirlenmesi tanı ve tedaviye katkı sağlayacak, ihmal edilmemesi gereken bir klinik yaklaşım olarak görünmektedir. Nitekim sunulan ilk olgumuzda DM, BPH ve buna yönelik cerrahi bir girişim hikayesi mevcut iken, ikinci olgumuzda immunsüpresif ajan kullanımı, diyabetes mellitus, nefrolitiazis ve buna yönelik double-j kateter kullanımı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve antibiyotik kullanım öyküsü gibi risk faktörleri mevcuttu.

Sürekli hastanelere başvuran ve yatırılarak takip edilen hastalarda dirençli kandidal enfeksiyonlara yakalanma oranı ciddi şekilde artmaktadır. Her ne kadar toplum kökenli ÜSE'lerde nozokomiyal ÜSE'ler kadar sık görülme de, DM, KBY, immunsüpresif ajan kullanımı gibi risk faktörlerinin varlığında kandida kökenli üriner sistem enfeksiyonlarının görülme sıklığında artış görülmektedir. Fungal ÜSE'lerin sıklığının artması, ampirik antifungal kullanımının yaygınlaşmasına,

dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmaktadır (2). Ancak laboratuvar verileri bazen yanıltıcı olabilir. Bu yüzden laboratuvar verileri hasta takibinde kullanılırken, verilerin hastanın klinik belirti ve bulguları ile birlikte değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde laboratuvar tetkiklerinin tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır. Nitekim ikinci olgumuzda idrar kültüründe üreyen kandida suşunun antifungal direnç paterni flukonazol dirençli gelmesine rağmen, ampirik başlanan flukonazol tedavisine klinik ve laboratuvar yanıt alınması nedeniyle devam edilmiş ve sonuç alınmıştır.

ÜSE'lerde idrar kültürlerinde bazen ilk dönemlerde üreme olmayabilir. Böyle durumlarda hastanın klinik durumu stabil ise tedavisi bir süre geciktirilebilir. Eğer hastaya antibiyoterapi başlanmış ve fayda sağlanamamış ise antibiyoterapiye ara verilip, seri idrar kültürlerinin alınması daha faydalı olacaktır. İkinci olguda önce seftriakson tedavisi başlanmış, daha sonra ertapenem tedavisi ile devam edilmişti. Fakat klinik ve laboratuvar yanıt alınamamıştı. Antibiyoterapi stoplanarak, seri idrar kültürleri almaya başlanılan olguda üçüncü idrar kültüründe kandida üremesi oldu ve tedavi buna göre şekillendirilerek sonuç alındı.

Sonuç olarak, fungal etkenlere bağlı idrar yolu enfeksiyonlarının sıklığının artması ve bu etkenlerde antifungal ajanlara direncin artması,

toplum kökenli olduğu düşünülen enfeksiyonlar da bile giderek önem arz eden bir sorun olmaya başladığı görülmektedir. Bu yüzden bütün hastalarda alta yatan risk faktörlerini göz önünde bulundurmak, antibiyotik tedavilerini kültür sonuçlarına, klinik ve laboratuvar yanıtlarına göre yürütmek en doğru yaklaşım olarak görülmektedir.

Kaynaklar

1. Gülcan A, Aslantürk A, Gülcan E. İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları. *Abant Medical Journal* 2012; 1(3): 129-135.
2. Gönen İ, Akçam FZ, Yaylı G. Kadınlarda sık görülen üriner enfeksiyonlara yaklaşım. *STED* 2004; 13(4): 128-130.
3. Halil Ö. Akılcı antibiyotik kullanım ve erişkinde toplumdan edinilmiş enfeksiyonlar sempozyum dizisi 2002; 31: 225-232.
4. Atalay MA, Koç AN, Sav H, Demir G. İdrar kültürlerinden izole edilen candida türleri ve antifungal duyarlılıkları. *Ankem Derg* 2012; 26.
5. Alpat SN, Özgüneş İ, Ertem OT, Erben N, Kartal ED, Tozun M ve ark. Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi. *Mikrobiyol Bul* 2011; 45(2): 318-324.
6. Bayram Y, Gültepe B, Özlük S, Güdücüoğlu H. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen candida örneklerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. *Van Tıp Dergisi* 2012; 19(4): 177-181.

Hidradenitis Suppurativa Accompanying Crohn's Disease with Multifocal Abscess

Multifokal Abse ile Seyreden Crohn Hastalığı ve Hidradenitis Süpürativa Birlikteliği

Muhammed Alpaslan, İlyas Dunder, Fatma Durmaz, Harun Arslan, Abdussamet Batur*

Yüzüncü Yıl University Dursun Odabas Medical Center Department of Radiology, Van, Turkey

ABSTRACT

To present an old patient with Crohn's disease and hidradenitis suppurativa presented with multifocal abscesses.

An 81-year-old female presented with complaints of weight loss, cough, and multiple painful swellings with foul-smelling pus discharge in the groin area. Computed tomography demonstrated multifocal entire the whole gastrointestinal tract.

It is of great importance to be aware of this association and the entire gastrointestinal tract should be investigated carefully, because a lack of awareness may lead to insufficient treatment.

Key Words: Crohn's disease, hidradenitis suppurativa, multifocal abscesses

ÖZET

Multifokal absesi olan yaşlı bir hastada Crohn hastalığı ve hidradenitis süpürativa birlikteliği sunmayı amaçladık.

81 yaşında kadın hasta öksürük, kilo kaybı, kasık bölgesinde kötü kokulu cerahat akıntısı ve çok sayıda ağrılı şişlik şikayetleri ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografide tüm gastrointestinal sistemde, subkutanöz alanda, mediastinal-hiler ve axiller bölgelerde multifokal abse odakları saptandı. Subkutanöz abse odağından alınan biyopsi sonucu hidradenitis süpürativa, kolonoskopide intestinal traktan alınan biyopsi sonucu Crohn hastalığı olarak geldi.

Crohn hastalığı ve hidradenitis süpürativa birlikteliğinin farkında olmak ve yetersiz tedaviyi önlemek için gastrointestinal sistemin iyi araştırılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, hidradenitis süpürativa, multifokal apseler

Introduction

Crohn's disease (CD) and hidradenitis suppurativa (HS) are chronic, recurrent inflammatory diseases of the epithelia. In CD, the inflammation may involve any part of the gastrointestinal tract, and is characterized by discontinuous transmural, inflammatory lesions of the gut wall (1). HS is a skin disease caused by concomitant occlusion of the apocrine glands. It usually manifests by recurrent abscesses, nodules, and draining sinus tracts localized in the groin and axillae, with resultant scarring (2-4).

The occurrence of both CD and HS in the same individual has been reported in several case reports and studies (2). There are several similarities between CD and HS. Both are chronic

diseases of the epithelia, but the etiology of both diseases is largely unknown. Smoking has been identified as a risk factor, and both show clinical responses to anti-TNF-alpha. Moreover, fistula formation accompanies both (5).

We present a case with comorbidity of these two diseases in an old woman with multifocal abscesses.

Case Report

An 81-year-old female presented with complaints of weight loss, cough, and multiple painful swellings with foul-smelling pus discharge in the groin area, for the two previous months. The patient subsequently experienced abscesses and

*Sorumlu Yazar: Abdussamet Batur, MD. Department of Radiology, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, 65080, Van, TURKEY

Tel: 0 (432) 216 73 25, Fax: 0 (432) 216 83 52, E-mail: baturabdussamet@gmail.com

Geliş Tarihi: 11.09.2015, Kabul Tarihi: 04.04.2016

fistulas bilaterally in the axillae. The laboratory values were normal, except for a C-reactive protein value of 79 mg/l. Her medical history was unremarkable. Investigations were carried out to look for any evidence of tuberculosis, hidradenitis suppurativa, or malignancy. A tissue culture did not reveal acid-fast bacilli or any other bacterium, and a stain for acid-fast bacilli was negative. A punch-biopsy specimen of the skin revealed hidradenitis suppurativa. A colonoscopy than was performed, which revealed an area of fragile and ulcerated mucosa, 3 cm in diameter, within the

ascending colon. A biopsy taken from the area revealed inflammation with a granulomas characteristic of Crohn's disease. Computed tomography, obtained to rule out the cough aetiology and the possibility of a tumour, demonstrated abscesses in each of the groins-parailiac spaces-right iliopsoas muscle (Figure 1a, b, c), the subcutaneous-pancreatic parenchyma-retroperitoneal space (Figure 2a, b), the gastric wall-hepatic parenchyma-distal oesophagus (Figure 3a, b) and the hilar-mediastinal-axillary (Figure 4a, b, c).

Figure 1. Computed tomography shows abscesses in each of the (a) groins- (b) parailiac spaces and (c) right iliopsoas muscle (arrows).

Figure 2. Computed tomography shows abscesses in each of the (a) subcutaneous, (b) pancreatic parenchyma (long arrows) and retroperitoneal space (short arrows).

Figure 3. Computed tomography shows abscesses in each of the (a) gastric wall (short arrows), hepatic parenchyma (long arrow) and (b) distal oesophagus (arrows).

Figure 4. Computed tomography shows abscesses in each of the (a) hilar, (b) mediastinal and (c) axillary regions.

Discussion

Crohn's disease and hidradenitis suppurativa are chronic inflammatory conditions with epithelioid granulomas occurring in those with a constitutive tendency to form granuloma as part of an immunological abnormality (6). The association between them has been suggested in previous

reports, but the precise meaning of this association remains unclear.

CD is an inflammatory bowel disease of unknown cause. Epidemiological studies suggest that the disease occurs in genetically susceptible individuals as a consequence of defects in mucosal barrier function and the dysregulation of immune recognition of commensal gut flora (7). It is more

frequent in women and smokers between 20 and 40 years old. HS consists of recurrent nodules, abscesses, or sinus tracts in apocrine gland-bearing areas, such as the axilla, groin, and perineum (8). The usual onset is at puberty, and the disease slows down by the mid-fourth decade. Females are more commonly affected (3). In women, HS may persist into the climacteric, but onset after menopause is rare (9). Obesity is associated with HS in more than 75% of cases, and it is considered to participate in the pathophysiology of the disease (4).

The association between CD and HS was observed in a study of 61 patients; 24 (39%) had lesions suggestive of CD. In a major research study, 18 (0.6%) out of 2,926 CD patients presented with HS. The study also showed that 78% of those who had both diseases were smokers. It is interesting to note that both CD and HS occur primarily in areas rich in bacteria and have wholly different histopathology but share a common treatment (8).

As our case was different from the literature, there was no perianal fistula or abscesses and the patient was remarkably older (81 years old). In cases previously reported, Crohn's disease was mainly involved in the large bowel, but there were multifocal abscesses in relation to the entire gastrointestinal tract in our case.

The association of CD and HS may have an impact on treatment. It is of great importance to be aware of this association, because a lack of awareness may lead to insufficient treatment.

References

1. Yazdanyar S, Miller IM, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa and Crohn's disease: two cases that support an association. *Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat* 2010; 19(3): 23-25.
2. Fimmel S, Zouboulis CC. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). *Dermatoendocrinol* 2010; 2(1): 9-16.
3. Peters NJ, Kapoor R. Gluteal and perianal hidradenitis suppurativa associated with tuberculosis. *Indian J Surg* 2012; 74(2): 194-195.
4. Dessinioti C, Katsambas A, Antoniou C. Hidradenitis suppurativa (acne inversa) as a systemic disease. *Clinics in Dermatology* 2014; 32(39): 397-408.
5. Van der zee HH, Van der Woude CJ, Florencia EF, Prens EP. Hidradenitis suppurativa and inflammatory bowel disease: are they associated? Results of a pilot study. *British Journal of Dermatology* 2010; 162(1): 195-197.
6. Roy MK, Appleton MAC, Delicata RJ, Sharma AK, Williams GT, Carey PD. Probable association between hidradenitis suppurativa and Crohn's disease: significance of epithelioid granuloma. *British journal of surgery* 1997; 84(3): 375-376.
7. Scheinfeld N. Diseases associated with hidranitis suppurativa: part 2 of a series on hidradenitis. *Dermatology online journal* 2013; 19(6): 18558.
8. dos Santos CH, Netto PO, Kawaguchi KY, Parreira Alves JA, de Alencar Souza VP, Reverdito S. Association and management of Crohn's disease plus hidradenitis suppurativa. *Inflamm Bowel Dis* 2012; 18(4): 801-802.
9. Slade DEM, Powell BW, Mortimer PS. Hidradenitis suppurativa: pathogenesis and management. *The British Association of Plastic Surgeons* 2003; 56(5): 451-461.

Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar

Hemoglobin F and Related Conditions

Vedat Uygun^{1,*} ve Gülsün Tezcan Karasu²

¹Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Antalya Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Antalya

²Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Göztepe Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, İzmir

ÖZET

Hemoglobin F (HbF), oksijen bağlama yeteneği hemoglobin A (HbA)´dan daha yüksek olması ve bu nedenle anneden fetüse oksijen taşınmasını kolaylaştırması nedeniyle intrauterin dönemin en önemli hemoglobindir. Erişkinlerde fetal hemoglobin düzeyi yaş, cinsiyet ve bazı kalıtsal özelliklere bağlıdır. Kalıtsal özellikler β globin gen kümesi ile ilişkili veya ilişkisiz farklı kromozomlardaki bir kaç gen ile bağlantılıdır. Bu derlemede hemoglobin F´nin yüksek kalmasına neden olan herediter persistan fetal hemoglobin ve bazı klinik durumlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fetal hemoglobin, hemoglobinopati, hematopoez

ABSTRACT

Hemoglobin F is the major haemoglobin during intrauterine life because of its oxygen affinity is higher than that of haemoglobin A and this facilitates oxygen transfer from the mother to the fetus. The level of hemoglobin F in adult life is determined by age, sex and a number of inherited characteristics. Genetic factors are related to the several genes in different chromosomes both linked and unlinked to the β globin gene cluster. In this review, we focus on hereditary persistence of fetal hemoglobin and the other clinical conditions which are related with elevated fetal hemoglobin.

Key Words: Fetal hemoglobin, hemoglobinopathies, hematopoesis

Giriş

Hemoglobin F (HbF), oksijen bağlama yeteneği hemoglobin A (HbA)´dan daha yüksek olması ve bu nedenle anneden fetüse oksijen taşınmasını kolaylaştırması nedeniyle intrauterin dönemin en önemli hemoglobindir. Oksijen disosiyasyon eğrisi normal HbA´daki gibi sigmoidal olmakla beraber oksijen bağlama yeteneğinin yüksek olması eğrinin sola kaymasına neden olur. Bu durum, oksijenin hemoglobinden ayrılmasına neden olan 2,3-DPG ile HbF ilişkisinin zayıf olmasına bağlanmaktadır (1).

Fetal globin yapımının 500 milyon yıl önce başladığı ve HbF´nin fetal özellikleri kazanmasının ise 40-58 milyon yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir (2). HbF 2 α ve 2 γ zinciri birleşimi ile oluşur. Gamma zinciri ile ilgili genler 11.kromozomda β globin gen kümesinde bulunurlar. Beta globin gen kümesi eritroid dizinin intrauterin dönemdeki gelişimi sırasında sırasıyla 5´ uçtan 3´ uca doğru etkinleşen beş ayrı geni içerir: 5'- ϵ -G γ -A γ - δ - β -3'. Gamma genleri 136.pozisyonda glisin veya alanin bulunmasına göre değişen iki farklı γ zinciri yapar; glisin

varlığında G γ zinciri, alanin varlığında A γ zinciri. Fetal hayatta beta globin gen kümesinde ilk yapılan globinler ϵ ve γ globin olup, ϵ yapımı 4-5 hafta sonra sonlandırılarak yerini tamamen γ globine bırakır. Hematopoez etkinliği kemik iliğine kaydıkça β globin yapımı da artışa geçer. Alfa globin yapımında intrauterin dönemden erişkin döneme kadar ciddi bir değişiklik olmaz. İntrauterin dönemdeki globin gen yapım sırası daha çok β gen kümesinin 5´ ucunda bulunan locus control region (LCR) ile ilişkili genler tarafından yönetilir. LCR´ye trans ve cis regülatuar faktörler de etki eder. Bu faktörler globin gen kümesindeki özgül bölgeleri sırasıyla etkinleştirebilir veya susturabilir (silencing). Fetal ve erişkin hayatta bazı globinlerin sırasıyla yapılması ve sonrasında sonlandırılması (ζ , ϵ , γ ...) kısmen bu şekilde açıklansa da bunu sağlayan transkripsiyon faktörleri tam olarak saptanabilmiş değildir (3). DNA metillenmesi, genleri susturan yollardan biridir. Gamma globinin gelişim sırasında giderek etkisizleştirilmesinde yine bu yolun da etkili olduğu bilinmektedir (4). Fetal hayatta CD34+ hücrelerde γ promoter´ler önce hipermetile haldeyken eritroid dizinin sonraki fazlarında

*Sorumlu Yazar: Doç. Dr Vedat Uygun, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Antalya Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Fener, Tekelioğlu Cad. No:7, Muratpaşa/Antalya

Cep: 0 (532) 408 78 75, E-mail: veddat@hotmail.com

Geliş Tarihi: 26.09.2012, Kabul Tarihi: 19.02.2016

giderek hipometile hale geçerler ve HbF yapımını arttırmırlar. Bu durum erişkinlerde geçerli değildir ve eritroid dizinin son fazlarında γ promoter'ler tekrar hipermetile hale geçmesi nedeniyle HbF yapımı azaltılmış olur. Bu nedenle hipometilasyon yapan ajanlar HbF yapımını arttırma amaçlı tedavide de kullanılmıştır (5).

Yüksek HbF'nin giderek erişkin değerine düşmesi yaşamın ilk yılında gerçekleşmekle birlikte bu azalma bir kaç yıla kadar uzayabilmektedir. Yenidoğan döneminde HbF düzeyi çok değişken olsa da genellikle %60-95 arasındadır. Preterm bebeklerde HbF konsantrasyonu 1-2 aylık bir plato fazından sonra term bebeklerdekine benzer bir şekilde düşmeye başlar.

HbF erişkin eritrositlerinin sadece bazılarında bulunur ki bunlara F hücreleri adı verilir. HbF yapımı ve F hücrelerinin oranı %0,6 ile 22 arasında değişmekte ve bu oran β globin gen kümesi içindeki ve dışındaki faktörlerden etkilenebilmektedir (6). β globin gen kümesi içindeki öncül faktörler özellikle LCR ve γ -promoter (Xmn1-G γ polimorfizmi) yoluyla HbF yapımını etkilerken, küme dışında bulunan 2p15 (BCL11A) ve 6q23 (HBS1L-MYB) bölgeleri de HbF düzeyini etkileyebilir (6-9) (Tablo 1).

HbF ve Laboratuvar

HbF için EDTA'lı tüpe alınmış olabildiğince taze kan kullanılmalıdır. En geç 3 haftaya kadar +4 °C'de beklemiş kan kullanılabilir (10). HbA1c düzeyi, HbF düzeyi yüksek olan hastalarda azalabilmekle beraber en fazla etkilenme genellikle %20'nin üzerinde HbF değeri olan olgularda görülür (11).

Kanda HbF düzeyi HPLC yöntemiyle ölçülebilirken, HbF'nin kandaki dağılımı Kleihauer testi veya akış sitometrisi ile

değerlendirilebilir (12). HbF'nin tüm eritrositlerde bulunması durumunda panselüler dağılım, bazı hücrelerde bulunması durumunda ise heteroselüler dağılımdan bahsedilir. Heterozigot delesyonel HPFH'de dağılım panselüler, heterozigot $\delta\beta^0$ talasemide heteroselülerdir (3).

Kleihauer betke testi, fetal hemoglobinin aside karşı erişkin hemoglobininin daha dirençli olması nedeniyle in vitro olarak fetal eritrositleri erişkin eritrositlerden ayırmada, dahası, HbF içeren erişkin eritrositlerinin de değerlendirilmesini sağlamada kullanılabilir. Kleihauer betke testi'nde havada kurutulmuş yaymaya pH 1,5'lük asid elüsyon uygulandıktan sonra boyama sonrası erişkin eritrositleri soluk renkte boyanırken (ghost cell) fetal hemoglobin içeren eritrositler koyu pembe renkte boyanmaktadır. Genellikle, fetomaternal kanamanın şiddetini ölçmede ve HPFH düşünülen hastada HbF dağılımını (panselüler, heteroselüler) değerlendirmede kullanılabilir.

Hemoglobin F'nin Yüksek Olduğu Durumlar

Erişkinlerin %85-90'ında HbF %0,6-0,7 düzeyinde, F hücreleri ise %4,5'un altındadır (13). Genellikle, pratik olması açısından normal HbF düzeyi %1 altında kabul edilir. Bazı etnik gruplarda %10-20 olguda HbF düzeyi bu seviyenin üzerindedir (14). Fetal dönemdeki HbF yüksekliğinin tamamen azalmayıp erişkin dönemde de değişen düzeylerde devam etmesi genetik faktörlerle kontrol edilir. Bu faktörler genellikle tek bir genetik alanı ilgilendirmemekte, farklı kromozomlardaki farklı genlerin birleşik etkisi ile ortaya çıkmaktadır (6-9). Bu birleşik etki HbF yüksekliğinin genetik geçişinin mendelyan kalıtımın dışında kompleks nedenlerle oluşmasına

Tablo 1. HbF yapımını etkileyen genler

Lokus	Kromozom	Neden
Xmn1-HBG2	11	Gama globin promoter'inde değişiklik inaktivasyonu engeller
HMIP (HBS1L-MYB intergenic polymorphism)	6	6q23-q24'teki polimorfizm HbF yapımını arttırır
BCL11A	2	2p15'teki transkripsiyon faktörü HbF yapımını etkiler
OR5 -OR6 (olfactory receptor gene cluster)	11	OR51B5 ve OR51B6 HbF yapımını etkiler
KLF1 (Erythroid Krüppel-like factor-ELKF)	19	KLF1 gama globinden beta globine geçişte etkindir. BCL11A'yı da etkiler.

neden olmakta ve aynı ailede farklı düzeylerde HbF gelişebilmesine, ayrıca aynı mutasyonu bulunduran β talasemi major veya orak hücre hastalığı olan hastalarda değişken HbF düzeylerinin gelişebilmesini açıklamaktadır. HbF yapımı genetik faktörlerin etkisi sonucu sütçocukluğu döneminde azalıp minimal düzeye inerse de HbF yapımının bazı hastalıklarda veya ilaçlara maruziyet sonrası tekrar artışa geçebileceği bilinmektedir (Tablo 2). Nitekim hematopoetik kök hücre nakli uygulanan ancak rejeksiyon gelişen talasemi major ve orak hücreli anemisi olan bir kaç olguda HbF üretimi tekrar artışa geçmiş ve sonuçta hastalar transfüzyon bağımsız izlenmeye devam etmiştir (15).

HbF yüksekliğinin sağlıklı insanlarda klinik bir etkisi olmamakla beraber orak hücre hastalığı ve β talasemi gibi hemoglobinopatilerde klinik sorunların daha az olması ile sonuçlanır (16). HbF'nin bu iyileştirici etkisi HbF yapımını fetal hayattan sonra da arttırabilecek ilaçların geliştirilmesine yol açmakla birlikte bu ilaçların toksik etkileri kullanımlarını kısıtlamaktadır.

Hereditör Persistan Fetal Hemoglobin (HPFH): HPFH, hemoglobin F'nin süt çocukluğu döneminden sonra da erişkin hayata kadar kalıcı bir şekilde yapımına devam etmesi ve bunun globin zincir sentezini az veya hiç etkilememesi ve hematolojik sorun yaratmaması ile karakterize bir durumdur. Beta globin geninde delesyon veya 6.kromozom gibi genlerde mutasyon ve polimorfizm sonucu HPFH olarak gruplanabilecek bu durum bir kaç genetik faktörün birleşik etkisi sonucu da gelişebilir (6-9).

Delesyonel HPFH, β globin gen kümesinde delesyon nedeniyle gelişir. Delta genini kapsayacak kadar geniş delesyon $\delta\beta^0$ HPFH veya daha geniş tanımlamayla $G\gamma A\gamma\delta\beta^0$ olarak adlandırılır; bu durumda δ ve β genleri delesyona uğramış ancak her iki γ geni etkindir. Homozigot olgularda bütün olarak δ ve β globin yapımı olmaması nedeniyle HbA ve HbA2 yoktur ve hemoglobinin tümü HbF'den (%100) oluşmaktadır. β zincir yokluğu γ zinciri tarafından kompanse edilmesi nedeniyle anemi gelişmez, talasemik değişikliklerin aksine, HbF'nin yüksek oksijen bağlama yeteneği nedeniyle hafif polisitemi gelişebilir. Heterozigot olgularda HbF yüzdesi değişken ve hemoglobin değeri genellikle normaldir (3). Delesyonel HPFH olan $\delta\beta^0$ HPFH gibi $\delta\beta^0$ talasemide de δ ve β geninde delesyon olmakla beraber $\delta\beta^0$ talasemide kan tablosunda talasemik değişiklikler de mevcuttur. Homozigot olguların her ikisinde HbF %100 düzeyinde olmasına rağmen delesyonel HPFH'de kan tablosu normal, $\delta\beta^0$ talasemide

Tablo 2. HbF Düzeyini Arttıran Durumlar

Kalıtsal hastalıklar	
Talasemi sendromları	Homozigot ve heterozigot B talasemiler Delta beta talasemiler
Diğer hemoglobinopatiler	HPFH Orak Hücreli Anemi Hemoglobin C Hemoglobin E Hemoglobin Lepore Bazı kararsız (unstable) hemoglobinler
Hereditör sferositoz	
Fanconi Aplastik anemi	
Diamond Blackfan Anemisi	
Konjenital diseritropoetik anemi	
Shwachman–Diamond sendromu	
Trizomi 13	
β -ketotiolaz eksikliği (yüksek bütirat nedeniyle)	
Edinilmiş hastalıklar	
Neoplastik olmayanlar	Pernisyöz anemi Sideroblastik anemi Saf eritrositer aplazi Aplastik anemi Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri Kemik iliği naklinden sonra toparlanma (recovery) Geçici eritroblastopeni'den sonra
Neoplastik olanlar	Akul lösemiler Eritrolösemi JMML Kemik iliği metastazları Hepatoselüler karsinom Koriokarsinom
Tedavi ile ilişkili durumlar	Kemoterapi Hidroksiüre Azasitidin Bütiratlar Eritropoetin
Diğer	
	Gebelik Hipertiroidizm Kronik böbrek yetmezliği

genellikle talasemi intermedia kliniği vardır (17).

Hemoglobinopatilerde HbF: β talasemi ve orak hücreli anemi (OHA) gibi hemoglobinopatilerde HbF düzeyi değişik miktarlarda yükselir. Heterozigot OHA'de HbF normal iken homozigotlarda HbF düzeyi <1 'den 60 'a kadar değişen düzeylerde saptanabilir (18,19). Tüm β talasemilerde HbF yükselmektedir. Bazı talasemiler β^0 genotipi nedeniyle hiç HbA bulundurmamasına rağmen yüksek HbF yapımı nedeniyle transfüzyon ihtiyacı olmadan talasemi intermedia tanısıyla yaşamlarına devam etmektedir. Bu olguların önemli bir kısmında HbF yapımını arttıran Xmn1-G γ polimorfizmi mevcut olsa da (20,21), çoğu hastada mutasyonun kendisi HbF yapımını doğrudan arttırmamakta, HbF yanıtının büyük kısmı stres eritropoez ve etkisiz (inefektif) hematopoez'e ikincil olarak gelişmekte, ayrıca HbF bulunduran eritrositlerin (F hücreleri) daha uzun süre sağlam kalmaları sonucu kanda daha yüksek miktarda bulunmalarının getirdiği birleşik bir durumdur (22).

HbF Yapımını Arttıran İlaçlar: Hidroksiüre DNA sentezini S fazında ribonükleotid redüktazı inhibe ederek bozar. Ayrıca bazı sinyal yollarını ve transkripsiyon faktörlerini aktive ederek gamma globin gen ifadesini (gen ekspresyonu) artırır (23,24). Anemik primatlarda HbF üretimini arttırdığı gösterilmesi sonrası orak hücreli anemisi olan hastalarda da bu amaçla kullanılmaya başlanmıştır (24). HbF düzeyini 5 'lerden $10-20$ 'lere yükseltebilmekte, 50 'lere yükselen olgular da bildirilmektedir (16, 25). HbSS olan hastalarda HbS β^0 olanlara göre HbF artışı daha fazla olmakla beraber bu durumun farklı polimorfizm ve mutasyonların birleşik sonucu olduğu düşünülmektedir. Nitekim bazı olgularda hiç yanıt alınmamakta ve az sayıda hastada HbF'nin daha da düşmesine neden olabilmektedir. Dirençli hastalarda eritropoetin ile birlikte kullanıldığında yanıt alma olasılığı artmaktadır (26).

Histon deasetilasyonunun gamma globin gen ifadesini azaltması nedeniyle, bütirat gibi histon deasetilaz inhibitörleri histon asetilasyonunu arttırarak gamma globin gen transkripsiyonunu artırır. Ayrıca p38MAP kinaz yolağını aktive ederek de gamma globin yapımını artırır. Bu yolağı etkinleştiren valproat ve talidomid de HbF yapımını arttırabilmektedir (8,23).

5-Azacytidine (5-Aza), DNA hipometilasyonuna neden olarak HbF sentezini arttırabilir. Ayrıca sitotoksik etkisiyle kemoterapi sonrası gözlenen etkiye benzer bir etkiye neden olabilir (bkz. stres

hematopoez sonrası HbF yüksekliği). Son çalışmalar azasitidin'in bu mekanizmalar dışındaki bir nedenle HbF yapımını arttırdığını ileri sürmektedir (27). Azasitidin'in HbF arttırıcı etkisi gösterilmekle beraber karsinojenik etkisi nedeniyle daha az karsinojenik olan dacitabin bulununcaya kadar hastalarda yaygın kullanılamamıştır.

Gebelikte HbF: Gebelikte HbF artışa geçerek ikinci trimester'in başında en yüksek düzeye ulaşır ve daha sonra giderek azalarak gestasyonun sonunda normale döner. Bu durumun HbF yapımını arttıran plasental veya fetal bir faktörün annenin dolaşımına karışması sonucu olduğu düşünülmektedir.

HbF'nin oksijen bağlama yeteneğinin daha yüksek olması HbF değeri yüksek olan HPFH'li annelerin bebeklerinde etkilenmeye yol açabilir. HbF düzeyi 70 'in üzerinde olan annelerin çocuklarında intauterin gelişme geriliği sıklığı artmaktadır (28).

Diabetik anne bebeklerinde HbF'nin azalması daha uzun sürmektedir. Bu durum diabetik annelerde hidrosibütirat'ların yüksek olması ve histon deasetilaz inhibisyonuna sebep olması nedeniyle olduğu düşünülmektedir (23).

JMML'de HbF: JMML'de HbF yüksekliği tanı kriterlerinden biridir ve 80 'e kadar artabilmektedir. Monozomi 7 gibi moleküler defekti olmayan normal karyotipli hastalarda daha yüksek saptanır. Zaman içinde hastalık kötüleştikçe (progresyon) HbF miktarı da artış göstermektedir. Olasılıkla bu durumun, HbF'nin erişkin HbA'ya dönüşünü sağlayan genetik kontrolden (switch) kaçan bir hücre klonuna bağlı olabileceği düşünülmektedir. NF1 mutasyonu Ras/MAPK yolağının aktive olmasına neden olarak HbF yapımının tekrar artışına neden olabilir (29).

Stres Hematopoez Sonrası HbF Yüksekliği: Akut hemoliz, akut hipoksi ve kemoterapi sonrası gelişen stres hematopoez durumunda eritroid dizi öncüllerinde farklılaşma (diferansiasyon) ve çoğalma hızlanmaktadır. Bu hızlanmanın farklılaşma süresini kısalttığı ve bu kısalmanın γ globin genini susturan değişikliklerin atlanmasına neden olarak γ globin yapımının devamına neden olduğu, dahası, hızlanmış hücre siklusunun (özellikle G0/G1 fazında) γ globin geninde transkripsiyon artışına neden olduğu öne sürülmektedir (22). Kemoterapi uygulanan orak hücre anemili bir hastada uzun süreli HbF yüksekliği bildirilse de (30), stres dönemi atlatıldıktan sonra HbF yüksekliği normale döner (31).

Kaynaklar

1. Schechter AN. Hemoglobin research and the origins of molecular medicine. *Blood* 2008; 112(10): 3927-3938.
2. Goodman M, Czelusniak J, Koop BF, Tagle DA, Slightom JL. Globins: a case study in molecular phylogeny. *Cold Spring Harb Symp Quant Biol* 1987; 52: 875-890.
3. Bain BJ. Haemoglobinopathy diagnosis. Malden, Mass.: Blackwell Pub.; 2006.xiii, 314 p.
4. Mabaera R, Richardson CA, Johnson K, Hsu M, Fiering S, Lowrey CH. Developmental- and differentiation-specific patterns of human gamma- and beta-globin promoter DNA methylation. *Blood* 2007; 110(4): 1343-1352.
5. Charache S, Dover G, Smith K, Talbot CC, Jr., Moyer M, Boyer S. Treatment of sickle cell anemia with 5-azacytidine results in increased fetal hemoglobin production and is associated with nonrandom hypomethylation of DNA around the gamma-delta-beta-globin gene complex. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1983; 80(15): 4842-4846.
6. Garner C, Tatu T, Reittie JE, Littlewood T, Darley J, Cervino S, et al. Genetic influences on F cells and other hematologic variables: a twin heritability study. *Blood* 2000; 95(1): 342-346.
7. Jane SM, Cunningham JM. Understanding fetal globin gene expression: a step towards effective HbF reactivation in haemoglobinopathies. *Br J Haematol* 1998; 102(2): 415-422.
8. Eridani S, Mosca A. Fetal hemoglobin reactivation and cell engineering in the treatment of sickle cell anemia. *J Blood Med* 2011; 2: 23-30.
9. Thein SL, Menzel S. Discovering the genetics underlying foetal haemoglobin production in adults. *Br J Haematol* 2009; 145(4): 455-467.
10. Mosca A, Paleri R, Leone D, Ivaldi G. The relevance of hemoglobin F measurement in the diagnosis of thalassemias and related hemoglobinopathies. *Clin Biochem* 2009; 42(18): 1797-1801.
11. Rohlfing CL, Connolly SM, England JD, Hanson SE, Moellering CM, Bachelder JR, et al. The effect of elevated fetal hemoglobin on hemoglobin A1c results: five common hemoglobin A1c methods compared with the IFCC reference method. *Am J Clin Pathol* 2008; 129(5): 811-814.
12. Hoyer JD, Penz CS, Fairbanks VF, Hanson CA, Katzmann JA. Flow cytometric measurement of hemoglobin F in RBCs: diagnostic usefulness in the distinction of hereditary persistence of fetal hemoglobin (HPFH) and hemoglobin S-HPFH from other conditions with elevated levels of hemoglobin F. *Am J Clin Pathol* 2002; 117(6): 857-863.
13. Craig JE, Rochette J, Sampietro M, Wilkie AO, Barnetson R, Hatton CS, et al. Genetic heterogeneity in heterocellular hereditary persistence of fetal hemoglobin. *Blood* 1997; 90(1): 428-434.
14. Miyoshi K, Kaneto Y, Kawai H, Ohchi H, Niki S, Hasegawa K, et al. X-linked dominant control of F-cells in normal adult life: characterization of the Swiss type as hereditary persistence of fetal hemoglobin regulated dominantly by gene(s) on X chromosome. *Blood* 1988; 72(6): 1854-1860.
15. Paciaroni K, Gallucci C, De Angelis G, Alfieri C, Roveda A, Lucarelli G. Sustained and full fetal hemoglobin production after failure of bone marrow transplant in a patient homozygous for beta 0-thalassemia: a clinical remission despite genetic disease and transplant rejection. *Am J Hematol* 2009; 84(6): 372-373.
16. Adekile AD. Limitations of Hb F as a phenotypic modifier in sickle cell disease: study of Kuwaiti Arab patients. *Hemoglobin* 2011; 35(5-6): 607-617.
17. Wood B, Higgs D. Molecular basis of thalassaemia syndromes. *Handbook on Disorders of Erythropoiesis, Erythrocytes and Iron Metabolism*; 2009. p 260.
18. Ender KL, Lee MT, Sheth S, Licursi M, Crotty J, Barral S, et al. Fetal hemoglobin levels in African American and Hispanic children with sickle cell disease at baseline and in response to hydroxyurea. *J Pediatr Hematol Oncol* 2011; 33 (7): 496-499.
19. Ngo DA, Aygun B, Akinsheye I, Hankins JS, Bhan I, Luo HY, et al. Fetal haemoglobin levels and haematological characteristics of compound heterozygotes for haemoglobin S and deletional hereditary persistence of fetal haemoglobin. *Br J Haematol* 2012; 156(2): 259-264.
20. Oberoi S, Das R, Panigrahi I, Kaur J, Marwaha RK. Xmn1-G gamma polymorphism and clinical predictors of severity of disease in beta-thalassemia intermedia. *Pediatr Blood Cancer* 2011; 57(6): 1025-1028.
21. Nemati H, Rahimi Z, Bahrami G. The Xmn1 polymorphic site 5' to the (G)gamma gene and its correlation to the (G)gamma:(A)gamma ratio, age at first blood transfusion and clinical features in beta-thalassemia patients from Western Iran. *Mol Biol Rep* 2010; 37(1): 159-164.
22. Stamatoyannopoulos G, Veith R, Galanello R, Papayannopoulou T. Hb F production in stressed erythropoiesis: observations and kinetic models. *Ann N Y Acad Sci* 1985; 445: 188-197.
23. Testa U. Fetal hemoglobin chemical inducers for treatment of hemoglobinopathies. *Ann Hematol* 2009; 88(6): 505-528.
24. Veith R, Galanello R, Papayannopoulou T, Stamatoyannopoulos G. Stimulation of F-cell production in patients with sickle-cell anemia

- treated with cytarabine or hydroxyurea. *N Engl J Med* 1985; 313(25): 1571-1575.
25. Meier ER, Byrnes C, Weissman M, Noel P, Luban NL, Miller JL. Expression patterns of fetal hemoglobin in sickle cell erythrocytes are both patient- and treatment-specific during childhood. *Pediatr Blood Cancer* 2011; 56(1): 103-109.
 26. Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, et al. Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review. *Haematologica* 2006; 91(8): 1076-1083.
 27. Mabaera R, Greene MR, Richardson CA, Conine SJ, Kozul CD, Lowrey CH. Neither DNA hypomethylation nor changes in the kinetics of erythroid differentiation explain 5-azacytidine's ability to induce human fetal hemoglobin. *Blood* 2008; 111(1): 411-420.
 28. Murji A, Sobel ML, Hasan L, McLeod A, Waye JS, Sermer M, et al. Pregnancy outcomes in women with elevated levels of fetal hemoglobin. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2012; 25(2): 125-129.
 29. Bhanu NV, Trice TA, Lee YT, Miller JL. A signaling mechanism for growth-related expression of fetal hemoglobin. *Blood* 2004; 103(5): 1929-1933.
 30. Savasan S, Sarnaik SA. Persistent elevation of fetal hemoglobin following chemotherapy in sickle cell disease. *Pediatr Blood Cancer* 2012.
 31. Blau CA, Constantoulakis P, al-Khatti A, Spadaccino E, Goldwasser E, Papayannopoulou T, et al. Fetal hemoglobin in acute and chronic states of erythroid expansion. *Blood* 1993; 81(1): 227-233.

Diyabetik Ayak Ülserlerinde Etiyoloji ve Tedavi

Etiology and Treatment of Diabetic Foot Ulcers

Meral Ekim^{1,*}, Hasan Ekim²

¹ Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Biyokimya Bölümü

² Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat

ÖZET

Diabetes mellitus karbonhidrat ve lipid metabolizması bozukluğu ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Ayak ülseri diyabetin ciddi bir komplikasyonudur. Periferik nöropati ile birlikte fark edilmeyen travmalar, diyabetik ayak ülseri gelişmesinde en önemli risk faktörlerindedir. Diyabetli hastalarda ayak ülserinin yaygınlığı %4-10 arasında değişmektedir. Bu yüksek riskli hasta grubunda amputasyon oranı kanıta dayalı multidisipliner bir tedavi yaklaşımı ile %50 oranında azaltılabilir. Diyabetik ayak ülserleri kritik periferik damar hastalığı olmasa bile enfeksiyon ve onu izleyen amputasyona yatkınlık oluşturur. Bundan dolayı, diyabetin bu ciddi komplikasyonlarından kaçınmak için profilaktik önlemler ve erken tedavi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ayak ülseri, diyabetes mellitus, periferik nöropati, amputasyon

ABSTRACT

Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease characterized by disturbance of the carbohydrate and lipid metabolism. Foot ulcer is a serious complication of diabetes mellitus. Peripheral neuropathy in combination with unperceived trauma is the primary causative factor of the diabetic foot ulcer. Prevalence of foot ulcer ranges from 4-10% in patients with diabetes mellitus. The rate of amputation can be reduced by 50% with evidence-based treatment by a multidisciplinary approach in this high-risk group of patients. Diabetic foot ulcers predispose to infection and subsequent amputation even in the absence of critical peripheral vascular disease. Therefore, prophylactic measures and early management should be required to avoid its severe complications.

Key Words: Foot ulcer, diabetes mellitus, peripheral neuropathy, amputation

Giriş

Diyabetes mellitus (DM) pankreastan salgılanan insülin hormonunun azlığı veya etkisinin olmaması veya bu faktörlerin her ikisinin de bozukluğu nedeniyle oluşan ve hiperglisemi ile seyreden karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki değişikliklerle karakterize kronik bir metabolik rahatsızlıktır (1,2).

Nöropati ve periferik vasküler hastalık sonucu oluşan iskemi zemininde, aşırı basıncın ve enfeksiyonun da eklenmesiyle oluşan diyabetik ayak ülseri, diyabet hastalarında yaşam boyunca %15 oranında gelişebilen ve olguların %7-20'sinde amputasyon gerektiren ciddi bir diyabet komplikasyonudur (3).

Kronik bir metabolik rahatsızlık olan DM'nin, dört tipi vardır (tip 1, tip 2, gestasyonel diyabet ve sekonder diyabet).

Tip 1 DM: İnsüline bağımlı veya juvenil DM diye de adlandırılır. Pankreastaki beta hücrelerinin genetik, çevresel ve otoimmün mekanizmalarla

yıkımı sonucu oluşur. Bu hastaların %90'dan çoğunda HLA pozitifdir (1).

Tip 2 DM: En sık görülen tip olup, etiolojisinde insüline periferik direnç, yetersiz insülin salgılanması veya her ikisi de rol oynayabilir (4). Tüm dünyada tip 2 diyabet sıklığı %4 olup bu oran yetişkinlerde % 6 civarındadır. Diyabet yaşam süresini 1/3 oranında azalttığı gibi kalp damar hastalıkları riskini de 2-4 kat artırır (5). Ülkemizde yetişkin nüfusta DM prevalansı %7.2'dir (5).

Gestasyonel DM: Gebelikte ortaya çıkan ve ilk kez gebelikte teşhis konulan diyabettir.

Sekonder DM: Pankreasın Langerhans adacıklarında insülin üreten hücrelerde çeşitli nedenlerle (travma, cerrahi, ilaçlar, hormonlar ve bazı metabolik hastalıklar) hasar oluşması sonucu oluşan diyabettir.

DM olan hastalarda vücut kitle indeksi arttıkça insülin direnci artmakta ve hipergliseminin regülasyonu zorlaşmaktadır. Artan glikoz,

hemoglobin ve kollajen gibi protein yapılarını glikozilemektedir (2).

Glikozile hemoglobin (HbA1c), hemoglobin β -zincirinin N-terminalinde bulunan valin aminoasidinin α -amino grubunun glukoz ile nonenzimatik ketoamin reaksiyonuyla (glikasyon) oluşur. Kanda glikoz düzeyi yükselince hemoglobinin nonenzimatik glikasyonu artar. Normalde hemoglobinin %4-6'sı HbA1c şeklindedir ve normal değeri: 20-42 mmol/mol arasındadır. Ölçülen HbA1c değeri hastanın son 2-3 aylık ortalama glikoz düzeyini yansıtır. Bu testi yaptırmak için aç olmaya gerek yoktur (2). Hâlbuki açlık plazma glisemi seviyesinin ölçümü için en az sekiz saat aç olmak gerektiği halde HbA1c seviyesinin tayini için aç olmaya gerek yoktur. HbA1c düzeyinin %6.5' dan fazla olmasının diyabet tanısı için yeterli olduğu kabul edilmektedir (6). HbA1c seviyesindeki %1 azalma nöropati de dahil mikrovasküler komplikasyonlarda %25 azalmaya neden olduğundan önemli bir biyokimyasal parametredir (7).

HbA1c düzeyleri sadece glisemi düzeylerinden değil eritrosit ömrünü etkileyen varyant hemoglobin varlığından, hemolitik anemilerden, üremi, gebelik ve kan kayıplarından da etkilenmektedir (8). Bu nedenle dikkatli bir fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinin yakından izlenmesi önemlidir.

Diyabetin makrovasküler veya mikrovasküler komplikasyonları vardır. Diyabetin makrovasküler komplikasyonların da etkilenen organların damarlarında diffüz daralmalar oluşur. Koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, renovasküler hastalık, periferik damar hastalığı ve ayakta ülser gelişmesi başlıca makrovasküler komplikasyonlardır (5). Yüksek glisemi düzeyleri damar endotelinde hasar yapar ve mikrovasküler dolaşımı regüle eden endotele bağımlı nitrik oksit (NO) seviyesini azaltır. NO seviyesinin düşmesi mikrovasküler dolaşımı da etkileyecektir (2).

DM'lu hastalarda vasküler, renal ve nöral komplikasyonların gelişmesiyle proteinler üzerinde glikasyon son ürünlerinin birikmesi arasında ilişki vardır. Önemli bir antioksidan olan süperoksit dismutaz enzimi glikasyon ile inhibe olur. Ayrıca, oksidan koşullar NO seviyesini azaltırken, endotelin-1 sentezini artırır. Bu etkilerde hücrel ve dokusal düzeyde lipid peroksidasyonuna ve vazokonstrüksiyonda artışa sebep olur (9).

Mikrovasküler diyabet komplikasyonları hem tip 1 hem tip 2 diyabette görülebilir. Bütün küçük

damarlar tutulabilir. Glomerüllere kan götüren damarların tutulmasıyla nefropati, retina damarlarının tutulmasıyla retinopati ve sinir kılıflarını kanlandıran küçük damarların tutulmasıyla nöropati gelişir (5).

Etiyoloji

Diyabetik ayak ülserlerinin gelişmesinde esas neden motor, duyu ve otonomik sinir fonksiyonlarındaki bozulmadır. Sinir sisteminin Schwann hücreleri ve myelin kılıflarının aşırı glikoz nedeniyle fonksiyonlarının durmasıyla, karıncalanma, uyuşma, ağrı ve/veya atrofi oluşmasıyla nöropati gelişir. Periferik duysal nöropati ayak ülseri gelişmesi için anlamlı bir risk faktörüdür (10).

Diyabetlilerin %55-70'inde periferik nöropati gelişebilir. Bu oran diyabetik ayak ülseri olanlarda ise %90'a kadar yükselir. Duyusal nöropati eldiven-çorap dağılımı tarzındadır. İlk başta parestezi gelişir, daha sonra sırayla dizestiler ve tam duyu kaybı gelişir. Duyu kaybı nedeniyle travmalar hissedilemediğinden ülser gelişimine eğilim oluşur (11).

Otonom nöropati gelişmesiyle yağ ve ter bezlerinde fonksiyon kaybı oluşur. Ayakta normal terleme ve ısı regülasyonu mekanizmaları bozulur. Sonuçta ayak plantar yüzde anhidroz, kuruma, soyulma ve hiperkeratoz gelişir (11). Nöropati kadar kuvvetli olmasa da homosistein seviyesinin artışının da diyabetik ayak ülseri gelişmesinde rolü vardır (12). Artmış homosisteinemi seviyesi nörovasküler bozukluk veya direkt toksik etkiyle nöropati gelişmesine katkıda bulunabilir (12). Arjinin transportunun inhibisyonu, NO inhibitörü asimetrik dimetil arginin (ADMA) yıkımının inhibisyonu ve pro-oksidan davranışlar gibi değişik yollarla NO üretiminin engellenmesi artmış homosistein seviyelerine bağlı olumsuz gelişmelerdir (13).

Ayak deformiteleri ve eklem hareketinin sınırlanması ayağın plantar yüzüne aşırı basınç yükler. Eklem mobilitesindeki sınırlanma eklem çevresi yumuşak dokuların nonenzimatik glikosilasyonuna sekonderdir ve hareketle oluşan plantar basınç artışına ayağın uyum yeteneği azalmıştır (14). Günlük hareketlerde bu basınç artışının ve nöropati nedeniyle hissedilemeyen tekrarlayan veya sürekli stressin kombinasyonu koruyucu mekanizmalar iflas edeceğinden ülserasyon oluşabilecektir. Uzun bir süre bu tip kuvvetler belirli bir bölgeye sürekli uygulanırsa lokal yangısal yanıt, fokal doku iskemisi, ve doku tahribi sonucu ülserasyon gelişir (14).

Nöropatik, iskemik ve nöro-iskemik olarak sınıflandırılan diyabetik ayak ülserlerinin akıbetini belirleyen en önemli etken periferik arter hastalığıdır (15). Glisemi seviyeleri kontrol edilemeyen tip 2 diyabetlilerde Yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) seviyesinin azalması, trigliserid seviyesinin ise artmasıyla dislipidemi de gelişebilir (5). Diyabetlilerde artmış bu aterosklerotik risk ve azalmış anjiyogenez nedeniyle iskemi gelişebilir. Mevcut doku perfüzyonu düzeltilmeden de ülserlerin tedavi edilmesi imkânsızdır (15). Periferik arter hastalığı olan diyabetlilerde mikrovasküler patolojinin de eklenmesi periferik nöropatinin de tesiriyle iskemi ekstremitayı daha sinsi ve hızlı bir şekilde tehdit eder (16).

Mikrovasküler, makrovasküler komplikasyon gelişenler, glisemi seviyesi iyi ayarlanmayanlar, sigara içenler ve hipertansiyonu olan olgularda amputasyon riski yüksektir (17).

Şişmanlık ve insülin rezistansı hipertansiyon riskini arttırır. Hipertansiyon ise hem mikrovasküler hem makrovasküler diyabet komplikasyonlarında artışa neden olabilir (5). Bundan dolayı arteriyel tansiyonun regüle edilmesi ve kilo verilmesi riskleri azaltacaktır.

Yaşla diyabetin süresi ve aterosklerotik değişiklikler artacağından yaş ve diyabetin süresiyle doğru orantılı olarak amputasyon riski artar. Erkekler ve kadınlar arasında farklı biyomekanik özellikler vardır. Erkeklerde eklem mobilitesi kadınlardan daha az olmakla birlikte ayak basıncı daha yüksek olduğundan ülser riski daha fazladır (3). İran'da yapılan bir çalışmada aksine 55 yaşın üzerinde ve kadın hastalarda diyabetik ülser daha sık görülmüştür (18). Ülkeler arasındaki bu farklı sonuçlarda sosyoekonomik ve herediter faktörlerin rolü olabileceğini düşünüyoruz.

Periferik arteriyel dolaşımın bozulması, lökositlerin fonksiyonunun bozulması, sitokinlerin ve proteazların dengesinin bozulması ve glikoz seviyelerinin kontrol edilmemesi diyabetik ayak ülserinin iyileşmesine engel olabilir (19).

Kontrol edilmeyen hiperglisemi vücudun bakteriyel patojenlere karşı savaşında yenilgiye neden olabilir. Ayrıca eşlik eden iskemi nedeniyle de iskemik dokuya yeterli antibiyotik ulaşamayacağından infeksiyonlarla mücadelede zorlaşacaktır. Neticede belirgin ve geri dönüşümsüz doku hasarı oluşarak infeksiyon hızla yayılır (19).

Nöropati, periferik arter hastalığı, infeksiyon, daha önce ülser veya amputasyon hikâyesi, yapısal ayak deformitesi ve glisemi seviyelerinin düzenli izlenmemesi amputasyon riskini arttırır. Periferik arter hastalığı ülserasyon gelişmesinde olmazsa olmaz bir risk faktörü olmamakla birlikte amputasyon için anlamlı bir risk faktörüdür (19). Periferik arter hastalığı diyabetlilerde 4 kat fazla olup, diyabetik ayak ülserlerinin oluşumunda ve amputasyon oranının artışında önemli rol oynar (11). Diyabet nedeniyle amputasyon uygulanan hastalarda iki yıl içinde aynı tarafta %40-50 gibi yüksek bir oranda amputasyon gerekeceği bildirilmiştir (19). Ancak, en sık ayak ülseri nedeni periferik arter hastalığı olmayıp, sadece olguların dörtte birinde bileşen bir faktördür. Son çalışmalarda da periferik arter hastalığının tüm ayak ülserlerinin %30'unda kısmen katkısı olan bir rahatsızlık olduğu bildirilmiştir (14).

Normalde vücudumuz için koruyucu olan lökositler iskemi esnasında dokularda hasara yol açabilir. Aktive nötrofiller bakterileri ve yabancı maddeleri harap ederken sitoplâzmalarındaki enzim granüllerini serbest bırakırlar ve serbest radikallerin oluşmasına neden olurlar. Tüm bunlar biyolojik moleküllere karşı zehir etkisi gösterir ve bakterileri harap eder. Ne yazık ki, doku iskemisi esnasında oluşan nötrofil aktivasyonu normal dokulara da tıpkı bakterilere olduğu gibi zararlı olur. Akut iskemi ayrıca endoteli harap eder ve birçok kapillerler nötrofiller tarafından bloke edilir (20).

Deri glikoz seviyesi sağlıklı kişilerde %60 mg olup, diyabetiklerde %150-200 mg'a kadar yükselebilmektedir. İnsülin eksikliği nedeniyle kanda olduğu gibi deride de glikoz seviyesi artar. Glikoz seviyesinin yükselmesiyle enzimatik olarak glikozillenmiş kollajenin çapraz bağlanması ve fibril oluşması inhibe edilir. Anjiyopati gelişmesi, aterosklerotik değişiklikler, nöropati, immün değişikliklere ilaveten fibril oluşumunun inhibisyonu da deride komplikasyonlara neden olur (2). Diyabetlilerde kollajenin glikolizasyonu ile kollajenin çözünürlüğü azalmakta, anormal çapraz bağlar oluşmakta ve immunojenitesi artmaktadır. Zaten yaşlanmayla birlikte deride kollajen miktarı da azaldığından diyabetin süresi uzadıkça deri değişikliklerinin görülme sıklığı artacaktır (2).

Komplikasyon

Diyabetin alt ekstremitelerde en önemli sorunu iyileşmeyen ayak ülserleri ve onları izleyen

ampütasyonlardır. Ayrıca, uzun süren hiperglisemi; periferik ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve periferik nöron dejenerasyonu gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir (15).

Charcot nöroartropatisi Diyabetin bir komplikasyonu olup, eklem dislokasyonu, patolojik kırık ve pedal yapının tahribatı ile karakterize ilerleyici bir bozukluktur ve daima nöropatisi olanlarda oluşur. Nöropatiden dolayı ağrı fark edilmez ve hasta hareket etmeye devam eder. Bu da ayakta ciddi deformitelere neden olur. Ayağında ödematöz ve eritemöz değişiklikler olan herhangi bir diyabetli hastada semptomlar olsun veya olmasın, ülserasyon olmasa bile aksi ispat edilinceye kadar akut Charcot nöroartropatisi düşünülmelidir (19). Diyabetik ayak ülseri gelişenlerin %16'sında Charcot deformitesi bulguları vardır. Motor, otonomik ve duyuşal nöropatinin kombine sonucu olarak Charcot deformitesi geliştiği düşünülmektedir. Otonom nöropatiye bağlı olarak vasküler sempatik tonusta azalma neticesinde artmış kan akımı ve arteriyovenöz şantların gelişmesinin kemik rezorpsiyonuna neden olduğu düşünülmektedir. En sık tarsometarsal ve metatarsofalangeal eklemler etkilenir (21).

Dorsalis pedis ve tibialis anterior nabızları açık bile olsa, diyabetik ayak lezyonu olan olgularda parmak gangrenleri gelişebilir. Trombotik aterosklerotik lezyonlar, enfeksiyona sekonder mikroemboliler ve daha proksimalde bulunan büyük damarlardaki ülser plaklardan kopan kolesterol embolileri parmak gangrenine neden olabilir. Kolesterol embolileri sonrası parmaklarda morarma ve ağrılı peteşiler gelişebilir. Baldır ve uyluk kasları arterleri tutulmuşsa yaygın myaljilerden yakınılabılır (21). Bu nedenle diyabetli olgularda myaljik yakınmalarda varsa vasküler sistem iyi değerlendirilmesi gerekeceğine inanıyoruz.

Keton Cisimleri: Yağ metabolizmasının yan ürünleridir. Keton cisimlerinin oluşması insülin eksikliği nedeniyle yiyeceklerin iyi metabolize edilememesi veya yetersiz karbonhidrat alımı nedeniyledir. DM tanısı konulanlarda asetoasetat, aseton ve beta-hidroksibütirik asit tetkikleri yapılarak diyabetik ketoasidozun gidişatı incelenmelidir.

Serum inflamatuvar belirteçleri olan lökositoz, C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı diyabetli hastalarda ayak enfeksiyonunun ağırlığını tahmin ettirebilen belirteçlerdir (22).

DM olan hastalarda periferik arter hastalığı tipik olarak diz ve ayak bileği arasındaki damarları

etkilemektedir (23). Gelişmiş ülkelerde diyabetik ayak ülseri diyabet tanısından 18 yıl hatta daha sonra görüldüğü halde ülkemizde 12-14 yıl sonra görülmektedir (11). Ülserlere en sık alt ekstremitelerin basınca en fazla maruz kalan kısımları olan ayak parmakları ve ayağın plantar yüzünde rastlanır (24). Ancak ayak sırtında da ülserlere rastlanabilir (Şekil 1).

Şekil 1. Ayak dorsal yüzünde ilerlemiş diyabetik ülser.

Korunma

DM olan hastalarda ayak ülseri prevalansı %4-10 arasında değişir. Kanıta dayalı multidisipliner bir tedavi yaklaşımıyla bu yüksek riskli hasta grubunda ampütasyon oranının % 50 azaltılabileceği bildirilmiştir (14). Diyabetli hastalarda glisemi seviyeleri gibi lipid profili ve mikroalbuminüri gibi metabolik olaylarla ilgili biyokimyasal parametrelerin düzeltilmesi ve hipertansiyonun tedavisi vasküler komplikasyonları azaltacaktır (5). Efor ile ekstremitelere kan akımı arttığından iskelet kasları içine alınan glikoz miktarı da artacağından, makrovasküler bozuklukların azalmasında düzenli eforun katkısı olacaktır (5).

Tedavi Yöntemleri

Yeni cilt örtülerinin gelişmesi, büyüme faktörleri, biyomühendislik ürünü yapay deriler ve doku yerine geçen ürünler, hiperbarik oksijen uygulanması, negatif basınçlı Kapamalar ve yara iyileşmesini uyaran diğer yeni yaklaşımların hepsi diyabetik ayak ülserinin tedavisinde çığır açmıştır. Tüm bu ilerlemelere rağmen diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesinde yeterli perfüzyonun sağlanması için vasküler patoloji de varsa cerrahi veya endovasküler yöntemlerle tedavi edilmesi, efektif debridman yapılması, enfeksiyonun kontrol

altına alınması ve ülser bölgeye basıncın hafifletilmesi tedavide temel faktörlerdir (14).

Debridman

Eskiden eskar gibi nekrotik dokuların yara iyileşmesinin doğal bir süreci olduğu kabul edilirken son zamanlarda iyileşmeyi olumsuz etkileyen hatta durduran bir etken olduğu savunulmaktadır. Debridman sayesinde hiperkeratotik ve ölü doku, yabancı materyaller ve partiküler maddeler yaradan kaldırıldığından yara iyileşmesi hızlanacaktır. Diyabetik ayak ülserinde debridman uygulanması granülasyon dokusunun oluşmasını sağlar. Debridman sayesinde yara iyileşmesini engelleyen enfekte ve nekroze doku ortadan kaldırıldığından infeksiyon hızı azalır ve kronik ülser yara ideal iyileşme ortamı olan akut bir yara haline dönüşür (14). Debridman sadece yara tabanına değil kenar etkisini azaltmak için yaranın kenarlarına da uygulanmalıdır. Kenar etkisi cildin hasarına sekonder olup, harap olan yara kenarlarında hem vertikal ve hem makaslama streslerin artışıyla ilgilidir. Vertikal güç devamlı yarayı derinleştirirken, makaslama stres ise ülserin kenarını genişleterek zararlı olur (14).

Ülserlerin iyileşmesi için alttaki canlı dokuya kadar debridman gereklidir. Yara debridmanı çeşitli metotlarla (cerrahi, enzimatik, otolitik, mekanik ve miyasis) uygulanabilir. (19,25). Miyasis ülser yara yaraların larvalarla infestasyonu olup, steril larvalarla yapılan kontrollü miyasis bio-cerrahi diye de adlandırılmaktadır (25). Klinik çalışmalarda sadece cerrahi debridmanın etkili olduğu bildirilmiş ise de miyasis uygulamasının da etkin olduğunu bildiren çalışmalar da vardır (25).

Larva tedavisinin mekanik ve biyokimyasal etkileri vardır. Debridmanı sağlayan salgılarındaki proteolitik enzimlerin yanı sıra larva tedavisi sırasında gözlenen belirgin granülasyon dokusu stimülasyonunun larva sekresyonlarındaki büyüme stimüle edici faktörlere bağlı olduğu sanılmaktadır (25).

Larva salgıları içinde yara iyileşmesini hızlandıran birçok antibakteriyel ve granülasyon stimüle edici faktörler vardır. Özellikle Streptococcus A ve B, metisiline dirençli S. Aureus ve E. coli'ye karşı bariz antimikrobiyal aktivite sergilemektedir. Bakteriler larvalar tarafından yutulup sindirildiği

gibi aynı zamanda larvaların sürekli hareketiyle yara yüzeyinin irrigasyonu sonucu artan venöz eksudanın da bakterileri dilüe ettiği bildirilmiştir. Ayrıca, amonyak üretmesi sonucu artan pH'da

bakterilerin çoğalmasını önlemektedir (25). Bundan dolayı nekrotik ve infekte ayak ülserlerinin debridmanında cerrahi girişime alternatif olarak steril larvaların ülser yaralara uygulanması düşünülebilir. Larva salyasında bulunan proteolitik enzimlerin etkisiyle nekrotik dokuların selektif olarak ülser dokudan uzaklaştırıldığı bilinmesine rağmen larva tedavisinde birçok mekanizma henüz aydınlatılmamıştır (26). Larva uygulaması esnasında antibiyotikler verilebilir. Ancak, Antibiyotik tedavisi kültür sonuçlarına göre uygulanmalı, yara iyileşmesinden ziyade infeksiyonun tedavisine odaklanmalıdır (14). Septik artritin eşlik ettiği ülserlerde, büyük damarlara yakın yaralarda ve larvalara karşı alerji olması halinde larva tedavisi uygulanmamalıdır. Hem larva hem antibiyotiğe bağlı alerji gelişebileceğinden hastalar yakından takip edilmelidir.

Vakum Destekli Kapama Uygulanması

Vakum destekli kapama (VAC) yara iyileşmesini geciktiren proteazların emilerek ortamdaki uzaklaştırılmasını sağladığından yararlıdır (27). Ancak, VAC uygulaması malignensi halinde, cildin ince olması halinde, kronik steroid tedavisi görenlerde ve kollajen bozukluğu olanlarda uygulanmamalıdır (28).

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik oksijen tedavisiyle lökositlerin oksidatif öldürme fonksiyonu artarak anaerob bakterileri öldürmekte veya toksin oluşmasını inhibe etmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisiyle yaranın vaskülarizasyonu artmakta ve fibroblast proliferasyonuna yol açarak yara kontraksiyonunu arttırmakta ve sekonder yara iyileşmesi hızlanmaktadır (21).

Yara Örtüleri

Apligraf neonatal sünnet derisinden geliştirilmiş canlı, biyolojik bir örtü olup, canlı hücrelerle yapısal proteinlerden ibarettir. İskemik ve infekte olmayan kronik plantar diyabetik ayak ülserlerinde iyileşmeyi hızlandırdığı bildirilmiştir (14).

Sonuç olarak ideal bir tedavi için eşlik eden infeksiyonun kontrolü, varsa vasküler obstruktif lezyonların cerrahi veya endovasküler yöntemlere tedavisi, ülserin hem derinliğine hem de

kenarlarından yeterli debride edilmesi, yaranın düzenli, bakımı, ülsere bölgeye olan basıncın değişik vasıtalarla azaltılması (ortopedik ayakkabı, baston, koltuk değneği kullanımı) ve glisemi seviyelerinin yakından takibi ve komplikasyonların önlenmesi için hastalar yakından izlenmeli ve mutlaka eğitilmelidir.

Kaynaklar

1. Şahin E, Öncel M. Diyabetin tanı ve takibinde geleneksel ve yeni biyokimyasal belirteçler. *Eur J Basic Med Sci* 2014; 4(3): 66-73.
2. Şensoy N, Gençoğlu G. Tıp II diyabetli hastalarda deri bulgularının vücut kitle indeksi ve HbA1c ile ilişkisi. *Anatol J Clin Investig* 2009; 3(4): 213-217.
3. Kalpakçı P, Sezer RE, Yılmaz S, Öztürk H, Erturhan S. Cumhuriyet üniversitesi hastanesinde 2007-2012 döneminde diyabetik ayağa bağlı operasyon olan hastaların özellikleri ile yaş ve cinsiyetin diyabetik ayak operasyonlarını tahmin ettirici etkisi. *Türk Aile Hek Derg* 2014; 18(2): 54-57.
4. Sacs DB, Arnold M, Bacris G, Brunds DE, Horvath AR, Kirkman MS, et al. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2011; 34(6): 61-99.
5. Satman İ. Diabetes mellitus: Giriş, sekonder komplikasyonlar. *Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics* 2010; 3(1): 1-5.
6. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2012; 35: 64-71.
7. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes. *Lancet* 1998; 352(9131): 854-865.
8. Sucu V, Yıldırım S, Durmuşcan M, Vurgun E, Evliyaoğlu O. Yetişkinlerde demir eksikliği anemisi ve hemoglobin A1c düzeyleri arasındaki ilişki. *Türk Klinik Biyokimya Derg* 2015; 13(1): 7-14.
9. Busch M, Franke S, Ruster C, Wolf G. Advanced glycation end-products and the kidney. *Eur J Clin Invest* 2010; 40(8): 742-755.
10. Markuson M, Hanson D, Anderson J, Langemo D, Hunter S, Thompson P, et al. The relationship between hemoglobin A(1c) values and healing time for lower extremity ulcers in individuals with diabetes. *Adv Skin Wound Care* 2009; 22(8): 365-372.
11. Özkara A, Aktürk M, Delibaşı T, Karaahmetoğlu S. Diyabetik ayaklı 84 hastada risk faktörlerinin incelenmesi. *Türkiye Tıp Dergisi* 2002; 9(3): 102-105.
12. Erdoğan M, Solmaz S, Canataroğlu A, Kulaksızoğlu M. Serum homocysteine values are associated with diabetic food ulcer. *Turk JEM* 2011; 15: 106-110.
13. Baykin JV Jr, Baylis C, Allen SK, Humphries YM, Shawler LG, Sommer VL, et al. Treatment of elevated homocysteine to restore normal wound healing. A possible relationship between homocysteine, nitric oxide, and wound repair. *Adv Skin Wound Care* 2005; 18(6): 297-300.
14. Wu SC, Driver VR, Wrobel JS, Armstrong DG. Foot ulcers in the diabetic patient, prevention and treatment. *Vasc Health Risk Manag* 2007; 3(1): 65-76.
15. Demir T, Akıncı B, Yeşil S. Diyabetik ayak ülserlerinin tanı ve tedavisi. *DEÜ Tıp Fak Derg* 2007; 1: 63-70.
16. Uzun A, Diken A, Hanedan O, Çiçek ÖF, Yalçınkaya A, Özsoy H, et al. Amputasyon adayı diyabetik ayakların revaskülarizasyonu. *Turk Gogus Kalp Dama* 2013; 21(4): 944-949.
17. Oğuz A, Çuhacı N, Usluoğulları AC, Caner S, Uğurlu M, Ersoy R, et al. Diyabetik ayaklı hastalarımızda amputasyon oranları ve demografik veriler. *Ankara Med J* 2012; 12(1): 11-15.
18. Janmohammadi N, Roshan MRH, Rouhi M, Ganji SME, Bahrami M, Moazzezi Z. Management of diabetic foot ulcer in Babol, North of Iran: an experience on 520 cases. *Caspian J Intern Med* 2012; 3(3): 456-459.
19. Frykberg RG, Ford K, Tierney E. The high risk foot in diabetes mellitus. *Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics* 2010; 3(2): 39-46.
20. Smith PDC. Leg Ulcers: Biochemical factors. *Phlebology* 2000; 15: 156-161.
21. Demir Y, Demir S, Gökçe Ç. Diyabetik ayak: Fizyopatolojisi, tanısı ve rekonstrüksiyon öncesi tedavisinde güncel yaklaşımlar. *Kocatepe Med J* 2004; 5: 1-12.
22. Tunçcan ÖG, Dizbay M, Hızal K, Karakuş R, Kanat DO, Ata N. Diabetic foot infections and the role of doppler USG in prognosis. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2012; 32(1): 32-38.
23. Bates MC, Aburahma AF. An update on endovascular therapy of the lower extremities. *J Endovasc Ther* 2004; 11: 107-127.
24. Halperin JL. Evaluation of patients with peripheral vascular disease. *Thromb Res* 2002; 106(6): 303-311.
25. Öztürkcan S, Bayata S. Dermatolojide larva tedavisi. *Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics* 2013; 6(1): 61-64.
26. Maeda TM, Kimura CK, Takahashi KT and Ichimura KI. Increase in skin perfusion pressure after maggot debridement therapy for critical limb ischaemia *Clin Exp Dermatol* 2014; 39(8): 911-914.

27. Venturi ML, Attinger CE, Mesbahi AN, Hess CL, Graw KS. Mechanisms and clinical applications of the vacuum-assisted closure (VAC) Device: a review. *Am J Clin Dermatol* 2005; 6(3): 185-194.

28. Fırat C, Aytekin AH, Erbatur S. Diyabetik ayak sađaltımında vakum destekli kapama (VAC) metodu ve debridmanın birlikte etkinliđi. *İnönü Üniversitesi Tıp Fak Derg* 2012; 19(3): 132-137.